

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

DaZ und Schulische Heilpädagogik - Rollenkonflikte und Synergien

Eingereicht von: Corinne Räss-Thurnherr

Begleitung: lic. phil. Michael-V. Wirrer, M.Ed.

11. Mai 2025

ABSTRACT

Die vorliegende Arbeit untersucht die Zusammenarbeit zwischen DaZ-Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen im Kontext der sprachlichen Förderung. Ausgangspunkt war die Beobachtung, dass in der Praxis zwar Überschneidungen zwischen den beiden Fachbereichen bestehen, diese jedoch selten systematisch koordiniert oder genutzt werden. Ziel war es, mögliche Synergien sowie potenzielle Rollenkonflikte zu identifizieren und Lösungsansätze für eine verbesserte Kooperation aufzuzeigen.

Mittels leitfadengestützter Interviews mit Fachpersonen aus verschiedenen Kantonen und Schulstufen wurde eine qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring durchgeführt. Das Kategoriensystem wurde teilweise deduktiv aus der Theorie abgeleitet und im Analyseprozess induktiv erweitert.

Die Ergebnisse zeigen: Rollenkonflikte werden selten offen ausgetragen, stellen jedoch eine implizite Herausforderung dar. Synergien bestehen insbesondere im Bereich der Förderplanung, Beratung und inklusiven Sprachbildung, bleiben jedoch häufig ungenutzt. Strukturelle Hürden wie ungleiche Lohnmodelle, mangelnde Sichtbarkeit des DaZ-Bereichs und fehlende curriculare Verankerung in Aus- und Weiterbildungen erschweren die Kooperation.

Als praxisorientiertes Produkt wurde eine Roadmap entwickelt, die konkrete Empfehlungen für Fachpersonen, Schulleitungen und Ausbildungsverantwortliche formuliert. Die Arbeit leistet damit einen Beitrag zur Förderung einer inklusiven, interprofessionell abgestimmten Sprachförderung.

INHALTSVERZEICHNIS

1	Einleitung.....	1
2	Theoretische Grundlagen.....	3
2.1	Begriffsdefinitionen.....	3
2.1.1	Inklusion.....	3
2.1.2	Deutsch als Zweitsprache (DaZ).....	5
2.1.3	Integrative schulische Förderung (ISF).....	5
2.1.4	Schulische/r Heilpädagogin/e (SHP).....	5
2.1.5	Kooperation.....	5
2.1.6	Multidisziplinär – interdisziplinär – transdisziplinär.....	8
2.1.7	Multiprofessionelles Team/Förderteam.....	9
2.1.8	Interdisziplinäres Team.....	9
2.2	Ausgangslage.....	9
2.2.1	Arbeitskontext und Rollenkonflikte von Schulischer Heilpädagogik und DaZ im sprachlichen Bereich.....	9
2.2.2	Aufgaben von Schulischer Heilpädagogik und DaZ im sprachlichen Bereich: Redundanzen und Synergien.....	11
2.2.3	Exkurs: Abgrenzung zur Logopädie.....	14
2.2.4	Professionsgrenzen und Professionsverständnis.....	15
2.3	Entwicklungspotential.....	16
2.3.1	Ideale Zusammenarbeit - Kooperation.....	16
2.3.2	Lösungsansätze.....	22
2.3.3	Inklusive Sprachbildung.....	28
3	Fragestellung.....	34
4	Empirischer Teil.....	36
4.1	Methodisches Vorgehen.....	36
4.2	Durchführung Interviews.....	37
4.3	Darstellung der Ergebnisse.....	38

4.4	Datenauswertung.....	39
4.5	Ergebnisse	44
4.6	Diskussion	56
4.6.1	Interpretation der Ergebnisse	56
4.6.2	Einordnung in den bestehenden Forschungsstand	58
4.6.3	Kritische Reflexion, Grenzen der Arbeit	63
4.6.4	Implikationen für die Praxis und die Forschung	64
4.6.5	Beantwortung der Fragestellungen.....	67
5	Schlusswort	70
6	Literaturverzeichnis.....	72
7	Abbildungen und Tabellen	79
Anhang.....		81
	Anhang 1: Transkript Interview A.....	81
	Anhang 2: Transkript Interview B.....	99
	Anhang 3: Transkript Interview C.....	113
	Anhang 4: Transkript Interview D.....	119
	Anhang 5: Transkript Interview E.....	129
	Anhang 6: Transkript Interview F.....	141
	Anhang 7: Transkript Interview G.....	149
	Anhang 8: Kodierung Interview A.....	165
	Anhang 9: Kodierung Interview B.....	171
	Anhang 10: Kodierung Interview C.....	175
	Anhang 11: Kodierung Interview D.....	178
	Anhang 12: Kodierung Interview E.....	181
	Anhang 13: Kodierung Interview F.....	185
	Anhang 14: Kodierung Interview G.....	189
	Anhang 15: Inhaltsanalyse K1.....	194

Anhang 16: Inhaltsanalyse K2.....	198
Anhang 17: Inhaltsanalyse K3.....	205
Anhang 18: Inhaltsanalyse K4.....	206
Anhang 19: Inhaltsanalyse K5.....	211
Anhang 20: Inhaltsanalyse K6.....	212
Anhang 21: Inhaltsanalyse K7.....	214
Anhang 22: Inhaltsanalyse K8.....	220
Anhang 23: Inhaltsanalyse K9.....	221
Anhang 24: Inhaltsanalyse K10.....	222

1 EINLEITUNG

Die zunehmende sprachliche Vielfalt in Schulen stellt das Bildungssystem vor neue Herausforderungen. Besonders im Bereich "Deutsch als Zweitsprache" (DaZ) ist die sprachliche Förderung von Kindern und Jugendlichen, deren Familiensprache nicht Deutsch ist, von zentraler Bedeutung. Diese Herausforderung betrifft nicht nur die sprachliche Integration, sondern auch die Frage, wie Sprachförderung mit anderen pädagogischen Massnahmen sinnvoll kombiniert werden kann. Insbesondere im Kontext von Inklusion, bei der alle Schülerinnen und Schüler – unabhängig von ihrer Herkunft – gleichermaßen am Unterricht teilnehmen sollen, spielt eine enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Fachbereichen eine wesentliche Rolle.

Es fällt allerdings auf, dass im Bereich DaZ im Vergleich zu anderen Disziplinen wie der Schulischen Heilpädagogik, Logopädie oder Schulsozialarbeit kein fachlicher Austausch über eine koordinierte Zusammenarbeit stattfindet. Dies führt zu einer separativen Umsetzung von Fördermassnahmen, die nicht immer die bestmögliche Unterstützung für die Schülerinnen und Schüler bietet (Widmer-Wolf, 2017). Inklusion, als Zielsetzung des Bildungssystems, ist jedoch nur dann erreichbar, wenn die Umsetzung disziplinübergreifend gestaltet wird (Lindmeier & Lütje-Klose, 2015). Das bedeutet, dass die Kooperation zwischen DaZ-Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen eine wesentliche Voraussetzung für eine effektive Förderung darstellt.

DaZ-Lehrpersonen und Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen arbeiten beide im Förderbereich und unterstützen Kinder mit besonderen sprachlichen und schulischen Bedürfnissen. Diese Zusammenarbeit bietet ein grosses Potenzial, das jedoch vielerorts nicht vollständig ausgeschöpft wird. Häufig überschneiden sich ihre Tätigkeitsfelder, insbesondere im Bereich der Sprachförderung, der Diagnostik, der Elternarbeit sowie der Beratung von Lehrpersonen. Damit dieses Potenzial vollständig genutzt werden kann, müssen Synergien zwischen den beiden Fachbereichen besser erkannt und Rollenkonflikte vermieden werden.

Ein zentrales Problem liegt in der mangelnden Abstimmung der Fördermassnahmen. Philippe Dietiker, Leiter der Abteilung Besondere Förderung im Volksschulamt des Kantons Zürich, beschreibt in einem Interview mit Kristina Vilenica in der Zeitschrift "heilpädagogik aktuell" eine typische Situation: „Als ich ein Kind mit Lernschwierigkeiten durch seinen Schulalltag begleitete, sah ich, wie vielseitig es im Klassenunterricht, in der integrativen Förderung, in der Logopädie, in Deutsch als Zweitsprache, im Hort gefördert wird. Aber die Fördermassnahmen schienen wenig abgesprochen und inhaltlich kaum koordiniert. So wirkten sie teilweise eher verwirrend statt sich ergänzend. Ich hatte den Eindruck, dass mit besser aufeinander abgestimmten Förderangeboten mehr erreicht werden könnte. Deshalb finde ich es sinnvoll, wenn Lehr- und Fachpersonen einen Teil ihrer Arbeitszeit gezielt und strukturiert dafür einsetzen, die Förderung sorgfältig zu koordinieren und inhaltlich wie methodisch aufeinander abzustimmen.“ (Dietiker, 2023). Diese

Problematik zeigt deutlich, dass eine verbesserte Abstimmung zwischen den Fachbereichen notwendig ist, um Fördermassnahmen effektiver zu gestalten.

Dass Sprache eine essenzielle Grundlage für erfolgreiches Lernen bildet und damit auch für die schulische Heilpädagogik von zentraler Bedeutung ist, unterstreicht die folgende Aussage einer interviewten Schulischen Heilpädagogin und DaZ-Lehrerin: „[...] ich finde es total ein wertvolles Thema, das du hier aufgegriffen hast, also, weil unsere Lernbereiche SIND verbunden mit Sprache, also ganz, ganz viel Inhalte benötigen Sprache, und wenn die Sprache irgendwo nicht gefestigt ist, dann harzt es auch in den anderen Bereichen. Und ja, also danke vielmals, dass du dieses Interview führst und dass du diese Arbeit schreibst, ich finde es ganz ein wichtiges Thema.“ (Interviewpartnerin E, 2025, 39:07). Diese Aussage macht deutlich, dass es nicht nur ein theoretisches, sondern ein praktisches Problem gibt, das Fachpersonen in ihrem Berufsalltag betrifft.

Um das volle Potenzial beider Fachrichtungen zu nutzen, müssen sowohl Synergien als auch mögliche Rollenkonflikte identifiziert und geklärt werden. Daraus ergeben sich zentrale Fragestellungen:

Welche Synergien bestehen zwischen der Arbeit der DaZ-Lehrperson und der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, und wie können sie optimal genutzt werden?

Welche Rollenkonflikte entstehen in der Zusammenarbeit zwischen DaZ-Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, und wie können diese gelöst werden?

Ziel dieser Arbeit ist es, die Zusammenarbeit zwischen DaZ-Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zu analysieren, bestehende Synergien sichtbar zu machen und Lösungsansätze für bestehende Rollenkonflikte zu entwickeln. Dazu wurden zunächst theoretische Grundlagen gelegt (Kapitel 2 «Theoretische Grundlagen»). Diese beziehen sich, sofern möglich, auf die Zyklen 1 und 2 in der Schweiz, bevorzugt auf die Kantone St. Gallen (Arbeitsort der Autorin) sowie Zürich (aufgrund der hohen Verfügbarkeit einschlägiger Handreichungen und Materialien im Bereich DaZ). War dies nicht möglich, wurde auf den deutschsprachigen Raum ausgeweitet. Die geringe Anzahl verfügbarer Studien zur Zusammenarbeit von DaZ-Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen unterstreicht die Relevanz der Fragestellung. Das dritte Kapitel widmet sich der Formulierung der Forschungsfragen (Kapitel 3 «Fragestellung»), während Kapitel 4 («Empirischer Teil») die Auswertung qualitativer Interviews präsentiert. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für ein praxisorientiertes Produkt: eine Roadmap, die zentrale Ergebnisse in einem anwendungsnahen Ratgeberformat aufbereitet. Ziel dieser Roadmap ist es, Fachpersonen, Schulleitungen sowie Ausbildungsverantwortlichen konkrete Impulse für eine gelingende, kooperative Sprachförderung zu geben und so einen Beitrag zur Stärkung inklusiver Bildungsprozesse zu leisten.

2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN

2.1 BEGRIFFSDEFINITIONEN

Bei der Auseinandersetzung mit dem Thema sind verschiedene Begriffe zentral, die vorab grob erklärt werden:

2.1.1 INKLUSION

Inklusion kann unter verschiedenen Aspekten betrachtet werden, im Folgenden wird aber nur auf den bildungsbezogenen Inklusionsbegriff eingegangen.

Der Begriff der Inklusion in Zusammenhang mit der Schule tauchte erstmals in den 70er-Jahren in Nordamerika auf, wo Kinder mit «special needs» gemeinsam mit den anderen Kindern beschult wurden. Erst später tauchte er auch im deutschsprachigen Raum auf, wo zuvor der Begriff «Integration» verbreitet war. Es ist nach wie vor umstritten, ob «Integration» als Synonym für «Inklusion» verwendet werden kann. Ein Hinweis auf diese begriffliche Unschärfe findet sich auch in der UN-Behindertenrechtskonvention: Während im englischen Original der Begriff „inclusion“ verwendet wird, spricht die offizielle deutsche Übersetzung von „Integration“. Dies wurde stark kritisiert (Grummt, 2019).

Nach Grummt (2019) lassen sich drei unterschiedliche Verständnismodelle zur Beziehung zwischen Integration und Inklusion unterscheiden, welche im Folgenden übernommen und erläutert werden:

1) Integration als Stufe auf dem Weg zur Inklusion:

Hier wird Integration als eine Stufe auf dem Weg zur Inklusion beschrieben. Grummt (2019) nennt dabei vier Stufen der Inklusion:

- Exklusion (Bildungsunfähige werden ausgeschlossen)
- Segregation (je nach Fähigkeiten und Eigenschaften werden bestimmte Gruppen ausgesondert)
- Integration (die zuvor ausgesonderten Gruppen werden wieder eingegliedert)
- Inklusion (alle werden gemeinsam eingeschlossen)

Lanners (2022) beschreibt die Inklusion ähnlich, er zieht jedoch gleichzeitig auch noch einen Vergleich mit der Entwicklung des Schulsystems in der Schweiz, was in folgender Abbildung 1 zu sehen ist:

Abbildung 1. Entwicklung hin zur schulischen Inklusion zwischen 2000 und 2022. In Lanners (2022).

Es ist auch zu sehen, dass in den inklusiven und integrativen Schulformen eine interdisziplinäre Netzwerkarbeit von zentraler Bedeutung ist.

- 2) Integration und Inklusion als dasselbe nur zu historisch unterschiedlichen Zeitpunkten: Die Initianten und Initiantinnen der Integration in den 70ern und 80ern verfolgten mit ihren Denkweisen dieselben Ziele, die heute in der Inklusionsbewegung angestrebt werden (Grummt, 2019).
- 3) Klare Trennung beider Begrifflichkeiten: In dieser Perspektive werden Integration und Inklusion gegeneinander abgewogen. Die Integration betont den Einbezug von Menschen mit Beeinträchtigungen, während die Inklusion die Anerkennung der Vielfalt der Menschen ohne Fokussierung auf eine spezifische Gruppe in den Vordergrund stellt.

In dieser Arbeit bezieht sich der Begriff «Inklusion» auf den ersten Ansatz.

Inklusion ist nur erreichbar, wenn deren Umsetzung disziplinübergreifend gestaltet wird (Lindmeier & Lütje-Klose, 2015). Das heisst für das Thema dieser Arbeit, dass die Zusammenarbeit von DaZ-Lehrpersonen und SHP's eine Voraussetzung für gelingende Inklusion darstellt.

Gemäss Rödel und Simon (2019a) ist die Sprachbildung ein bedeutender Beitrag für die Umsetzung von inklusivem Unterricht. Es ist jedoch noch unklar, wie dies konkret aussehen kann und welche Synergien zwischen den Arbeitsbereichen entstehen könnten. Im Kapitel 2.3.3 (Inklusive Sprachbildung) wird genauer auf dieses Thema eingegangen.

2.1.2 DEUTSCH ALS ZWEITSPRACHE (DAZ)

Gemäss dem Sonderpädagogikkonzept des Kantons St. Gallen obliegt es der Schulischen Heilpädagogin/ dem Schulischen Heilpädagogen, die Regelschule auf den Ebenen Lehrperson, Klasse, Kind und Familie zu unterstützen. Dies erfolgt durch Beratung, Förderung, Planung, Zusammenarbeit und Vernetzung. Die Tätigkeit orientiert sich am Unterricht, an der Klasse und auch an den einzelnen Kindern (Amt für Volksschule des Kantons St. Gallen, 2015).

2.1.3 INTEGRATIVE SCHULISCHE FÖRDERUNG (ISF)

In diesem Gefäss werden Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten im Lern-, Leistungs- und Sozialbereich sowie mit besonderen Begabungen unterstützt. Die schulische Heilpädagogin/der schulische Heilpädagoge (SHP) ist dazu auf den Ebenen Lehrperson, Klasse, Kind und Familie tätig. Die Aufgaben umfassen Beratung, Förderplanung, Förderung, Zusammenarbeit und Vernetzung (Amt für Volksschule des Kantons St. Gallen, 2015).

2.1.4 SCHULISCHE/R HEILPÄDAGOGE/IN (SHP)

Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP's) sind Fachleute, die sich auf die Bildung und Erziehung von Kindern mit besonderen Bildungsbedürfnissen spezialisiert haben. Sie unterstützen die Lehrpersonen im Umgang mit der Heterogenität in den Klassen und helfen bei der Förderung und Integration der Kinder (Zumwald, 2022).

Gemäss Sonderpädagogikkonzept des Kantons St. Gallen hat die Schulische Heilpädagogin/der Schulische Heilpädagoge die Aufgabe, die Regelschule auf den Ebenen Lehrperson, Klasse, Kind und Familie zu unterstützen. Dies geschieht durch Beratungen, Förderung und deren Planung, Zusammenarbeit und Vernetzung. Die Arbeit richtet sich nach dem Unterricht, der Klasse und auch an den einzelnen Kinder (Amt für Volksschule des Kantons St. Gallen, 2015).

2.1.5 KOOPERATION

Im Dorsch-Lexikon der Psychologie wird der Begriff «Kooperation» wie folgt definiert:

«Kooperation [engl. cooperation; lat co- zusammen, opera Arbeit, Tätigkeit], [AO, SOZ, WIR], Form gesellschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Personen, Gruppen oder Institutionen bzw. als soziale Interaktion (soziale Interaktion; weite Definition). Kooperation zeichnet sich durch bewusstes und planvolles Herangehen bei der Zusammenarbeit sowie durch Prozesse der gegenseitigen Abstimmung über bestehende Zielvorstellungen aus. Von den Partnern der Kooperation werden die öffentlich anerkannten Regeln und Verfahren akzeptiert. Kooperation setzt zudem faire Bedingungen der Zusammenarbeit voraus. Dies beinhaltet den Grundgedanken von Gegenseitigkeit bzw. Reziprozität. Kooperation gilt somit auch als eine sozialethische Norm (Sozialethik), als Strukturprinzip von Gruppen und Organisationen sowie als Verhalten bzw. Interaktionsform.» (Spieß, 2021).

Eine erfolgreiche Kooperation im schulischen Bereich setzt unter anderem voraus, dass alle Beteiligten bereit sind, sich aktiv zu engagieren. Ausserdem sollten sie persönliche Veränderungen in Kauf nehmen und offen auf gemeinsame Integrationsprozesse eingehen (Kriwet, 2003).

Die Zusammenarbeit von Lehrkräften spielt zweifellos eine zentrale Rolle in der inklusiven Schule, um den individuellen Lernbedürfnissen und Voraussetzungen der Kinder und Jugendlichen gerecht zu werden. Dabei müssen jedoch verschiedene Einflussfaktoren berücksichtigt werden, wie etwa das Selbstverständnis der Beteiligten, die Teamdynamik sowie die verfügbare Zeit. Diese Faktoren können die Kooperation der Lehrkräfte sowohl positiv beeinflussen als auch behindern (Hoya & Hellmich, 2021).

In der Schule unterscheidet man zwischen Kooperation im Unterricht und Kooperation ausserhalb des Unterrichts (Luger, Schnepel, Wehren-Müller & Moser Opitz, 2024):

Kooperation im Unterricht/Co-Teaching

Beim kooperativen Unterrichten oder Co-Teaching lernen alle Kinder und Jugendlichen einer Klasse im selben Raum, in welchem sich auch die Klassenlehrperson und die Schulische Heilpädagogin oder eine andere Fachperson befinden. Beide interagieren mit den Schülerinnen und Schülern und unterstützen sie (Luger et al., 2024; Pool Maag, 2022).

Es werden gemäss Hoya & Hellmich (2021) folgende vier Formen unterschieden:

- *Supportive teaching*: Eine Lehrperson übernimmt die Hauptrolle im Klassenzimmer, die andere hilft den einzelnen Schülerinnen und Schülern.
- *Station teaching*: Die Lernenden werden in Gruppen eingeteilt, welche je von einer Lehrperson unterrichtet wird.
- *Complementary teaching*: Bei dieser Form wechseln sich die Lehrpersonen in der Hauptrolle ab, jede gestaltet eine eigene Lernphase.
- *Team teaching*: Die Lehrpersonen sind gemeinsam für den gesamten Unterricht verantwortlich.

Friend (2010) geht noch weiter ins Detail und beschreibt folgende sechs Formen, welche in nachfolgender Darstellung (Abbildung 2) erläutert werden:

- *One teach, one observe*
- *Station Teaching* (von Hoya & Hellmich ebenfalls erwähnt)
- *Parallel Teaching*
- *Alternative Teaching*
- *Teaming* (bei Hoya & Hellmich vergleichbar mit «Team Teaching»)
- *One teach, one assist* (bei Hoya & Hellmich vergleichbar mit «Supportive Teaching»)

Abbildung 2. Co-Teaching Formen. In Friend et al. (2010).

Für das Gelingen von Co-Teaching müssen die kooperierenden Lehrpersonen sehr ähnliche Ansichten haben und die Verantwortung muss auf beide gerecht verteilt werden können (Pool Maag, 2022).

Kooperation ausserhalb des Unterrichts

Bei der Kooperation ausserhalb der Unterrichtszeiten kann gemäss Luger et al. (2024) zwischen verschiedenen Intensitäten unterschieden werden, von blossen Informationsaustausch bis zur Kokonstruktion, wo ein sogenanntes interdisziplinäres Team gemeinsam die Verantwortung übernimmt. Genauere Erläuterungen des Begriffs «Interdisziplinäres Team» folgt unten.

Grosche et al. (2020) beschreibt folgende drei Kooperationsformen ausserhalb des Unterrichts:

- Austausch: verschiedene Aufgaben am selben Gegenstand oder Austausch von Informationen und Materialien
- Arbeitsteilige Kooperation: gemeinsames Ziel, jede Person arbeitet an einer anderen Aufgabe, die zu diesem führt
- Kokonstruktive Kooperation: jede Person bringt ihr Wissen und ihre Kompetenzen ein, um neue Ideen und Lösungen zu finden

Folgende Vorteile werden in der Kooperation von Lehrpersonen und Fachpersonen gesehen (Pool Maag, 2022):

- Umsetzen von neuen Methoden im Lehrpersonen-Team
- Entlastung durch Zusammenarbeit
- Neue Möglichkeiten für den Austausch
- Neue Formen von Arbeitsteilung

In Abbildung 3 sind die oben beschriebenen Formen von Kooperation übersichtlich dargestellt:

Abbildung 3. Kooperationsformen in der Schule. Eigene Darstellung nach Grosche (2020) und Friend et al. (2010).

2.1.6 MULTIDISZIPLINÄR – INTERDISZIPLINÄR – TRANSDISZIPLINÄR

Die Begriffe multi-, inter- und transdisziplinär sind für diese Arbeit in erster Linie nicht relevant. Wie die Begriffe schon sagen, beschreiben sie die Zusammenarbeit von verschiedenen Disziplinen. Gemäss Gruntz-Stoll & Zurfluh (2010) meint «Interdisziplinarität» beispielsweise die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen verschiedenen Gebieten der Wissenschaft oder zwischen Fachpersonen verschiedener Berufe. In einigen Quellen, in denen es um allgemeinere Themen geht, werden DaZ und Schulische

Heilpädagogik derselben Disziplin zugeordnet, nämlich der Pädagogik. In anderen, spezifischeren Quellen werden sie allerdings als zwei verschiedene Disziplinen eingestuft.

Auf den Begriff des interdisziplinären Teams wird später noch genauer eingegangen, da dort beide Fachpersonen eine Rolle spielen.

2.1.7 MULTIPROFESSIONELLES TEAM/FÖRDERTEAM

In diesem Kontext bedeutet «multiprofessionell», dass mehr als zwei Berufsgruppen beteiligt sind (Kielblock, Gaiser & Stecher, 2017).

Um die Kinder einer Klasse optimal zu fördern und zu unterrichten, ist die Zusammenarbeit in einem multiprofessionellen Team von Vorteil. Beteiligt sind die Lehrkräfte, die Klassenassistenten und die SHP, die gegebenenfalls auch Informationen und Beratung von anderen Fachleuten einholen. Im Gegensatz zum interdisziplinären Team, auf das im nächsten Abschnitt eingegangen wird, sind hier nicht alle Personen involviert, die mit dem Kind in Kontakt stehen (Zumwald, 2022).

2.1.8 INTERDISZIPLINÄRES TEAM

Das interdisziplinäre Team beschäftigt sich (im Unterschied zum multiprofessionellen Team) nicht mit Aufgaben auf Unterrichtsebene, sondern mit der Beratung (Labhart, 2019). Als Beispiel nennt Labhart (2019) die Schule Thalwil, die das interdisziplinäre Team als «Austausch- und Beratungsgremium für sonderpädagogische Fragestellungen innerhalb der Schuleinheit» (Schule Thalwil, 2009, zitiert nach Labhart, 2019, S.25) beschreibt. Die Mitglieder treffen sich demnach mindestens einmal pro Quartal und tauschen sich über ein Anliegen aus, das von einem Mitglied eingebracht wird. Meistens seien es Fallbesprechungen von bestimmten Kindern oder Jugendlichen. Je nach Schule sind folgende Personen Teil des interdisziplinären Teams: Schulleitung, Fachpersonen aus der Schulpsychologie, Begabungs- und Begabtenförderung, Logopädie, Psychomotorik und aus der Schulsozialarbeit, Schulische Heilpädagogin oder Schulischer Heilpädagoge, DaZ-Lehrperson, Beraterinnen und Berater der Sonderschule, sowie Klassenassistenten. Die Schulleitung übernimmt die Planung und die Leitung der Sitzungen (Labhart, 2019). Die Klassen- oder Fachlehrpersonen sind ebenfalls Teil, diese bringen jeweils das Thema oder den Fall ein (Labhart, 2024).

2.2 AUSGANGSLAGE

2.2.1 ARBEITSKONTEXT UND ROLLENKONFLIKTE VON SCHULISCHER HEILPÄDAGOGIK UND DAZ IM SPRACHLICHEN BEREICH

Inhalt dieses Kapitels ist die Frage nach dem Arbeitskontext der DaZ-Lehrpersonen und der Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen. Wo bewegen sich die beiden Fachpersonen? Wo gibt es Überschneidungen? Auf die konkreten Aufgabenbereiche wird im nächsten Kapitel (2.2.2 Aufgaben von Schulischer Heilpädagogik und DaZ im sprachlichen Bereich: Redundanzen und Synergien) eingegangen.

Der Arbeitskontext von SHP's und DaZ-Lehrpersonen ist sehr vielfältig. In folgender Tabelle 1 werden verschiedene Bereiche verglichen, um potenzielle Rollenkonflikte zu identifizieren. Diese Bereiche sind in der Literatur nicht als Rollenkonflikte beschrieben worden und sollen daher im methodischen Teil anhand von Leitfadenterviews bestätigt oder widerlegt werden.

Tabelle 1. Arbeitskontext von SHP's und DaZ-Lehrpersonen

	Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen ISF-Gefäss	DaZ-Lehrpersonen DaZ-Gefäss
Arbeitsweise	In der Klasse, in Kleingruppen oder einzeln ²	Teamteaching, Halbklassen, in Gruppen oder einzeln ¹
Zeitpunkt der Durchführung	Während des Unterrichts, möglichst unterrichtsnah ²	Während oder ausserhalb des Unterrichts ² (Amt für Volksschule des Kantons St. Gallen, 2015)
Dauer der Durchführung	Je nach Bedarf, Kindergarten- bis Oberstufe ²	Maximal drei Jahre lang ²
Orientierung der Inhalte	Am Lehrplan/individuellen Lernzielen (ILZ) ²	An den individuellen Bedürfnissen der Kinder, an den Unterrichtsthemen ²
Material	Lehrmittel der Klasse, zusätzliches Fördermaterial ²	Lehrmittel der Klasse oder zusätzliche DaZ-Lehrmittel, weitere geeignete Lernmaterialien ³
Ausbildung	Pädagogische Grundausbildung, in der Regel zusätzlich eine heilpädagogische Ausbildung ²	Pädagogische Grundausbildung, Zusatzausbildung DaZ ist erwünscht ³
Überprüfung der Wirkung	Standortbestimmungen, Förderzielvereinbarungen, Lernberichte ²	DaZ-Standortgespräch ⁴

Die Informationen aus der Tabelle lassen auf folgende mögliche Rollenkonflikte schliessen, welche später im methodischen Teil überprüft werden:

- **Arbeitsweise, Zeit der Durchführung (Organisation):** Da beide Lehrpersonen verschiedene Arbeitsweisen haben ist es wichtig, dass Absprachen getätigt werden, damit nicht beide mit denselben Kindern zur selben Zeit arbeiten. Ebenfalls müssen Förderbereiche priorisiert werden, um Überlappungen zu verhindern, was ein Konfliktpotential birgt. Auch gemeinsam genutzte Räume könnten Herausforderungen mit sich bringen.

¹ Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt (2007)

² Amt für Volksschule des Kantons St. Gallen (2015)

³ Forum Deutsch als Zweitsprache Ostschweiz (2016)

⁴ Volksschulamt Kanton Zürich (2018)

- **Dauer der Durchführung:** Da die Dauer des DaZ-Unterrichts wesentlich kürzer ist kann es sein, dass die DaZ-Lehrperson die sprachliche Förderung priorisiert, was den Förderprioritäten der SHP widersprechen könnte.
- **Inhalte, Material:** Aufgrund der teilweisen Orientierung beider Bereiche an den Themen und Lehrmitteln der Klasse kann es zu inhaltlichen Überschneidungen kommen. Es könnte ebenfalls anspruchsvoll werden, wenn Material gemeinsam genutzt wird.
- **Ausbildung:** Da die Schulische Heilpädagogin/der Schulische Heilpädagoge eine Ausbildung auf Masterstufe absolviert hat könnte es sein, dass er/sie sich überlegen fühlt und dem entsprechend handelt, was zu Konflikten führen kann oder zu einer nicht idealen Ausschöpfung der Ressourcen. Auf der anderen Seite könnte sich eine DaZ-Lehrperson unterlegen fühlen, was ebenfalls Einfluss auf ihre Handlungen haben könnte.
- **Überprüfung der Wirkung:** Wenn ein Kind von beiden Angeboten gleichzeitig profitiert, müssen sich die Lehrpersonen betreffend Standortgesprächen absprechen, sodass die Beteiligten nicht an zu vielen Gesprächen teilnehmen müssen.

2.2.2 AUFGABEN VON SCHULISCHER HEILPÄDAGOGIK UND DAZ IM SPRACHLICHEN BEREICH: REDUNDANZEN UND SYNERGIEN

In diesem Kapitel wird herausgearbeitet, was die eigentlichen Aufträge der beiden Lehrpersonen sind und wo sich diese überschneiden.

Widmer-Wolf (2016) stellt fest, dass sich die Aufgabenbereiche verschiedener Fachpersonen im inklusiven Schulalltag überschneiden. Besonders deutlich wird dies im Bereich der Sprachförderung, wo traditionelle Zuständigkeiten zwischen DaZ, Logopädie und dem regulären Unterricht nicht mehr klar trennbar sind.

Übergeordnet verfolgen der DaZ-Unterricht und die ISF-Stunden Ziele, welche im Folgenden beschrieben und verglichen werden. Es wurden dazu Aussagen aus verschiedenen Quellen bezüglich Ziele zu Bereichen zusammengefasst, was in folgender Tabelle 2 zu sehen ist. Zusätzlich wurden relevante Zitate als gemeinsamer Fokus hinzugefügt, was sichtbar macht, dass die beiden Bereiche an denselben übergeordneten Zielen arbeiten.

Tabelle 2. Ziele von DaZ und ISF

Zielbereich	Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	Schulische Heilpädagogik (SHP)	Gemeinsamer Fokus
Individuelle Förderung	Lerninhalte werden den individuellen Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen angepasst ⁵	<ul style="list-style-type: none"> - Frühzeitiges Erkennen von Schwierigkeiten und besonderen Fähigkeiten⁵ - Planung von wichtigen Übergängen⁵ - Sicherstellen einer fortlaufenden Förderung über die Stufen hinweg⁵ 	Lehrplan 21: «Jedes Kind bringt die eigene Sprachbiografie und eigene Voraussetzungen mit, die in der schulischen Bildung berücksichtigt werden sollen.» (Bildungsdepartement St. Gallen, 2021)
Sprachbildung, Kommunikation	Erarbeiten schriftlicher und mündlicher Deutschkenntnisse, sodass das Kind sich im Alltag zurechtfindet und dem Unterricht folgen kann ⁵	Unterstützung zum Erreichen der Lehrplankompetenzen und somit auch Unterstützung im sprachlichen Bereich	«Schulische Sprachbildung verfolgt das Ziel, Kinder und Jugendliche mit solchen sprachlichen Handlungskompetenzen auszustatten, die ihnen eine umfassende positive Partizipation im gesellschaftlichen Leben ermöglichen.» (Lütke, 2019, S. 38)
Inklusion, Chancengleichheit	Kinder mit Migrationshintergrund haben gleiche Rechte und Pflichten wie Deutsch sprechende Kinder ⁶	Gemeinsames Lernen aller Schülerinnen und Schüler ermöglichen, im schulischen sowie sozialen Bereich ⁵	Zielformulierung Nr. 4 in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen: «Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern» (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2022, S. 22)

Um diese Ziele zu erreichen, sind Aufgaben formuliert für die DaZ-Lehrpersonen und für die SHP's. Diese werden im Folgenden genauer angeschaut.

Häusermann und Kannengieser (2022) betonen, dass die Kernaufgabe des DaZ-Unterrichts darin besteht, den Erwerb der deutschen Sprache zu fördern. Schulische Heilpädagogik unterstützt die sprachliche Entwicklung, aber auch viele andere Prozesse, die für das Lernen notwendig sind. Die Schulische Heilpädagogin/der Schulische Heilpädagoge koordiniert ausserdem andere Angebote, wie beispielsweise Logopädie (Häusermann & Kannengieser, 2022).

In der Tabelle 3 wird genauer auf die Aufgaben eingegangen. Diese werden beschrieben und einander gegenübergestellt. Dazu wurden Quellen aus den beiden Kantonen St. Gallen und Zürich verwendet. Bei den Aufgaben der Schulischen Heilpädagoginnen/Heilpädagogen sind die allgemeinen Aufgaben und

⁵ Amt für Volksschule des Kantons St. Gallen (2015)

⁶ Erziehungsrat Kanton St. Gallen (2005)

Kompetenzen zuerst aufgelistet, anschliessend folgen spezifische Aufgaben im sprachlichen Bereich, welche kursiv aufgelistet sind. Ähnliche oder verwandte Aufgaben wurden farblich gleich markiert.

Table 3. Aufgaben von SHP's und DaZ-Lehrpersonen

Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen ISF-Gefäss	DaZ-Lehrpersonen DaZ-Gefäss
<ul style="list-style-type: none"> - Erfassung von Lern- und Entwicklungsbedingungen⁷ - Konzeption und Umsetzung von Bildungsangeboten⁷ - Kommunikation und professionelle Beziehungsgestaltung⁷ - Mitgestaltung von Bildungssystemen⁷ - Beratung⁷ - Professionelle Kooperation⁷ - Professionalisierung⁷ - Forschung und Entwicklung⁷ - Reflexion⁷ - Inklusiver Sprachbildung⁸ - Unterrichtsbezogene Diagnostik⁸ - Prävention und Intervention im sprachlichen Bereich⁸ - Fachdidaktik und –wissenschaft im sprachlichen Bereich⁸ - Beratung und Kooperation im sprachlichen Bereich⁸ 	<ul style="list-style-type: none"> - Erwerb von Grundkenntnissen der deutschen Sprache unterstützen und fördern⁹ - Beratung der Klassenlehrperson in den Bereichen Sprachstandserhebung, Sprachförderung und evtl. Erstellung von Zeugnissen und Lernberichten bei Kindern mit DaZ¹⁰ - Sprachstandserhebung¹¹ - Planung & Durchführung des DaZ-Unterrichts¹¹ - Elternkontakt¹¹ - Zusammenarbeit mit beteiligten Lehrpersonen¹¹ - Beratung des gesamten Lehrpersonen-Teams¹¹ - Standortgespräche führen¹² - Inklusives Arbeiten auf der Kindergartenstufe¹³ - Sprachbildung und Mehrsprachigkeit fördern¹³ - Austausch mit anderen Fachpersonen¹³

Aus dieser Aufstellung kann geschlossen werden, dass sich folgende Aufgabenbereiche von SHP's und DaZ-Lehrpersonen überschneiden:

1. Gestaltung von Fördermassnahmen im sprachlichen Bereich
2. Kooperation betreffend sprachliche Themen
3. Beratung betreffend sprachliche Themen
4. Inklusiver Förderung im sprachlichen Bereich
5. Diagnostik im sprachlichen Bereich

⁷ Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH (o.J.)

⁸ Ling (2023)

⁹ Amt für Volksschule des Kantons St. Gallen (2015)

¹⁰ Lindauer et al. (2021)

¹¹ Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt (2007)

¹² Volksschulamt Kanton Zürich (2018)

¹³ Volksschulamt Kanton Zürich (2016)

Das sind einige sehr grosse Bereiche, bei denen sich die Aufgaben überschneiden. Im empirischen Teil wird anhand von Interviews und deren Auswertung herausgefunden, ob sich dies in der Praxis wirklich so zeigt und wie damit umgegangen wird.

Wenn man bedenkt, dass in der Schweiz im Schuljahr 2022/2023 circa 29% der Kinder im Kindergarten- und Primarschulkindergarten eine ausländische Herkunft hatten (Bundesamt für Statistik, 2024), sind die oben beschriebenen Überschneidungen der Aufgabenbereiche keine Seltenheit. Nicht alle dieser Kinder sind zwingend Kinder mit Deutsch als Zweitsprache, aber ein grosser Teil davon. Nicht wenige von ihnen haben Schwierigkeiten, die einer Sprachentwicklungsstörung zuzuordnen sind. Scharff Rethfeldt (2017) zeigt auf, dass im Jahr 2016 173'000 Kinder mit Migrationshintergrund im Alter von null bis zehn Jahren eine primäre Sprachentwicklungsstörung aufwiesen. Das sind, wenn man es ins Verhältnis setzt zu den Anzahl Kindern im Alter von null bis zehn Jahren im Jahr 2016, rund 2.1 Prozent (eigene Berechnung auf Grundlage des Altersaufbaus 2016 (Statistisches Bundesamt Deutschland, 2024)). Daraus lässt sich schliessen, dass nur schon im Bereich der Sprachentwicklungsstörungen die Zusammenarbeit von DaZ-Lehrpersonen und SHP's stark gefragt ist.

Was mit diesen Überschneidungen der Aufgabenbereiche und Ziele von DaZ-Lehrpersonen und SHP's genau passiert, wird in der Literatur praktisch nicht beschrieben. Dietiker (2023) erklärt in einem Interview, das auch in der Einleitung zitiert wurde, dass Fördermassnahmen in der Praxis häufig unkoordiniert nebeneinander verlaufen und sich überschneiden, anstatt sich sinnvoll zu ergänzen. Er spricht an, dass eine multiprofessionelle und inklusionsorientierte Zusammenarbeit aus diesem Grund sehr wichtig ist.

Da hier in der Literatur eine Lücke besteht, sollen diese möglichen Redundanzen und Synergien anhand der qualitativen Datenerhebung (siehe Kapitel 4 «Empirischer Teil») aufgedeckt werden.

2.2.3 EXKURS: ABGRENZUNG ZUR LOGOPÄDIE

Für die Abgrenzung der Schulischen Heilpädagogik und des DaZ- Unterrichts zur Logopädietherapie stellen sich ähnliche Fragen wie bei den Bereichen DaZ und Schulische Heilpädagogik. Welche Grenzen gibt es wirklich? Welche sind sinnvoll? Wo ist Zusammenarbeit gefragt und wie sieht diese aus? Wiedenmann und Holler-Zittlau (2007) befassen sich mit dieser Thematik mit Fokus auf die Inklusion. Es werden Risiken beschrieben, mit denen bewusst umgegangen werden muss, damit eine gute Zusammenarbeit funktioniert.

Häusermann und Kannengieser (2022) beschreiben die Unterschiede der vier Formen der sprachlichen Bildung, Förderung und Therapie, die es im schweizerischen Bildungssystem gibt. Neben DaZ und Schulischer Heilpädagogik werden die Sprachförderung durch pädagogische Personen sowie die Logopädische Therapie und Beratung genannt. Als Hauptziel der Logopädie wird die Reduktion von Hindernissen und Beeinträchtigungen in der sprachlichen sowie kommunikativen Entwicklung, beim Erlernen und dem Verarbeiten von Sprachen genannt. Häusermann und Kannengieser (2022) haben über diese Handlungsfelder

ein Schema erstellt, welches im Kapitel 2.3.1 «Ideale Zusammenarbeit – Kooperation» detaillierter betrachtet wird.

Grundsätzlich könnten aber in einer Weiterführung dieser Arbeit weitere Nachforschungen zu diesem Bereich gemacht werden, diese würden die vorliegende Arbeit gerade auch mit dem Fokus der Inklusion wertvoll ergänzen (siehe Kapitel 4.6.4 «Implikationen für die Praxis und die Forschung»).

2.2.4 PROFESSIONSGRENZEN UND PROFESSIONSVERSTÄNDNIS

Unter Professionsgrenzen werden Grenzen zwischen Professionen, das heisst in dieser Arbeit zwischen der Profession der Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen und Lehrpersonen für DaZ verstanden. Demmer und Hopmann (2020) erklären, dass hier ein Widerspruch besteht. Einerseits ist es sehr wichtig, dass die Fachpersonen wissen, welche Zuständigkeiten in ihren Bereich fallen, damit es keine Missverständnisse gibt. Andererseits ist es für eine gelingende multiprofessionelle Kooperation aber auch notwendig, dass die Professionsgrenzen in den Hintergrund treten und sich vereinigen, beispielsweise im Sinne von geteilten Verantwortlichkeiten.

Insgesamt erweist sich die (Multi-)Professionalität sowie das Thema der Zusammenarbeit als komplexe Angelegenheit. Auf der einen Seite ist es schwierig, pädagogische Professionen mit ihren unterschiedlichen Zuständigkeitsbereichen und Selbstverständnissen eindeutig unter einem gemeinsamen professionellen Ansatz (also intra-/professionelle Kooperation) zusammenzufassen. Auf der anderen Seite erschwert ihre mögliche Vermischung klare berufliche Abgrenzungen, was die Vorstellung von Multiprofessionalität (also multi- bzw. interprofessionelle Kooperation) teilweise in Frage stellt (Demmer & Hopmann, 2020). Dies bestätigen auch Heinrich, Arndt & Werning (2014), welche zusätzlich betonen, dass für diese Aufgabe die eigene professionelle Identität inklusiv werden muss und nicht eine Aneinanderreihung verschiedener professioneller Kompetenzen bleiben soll.

Hofstetter (2025) erklärt in einem Input-Referat für ein Seminar an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH), dass es Ansätze gibt, die das Problem der Identitätsfrage von SHP's in inklusiven Settings durch klare Rollentrennungen und Arbeitsteilung lösen. Somit ist die Schulische Heilpädagogin oder der Schulische Heilpädagoge Rollenträger oder Rollenträgerin. Diese stuft Hofstetter (2025) jedoch als problematisch ein und zeigt die Alternative der SHP's als Rollenspieler/-innen auf. Dabei bekommen Rollen einen dynamischen Charakter, es wird «ein Raum für situativ unterschiedliche Gestaltungsspielräume eröffnet» (Hofstetter, 2025, 21:50). Er bezieht sich bei diesen Ausführungen auf Heinrich et al. (2014).

Es ist zu beachten, dass die Ausführungen von Hofstetter (2025) die Rolle der SHP in Bezug auf die Rolle der Klassenlehrperson behandeln und nicht auf die DaZ-Lehrperson. Es könnten für DaZ-Lehrpersonen und SHP's aber ähnliche Überlegungen gemacht werden.

Widmer-Wolf (2016) beschreibt, dass es durch die Überschneidungen der Aufgabenbereiche von Klassenlehrpersonen, SHP's, DaZ-Lehrpersonen und anderen Fachpersonen, die gerade in der Sprachförderung zahlreich sind, zu Dilemmata und Unsicherheiten im Professionsverständnis kommen kann. Da sich klare Zuständigkeiten und Kernaufgaben im inklusiven Setting mit den Zuständigkeiten anderer Fachpersonen vermischen, ist die eigene Rolle und das eigene Professionsverständnis nicht mehr klar, wodurch Gefahr durch Deprofessionalisierung besteht. Um dies zu verhindern, muss das Verständnis von Professionalität ausgebaut werden. Widmer-Wolf (2016) verweist dabei auf Helsper und Tippelt (2011), welche in ihrem Werk zu verschiedenen interessanten Schlussfolgerungen zum Professionsbegriff kommen. Es wird die Frage gestellt nach der Aktualität des Professionsbegriffs und auch die Gründe, warum dieser aufrechterhalten werden möchte, werden analysiert. Es spielen dabei machttheoretische Überlegungen eine Rolle, in denen sich Fachpersonen als «Lösung» für ein Problem sehen. Diese Machtposition gerät allerdings durch Vertrauensverlust und neue Erkenntnisse ins Schwanken. Ein demgegenüber stehender Ansatz ist gemäss Helsper und Tippelt (2011) der strukturtheoretische, in dem man davon ausgeht, dass sich Professionen erst durch Wissen, das sich durch Erfahrungen gefestigt hat, formen können, wobei sich immer wieder neue Bereiche bilden, die professionalisierungsbedürftig sind. Auf diesen strukturtheoretischen Ansatz bezieht sich Widmer-Wolf (2016), indem er fordert, dass diese sogenannten professionalisierungsbedürftigen Handlungsfelder erkannt werden. Nebst diesem Aspekt müssen gemäss Widmer-Wolf (2016) Fähigkeiten für das Arbeiten in inklusiven Settings ausgebaut werden, um das Deprofessionalisierungsrisiko zu vermindern.

2.3 ENTWICKLUNGSPOTENTIAL

2.3.1 IDEALE ZUSAMMENARBEIT - KOOPERATION

Kooperation ist, wie bereits im Kapitel 2.1.5 beschrieben, eine Form der Zusammenarbeit. Kooperation ist erforderlich, damit inklusive Förderung gemäss UN-Behindertenrechtskonvention für alle Schülerinnen und Schüler ermöglicht werden kann, denn meistens kann eine Lehrperson diese Anforderung nicht alleine umsetzen (Widmer-Wolf, 2017). Ein wenig kritischer sehen dies Grosche und Moser Opitz (2023). Sie betonen, dass es nur wenige Studien über die Wirksamkeit oder Notwendigkeit von Kooperation zur Umsetzung von inklusivem Unterricht gibt und aus diesen keine eindeutigen Nachweise herausgehen. Es wird deshalb ein vorsichtiger Umgang mit Quellen gefordert, denn oft wurden Annahmen oder Vermutungen überinterpretiert (Grosche & Moser Opitz, 2023).

Ausgangslage

Widmer-Wolf (2017) betont, dass im Bereich «Deutsch als Zweitsprache» vor allem bei der aktuell zunehmenden Sprachenvielfalt das Thema der Mehrsprachigkeitsdidaktik zunehmend in den Vordergrund tritt. Diese spricht alle Kinder und Jugendlichen an, unabhängig von ihrer Herkunft und hat zum Ziel, dass Sprachen und Kulturen bewusster wahrgenommen werden, was vor allem in Bezug auf Inklusion sehr

bedeutsam ist. Allerdings fällt Widmer-Wolf (2017) auf, dass in der Disziplin «Deutsch als Zweitsprache» im Vergleich zu anderen Bereichen wie Schulischer Heilpädagogik, Logopädie oder Schulsozialarbeit kein fachlicher Diskurs zur Thematik der Zusammenarbeit besteht. Somit fehlt ein kritischer Umgang mit der oft separativen Umsetzung, die sich in dieser Disziplin vielerorts etabliert hat. Dies führt dazu, dass die Berufsgruppen in einer sogenannten lose gekoppelten Kooperation arbeiten. Austausch findet dabei kaum statt. Hier besteht ein grosser Handlungsbedarf, denn oft sind die Lernbedingungen der Schülerinnen und Schüler komplex und können nicht einer Berufsgruppe zugeordnet werden. Ausserdem entstehen durch eine engere Zusammenarbeit Situationen, die keiner bestimmten Berufsgruppe zugeteilt werden können, was wiederum durch Kooperation zwischen den Beteiligten gelöst werden muss (Widmer-Wolf, 2017).

Im Kapitel 2.1.5 wurden verschiedene Formen von Kooperation im sowie ausserhalb des Unterrichts erklärt. Grosche und Moser Opitz (2023) machen darauf aufmerksam, dass diese Unterscheidung sehr oberflächlich ist und nicht zwingend zur Inklusion beitragen. Es müssten die Tiefenstrukturen genauer thematisiert werden indem man sich Fragen stellt, welchen Einfluss die Kooperation auf verschiedene Bereiche hat (Grosche & Moser Opitz, 2023).

Zumwald (2024) beschreibt in den Modulunterlagen, dass die Oberflächenmerkmale wie beispielsweise die Art der Kooperation qualitative und quantitative Effekte auf die Tiefenmerkmale haben. Folgende Tiefenmerkmale wurden dabei genannt:

- Lernen und Förderung der Schülerinnen und Schüler
- Professionalisierung der Lehrperson oder Fachperson
- Ent- und Belastung der Lehrperson oder Fachperson (Zumwald, 2024)

Schwierigkeiten

Mögliche Schwierigkeiten in der Kooperation finden sich in verschiedenen Bereichen. Widmer-Wolf (2017) nennt das Machtgefälle, das aus den teilweise unterschiedlichen Arbeitsanstellungen entsteht, als Konfliktpotential. Einige Lehrpersonen sind mit einem hohen Pensum angestellt und sind dementsprechend an den Sitzungen anwesend und haben hohe Präsenzzeiten. SHP's zählen teilweise zu dieser Gruppe, da sie vielfach Stunden in verschiedenen Klassen übernehmen und deshalb sehr präsent sind. DaZ-Lehrpersonen hingegen decken oft nur wenige Stunden in einem Schulhaus ab und sind folglich nicht sehr präsent. Widmer-Wolf (2017) empfiehlt deshalb, dass mit diesem daraus entstehenden Machtgefälle reflektiert umgegangen wird. Durch reflexive Gespräche kann die strukturelle Ungleichheit überbrückt werden.

Sallat, Hofbauer & Jurlita (2017) beschreiben die Kommunikation als mögliche Schwierigkeit für eine gelungene Kooperation. Oft werden von den verschiedenen Fachgruppen unterschiedliche Begriffe verwendet, was zu Missverständnissen oder erhöhtem Aufwand führen kann. Als Beispiel wird der Begriff der Störung genannt, welcher bei einigen Fachpersonen die Stigmatisierung eines Kindes bedeutet, für Personen aus einem anderen Fachbereich bedeutet es aber eine Beschreibung und Analyse von sprachlichen

Symptomen. Hollenweger (2015) sieht die ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) als Lösung für dieses Problem. Die ICF soll als universelle Sprache eingesetzt werden, indem sie sich nicht ausschliesslich auf bestimmte Probleme fokussiert, sondern das ganze System erfasst (Hollenweger, 2021). So können Vorstellungen dekonstruiert und rekonstruiert werden. Beispielsweise kann das Konzept von ADHS aufgeschlüsselt werden, sodass alle Beteiligten sehen, wie sich dies im Leben und Lernen eines Kindes abbildet. Es wird aber auch stark betont, dass sich im Denken vieler Fachpersonen noch Einiges ändern muss, damit die ICF im Bildungskontext gewinnbringend eingesetzt werden kann (Hollenweger, 2015). In einigen Kantonen wird mit dem Werkzeug «Schulisches Standortgespräch» gearbeitet, welches sich an der ICF orientiert (Hollenweger & Lienhard, 2009).

Auch auf persönlicher Ebene kann Kooperation herausfordernd sein, beispielsweise, wenn plötzlich andere Personen in den Berufsalltag von einem hineinsehen. Dies kann zu Hemmungen führen, wie Widmer-Wolf (2017) beschreibt, es bringt aber auch Chancen mit sich. Das sogenannte «Role release», wie dieser Prozess auch genannt wird, kann so weit gehen, dass Zuständigkeitsbereiche plötzlich nicht mehr relevant sind oder sogar verschwinden (Till, 2024). Dies wiederum hat viel zu tun mit dem Thema der Professionsgrenzen, welche bereits im Kapitel 2.2.4 behandelt wurden.

Oft müssen Teams strukturelle sowie konzeptionelle Vorgaben des Kantons oder der Schulgemeinde interpretieren und umsetzen. Dies setzt von den Beteiligten voraus, dass sie im Gespräch miteinander Lösungen finden können und die unterschiedlichen Positionen wahrnehmen und damit umgehen können (Widmer-Wolf, 2017).

Horber Dörig (2015) nennt aus Interviews, die mit 69 Personen in der Schweiz gemacht wurden (darunter auch SHP's und DaZ-Lehrpersonen), die oft unklare Rollen- und Aufgabenverteilung als Schwierigkeit. Dazu gehört auch, das Fachgebiet von anderen Berufsgruppen zu kennen, was oft auch nicht gegeben ist. Die befragten Personen wünschten sich, dass die Schulleitung eine klare Führung in diesem Bereich übernimmt (Horber Dörig, 2015).

Der eben genannte Aspekt der unklaren Rollen- und Aufgabenverteilung ist für diese Masterarbeit sehr zentral, da genau diese Problematik im Mittelpunkt steht und die Fragestellung bildet.

Voraussetzungen

Häusermann und Kannengieser (2022) haben ein Schema entwickelt, das als Entscheidungsgrundlage dient, um für ein bestimmtes Kind ein oder mehrere geeignete Förderangebote im sprachlichen Bereich auszuwählen. Die sprachlichen Interventionen werden darin vier Handlungsfeldern zugeordnet. In Klammern sind jeweils die zuständigen Berufsgruppen im Volksschulbereich genannt:

- Allgemeine Sprachförderung (Lehrpersonen)
- Logopädische Therapie/Beratung (Logopädin/Logopäde)

- Verbesserung der Sprachbedingungen und Förderung in einer bestimmten Sprache (DaZ)
- Entwicklungsförderung (HFE, SHP)

In folgender Abbildung 4 ist dieses Schema dargestellt. Neben der Übersicht der Angebote zeigt es auch, an welchen Schnittstellen verschiedene Professionen aufeinandertreffen.

Häusermann und Kannengieser (2022) betonen, dass die vier Handlungsfelder nicht isoliert und unabhängig voneinander bearbeitet werden sollten.

Abbildung 4. Kooperative Festlegung der individuell erforderlichen Unterstützung bei erschwertem sprachlichem Lernen. In Häusermann und Kannengieser (2022).

Am Rand der Darstellung (Abbildung 4) sind in blauer Farbe Voraussetzungen aufgeführt für eine gelungene Kooperation der Fachpersonen, die im sprachlichen Bereich tätig sind.

- Die Verantwortlichkeiten werden interprofessionell definiert.
- Die Erkenntnisse aller Fachleute fließen in die Zielsetzung und die Planung ein.

- Während der Umsetzung der Massnahmen findet ein Austausch und Beratung unter den Fachleuten statt.
- Auch über Einzelfälle hinaus erfolgt ein Austausch sowie ein Transfer von Kompetenzen zwischen den Fachleuten. Diese stellen sicher, dass sie fachlich informiert sind, indem sie die Fach- und Forschungsdiskurse ihrer jeweiligen Profession verfolgen und diese in die Zusammenarbeit einbringen (Häusermann & Kannengieser, 2022).

Grosche und Moser Opitz (2023) verweisen auf ein Review von Paulsrud und Nilholm (2023), das 25 qualitative Studien aus dem englischsprachigen Raum zur Kooperation zwischen Regellehrpersonen und sonderpädagogischen Fachkräften analysiert. Daraus leiten sich weitere Voraussetzungen für erfolgreiche Kooperation ab:

- Geeigneter Rahmen
- Genügend Zeit
- Gemeinsamer Ort für Kooperation
- «Chemie» zwischen den Lehrpersonen muss stimmen
- Ausbildung sowie Fortbildungen zum Thema «Kooperation» (Paulsrud & Nilholm, 2023)

Grosche und Moser Opitz (2023) ziehen daraus den Schluss, dass die Schulleitung eine zentrale Rolle einnimmt für die Ermöglichung von Kooperation zwischen Lehrpersonen.

Es handelt sich dabei um Studien zur Kooperation zwischen Regellehrkräften und sonderpädagogischen Lehrkräften. Es wird angenommen, dass diese für die Kooperation zwischen anderen Fachpersonen, wie zum Beispiel SHP's und DaZ-Lehrpersonen, übernommen werden können.

Kielblock et al. (2017) und Maykus (2011) fassen die Aspekte für das Gelingen oder Misslingen von Kooperation auf drei verschiedene Bereiche zusammen, die durch drei Einflussfaktoren ergänzt werden. In folgender Abbildung 5 sind diese dargestellt:

Abbildung 5. Aspekte für Gelingen oder Misslingen von Kooperation und Einflussfaktoren. Eigene Darstellung nach Kielblock et al. (2017) und Maykus (2011).

Die dargestellten Voraussetzungen und Einflussfaktoren müssen berücksichtigt werden, wenn man die Kooperation von DaZ-Lehrpersonen und SHP's fördern möchte. Im empirischen Teil wird analysiert, ob Kooperation in der Praxis bereits stattfindet und welche Faktoren aus Sicht der DaZ-Lehrpersonen und SHP's als Gelingensbedingungen für Kooperation betrachtet werden können.

2.3.2 LÖSUNGSANSÄTZE

KoKa Kooperationskarten

Die KoKa Kooperationskarten sind ein Werkzeug, mit dem Personen ihre Zusammenarbeit planen, weiterentwickeln sowie reflektieren können. Im Fokus steht die Kooperation zwischen Regellehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen/Heilpädagoginnen. Es werden die Bereiche «Unterrichten», «Fördern», «Beraten» und «Begleiten» thematisiert. Die Begleitbroschüre bietet ausserdem verschiedene Varianten, wie mit den Karten gearbeitet werden könnte (Albertin-Brenzikofer, Wolters Kohler & Studer, 2020). Obwohl die Zusammenarbeit zwischen DaZ-Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen/Heilpädagoginnen nicht zentral ist, können viele Inhalte übernommen werden.

Pupil

Pupil ist eine Schulverwaltungssoftware, die beispielsweise im Kanton St. Gallen flächendeckend eingeführt wird. Mit der Funktion des Förderplaners können verschiedene Lehrpersonen gemeinsam an einem Schülerdossier arbeiten („Förderplaner“, o.J.). Arbeiten SHP's sowie DaZ-Lehrpersonen mit diesem Tool, können sie beispielsweise auf Beobachtungen oder Berichte voneinander zugreifen, was die Zusammenarbeit erleichtern kann.

Leitfaden Schulentwicklung der FHNW

Ein praxisorientierter Ansatz zur Förderung interprofessioneller Zusammenarbeit wird im Leitfaden der Pädagogischen Hochschule FHNW vorgestellt. Dieser zeigt auf, wie Schulen durch gezielte Entwicklung multiprofessioneller Teams ihr Förderpotenzial verbessern können. Im Zentrum stehen sechs Handlungsfelder, die für eine gelingende Kooperation relevant sind: Überzeugungen, Vertrauen, Perspektivenerweiterung, Bezug zum Klassensystem, Organisationsformen und Schulentwicklung. Dabei wird betont, dass gelingende Zusammenarbeit nicht ausschliesslich von organisatorischen Strukturen abhängt, sondern ebenso auf Haltung, gegenseitiger Wertschätzung und professionellem Dialog basiert (Widmer-Wolf, Haller & Scheidegger, 2021).

Zu den konkreten Empfehlungen gehören unter anderem die bewusste Gestaltung gemeinsamer Fallbesprechungen, die Reflexion von Rollenvorstellungen, das Herstellen von Gleichwertigkeit unter den Fachpersonen sowie das Sichtbarmachen des Beitrags aller Beteiligten. Besonders hervorgehoben wird die Rolle der Schulleitung, die durch klare strukturelle Vorgaben, das Bereitstellen von Zeitressourcen und das Mitentwickeln einer gemeinsamen Haltung massgeblich zur Qualität der Kooperation beitragen kann (Widmer-Wolf et al., 2021).

Der Leitfaden liefert damit tiefgreifende Impulse für die Schulentwicklung im Sinne einer systematisch verankerten, inklusiven und multiprofessionellen Zusammenarbeit – auch über die Konstellation von SHP und DaZ-Lehrpersonen hinaus.

Kooperationsplaner der PHTG

Ein weiteres praxisorientiertes Instrument, das in der Fachliteratur als Unterstützung für gelingende multi-professionelle Zusammenarbeit beschrieben wird, ist der Kooperationsplaner der Pädagogischen Hochschule Thurgau (PHTG). Dabei handelt es sich um ein webbasiertes Tool, das dazu dient, Zuständigkeiten, Aufgabenfelder und Kooperationsprozesse zwischen verschiedenen pädagogischen Fachpersonen verbindlich zu klären. Auch wenn der Fokus des Instruments ursprünglich auf der Zusammenarbeit zwischen Regellehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen/-pädagogen liegt, ist der Planer offen konzipiert und kann auch in Kooperationen mit DaZ-Lehrpersonen eingesetzt werden (Kreis, Wick & Košorok Labhart, 2015).

Der Kooperationsplaner verfolgt das Ziel, verbindliche Vereinbarungen über Zuständigkeiten und Aufgabenverteilungen zu treffen und somit Rollenklarheit zu schaffen – ein Aspekt, der in der Literatur als zentrale Voraussetzung für erfolgreiche Kooperation genannt wird (vgl. z.B. Häusermann & Kannengieser (2022); Grosche & Moser Opitz (2023)). Damit bietet das Tool eine strukturierende Grundlage für die Planung und Reflexion gemeinsamer pädagogischer Arbeit in komplexen schulischen Settings.

Bündelung der Ressourcen

Es gibt Stimmen, die fordern, dass die Anzahl Personen, die an der Förderung der Kinder und am Unterricht beteiligt sind, möglichst tief bleibt. Steppacher (2019) schreibt, dass damit Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern entlastet werden, da sie nicht mit so vielen Personen zusammenarbeiten müssen. Durch dieses Modell lassen sich die Ressourcen zur Förderung der integrativen Schule gezielt zusammenführen und das Arbeitspensum für die SHP in einer Klasse erweitern, was gewährleistet, dass ihre Arbeit in der Klasse nachhaltig ist. Als Beispiel dafür wird die Übernahme des DaZ- und Begabtenförderungsbereichs durch die SHP genannt. Es wird betont, dass die nötigen Zusatzausbildungen gemacht werden sollten (Steppacher, 2019).

Ein Angebot dafür bietet die PH Luzern an. In ihrer Weiterbildung «SHP plus» können ausgebildete SHP's in den Bereichen «Deutsch als Zweitsprache und Interkulturalität» sowie «Integrative Begabungs- und Begabtenförderung» zusätzliches Wissen erwerben (Kammermann, 2024). Auch die HfH – Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik – bietet ein Wahlmodul «Deutsch als Zweitsprache und Mehrsprachigkeit» an (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH, 2023).

Bei einer Zusammenführung von DaZ und Schulischer Heilpädagogik, sodass beides von ein und derselben Person ausgeführt wird, erübrigt sich die Frage nach Rollenkonflikten, Synergien und Kooperation.

Acht Empfehlungen, um Herausforderungen im Veränderungsprozess begegnen zu können

Auf Basis von Interviews mit Lehrpersonen und anderen Fachpersonen, darunter auch DaZ-Lehrpersonen und SHP's, gehen im Zeitschriftenbeitrag von Horber Dörig (2015) acht Empfehlungen heraus, die primär Schulleitungen unterstützen sollen, das Team zu begleiten bei der Bewältigung der Anforderungen, die die Umsetzung von Inklusion mit sich bringt:

- **Organisation von übergeordneten Schulentwicklungstagen:** Austausch zur Kooperation institutionell einbetten – Visionen, Ziele und Verbindlichkeit gemeinsam erarbeiten
- **Leitlinien zur Verfügung stellen:** Klärung von Vorgaben und Gestaltungsspielräumen – Orientierungshilfe zur Aufgabenverteilung und Zusammenarbeit
- **Gestaltung auf konzeptioneller Ebene:** Entwicklung von Leitbildern und Formularen – Basis für gemeinsame Verständnisse und strukturierte Kooperationsgespräche
- **Offene Feedbackkultur:** Raum für emotionale und psychosoziale Prozesse schaffen – gegenseitige Unterstützung in Veränderungssituationen ermöglichen
- **Besuch von gemeinsamen Weiterbildungen:** Gemeinsames Lernen stärkt Rollenverständnis und fördert Austausch – weniger individuelle Klärungsarbeit
- **Gefässe für Gespräche zur Verfügung stellen:** Fixe, regelmässige Kooperationszeiten einplanen – Tür- und Angelgespräche gezielt ergänzen
- **Gemeinsamer IT-Bereich:** Digitale Tools zur professionellen Dokumentation und Kommunikation zwischen Berufsgruppen einsetzen
- **Langfristiges Planen:** Konstante Teams fördern nachhaltige Zusammenarbeit – Zeit für Vertrauen und gemeinsame Entwicklung schaffen (Horber Dörig, 2015)

Ansatz der Stadt Zürich: «Werkzeug Zusammenarbeit»

Die Stadt Zürich hat ein Dokument mit Materialien veröffentlicht, mit welchem sie Teams unterstützen möchte, die gemeinsam die Verantwortung für die Betreuung und Förderung von Schülergruppen übernehmen. Das Dokument bietet mehrere Fokuspunkte, die bei der Analyse und Klärung der Zusammenarbeit im Team berücksichtigt werden sollten. Zudem stellt es Hinweise und Materialien bereit, die den Prozess der Kooperation erleichtern und unterstützen können (Egger & Lienhard, o.J.).

Es wird unterschieden, ob ein Team sich neu zusammengesetzt hat oder schon eingespielt ist, ob es sich um das Gesamtteam handelt und Konflikte aufgetreten sind. Um die Zusammenarbeit zu verbessern, werden fünf verschiedene Fokuspunkte beschrieben:

- **Sicheren Boden schaffen:** Durch Beleuchtung der Stärken und Austausch darüber, wie man arbeitet, wird Vertrauen aufgebaut.
- **Fachlichen Diskurs fördern:** Um sich im Spannungsfeld zwischen dem Gesamtblick und Blick auf das einzelne Kind sinnvoll zu bewegen ist es erforderlich, dass die verschiedenen Professionen ihren Blickwinkel einbringen, sich für andere Ansichten interessieren und eventuell eigene Ansichten überdenken.
- **Fachverantwortung übernehmen:** Es werden viele Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Bedürfnissen beschult. Gleichzeitig gilt es, die Anzahl Bezugspersonen zu minimieren was dazu führt, dass eventuell keine Person mit der nötigen Qualifikation im Team ist oder dass diese Person nicht immer in der Klasse ist. Deshalb muss das Team herausarbeiten, wer

wann welche Fachverantwortung übernehmen kann oder wo es Unterstützung von aussen braucht.

- **Konkrete Zusammenarbeit klären:** Gelingende Zusammenarbeit ist ein Prozess, der sich verändert. Zu gelingenden Rahmenbedingungen, die geschaffen werden sollten, gehören einerseits fixe Zeitfenster für Besprechungen, andererseits aber auch viel Freiraum, da gute Zusammenarbeit verschiedene Formen haben kann.
- **Netzwerk sichern:** Verantwortung in der Förderung von Schülerinnen und Schülern zu übernehmen bedeutet nicht, alles alleine zu bewältigen. Verschiedene Fachpersonen stehen unterstützend zur Seite. Es gilt aber, diese teils komplexe Zusammenarbeit gut zu koordinieren, damit das Fachwissen auch bei den Kindern und Jugendlichen ankommt (Egger & Lienhard, o.J.).

Eine Weiterentwicklung dieses Werkzeugs, das für die Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrpersonen und SHP's konzipiert wurde, ist das Projekt ZaS, welches auch auf weitere Professionsgruppen eingeht (Dietiker, 2023):

Projekt ZaS: Zusammenarbeit an Schulen – inklusionsorientiert und multiprofessionell

Ein weiteres praxisorientiertes Instrument zur Förderung der schulischen Zusammenarbeit stellt die Plattform *ZaS – Zusammenarbeit an Schulen* dar, ein Projekt der Pädagogischen Hochschule Zürich in Zusammenarbeit mit dem Volksschulamt des Kantons Zürich und der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH). Ziel des Projekts ist es, schulische Teams in ihrer kooperativen Schulentwicklung zu unterstützen und konkrete Instrumente zur Verfügung zu stellen, um multiprofessionelle Zusammenarbeit zu strukturieren und weiterzuentwickeln. Die Plattform bietet Materialien, Leitfäden und Reflexionshilfen, die sowohl für einzelne Lehrpersonen als auch für ganze Teams einsetzbar sind und auf unterschiedlichen Ebenen – Unterricht, Team, Organisation – ansetzen (Pädagogische Hochschule Zürich, o.J.).

Besonders relevant im Kontext dieser Arbeit ist das Instrument, weil es gezielt die interprofessionelle Zusammenarbeit zwischen Fachpersonen adressiert, ohne sich auf eine spezifische Konstellation – wie etwa Klassenlehrperson und SHP – zu beschränken. Damit bietet es eine konzeptionelle Grundlage, die auch für die Kooperation zwischen DaZ-Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen anwendbar ist. Durch die klare Strukturierung von Kooperationsprozessen, die gemeinsame Reflexion von Rollen und Zuständigkeiten sowie die Unterstützung im Teamentwicklungsprozess trägt das Instrument dazu bei, Synergien zu erkennen und strukturell zu verankern.

Planung integrativer Sprachförderung «PiS»

Kern (2024a) beschreibt in einem Artikel die integrative Sprachförderung. Auf die Nachfrage bei ihr per E-Mail, warum sie den Begriff der integrativen und nicht der inklusiven Sprachförderung verwendet, antwortete sie, dass sie sich bewusst für den Begriff der integrativen Sprachförderung anstelle von inklusiver Sprachförderung entschied. Sie ist der Meinung, dass die Arbeit mit dem Raster, wie es unten beschrieben

wird, noch lange nicht ausreicht um Sprachförderung inklusiv zu gestalten, es müsste noch viel mehr Partizipation ermöglicht werden (Kern, 2024b).

Kern (2024a) geht grundlegend von «Sprachbildung» (Lehrplanziele sind im Fokus) und «Sprachförderung» (Sprachkompetenzen der Lernenden sind im Fokus) aus, welche beide zusammenwirken müssen für eine integrative Förderung. Sie sieht dabei ein Spannungsfeld in den unterschiedlichen Herangehensweisen von Klassen- und Förderlehrpersonen, namentlich DaZ, Integrative Förderung und Schulische Heilpädagogik. Während die Klassenlehrperson eher von den fachlichen Zielen ausgeht, orientieren sich die Förderlehrpersonen an den Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Eine Impulsgruppe der PH Luzern hat sich im Jahr 2022/23 mit der Thematik auseinandergesetzt und dabei das Raster für die Planung integrativer Sprachförderung, kurz «PiS», erstellt auf welches im Folgenden genauer eingegangen wird.

Das Instrument ist ein Raster, welches die gedanklichen Abläufe veranschaulicht, wodurch die geeigneten Methoden und Aufgaben zur individuellen Sprachförderung in den regulären Unterricht eingebunden werden können. In drei Teile aufgebaut dient der erste der Erfassung der Ausgangslage, wobei eine detaillierte Unterrichtsplanung der Regellehrperson sowie eine Förderplanung der Förderlehrpersonen (z.B. DaZ-Lehrperson und SHP) vorausgeht (Kern, 2024a). In folgender Abbildung 6 von Kern (2024a) ist ein Beispiel für diesen ersten Teil zu sehen:

Klasse:	Thema: Kostümverleih
Beispiel KiGa	(in Anlehnung an Bisang & Studer Kilchenmann, 2015)
Lehrplanbezug (Kompetenzbereich(e), Kompetenzstufen bzw. Entwicklungsorientierte Zugänge)	Mathematik MA.1.A.2 «Zahl und Variable: Operieren und Benennen» Die Schüler:innen können flexibel zählen, Zahlen nach der Grösse ordnen und Ergebnisse überschlagen. <i>1.a Die Schüler:innen können bis zu 20 Elemente auszählen und Zahlpositionen vergleichen.</i> NMG 6.4. «Arbeit, Produktion und Konsum – Situationen erschliessen» <i>1.a Die Schüler:innen können Sachen tauschen (z. B. im Spiel, Tauschbörsen), unterschiedliche Interessen von Käufer:innen und Verkäufer:innen entdecken sowie Ablauf und Handlungen beim Tausch von Waren bzw. Dienstleistungen gegen Geld beschreiben.</i>
fachliche Lernziele der Klasse	Die Kinder können für den Kostümverleih Preise verhandeln und per Mehrheitsentscheid festlegen. ... können mit Jetons («Goldstückchen») Beträge im Zahlenraum bis 20 bezahlen. ... können ihr Guthaben geschickt einteilen.
individuelle sprachliche Förderziele	<i>Schüler:innen im DaZ Anfangsunterricht (in Anlehnung an Tucholski & Schlatter, 2021):</i> <ul style="list-style-type: none"> • Hörverständnis: Arbeitsaufträge verstehen, Lern- und Arbeitsformen kennen und verstehen sowie Abläufe erkennen und verstehen • Sprechen: Grundwortschatz und Redemittel für den Kindergartenalltag aufbauen • Grammatik: Hauptsatzstruktur und Verbkonjugation im Präsens (regelmässige Verben sowie haben, sein, mögen), Entscheidungs- und Ergänzungsfragen, Genera der Nomen (inkl. bestimmtem/unbestimmtem Artikel), Pluralformen
Mehrsprachigkeit der Klasse	je ein Kind Spanisch, Portugiesisch, Türkisch, Farsi, Tamil

Abbildung 6. Beispiel PiS Teil 1. In Kern (2024a).

Im zweiten Teil werden sprachliche Überlegungen hinzugefügt (Kern, 2024a). Auch dazu in Abbildung 7 ein Beispiel:

zentrale Aktivitäten bzw. Aufgaben	Sprachhandlungen bzw. Mitteilungsbereiche	produktiv / rezeptiv*	Sprachstrukturen (Morphologie und Syntax)	Vokabular (Semantik und Lexikon)	Mehrsprachigkeit	individuelle Förderschwerpunkte
Kostüme bereitstellen	beschreiben, benennen	produktiv	Hauptsätze	Kleidungsstücke, Farben	Farben	Wortschatz: Kleidungsstücke inkl. Genera, Farben
Preise verhandeln und festlegen	begründen, vergleichen, kontrastieren, qualifizieren und quantifizieren	produktiv	Adverbien (darum deswegen, deshalb, nämlich) mit Inversion Konjunktionen (denn, da, weil) mit Nebensätzen; Komparation (grösser, kleiner etc. ... sein als ... / genauso ... wie...)	Zahlen 1–20 Adjektive inkl. Steigerungsformen (z. B. gross, klein, schön, hässlich)	Zahlen und Zahlen	Hauptsätze: Das Kleid ist schön / nicht (so) schön etc. Adjektive: gross, klein, schön, hässlich, nützlich, glänzend etc. Wortschatz und Redemittel: Ich bin einverstanden/nicht einverstanden. Zahlen 1–20
Kostüme ausleihen und bezahlen	fragen, wünschen, auswählen	produktiv	Fragepronomen: Wie viel/was kostet ...? Modalverben: Ich möchte ... haben. Fragesätze: Darf ich bitte ... haben?	Zahlen 1–20 Kleidungsstücke danken, begrüssen und verabschieden		Wortschatz und Redemittel: Darf ich bitte ... haben? Ich möchte haben. Wie viel kostet? Danke. Bitte. Auf Wiedersehen. Zahlen 1–20

* Sprachliche Mittel, die produktiv zur Anwendung kommen, müssen immer auch rezeptiv erfasst werden können.

Abbildung 7. Beispiel PiS Teil 2 (Auszug einer umfangreicheren Planung). In Kern (2024a).

Teil drei der Planung integrativer Sprachförderung beinhaltet die genaue Beschreibung von Fördersequenzen. Diese werden von der Förderlehrperson (DaZ-Lehrperson, SHP...) in kleinen Gruppen oder eins-zu-eins umgesetzt. In diesem Teil werden auch Abmachungen und Absprachen zwischen den Lehrpersonen festgehalten. Dazu gehören Hilfsmittel, auf die die Regellehrperson zurückgreifen kann, wenn die Förderlehrperson nicht anwesend ist sowie Alltagshandlungen, mit denen die Lehrpersonen Kinder mit individuellem Förderbedarf unterstützen können (Kern, 2024a). Abbildung 8 zeigt ein Beispiel für diesen dritten Teil:

Aufgabenstellungen und Inhalte in Fördersequenz	<ul style="list-style-type: none"> • Kleidungsstücke sortieren nach verschiedenen Kriterien (Grösse, Farbe, Funktion) • Wortschatzkarten (Fotografien) für Kleider (inkl. Symbol für Genera), Farben und Adjektive (beschriften und mit Hörstift besprechen durch DaZ-Lehrperson) • Fotos der Kleider auch für Tabellen nutzen für die Preise, die später in der Gruppe festgelegt werden • Symbol-/Bildkarten der Redemittel für Verkaufsgespräche (Darf ich bitte haben? / Ich möchte haben. / Wie viel kostet?) und Meinungsäusserung (Ich bin einverstanden / nicht einverstanden.)
Absprachen und Vereinbarungen (Wie/Wo aufgreifen, anwenden, weiterführen)	<p><i>Hilfsmittel, die genutzt werden sollen durch die Schüler:innen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wortschatzkarten Kleidungsstücke, Farben und Adjektive (bei Bedarf: Hörstift) • Symbol-/Bildkarten Redemittel für Verkaufsgespräche und Meinungsäusserung <p><i>Handlungen Lehrperson:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vor- und Mitspielen von Verkaufssituationen, hochfrequente Anwendung der Redemittel und des Wortschatzes, mit der Zeit einfordern der eingeübten Strukturen und Wörter • Zahlen und Farben der Kinder auch in den Erstsprachen benennen, beschriften und mit Hörbuch vertonen (Kooperation mit den Eltern und den Lehrpersonen für herkunftssprachlichen Unterricht)

Abbildung 8. Beispiel PiS Teil 3. In Kern (2024a).

2.3.3 INKLUSIVE SPRACHBILDUNG

Bei der zukunftsorientierten Auseinandersetzung mit Deutsch als Zweitsprache und Schulischer Heilpädagogik trifft man unweigerlich auf den Begriff der Inklusiven Sprachbildung. Der Begriff taucht auch in den Aufgaben der SHP im Kapitel 2.2.2 «Aufgaben von Schulischer Heilpädagogik und DaZ im sprachlichen Bereich: Redundanzen und Synergien» auf, was die Relevanz unterstreicht.

Was ist inklusive Sprachbildung?

Der Begriff der Inklusion wurde bereits in den Begriffsdefinitionen (Kapitel 2.1.1) beschrieben. Der Begriff «Sprachbildung» kann gemäss Rödel und Simon (2019a) aktuell nicht eindeutig definiert werden, da er sich in einer Phase der Weiterentwicklung befindet. Ursprünglich kommt der Begriff aus DaZ-Didaktik, wird aber heute über diese Zielgruppe hinaus für alle Schülerinnen und Schüler verwendet. Ebenfalls zum Thema zugehörig ist das verstärkte ressourcenorientierte Berücksichtigen von Mehrsprachigkeit. Inhaltlich soll sich Sprachbildung «die explizite Vermittlung der für den Bildungserfolg erforderlichen Sprachkompetenzen» (Rödel & Simon, 2019, S. 27) zum Ziel setzen. Damit ist gemeint, dass der Fokus nicht beispielsweise auf der Vermittlung von Grammatik gelegt wird, sondern auf die sprachlichen Strukturen und Mittel, die Bildungserfolg voraussetzt. Damit soll die doppelte Benachteiligung (Bildungssprache als Fremdsprache sowie Unterrepräsentation bei Hochschulabschlüssen, Begabtenförderungsprogrammen etc.) sowie die Reproduktion von Ungleichheiten im Bildungswesen (z.B. diskriminierende Beurteilung) aufgehoben werden. Um dies umzusetzen muss Sprachbildung fächerübergreifend geschehen (Rödel & Simon, 2019a).

Settinieri (2017) beschreibt den Zusammenhang von DaZ und Inklusion aus kognitiver Sicht (Unterrepräsentanz von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund bei höheren Bildungsabschlüssen) sowie auch aus sozio-affektiver Sicht. Letztere basiert auf dem Inklusionsbegriff nach Hinz und Boban (2008), die Inklusion als Zielvorstellung sehen, welche die Heterogenität in all ihren Aspekten erkennt, schätzt und konstruktiv einsetzt, während Kategorisierung vermieden wird. In diesem Zusammenhang wurde auch das Konzept «Language Awareness» bekannt, welches fordert, dass bewusst mit Sprache(n) umgegangen wird. Settinieri (2017) hält fest, dass DaZ und Inklusion im weiteren Sinne fast identische Ziele anstreben.

Mit dem Angebot «DaZ», von welchem mehrsprachige Kinder profitieren, macht die Schule eine Zuschreibung. Sie etikettiert eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern. In der inklusiven Sprachbildung soll die sprachliche Bildung und Förderung aller Kinder im Fokus sein, unabhängig von deren Erstsprache (Settinieri, 2017).

Was verändert sich bei der inklusiven Sprachbildung für die DaZ-Lehrperson und die Schulische Heilpädagogin/den Schulischen Heilpädagogen?

Rödel und Simon (2019a) haben die für die inklusive Sprachbildung (ISB) relevanten Disziplinen in folgendem Modell (Abbildung 9) dargestellt:

Abbildung 9. Inklusive Sprachbildung als transdisziplinäre Aufgabe im Schnittfeld verschiedener (Sub-) Disziplinen und Fachgebiete. In Rödel und Simon (2019a).

Es wird betont, dass die Darstellung ein erster Entwurf ist, welcher auch noch kritisch diskutiert wird auf das Hinzufügen oder Weglassen einiger Disziplinen sowie auf die Darstellungsform. Sie gibt aber einen ersten Überblick über die Thematik. Die in der Abbildung verwendete Abkürzung 'N. N.' steht für 'nomen nescio' und weist auf eine noch nicht benannte, aber potenziell relevante Disziplin oder Akteursgruppe hin. Eine disziplinübergreifende Auseinandersetzung fand bis anhin noch nicht in ausreichendem Mass statt, sodass noch keine Aussagen über die Synergien gemacht werden können (Rödel & Simon, 2019a). Aus diesem Grund können noch keine Aussagen darüber gemacht werden, was sich für DaZ-Lehrpersonen oder SHP's verändert, wenn eine inklusive Sprachbildung konsequent umgesetzt wird. Klar ist aber gemäss Rödel und Simon (2019a), dass Vieles, was bis anhin selbstverständlich war, hinterfragt werden muss.

Mussmann (2020) betont, dass Sprachförderung im inklusiven Unterricht nicht als Aufgabe einzelner Fachpersonen, sondern als gemeinsames Handlungsfeld verstanden werden sollte. Damit verbunden ist der Anspruch, dass alle beteiligten Professionen – Lehrpersonen, Schulische Heilpädagoginnen/-pädagogen und DaZ-Lehrpersonen – kooperativ an sprachlichen Bildungsprozessen mitwirken.

Darüber hinaus fordert Mussmann, dass Sprachförderung nicht isoliert, sondern unterrichtsimmanent und systematisch erfolgen sollte. Sie müsse im Fachunterricht, in sozialen Interaktionen und im Schulalltag verankert sein, um sprachliche Teilhabe umfassend zu ermöglichen. Dieser Anspruch stellt bestehende Förderstrukturen infrage, die vielfach noch in separativen Settings verankert sind, und macht deutlich, dass inklusive Sprachbildung einen Paradigmenwechsel in der schulischen Praxis erfordert.

Massnahmen in der inklusiven Sprachbildung

Kapitel 2.3.1 «Ideale Zusammenarbeit - Kooperation» wurde in Abbildung 4 sichtbar, wie die verschiedenen Professionen aufeinandertreffen und was ihre Tätigkeitsbereiche sind. Es ist auch sichtbar, dass weniger die Professionsgruppen (welche relativ ungenau in Klammern aufgeführt werden), sondern viel mehr die Bereiche zentral sind. Sallat et al. (2017) gehen noch weiter und beschreiben drei Ebenen von Massnahmen für die Prävention in der inklusiven sprachlichen Bildung im Vorschulalter, was in folgender Abbildung 10 sichtbar ist:

Abbildung 10. Massnahmen der primären, sekundären und tertiären Prävention in der inklusiven Sprachbildung. In Sallat et al. (2017).

Um Stigmatisierung zu vermeiden und sprachliche Interventionen zu vernetzen, wurden Massnahmen in Präventionsmassnahmen umbenannt und es wurden drei aufeinander aufbauende Ebenen geschaffen, die miteinander verknüpft sind. So ist auch sichtbar, dass die Massnahmen nicht klar voneinander abgrenzbar sind, sondern ineinanderfließen. Im Zuge der Inklusionsbewegung ist mit diesem Verständnis von Förderung auch ein defizitärer Blick weniger wahrscheinlich (Sallat et al., 2017). Auf die einzelnen Bereiche wird im Folgenden genauer eingegangen.

- a) **Primäre sprachliche Intervention:** Diese Massnahmen richten sich an alle Kinder. Das Ziel dieser Intervention ist die Begleitung in der sprachlichen Entwicklung sowie die Vorbereitung auf schulische Anforderungen. Die Massnahmen sind in den gesamten Schulalltag integriert und beziehen

sich auf alle kommunikativen Situationen, wobei die Interessen der Kinder im Vordergrund stehen. Ziel der primären sprachlichen Prävention ist es, die Entwicklung aller Kinder zu fördern, wobei ein besonderer Fokus auf Kinder aus Familien gelegt wird, die diese Unterstützung nicht oder nur eingeschränkt bieten können. Es ist sehr wichtig, dass alle kommunikativen Situationen wertgeschätzt werden. (Sallat et al., 2017).

- b) **Sekundäre sprachliche Intervention:** In diesem Bereich werden bestimmte Kompetenzen zusätzlich zum primären pädagogischen Angebot gefördert und aufgebaut. Die Sprachentwicklung soll durch zusätzliche Inputs angeregt werden, um das Risiko für spätere Probleme im Sprachbereich zu reduzieren. Die Förderung, die meist in Kleingruppen stattfindet, ist für bestimmte Kinder gedacht, bei denen die Sprachentwicklung ungünstig verläuft. Sprachstandserfassungen zeigen auf, welche Kinder zu dieser Risikogruppe gehören. Auch Elterntrainings gehören zu den sekundären sprachlichen Interventionen (Sallat et al., 2017).
- c) **Tertiäre sprachliche Intervention:** Kinder mit einer Diagnose für eine Störung oder Behinderung bekommen Massnahmen im Bereich der tertiären sprachlichen Intervention. Die Angebote sind individualisiert und so konzipiert, dass die Auswirkungen der Störung oder Beeinträchtigung reduziert oder abgebaut werden sollen. Sallat et al. (2017) beschreiben verschiedenste Institutionen, die in Deutschland in diesem Bereich zuständig sind, einerseits im medizinischen Bereich sowie im (heil-)pädagogischen Bereich. Es wird hier auf eine genauere Beschreibung verzichtet, da in der Schweiz andere Institutionen existieren.

Diese drei Interventionsstufen sind auf der Vorschulstufe, das heisst in der Schweiz im Kindergarten, relevant. Es geht darum, die Kinder ideal auf die Anforderungen in der Schule vorzubereiten. Externe Massnahmen der tertiären Prävention sind allerdings bei zahlreichen Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen oft unzureichend, da die spezifischen sprachlichen Schwierigkeiten ihre Fähigkeit, zu verstehen und zu lernen, erheblich beeinträchtigen. In diesem Fall benötigen die betroffenen Schülerinnen und Schüler sprachspezifische Unterstützung, um sich neue Kompetenzen aneignen zu können. In diesem Fall kann es auch hilfreich sein, Massnahmen der primären und sekundären Prävention mit denen der tertiären Prävention zu verbinden (Sallat et al., 2017).

Mussmann (2020) untermauert die Relevanz der tertiären Stufe in dem er schreibt, dass es auch im inklusiven Unterricht möglich sein muss, exklusive individuelle Angebote zu schaffen, wenn der inklusive Unterricht nicht den individuellen Bedürfnissen eines Kindes entspricht. Dies könne etwa der Fall sein, wenn ein Kind massive Probleme mit der Aussprache habe, sodass die Unterrichtskommunikation behindert sei. Wird dies einfach als Ausdruck menschlicher Vielfalt verstanden, bestehe gemäss Mussmann (2020) die Gefahr, dass notwendige Förderung unterlassen wird. In solchen Fällen sei es legitim und notwendig, differenzierte Angebote zu machen – auch wenn sie temporär exklusiv gestaltet sind.

Kindern mit Deutsch als Zweitsprache fehlt oft Wissen in sozialen, kulturellen oder themenbezogenen Bereichen. Dies führt dazu, dass die Sprachverarbeitung sowie die Lern- und Verstehensprozesse im

sprachlichen Bereich eingeschränkt sein können. Dies, ohne dass die Kinder tertiäre sprachliche Interventionen benötigen. Erhöhte Interventionen im sekundären Bereich sind hingegen oft sinnvoll, dazu zählen Fördermassnahmen wie Erhöhung des Sprachangebots und Förderung des Wortschatzes und der Grammatik (Sallat et al., 2017). In der Schweiz wäre das Angebot «Deutsch als Zweitsprache (DaZ)» ebenfalls hier anzusiedeln (Häusermann, 2019). Allerdings ist fraglich, ob in der Inklusiven Sprachbildung der DaZ-Unterricht in seiner Form bestehen bleibt, da die Massnahme an sich (wie auch unter «Was ist inklusive Sprachbildung» beschrieben) nicht inklusiv ist. Es wird einer bestimmten Personengruppe etwas zugeschrieben und es werden Personengruppen aus der Förderung ausgeschlossen, was eigentlich nicht im Sinne von Inklusion ist.

Um Kinder im sprachlichen Bereich ideal zu unterstützen und deren Sprachentwicklung einzuschätzen braucht es das Fachwissen von vielen verschiedenen Personen. Man weiss, dass Präventionsmassnahmen von essenzieller Bedeutung sind, jedoch sind diese oft nicht miteinander verbunden und handeln isoliert voneinander. Auch Zuständigkeiten sind nicht überall klar geregelt (Sallat et al., 2017). Die inklusive Sprachbildung könnte in Zukunft diesem Problem entgegenwirken, allerdings muss noch viel Arbeit geleistet werden, bis man dort ankommt.

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit an den Schnittstellen erfordert vor allem klare Regelungen und festgelegte fachliche Zuständigkeiten, ausreichende zeitliche Ressourcen sowie die gegenseitige Wertschätzung der jeweiligen fachlichen Kompetenzen in den verschiedenen Bereichen (wie Frühpädagogik, Bildung, Förderung, Therapie, Diagnostik, Beratung und Elternarbeit). Diese Aspekte beeinflussen sowohl die inhaltliche Arbeit und Fachkompetenz als auch die organisatorische Struktur (Sallat et al., 2017). Um dies ideal umzusetzen, haben Sallat et al. (2017) sechs Grundprinzipien beschrieben für die inklusive sprachliche Bildung.

In der inklusiven Sprachbildung...

1. ... sollten alle Massnahmen darauf abzielen, die Teilhabechancen und die Möglichkeiten zur individuellen Entwicklung der Kinder zu fördern.
2. ... sollten alle Massnahmen darauf ausgerichtet sein, die bestehenden sprachlich-kommunikativen Fähigkeiten anzuerkennen und wertzuschätzen.
3. ... sollten alle Massnahmen so gestaltet sein, dass sie möglichst barrierefrei sind und allen Kindern eine uneingeschränkte Teilhabe ermöglichen.
4. ... ist es zentral, sprachliche Kompetenzen stets im Zusammenhang mit kognitiven und sozio-emotionalen Entwicklungen zu betrachten. Nur so können Bildungsangebote entstehen, die den Lernprozess der Kinder in seiner Ganzheit unterstützen.
5. ... sollten die Massnahmen alle Kinder im Kindergarten einbeziehen und sie gezielt in ihrer Entwicklung unterstützen, um sie zur Zone der nächsten Entwicklung zu führen.

6. ... sollten alle Massnahmen darauf abzielen, die sprachlichen Anforderungen im Zusammenhang mit dem Wissenserwerb und den Lernprozessen der Kinder sowie den schulischen Anforderungen zu berücksichtigen. Zudem sollte angestrebt werden, Bildungschancen durch den Abbau potenzieller Barrieren zu verbessern.

Nach diesen Grundprinzipien sollten sich alle Fachpersonen, die im sprachlichen Bereich mit den Kindern arbeiten (frühpädagogisch, sonderpädagogisch oder medizinisch-therapeutisch), richten (Sallat et al., 2017). Demnach können diese Prinzipien auch für SHP's und DaZ-Lehrpersonen übernommen werden.

3 FRAGESTELLUNG

Problemlage

Trotz der zunehmenden Bedeutung multiprofessioneller Zusammenarbeit im schulischen Kontext ist die konkrete Schnittstelle zwischen Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und der Schulischen Heilpädagogik bislang wenig erforscht. Während zahlreiche Studien Synergien und Spannungsfelder in anderen Berufsgruppen beleuchten, fehlt es an spezifischen Untersuchungen zur Kooperation und Aufgabenverteilung zwischen DaZ-Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen.

In der schulischen Praxis führt dies zu Unklarheiten hinsichtlich Zuständigkeiten, möglichen Redundanzen oder ungenutzten Synergiepotenzialen. Auch theoretisch zeigt sich, dass insbesondere im Bereich der Sprachförderung keine klaren Grenzen oder abgestimmte Konzepte für eine effektive Zusammenarbeit vorliegen.

Fragestellungen

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Zusammenarbeit zwischen DaZ-Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen im schulischen Kontext. Ausgehend von der theoretischen Auseinandersetzung mit Rollenkonflikten, Synergien und Kooperationsformen ergeben sich zwei zentrale forschungsleitende Fragen:

- Welche Synergien bestehen zwischen der Arbeit der DaZ-Lehrperson und der Schulischen Heilpädagogin und wie können sie ideal genutzt werden?
- Welche Rollenkonflikte gibt es zwischen DaZ-Lehrpersonen und der Schulischen Heilpädagogin und wie können diese geklärt werden?

Zur differenzierteren Bearbeitung wurden folgende Unterfragen abgeleitet:

- Was sind mögliche Synergien zwischen DaZ und schulischer Heilpädagogik?
- Was sind mögliche Faktoren, die Synergien verhindern?
- Wie können Synergien ideal genutzt werden?
- Was sind mögliche Rollenkonflikte zwischen DaZ und schulischer Heilpädagogik?
- Was sind mögliche Faktoren, die Rollenkonflikte verhindern?
- Wie können Rollenkonflikte geklärt werden?

Verortung im theoretischen und fachlichen Kontext

Die Fragestellungen lassen sich im Schnittfeld zwischen sprachlicher Bildung, sonderpädagogischer Förderung und multiprofessioneller Schulentwicklung verorten. In Kapitel 2 «Theoretische Grundlagen» wurden zunächst zentrale Begriffe wie Inklusion, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), integrative schulische Förderung sowie verschiedene Kooperationsformen definiert. Anschliessend wurde die Ausgangslage mit Blick auf

Rollen, Aufgaben und mögliche Spannungsfelder zwischen DaZ-Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen dargestellt. Darauf aufbauend wurden Entwicklungspotentiale, Lösungsansätze sowie theoretische Überlegungen zu idealer Zusammenarbeit und inklusiver Sprachbildung erarbeitet.

Besonders im Bereich der Rollenkonflikte konnten bereits theoretisch fundierte Ansätze identifiziert werden. Es wurden Faktoren beschrieben, die zur Entstehung von Rollenkonflikten beitragen können, ebenso wie erste Lösungsansätze für deren Klärung. Diese Aspekte wurden insbesondere in Kapitel 2.3.1 („Ideale Zusammenarbeit – Kooperation“) ausführlich behandelt. Im empirischen Teil der Arbeit wird daher geprüft, inwiefern diese theoretischen Erkenntnisse auch in der Praxis bestätigt werden können.

Für die Untersuchung möglicher Synergien hingegen zeigte sich eine Lücke im theoretischen Diskurs: Konkrete Aussagen zu Synergien zwischen DaZ und Schulischer Heilpädagogik finden sich kaum. Zwar existieren zahlreiche Beiträge zu Synergien innerhalb anderer Berufsgruppen im Bildungsbereich, diese sind jedoch nicht direkt auf das Verhältnis zwischen DaZ und SHP übertragbar. Ansätze zur Bedeutung gelingender Kooperation (siehe Kapitel 2.3.1 „Ideale Zusammenarbeit – Kooperation“) können hier jedoch als übergeordnete Orientierung dienen. Ein möglicher theoretischer Zugang zur Frage nach Synergien ergibt sich aus dem Ansatz der inklusiven Sprachbildung (Kapitel 2.3.3 „Inklusive Sprachbildung“). Auch hier stellt sich die Frage, inwieweit dieser Ansatz in der Praxis bekannt ist und umgesetzt wird. Die im Rahmen dieser Arbeit geführten Interviews sollen daher dazu beitragen, sowohl die theoretischen Lücken zu beleuchten als auch den aktuellen Wissensstand sowie den Stand der praktischen Umsetzung zu erfassen.

Die nachfolgenden empirischen Untersuchungen folgen dem methodischen Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring (2022) und knüpfen systematisch an die dargestellten theoretischen Grundlagen sowie die entwickelten Fragestellungen an.

4 EMPIRISCHER TEIL

4.1 METHODISCHES VORGEHEN

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie vorgegangen wird, um die folgenden leitenden Fragestellungen dieser Arbeit aus dem Blickwinkel der Praxis zu beantworten:

- Welche Synergien bestehen zwischen der Arbeit der DaZ-Lehrperson und der Schulischen Heilpädagogin und wie können sie ideal genutzt werden?
- Welche Rollenkonflikte gibt es zwischen DaZ-Lehrpersonen und der Schulischen Heilpädagogin und wie können diese geklärt werden?

Im Theorieteil wurden Informationen zu diesen Themen zusammengetragen und bearbeitet. In einem nächsten Schritt geht es darum, das weitere methodische Vorgehen einzuordnen. Ziel ist, dass durch Interviews mit Repräsentantinnen oder Repräsentanten aus dem DaZ- und SHP-Bereich Informationen darüber gewonnen werden, wie in der Praxis mit der in der Einleitung (Kapitel 1) beschriebenen Problemlage umgegangen wird, welche Lösungen bereits existieren und wo Entwicklungspotential besteht.

Gemäss Mayring (2022) wird es nicht mehr als zielführend betrachtet, Forschungsmethoden qualitativ oder quantitativ einzuordnen, unter anderem, weil immer öfter auch Mischformen auftreten. Er spricht stattdessen vom Begriff der qualitativ-orientierten Inhaltsanalyse, welcher auch für diese Arbeit passend ist. Mayring (2022) nennt vier Ansätze, wie quantitative und qualitative Orientierung unterschieden werden können:

- Begriffsnorm
- Skalenniveaus
- Implizites Wissenschaftsverständnis
- Einzelfall und repräsentative Stichprobe

Auf Ebene dieser Ansätze kann begründet werden, weshalb diese Arbeit qualitativ orientiert ist:

- **Begriffsnorm:** Hier geht Mayring (2022) auf die Begriffe ein. Während «qualitativ» bedeutet, dass Klassen gebildet werden, bedeutet «quantitativ» eine Erfassung in Form von Zahlen (Mayring, 2022). Da bei der Interviewauswertung Kategorien gebildet werden, spricht dieses Argument für den qualitativen Begriff.
- **Skalenniveaus:** Analysen aufbauend auf einer Ratio-, Intervall- oder Ordinalskala werden dem quantitativen Bereich zugeordnet, während solche, die auf einer Nominalskala basieren, dem qualitativen Bereich zugeordnet werden. Letzteres trifft auf diese Arbeit zu.
- **Implizites Wissenschaftsverständnis:** Hier beschreibt Mayring (2022) zwei Begriffspaare:

Verstehen und erklären – Qualitative Ansätze analysieren nicht nur, sondern versuchen auch, sich in etwas hineinzusetzen. Anstatt, wie quantitative Herangehensweisen, sich am Allgemeinen zu orientieren, richten sich qualitative Ansätze am Besonderen (Mayring, 2022).

Komplexität und Variablenisolation: Über qualitative Methoden wird geschrieben, dass sie auf die Komplexität eines Gegenstands abzielen, während quantitative Methoden möglichst isolierte Daten sammeln (Mayring, 2022). Auch aus Sicht dieses Ansatzes ist diese Arbeit dem qualitativen Bereich zuzuordnen.

- **Einzelfall und repräsentative Stichprobe**: Für die Beantwortung der Fragestellung geht es nicht darum, eine repräsentative Stichprobe zu befragen und somit eine allgemeine Formulierung machen zu können, sondern um die Gewinnung einzelner Praxisbeispiele, aus denen Informationen gewonnen werden können. Es werden sieben Leitfadenterviews durchgeführt, was gemäss Mayring (2022) einer Einzelfallorientierung entspricht.

4.2 DURCHFÜHRUNG INTERVIEWS

Nach Mayring (2022) gibt es drei Analyseschritte für die Bestimmung des Ausgangsmaterials. Als erstes wird festgelegt, welches Material verwendet wird und aus welchem Grund. Danach wird analysiert, wie das Material gewonnen wurde. Am Schluss wird beschrieben, welche formalen Charakteristika das Material aufzeigt. Diese Schritte werden im Folgenden auf diese Arbeit übertragen:

1. Die Daten werden aus den geführten Interviews gewonnen. Die Stichprobe wurde dabei so gewählt, dass einige Personen DaZ unterrichten, einige als SHP arbeiten und einige in beiden Feldern tätig sind. So können verschiedene Blickwinkel berücksichtigt werden, wodurch die Resultate aussagekräftiger sind. Des Weiteren wurden Personen aus verschiedenen Kantonen und Schulstufen befragt, damit die Ergebnisse möglichst repräsentativ sind.

Interviewpartnerin A: SHP im Kanton Appenzell Innerrhoden, Zyklus 1 und 2

Interviewpartnerin B: DaZ-Lehrperson im Kanton Appenzell Ausserrhoden, Zyklus 1 (Basisstufe)

Interviewpartnerin C: SHP im Kanton Appenzell Ausserrhoden, 1. bis 6. Klasse

Interviewpartnerin D: DaZ-Lehrperson im Kanton St. Gallen, 4. und 5. Klasse

Interviewpartnerin E: SHP sowie DaZ-Lehrperson im Kanton Appenzell Ausserrhoden, Kindergarten

Interviewpartnerin F: DaZ-Lehrperson im Kanton St. Gallen, Kindergarten bis ca. 5. Klasse

Interviewpartnerin G: SHP sowie DaZ-Lehrperson im Kanton Graubünden, Zyklus 1 bis 3

2. Die Interviews wurden von der Autorin geführt, die die Interviewpersonen jeweils an ihrem Arbeitsplatz besucht hat. Den Interviewpersonen wurde im Voraus beschrieben, um was es in dieser Arbeit geht. Einige angefragte Personen waren zurückhaltend und gaben an, wahrscheinlich nicht viel beitragen zu können. Diese wurden dazu motiviert, trotzdem teilzunehmen, denn auch

diese Stimmen sind wichtig, um ein repräsentatives Resultat zu erzielen. Trotzdem war es nicht einfach, vor allem DaZ-Lehrpersonen reagierten auf die Interviewanfrage sehr zurückhaltend und lehnten ab oder gaben keine Antwort.

Alle Interviewteilnehmenden wurden über den Zweck der Untersuchung, die freiwillige Teilnahme sowie über die Möglichkeit zum jederzeitigen Abbruch informiert. Die Einverständniserklärungen liegen der Verfasserin vor und werden aus Gründen des Datenschutzes nicht publiziert. Es ist zu bedenken, dass die Autorin die Interviews mit dem Hintergrund dieser Arbeit geführt hat, was die Neutralität beeinflusst haben könnte. Die Interviews waren halbstrukturiert (mit Leitfaden, Reihenfolge und Formulierung kann aber variieren) und offen (Personen konnten frei antworten).

3. Die Interviews wurden mit dem Mobiltelefon aufgenommen und anschliessend transkribiert. Dabei wurden die Transkriptionsanweisungen gemäss Dresing und Pehl (2018) berücksichtigt. Die Transkripte wurden anonymisiert (Namen wurden geändert und Ortschaften durch Platzhalter ersetzt) und sind in den Anhängen 1- 7 zu finden.

4.3 DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE

Richtung der Analyse

Die Interviews wurden mit dem Ziel geführt, die theoretisch herausgearbeiteten Faktoren für Synergien und Rollenkonflikte zu überprüfen und gegebenenfalls zu ergänzen. Somit ist die Richtung nach dem inhaltsanalytischen Kommunikationsmodell von Mayring (2022), durch den Text Aussagen über kognitiven, emotionalen sowie den Handlungshintergrund der Kommunikatoren (Interviewpartnerinnen) zu machen.

Theoriegeleitete Festlegung der Kategorien

Das Kategoriensystem wird aufgrund der Erkenntnisse aus dem Theorieteil aufgebaut. Es wird nominal aufgebaut sein, die Aspekte sind gleichrangig.

Abgeleitet aus dem Theorieteil können Kategorien erstellt werden, die in folgender Tabelle 4 zu sehen sind:

Tabelle 4. Kategorien

K1	Synergien bei Inhalten von Fördermassnahmen
K2	Kooperation
K3	Beratung, Überprüfung der Wirkung von Fördermassnahmen
K4	Inklusive Förderung im DaZ-Bereich
K5	Diagnostik
K6	Organisatorische Aspekte

Die Kategorien K1, K2, K4 und K5 wurden abgeleitet aus dem Kapitel 2.2.2, wo betreffend Aufgabenbereiche von DaZ-Lehrpersonen und SHP's Überschneidungen festgestellt wurden. Bei K4 flossen zusätzlich Überlegungen aus dem Kapitel 2.3.3 ein, in welchem die inklusive Sprachbildung beleuchtet wird und somit ein Ausblick in die Zukunft, in der Inklusion eine grosse Rolle spielen wird, ermöglicht wird. Es ist allerdings zu beachten, dass es bei K4 im Vergleich zu anderen Kategorien nicht um Überschneidungen geht, sondern um die Vorstellung, ob und wie DaZ inklusiv gestaltet werden könnte. Dies muss zuerst geklärt sein, bevor über Überschneidungen gesprochen werden kann. Bei der Bildung von Kategorie K3 wurde das Thema «Beratung» aus Kapitel 2.2.2 mit dem Thema «Überprüfung der Wirkung von Fördermassnahmen» aus Kapitel 2.2.1 kombiniert, da sie sich sehr ähnlich sind (bei beiden spielen Elternkontakte und Kontakte zu anderen Fachpersonen eine grosse Rolle). Die Kategorie K6 wurde abgeleitet aus dem Kapitel 2.2.1, hier können mehrere Elemente aus dem Arbeitskontext einfließen.

4.4 DATENAUSWERTUNG

Bestimmung der Analysetechnik

Die Interviews werden mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse interpretiert. Diese ist gemäss Mayring (2022) der Grundform der Strukturierung zuzuordnen, bei der es darum geht, bestimmte inhaltliche Aspekte aus dem Material herauszuarbeiten. Dabei wurde eine kombinierte Vorgehensweise aus deduktiver Kategorienanwendung und induktiver Kategorienbildung gewählt.

Zunächst wurden theoriebasiert Kategorien abgeleitet (deduktiv), um zentrale Aspekte aus der Literatur systematisch im Datenmaterial zu überprüfen und die forschungsleitenden Fragen gezielt zu bearbeiten. Ergänzend wurden während des Durcharbeitens des Materials neue, bislang theoretisch nicht erfasste Themen sichtbar, die in Form induktiv gebildeter Kategorien aufgenommen wurden. Ziel war es, auch solche Aspekte zu erfassen, die in der Theorie noch nicht beschrieben sind, aber in der Praxis eine Relevanz entfalten. Die einzelnen Schritte der Analyse sind in Abbildung 11 dargestellt: Deduktiv geprägte Phasen sind dort grün, induktive Elemente blau hervorgehoben.

Für die Weiterarbeit müssen die Analyseeinheiten bestimmt werden:

- **Auswertungseinheit:** Eine Auswertungseinheit ist jeweils ein ganzes Interview. Da die Analyse nicht quantitativ ist, ist es nicht relevant, wie viel Mal ein Aspekt genannt wird, sondern ob er genannt wird. Es wird jeweils die Stelle aus dem Transkript ausgewählt, die den Aspekt am besten beleuchtet.
- **Kodiereinheit:** Ein Wort allein reicht hier meistens nicht aus, da dann die Einschätzung fehlt, ob der Aspekt einen positiven oder negativen Einfluss hat auf Rollenkonflikte oder Synergien. Deshalb wird als Kodiereinheit ein Satz oder Satzfragment festgelegt, nur in Ausnahmefällen (z.B. ja/nein) ist ein Wort ausreichend.
- **Kontexteinheit:** alle Transkripte der Interviews

Im weiteren Verlauf wurde auf Grundlage dieser ersten deduktiven Kodierung eine vertiefte Inhaltsanalyse durchgeführt. Dabei kamen die Schritte des Paraphrasierens, Generalisierens und Reduzierens zum Einsatz. In diesem Zusammenhang wurden einzelne Zitate neu zugeordnet, zusätzliche Kategorien ergänzt und eine bestehende Kategorie gestrichen. Diese Weiterentwicklung des Kategoriensystems entspricht dem iterativen Charakter qualitativer Inhaltsanalyse und ist laut Mayring (2022, S. 93) ausdrücklich vorgesehen. Um die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, wurden beide Analysephasen dokumentiert. Die Unterschiede zwischen Kodierung und Inhaltsanalyse sind im Anhang ersichtlich und durch diesen methodischen Ablauf begründbar.

Festlegung Ablaufmodell

Da es sich, wie oben beschrieben, um eine Mischform zwischen induktiv und deduktiv handelt, ist das Ablaufmodell (Abbildung 11) entsprechend ebenfalls eine Mischung beider Formen. Die ersten Schritte (grün) entsprechen der deduktiven Vorgehensweise, danach wird induktiv weitergearbeitet (blau).

Abbildung 11: Ablaufmodell. Eigene Darstellung in Anlehnung an Mayring (2022).

Kodierleitfaden

Der Kodierleitfaden entstand anhand der im Ablaufmodell beschriebenen Vorgehensweise. Es wurden theoriebasiert Kategorien festgelegt und definiert (deduktiv), diese sind in folgender Tabelle 5 in schwarz aufgeführt (K1- K6), während die blauen Kategorien (K7- K11) im Verlauf der Inhaltsanalyse entstanden sind. Die Unterkategorien sind gänzlich induktiv entstanden und werden hier deshalb noch nicht aufgelistet.

Tabelle 5. Kodierleitfaden

Kategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodierregeln
K1: Überschneidungen bei Inhalten von Fördermassnahmen	Alle Aussagen zu Überschneidungen von Inhalten und/oder über den Umgang damit	«Und weil ja im Kindergarten eigentlich so, also bei uns, vor allem phonologische Bewusstheit das Hauptthema ist, überschneidet sich das wie gar nicht. Dann ist hier der Wortschatz und das Sprechen und Erzählen, und auf der anderen Seite Phonologie.»	Nur Aussagen betreffend Inhalte (was), wenn es mehr um das gemeinsame Gestalten (wie) oder Absprachen bei Bildungsangeboten geht: zu K2
K2: Kooperation	Alle Aussagen zum Vorhandensein von Zusammenarbeit und/oder zu Bedingungen dafür (Vorstufe zur Kooperation oder Kooperation selbst)	«Und dann, dann sitzen wir zusammen. Weil dann sollte es dann ein bisschen koordinierter sein als komm, ich habe das jetzt behandelt, schaust du auch ein bisschen.»	Diese Kategorie hat Priorität gegenüber anderen Kategorien Es muss nicht explizit erwähnt werden, dass etwas eine Bedingung ist für Kooperation, dies kann sich auch aus dem Zusammenhang ergeben
K3: Beratung, Überprüfung der Wirkung von Fördermassnahmen	Alle Aussagen zu möglichen Überschneidungen im Bereich Beratung und Überprüfung der Wirkung und/oder dem Umgang damit	«Wir haben es so geregelt: Alles, was Fachlehrpersonen ist, das wird per Telefon. Dort rufen die Fachlehrpersonen die Eltern an. Und dann gibt es nachher das Elterngespräch mit der Lehrperson, dem Kind und den Eltern. Und dort ist es verschieden.»	Auch Elternkontakte im Allgemeinen
K4: Inklusive Förderung im DaZ-Bereich	Alle Aussagen zur inklusiven Förderung der Schülerinnen und Schüler	«Cool fände ich eben, möglichst viel, die miteinander arbeiten, im gleichen Schulzimmer sogar. Also ich bin ein Fan vom Churermodell. Weil ich finde, dort hat man ganz viel Sachen, hat man wie so ein bisschen zusammengetan. Und wenn jetzt dort die Fachlehrpersonen jetzt auch noch alle dazukämen, dann hätte ich das Gefühl, dann könnte man so Schule der Zukunft machen.»	Nicht nur inklusive Förderung im engen Sinne, sondern auch Ansätze dazu (sobald etwas von dem klassisch separativen DaZ-Setting abweicht oder wenn es nicht mehr klassisch eine Lehrperson fürs DaZ gibt)

K5: Diagnostik	Alle Aussagen zu möglichen Überschneidungen im Bereich Diagnostik und/oder dem Umgang damit	«Wir mischen uns dort überhaupt nicht ein. Das macht eigentlich sie als Fachperson, schaut sie und evaluiert und sagt uns dann, wo das Kind steht und das ist für uns sakrosankt.»	Auch Lösungsansätze, wie dies verhindert werden könnte
K6: Organisatorische Aspekte	Alle Aussagen zu möglichen Überschneidungen bei der Arbeitsweise, dem Zeitpunkt & der Dauer der Durchführung, der Nutzung desselben Raums oder Materials und/oder dem Umgang damit	«Also wir schauen schon, dass wir nicht gleichzeitig anwesend sind, eben ausser es sind jetzt gerade zwei, drei wo es intensiv ist wo auch die Lehrerin froh ist, wenn es da Eins-zu-eins-Unterstützung gibt. Aber sonst eigentlich nicht, dass wir gar nicht aufpassen müssen.»	Auch Lösungsansätze, wie dies verhindert werden könnte
K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Alle Aussagen zu möglichen Machtaspekten, Hierarchien oder zur Position von jemandem im Schulhausteam	«Eben gell, ich bin die Dienstälteste (...)»	Auch Aussagen dazu, dass jemand für einen Bereich die Verantwortung trägt
K8: Lohnunterschiede	Alle Aussagen zum Lohn	«Und ich habe eine ganz einfache Philosophie: Mit Seklehrer-Lohn darf ich auch etwas leisten und entsprechend Verantwortung übernehmen.»	Alle Aussagen zum Lohn, nicht nur explizite Unterschiede DaZ-SHP, andere Kriterien haben aber Vorrang
K9: Arbeitsplatz	Aussagen zum Arbeitsplatz/zum Stauraum für eigenes Material	«Und sie hat ein eigenes Zimmer (...)»	
K10: Administrative Schulstrukturen	Alle Aussagen zu Schulleitungen, Schulrat, Schulpflege im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit von DaZ-Lehrpersonen und SHP's	«Und die Schulleitung sagt einfach, das ist bei euch, schaut einfach, dass alle gut betreut sind.»	

Die Schritte des Kodierens (Anhänge 8–14) sowie des Paraphrasierens, Generalisierens und Reduzierens (Anhänge 15–24) sind im Anhang dokumentiert.

Intercode-Übereinstimmungstest (Deduktiv)

Da es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine Einzelforschung handelt, wurde kein formeller Intercode-Übereinstimmungstest durchgeführt. Um dennoch die Nachvollziehbarkeit und Konsistenz der Codierungen zu gewährleisten, wurden sämtliche Textstellen mehrfach reflektiert und in Rückbindung an den Kodierleitfaden überprüft. Unklare Zuordnungen wurden im Verlauf der Analyse überarbeitet und durch theoretische oder empirische Bezüge im Sinne einer kontinuierlichen Validierung abgesichert. Auf diese Weise wurde versucht, eine möglichst hohe Transparenz und Kohärenz in der Kategoriensystematik sicherzustellen.

4.5 ERGEBNISSE

In diesem Kapitel werden als erstes in Tabelle 6 die Kategorien sowie deren Unterkategorien dargestellt. Danach wird genauer auf die Forschungsergebnisse eingegangen.

Tabelle 6. Kategorien und Unterkategorien

Kategorie	Unterkategorien	Kommentare
K1: Überschneidungen bei Inhalten von Fördermassnahmen	K1a: Überschneidungen vorhanden, bewusster Umgang damit	
	K1b: Überschneidungen vorhanden, kein bewusster Umgang damit	
	K1c: Überschneidungen vorhanden, unklar ob bewusster oder unbewusster Umgang damit	
	K1d: Keine Überschneidungen vorhanden, bewusster Umgang damit	
	K1e: Keine Überschneidungen vorhanden, kein bewusster Umgang damit	
K2: Kooperation	K2a: Vorhandene Zusammenarbeit	Es wurde bewusst nur bei K2c der Begriff der «Kooperation» verwendet, da es sich zuvor nicht ausschliesslich um Kooperation handelt (siehe Definition von Kooperation, Kapitel 2.1.5)
	K2b: Fehlende Zusammenarbeit	
	K2c: Faktoren für gelingende Kooperation	
K3: Beratung, Überprüfung der Wirkung von Fördermassnahmen	K3a: Vorhandene Überschneidungen im negativen Sinn (Kollisionen)	K3a wurde vollständigkeithalber gebildet, es sind jedoch keine Interviewaussagen dazu vorhanden. Eventuell könnte sie für die Weiterarbeit aber von Interesse sein.
	K3b: Vorhandene Überschneidungen im positiven Sinn (Synergien)	
	K3c: Keine Überschneidungen	
	K3d: Faktoren zur Verhinderung von negativen Überschneidungen (Kollisionen)	

K4: Inklusive Förderung im DaZ-Bereich	K4a: Vollständige Umsetzung inklusiver Förderung nicht ideal	K4e: Eigene Kategorie, da in den Aussagen nicht erwähnt wird, ob es sich um eine Mischform handelt oder nicht (andere Ideen sind in K4c eingeordnet)
	K4b: Vollständige Umsetzung inklusiver Förderung nicht vorstellbar	
	K4c: Mischform Separation und Inklusion möglich	
	K4d: Vorteile von inklusiver Förderung	
	K4e: Weitere Ideen zur Inklusiven Förderung	
	K4f: DaZ und ISF bei einer Person	
K5: Diagnostik	K5a: Überschneidungen vorhanden	
	K5b: Keine Überschneidungen vorhanden	
K6: Organisatorische Aspekte	K6a: Überschneidungen vorhanden	
	K6b: Keine Überschneidungen vorhanden	
	K6c: Möglichkeiten, um Überschneidungen zu verhindern	
K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	K7a: Gleichwertige Behandlung wie andere Teammitglieder oder Fachbereiche	
	K7b: Benachteiligung gegenüber anderen Teammitgliedern oder Fachbereichen	
	K7c: Höherer Stellenwert gegenüber anderen Teammitgliedern oder Fachbereichen	
	K7d: Integration im Team	
	K7e: Gleichstellung von fremdsprachigen Kindern	
K8: Lohnunterschiede	K8a: Zusammenhang Lohn - Leistung	
	K8b: Zusammenhang Lohn – Übernahme von DaZ- Stunden durch die SHP	
	K8c: Zusammenhang Lohn – Stellenwert	
	K8d: Zusammenhang Lohn – Ausbildung	
K9: Arbeitsplatz	K9a: Eigener Arbeitsplatz vorhanden	
	K9b: Kein eigener Arbeitsplatz vorhanden	
	K9c: Mischform	
K10: Administrative Schulstrukturen	K10a: Administrative Schulstrukturen haben einen Einfluss auf die Zusammenarbeit	K10b wurde vollständig gebildet, es sind jedoch keine Interviewausagen dazu vorhanden. Eventuell könnte sie für die Weiterarbeit aber von Interesse sein.
	K10b: Administrative Schulstrukturen haben keinen Einfluss auf die Zusammenarbeit	
	K10c: Administrative Schulstrukturen nehmen sich zurück	

Im Analyseprozess wurde eine weitere Kategorie mit dem Namen «Einstellungen, Werte, Haltungen» gebildet. Diese wurde aber im Prozess verworfen, da sie sehr starke Überschneidungen mit anderen Kategorien aufwies. Die ihr zugeordneten Paraphrasen konnten anderen Kategorien zugeordnet werden.

Wie zu Beginn des Kapitels erwähnt, wird im Folgenden genauer auf die einzelnen Kategorien und die Ergebnisse eingegangen.

K1: Überschneidungen bei Inhalten von Fördermassnahmen

In der Theorie wurde aufgezeigt, dass sich gemäss Aufgabenbeschriebe der DaZ-Lehrperson und der SHP die Gestaltung von Fördermassnahmen im sprachlichen Förderbereich überschneidet (siehe Kapitel 2.2.2 «Aufgaben von Schulischer Heilpädagogik und DaZ im sprachlichen Bereich: Redundanzen und Synergien»). Anhand der Interviewanalyse der Kategorie «Überschneidungen bei Inhalten von Fördermassnahmen» (siehe Anhang 15) konnten dazu detailliertere Erkenntnisse gewonnen werden:

Es zeigte sich, dass einige Personen Überschneidungen wahrnehmen, andere nicht. Je nachdem wird damit bewusst umgegangen oder nicht. Im Lese-Schreibprozess sowie in der Grammatik schilderten Personen, dass es Überschneidungen gibt zwischen den Inhalten, die im DaZ bearbeitet werden und den Inhalten, die im Klassenverband (und somit auch von der SHP) bearbeitet werden. Dies wird bewusst so umgesetzt, damit Anknüpfungsmöglichkeiten entstehen. Hier zeigt sich eine konkrete Synergie zwischen dem DaZ-Gefäss und dem ISF-Gefäss, das so in der Theorie nicht thematisiert wird.

Mehrere Personen sprachen an, dass durch mangelnde Zusammenarbeit Überschneidungen bei Inhalten von Fördermassnahmen vorhanden sind, dies jedoch kein Problem sei, da es beispielsweise positive Erfahrungen (Kinder können etwas schon, weil sie es schon mal gelernt haben) oder neue, zusätzliche Herangehensweisen an einen Lerninhalt ermöglicht. Folglich können Überschneidungen einen positiven Nebeneffekt darstellen. Dies kann somit als eine zufällige Synergie gesehen werden.

Einige Personen aus der Praxis sagten aus, dass es keine Überschneidungen gebe bei den Inhalten von Fördermassnahmen der DaZ-Lehrperson und der SHP. Eine Stimme bezog sich dabei lediglich auf die Kindergartenstufe, da dort sprachlich an anderen Themen gearbeitet werde als im DaZ-Unterricht, während die andere Stimme sich generell auf das DaZ bezog, da aufgrund ihrer separativen Arbeitsweise die DaZ-Themen bewusst losgelöst seien vom Klassenstoff. Mehrere Befragte schlossen sich dieser Aussage an, aus ihrer Wortwahl ist jedoch herauszulesen, dass sie nicht bewusst damit umgehen und dies eher Zufall ist als ein Resultat von Absprachen.

K2: Kooperation

Die Kooperation im Bereich sprachlicher Themen zählt laut Literatur zu den Aufgaben von DaZ-Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen (vgl. Kapitel 2.2.2 «Aufgaben von Schulischer Heilpädagogik und DaZ im sprachlichen Bereich: Redundanzen und Synergien»). Im Kapitel 2.3.1 «Ideale Zusammenarbeit – Kooperation» werden verschiedene Aspekte genannt, die für die Umsetzung von Kooperation wichtig sind. Anhand der Interviewanalyse (siehe Anhang 16) wurde herausgearbeitet, inwiefern Kooperation in der Praxis bereits vorhanden ist und welche Faktoren als Gelingensbedingungen dafür gesehen werden.

Dieser Punkt wird in der Praxis sehr unterschiedlich umgesetzt. Eine Gruppe befragter Personen zeigte auf, dass Zusammenarbeit vorhanden ist in Form von Austausch, Absprachen, Beratungen oder Materialaustausch. Sie findet spontan und punktuell statt und wird bei Bedarf geplant. Es wird digitale wie auch Präsenzkommunikation genutzt. Ein Vorteil von Zusammenarbeit sieht eine Befragte im Einholen von wertvollen Expertenmeinungen. Als sinnvoll sehen die Interviewpersonen eine Zusammenarbeit, wenn Schwierigkeiten auftreten oder wenn ein Kind im Spracherwerb schon weiter fortgeschritten ist.

Fehlende Zusammenarbeit zeigte sich im Bereich der Planung von Fördermassnahmen oder wenn ein Kind am Anfang des Spracherwerbs steht. Wie in vorheriger Kategorie beschrieben könnte das daran liegen, dass davon ausgegangen wird, dass dann an verschiedenen Themen gearbeitet wird. Auch grosse DaZ-Gruppen oder gewisse Gruppenkonstellationen, beispielsweise wenn Kinder aus vielen verschiedenen Klassen kommen, sind hinderlich für die Zusammenarbeit, da dann die Zahl der involvierten Personen sehr hoch wäre. Geringe Pensen der DaZ-Lehrperson und der SHP sowie wenige Berührungspunkte werden ebenfalls als Gründe genannt für fehlende Zusammenarbeit. Eine Person betont zusätzlich, dass die Zusammenarbeit mit SHP's in der DaZ-Ausbildung nicht thematisiert wurde, was ebenfalls ein Grund sein könnte.

Aus diesen Aussagen lässt sich schliessen, dass bei keiner der befragten Personen Kooperation zwischen der DaZ-Lehrperson und der SHP innerhalb des Unterrichts stattfinden. Ausserhalb des Unterrichts bewegen sie sich auf der ersten oder zweiten Intensitätsstufe, die dritte Stufe der kokonstruktiven Kooperation fehlt (siehe Kapitel 2.1.5 «Kooperation»).

Die Interviewpersonen gaben sehr viele Faktoren für gelingende Kooperation an, welche in nachfolgender Tabelle 7 in drei Ebenen aufgeteilt wurden:

Tabelle 7. Faktoren für gelingende Kooperation

Zwischenmenschliche Ebene	Organisatorische Ebene	Inhaltliche Ebene
<ul style="list-style-type: none"> - Perspektive der Klassenlehrperson kennen - <i>Sich zurücknehmen können</i> - <i>Keine festgelegten Rollen</i> - <i>Klare Rollentrennungen</i> - <i>Offenheit</i> - <i>Ehrlichkeit</i> - Wertschätzung - Vertrauen - Bereitschaft für Zusammenarbeit - <i>Persönliche Aspekte ausblenden können</i> - <i>Sympathie</i> - <i>Zuhören</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Nicht zu zeitintensiv</i> - <i>Effizienz</i> - <i>Kurze Wege</i> - <i>Ruhe</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Kind im Fokus</i> - <i>Sachlich</i> - <i>Fokussiert</i> - <i>Teilweise bewusst eigene Wege gehen</i> - <i>Eigene Arbeit im Fokus</i> - <i>Austausch von Erfahrungen und Beobachtungen</i>

<ul style="list-style-type: none"> - <i>Angebote annehmen können</i> - <i>Vorhandene Kommunikation</i> - <i>Eigenständigkeit</i> - <i>Abmachungen einhalten</i> - <i>Gegenseitigkeit</i> - Respekt für die Arbeit der anderen Person - <i>Unkompliziert, locker</i> - <i>Akzeptanz, Toleranz</i> 		
--	--	--

Der Tabelle ist zu entnehmen, dass sich einige Punkte widersprechen. Eine Befragte empfindet es als wichtig, dass es klare Rollentrennungen gibt, während es eine andere Person befürwortet, wenn die Rollen nicht klar festgelegt sind und man sich somit freier bewegen kann. Dies wurde in der Theorie mit dem Prinzip der Rollenspieler/-in und Rollenträger/-in ebenfalls thematisiert (siehe Kapitel 2.2.4 «Professionsgrenzen»). Ein anderer Widerspruch zeigt sich bei dem Punkt «Sympathie». Während einige Fachpersonen den Einbezug persönlicher Aspekte als bedeutsam erachten, sind andere der Ansicht, dass diese in einer professionellen Zusammenarbeit ausgeklammert werden sollten. In weiterführenden Arbeiten könnten diese Widersprüche aufgegriffen werden, darauf wird im Kapitel 4.6.4 «Implikationen für die Praxis und die Forschung» eingegangen.

In der Tabelle sind einige Punkte aufgeführt, die auch in der Literatur aufgezeigt werden. Sie wurden im Kapitel 2.3.1 «Ideale Zusammenarbeit – Kooperation» erläutert. Dazu gehört der Faktor «Zeit» sowie der Faktor der «Chemie» zwischen Lehrpersonen, die stimmen müsse. In der Abbildung 4 im Kapitel 2.3.2 wurden Gelingensbedingungen für Kooperation dargestellt. Viele Aspekte, die aus der Inhaltsanalyse herausgehen, können den dort genannten Bereichen zugeordnet werden. Dazu ist zu sagen, dass sich diese Literaturinhalte auf die Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrpersonen und SHP's bezieht, nicht auf die von DaZ-Lehrpersonen und SHP's. Es wurden auch viele neue Faktoren gefunden, welche nicht in diesem Wortlaut in der Literatur vorkommen, diese wurden kursiv hervorgehoben. Die meisten davon würden wahrscheinlich rückwirkend gefunden werden, wenn man nach ihnen suchen müsste, der Fokus lag aber in der Theorie auf Aspekten, auf die man Einfluss nehmen kann. Dazu gehören beispielsweise die Faktoren der zwischenmenschlichen Ebene nicht.

K3: Beratung, Überprüfung der Wirkung von Fördermassnahmen

In der Theorie wurde festgestellt, dass sich gemäss Aufgabenbeschriebe der DaZ-Lehrperson und der SHP der Bereich der Beratung im sprachlichen Förderbereich überschneidet (siehe Kapitel 2.2.2 «Aufgaben von Schulischer Heilpädagogik und DaZ im sprachlichen Bereich: Redundanzen und Synergien»). Auch der Bereich der Überprüfung der Wirkung von Fördermassnahmen überschneidet sich (siehe Kapitel 2.2.1 «Arbeitskontext und Rollenkonflikte von Schulischer Heilpädagogik und DaZ im sprachlichen Bereich»).

Diese wurden bei der Kategorienbildung zu einer Kategorie zusammengefasst. Bei der Analyse von dieser (siehe Anhang 17) zeigte sich, dass bei den befragten Personen keine Überschneidungen im negativen Sinn (Kollisionen) vorkommen. Es wäre spannend herauszufinden, ob dies bei einer quantitativen Datenerhebung ebenfalls so wäre (siehe Kapitel 4.6.4 «Implikationen für die Praxis und die Forschung»).

Überschneidungen im positiven Sinn (Synergien) kommen vor, beispielsweise wenn in Lernberichten der DaZ-Lehrperson und der SHP dieselben Aspekte betont werden, denn so werden diese in ihrer Wichtigkeit unterstrichen.

Meistens sind aber keine Überschneidungen im Bereich der Beratung und Überprüfung der Wirkung von Fördermassnahmen vorhanden, da die DaZ-Lehrpersonen mehrheitlich keinen direkten Elternkontakt pflegen.

Zur Verhinderung von Kollisionen gaben die Befragten an, dass sie Gespräche untereinander führen, Lernberichte austauschen oder dass Regeln abgemacht werden betreffend Elternkontakt (z.B., dass der Elternkontakt über die Klassenlehrperson läuft).

K4: Inklusive Förderung im DaZ-Bereich

Aus dem Vergleich der Aufgabenbereiche der DaZ-Lehrperson und der SHP (siehe Kapitel 2.2.2 «Aufgaben von Schulischer Heilpädagogik und DaZ im sprachlichen Bereich: Redundanzen und Synergien») stellte sich heraus, dass beide Fachpersonen mit dem Thema «Inklusion» konfrontiert sind. Während ein inklusives Arbeiten von der SHP unabhängig von der Stufe verlangt wird, ist die DaZ-Lehrperson nur auf Kindergartenstufe dazu aufgefordert. In den Interviews wurde auf diese Differenzierung nicht eingegangen, es ist daher umso spannender, dass die Befragten teilweise selbst zu dieser Umsetzungsform gekommen sind, teilweise aber auch Inklusion weitergedacht haben als verlangt. Die Interviewfragen wurden bewusst so gestaltet, dass hier nicht nach Überschneidungen gefragt wurde, sondern nach der Möglichkeit einer inklusiven Umsetzung des DaZ-Unterrichts. Der Grund dafür ist, dass im SHP-Bereich eine inklusive Denkweise schon weit verbreitet und Teil der Ausbildung ist, während dies im DaZ-Bereich nicht der Fall ist. Durch die Analyse der Interviewaussagen (siehe Anhang 18) konnte bestätigt werden, dass diese Entscheidung richtig war, denn es fiel auf, dass sich viele Befragte bis anhin wenig bis gar nicht mit dem Thema Inklusion und DaZ-Unterricht auseinandergesetzt hatten. Somit wäre eine Analyse möglicher Überschneidungen auch nicht sinnvoll gewesen.

Eine vollständige Umsetzung der inklusiven Förderung schätzte keine der befragten Personen als ideal ein. Der Begriff der Inklusion wird als «Extremform» gesehen und es zeigte sich die Angst, dass DaZ-Kinder untergehen.

Es gab Stimmen, die sich eine Umsetzung nicht vorstellen können aufgrund mangelnden Wissens.

Viele Befragte befürworten für den DaZ-Bereich eine Mischform von Separation und Inklusion, wobei sie sich folgende Formen vorstellen können (Tabelle 8):

Table 8. Mischformen von Separation und Inklusion

Separation	Inklusion
<ul style="list-style-type: none"> - Bei gezielter Förderung - In Situationen, in denen viel Konzentration gefordert ist - Wenn ein Kind Hemmungen hat im Klassenverband - Ab Mitte Primarstufe 	<ul style="list-style-type: none"> - Bis Mitte Primarstufe - Nur bei fortgeschrittenen Schülerinnen und Schülern - Angliederung an Sprachgefässe der Regelklasse - Arbeit im Klassenverband bei grösserem Unterstützungsbedarf - DaZ integriert in den Waldmorgen

Es wird ein Widerspruch erkennbar zwischen gewünschter Inklusion bis Mitte Primarstufe und gewünschter Inklusion nur bei fortgeschrittenen Schülerinnen und Schülern, denn meistens sind Kinder mit Deutsch als Zweitsprache schon ab Schuleintritt in der Schweiz wohnhaft und wären somit Mitte Primarstufe bereits fortgeschrittene Lernende. Dies ist ebenfalls ein Punkt, der bei weiterführenden Arbeiten (siehe Kapitel 4.6.4) genauer erhoben werden müsste.

Bei der Separation wird der Vorteil genannt, dass für viele Kinder das Lernen in der Kleingruppe eine Chance sei. Ein Vorteil der Inklusion ist gemäss den befragten Personen, dass ein breiteres Publikum von den Fördermassnahmen profitieren kann.

Als weitere Ideen zur inklusiven Förderung wurde die Unterstützung der DaZ-Lehrperson im Schulzimmer genannt, was gemäss einer Befragten besonders im Churermodell sehr geeignet wäre. Eine andere Idee wäre der Einsatz einer Klassenassistentin als Assistentin für die DaZ-Lehrperson. Die Befragte erklärte, dass bei ihr im Schulhaus die Klassenassistentinnen teilweise explizit als «verlängerter Arm» von SHP's eingesetzt werden, eine ähnliche Form beschreibt Zumwald (2022).

In der Literatur konnten Aussagen gefunden werden zu mangelnder Hinterfragung der meist separativen Umsetzung des DaZ-Unterrichts (siehe Kapitel 2.3.1 «Ideale Zusammenarbeit- Kooperation»). Diese Aussage kann aus der Praxis nun bestätigt werden aufgrund der Tatsache, dass nur wenig Personen eine Aussage zu aktuell umgesetzten Ansätzen zur Inklusion machen konnten.

Im Rahmen der Interviews wurden auch Aussagen zur Konstellation gemacht, dass eine Fachperson sowohl den DaZ-Unterricht als auch die integrative schulische Förderung (ISF) übernimmt. Zwei der befragten Personen, die in dieser Doppelfunktion tätig sind, wurden gezielt nach Vor- und Nachteilen dieser Kombination befragt. Darüber hinaus brachten auch mehrere andere Interviewteilnehmende diesen Vorschlag von sich aus ein und nannten mögliche Vorteile, aber auch Herausforderungen.

Als Vorteile wurden insbesondere genannt, dass es für die Schülerinnen und Schüler weniger Bezugspersonen gebe, was zu einer klareren Struktur führe und die Beziehungsgestaltung erleichtere. Zudem wurde betont, dass eine einzelne Fachperson eine bessere Übersicht über den Lern- und Entwicklungsstand des Kindes habe und ein engerer Bezug zum Klassengeschehen möglich sei. Als Voraussetzung für das Gelingen dieser Rollenverbindung wurde mehrfach eine fundierte Ausbildung im Bereich DaZ genannt. Diese wurde als notwendig erachtet, um der fachlichen Komplexität beider Bereiche gerecht zu werden. Als Herausforderung wurde in den Aussagen hervorgehoben, dass die Schulische Heilpädagogin bzw. der Schulische Heilpädagoge in einer solchen Doppelfunktion eine besonders breite Aufgabenpalette abdecken müsse. Dies könne mit einer erhöhten Arbeitsbelastung einhergehen und erfordere eine klare Strukturierung der Zuständigkeiten. In der Theorie wird dieses Modell unter dem Stichwort „Bündelung von Ressourcen“ als möglicher Lösungsansatz genannt (vgl. Steppacher, 2019). Die Aussagen aus der Praxis bestätigen diesen Gedanken teilweise, zeigen jedoch auch, dass strukturelle, ausbildungsbezogene und organisatorische Voraussetzungen beachtet werden müssen, damit diese Konstellation erfolgreich umgesetzt werden kann.

K5: Diagnostik

In der Theorie wurde festgestellt, dass sich auch im Bereich «Diagnostik» die Aufgaben von DaZ-Lehrpersonen und SHP's überschneiden (siehe Kapitel 2.2.1 «Arbeitskontext und Rollenkonflikte von Schulischer Heilpädagogik und DaZ im sprachlichen Bereich»).

Auf diesen Bereich wurde in den Interviews zu wenig eingegangen, dies wurde bei der Analyse (siehe Anhang 19) sichtbar. Es wurden nur zwei Aussagen zu Überschneidungen im Diagnostikbereich gemacht, wobei es bei einer Person Überschneidungen gibt, bei der anderen nicht. Somit kann die theoretische Erkenntnis, dass sich DaZ und Schulische Heilpädagogik hier überschneiden, aus der Praxis nicht bestätigt werden. Dazu müssten weitere Interviews mit gezielteren Fragen zu diesem Bereich durchgeführt werden (siehe Kapitel 4.6.4 «Implikationen für die Praxis und die Forschung»).

K6: Organisatorische Aspekte

Im theoretischen Teil wurden im Kapitel 2.2.1 «Arbeitskontext und Rollenkonflikte von Schulischer Heilpädagogik und DaZ im sprachlichen Bereich» verschiedene Aspekte aus dem Arbeitskontext der beiden Bereiche DaZ und Schulische Heilpädagogik einander gegenübergestellt. Es wurde herausgefunden, dass einige Bereiche Rollenkonflikte bergen. In der Inhaltsanalyse (siehe Anhang 20) konnte dies teilweise bestätigt werden. Vor allem der Bereich der Stundenplanerstellung scheint Schwierigkeiten mit sich zu bringen, was allerdings nicht von allen Befragten so gesehen wird. Auch hier müsste eine qualitative Datenerhebung gemacht werden, um Genaueres herauszufinden.

Keine Überschneidungen gibt es gemäss Interviewaussagen bei der Nutzung von Material oder Lehrmitteln und auch die gleichzeitige Anwesenheit ist entweder kein Problem oder kommt dank bewusster Planung nicht vor, hier kann also das Potenzial zu Rollenkonflikten aus der Theorie nicht bestätigt werden.

Um Überschneidungen in diesem Bereich zu verhindern, gaben die befragten Personen an, dass Gespräche geführt werden müssen, dass Prioritäten gesetzt werden müssen betreffend Förderbereichen und dass klare Entscheide getroffen werden müssen, ob ein Kind DaZ- oder SHP-Unterstützung bekommt. Als Entscheidungsgrundlagen dafür sollen Überlegungen zu Kapazitäten gemacht werden sowie dazu, was das Beste für das Kind ist.

K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team

Diese Kategorie ist deduktiv entstanden, wurde also nicht bereits durch die Erkenntnisse der Literaturrecherche gebildet, sondern erst beim Durcharbeiten des Interviewmaterials. Ansätze zu dieser Kategorie finden sich allerdings in der Theorie, beispielsweise wurde im Kapitel 2.2.1 «Arbeitskontext und Rollenkonflikte von Schulischer Heilpädagogik und DaZ im sprachlichen Bereich» darauf hingewiesen, dass die unterschiedlichen Ausbildungstypen Rollenkonflikte bergen könnten.

In der Inhaltsanalyse (siehe Anhang 21) beinhaltet der erste Bereich, inwiefern man sich als Fachlehrperson oder inwiefern ein Fachbereich gleich oder ungleich behandelt wird wie andere Fachlehrpersonen oder Fachbereiche. Hier waren die Wahrnehmungen sehr verschieden. Es gibt Stimmen, die eine gleichwertige Behandlung wahrnehmen. Als Voraussetzung dafür wird eigenes Einbringen, Anpassung der Besprechungszeiten an Anwesenheiten sowie das Ernstnehmen der jeweiligen Person genannt. Gründe für die Gleichbehandlung sind gemäss den Aussagen die geringe Anwesenheit (man ist nicht oft da und nimmt dementsprechend auch nicht viel wahr) sowie bei den DaZ-Lehrpersonen das Vorhandensein eines DaZ-Teams (kommt vor allem in grösseren Schulhäusern mit mehreren DaZ-Lehrpersonen vor).

Es gibt aber auch viele Nennungen zur Benachteiligung gegenüber anderen Teammitgliedern oder anderen Fachbereichen, und zwar ausschliesslich betreffend DaZ-Lehrpersonen oder DaZ-Bereich. Dafür werden folgende Gründe genannt:

- Kleine Pensen
- Haltung der Schulleitung
- (Klassen-) Lehrpersonen nehmen sich zu wichtig
- Fehlende Flexibilität und Offenheit
- Fehlendes Bewusstsein
- DaZ-Lehrperson ist eine Fachlehrperson, die wenig Berührungspunkte mit der Klasse hat und abseits ist

Eine mögliche Auswirkung der Ungleichbehandlung von DaZ-Lehrpersonen ist, dass diese ihre Rolle als «Anwältinnen/Anwälte» für fremdsprachige Kinder nicht wahrnehmen können.

Auch Aussagen über einen höheren Stellenwert gegenüber anderen Teammitgliedern werden genannt. Hier wiederum handelt es sich ausschliesslich um Äusserungen über oder von Schulischen Heilpädagoginnen oder Heilpädagogen. Es wird angegeben, dass dies mit der Rolle der SHP zu tun hat (Leadfunktion, Koordinationsstelle, Mutterrolle im Team). Als Gründe dafür wird die Ausbildung genannt, das Einbringen von Wissen und Ideen, das Dienstalter sowie das Selbstbewusstsein. Die Aussage über die Rolle der Ausbildung müsste in der Weiterarbeit allerdings überprüft werden, da es hier auch Gegenstimmen gab.

Da in den Interviews auch Aussagen über die Integration im Team gemacht wurden, entstand dazu eine eigene Unterkategorie. Die Aussagen stammten alle von DaZ-Lehrpersonen. Sie beschrieben folgende Gründe, warum sie im Team integriert sind:

- Dienstalter
- Selbstbewusstsein
- Teilnahme an Teamsitzungen
- Vorhandensein eines DaZ-Teams

Ein Grund für nicht vorhandene Integration ist, dass viele DaZ-Lehrpersonen keine Zeit mit anderen Teammitgliedern verbringen (z.B. in Pausen).

Ebenfalls in diese Kategorie integriert wurde der Aspekt der Gleichstellung von fremdsprachigen Kindern. Dies hat mit Machtfragen zu tun und ist somit auch verwandt mit den anderen Unterkategorien. Hier ging es den Befragten darum zu betonen, dass fremdsprachige Kinder oft benachteiligt werden und dies gemäss Gesetzesgrundlage (Gleichstellungsgesetz) nicht sein dürfte. Es wird auch ausgesagt, dass die DaZ-Lehrpersonen als «Anwältinnen/Anwälte» der fremdsprachigen Kinder für deren Rechte einstehen müssten, was umso schwieriger ist, wenn sie selbst benachteiligt sind.

Im theoretischen Teil wurde, wie bereits erwähnt, herausgefunden, dass der Bereich der Ausbildung Rollenkonflikte bergen könnte. Auch im Kapitel 2.3.1 «Ideale Zusammenarbeit – Kooperation» wird das Machtgefälle angesprochen, das durch unterschiedliche Anstellungsbedingungen entsteht. Hier hätte eine induktive Kategorie gebildet werden können, allerdings wurden die Aspekte in der Theorie dafür zu wenig gewichtet. Die Tatsache, dass das Thema trotzdem von der Praxisseite her thematisiert wurde, bestätigt dessen Relevanz.

Im Kapitel 2.3.1 «Ideale Zusammenarbeit – Kooperation» wurden verschiedene Aspekte genannt, die einen Einfluss auf die Zusammenarbeit haben. Darunter beispielsweise auch das Verständnis für die jeweils andere Profession, was sehr eng mit dieser Kategorie zusammenhängt. Was aber neu herausgefunden wurde ist, wie sich diese Aspekte in der Praxis abzeichnen und welche Gründe dahinterstecken.

K8: Lohnunterschiede

Auch diese Kategorie wurde deduktiv gebildet. Viele befragte Personen sprachen das Thema «Lohnunterschied» an, deshalb wurde eine eigene Kategorie gebildet. In den Unterkategorien, welche in der Inhaltsanalyse (siehe Anhang 22) gebildet wurden, wird sichtbar, mit welchen Aspekten der Lohn zusammenhängt:

- Zusammenhang Lohn – Leistung: Für mehr Lohn darf auch mehr geleistet werden. (betrifft SHP's)
- Zusammenhang Lohn- Übernahme von DaZ-Stunden durch die SHP: Durch den tieferen Lohn, den man als SHP für DaZ-Stunden bekommt, ist die Übernahme dieser Stunden unattraktiv. Es wird gleiche Arbeit geleistet für weniger Lohn. Es wird auch die Gefahr genannt, dass die Schulträger finanzielle Überlegungen machen zulasten der SHP (beispielsweise durch Einstufung von SHP-Arbeit als DaZ-Arbeit um geringere Kosten zu haben). Es gibt aber auch Stimmen, die bereit wären, eine Lohnangleichung gegen unten in Kauf zu nehmen, wenn DaZ-Stunden übernommen werden müssten. Hier wäre mittels quantitativer Datenerhebung zu überprüfen, welche Ansichten in der Praxis überwiegen.
- Zusammenhang Lohn – Stellenwert: Der tiefere Lohn wird als Grund angesehen, warum die DaZ-Lehrperson einen tieferen Stellenwert haben könnte als die SHP.
- Zusammenhang Lohn – Ausbildung: Es wird ausgesagt, dass eine abgeschlossene DaZ-Ausbildung vielerorts lohntechnisch keine Verbesserung mit sich bringt. Somit stellt sich die Frage nach der Attraktivität der Ausbildung.

In der Literatur wurde der Lohnaspekt nicht näher beschrieben, obwohl er Einfluss auf viele Bereiche hat. Dies ist deshalb eine neue Erkenntnis.

K9: Arbeitsplatz

Das Vorhandensein eines eigenen Arbeitsplatzes wurde oft kommentiert in den Interviews, deshalb wurde auch dazu deduktiv eine Kategorie gebildet. Die Aussagen betreffen ausschliesslich den Arbeitsplatz von DaZ-Lehrpersonen, die Kategorie wurde aber offen formuliert, da in der Weiterarbeit (siehe Kapitel 4.6.4) eventuell auch Aussagen über den Arbeitsplatz von SHP's relevant sein könnten.

Die Inhaltsanalyse (siehe Anhang 23) zeigte, dass die DaZ-Lehrpersonen über einen eigenen Arbeitsplatz verfügen oder dass sie, falls sie in mehreren Schulhäusern arbeiten, zumindest an einigen Orten einen eigenen Arbeitsplatz haben. Es gab keine Aussagen darüber, dass eine DaZ-Lehrperson keinen eigenen Arbeitsplatz hat, die Unterkategorie wurde aber für allfällige Aussagen in der weiterführenden Arbeit trotzdem gebildet.

Es wurde ausgesagt, dass der Ort des Arbeitsplatzes einen Einfluss auf die Integration im Team hat (beispielsweise entstehen mehr Gespräche mit anderen Lehrpersonen, wenn man den Arbeitsplatz in der Nähe des Team- oder Lehrerzimmers hat).

In der Literatur wurde der Einfluss des Arbeitsplatzes auf die Zusammenarbeit von DaZ-Lehrpersonen und SHP's nicht beschrieben, es ist daher eine neue Erkenntnis. Im Nachhinein hätte dies aber auch in die Kategorie K7 «Machtaspekte, Hierarchien, Integration im Team» einbezogen werden können, es hätte nicht extra eine eigene Kategorie gebildet werden müssen.

K10: Administrative Schulstrukturen

Aufgrund mehrerer Aussagen zum Einfluss des Schulrates oder der Schulleitung auf die Zusammenarbeit von DaZ-Lehrpersonen und SHP's, wurde auch dafür eine Kategorie deduktiv gebildet (siehe Anhang 24).

Die erste Unterkategorie fasst Aussagen zusammen, die den Einfluss auf die Zusammenarbeit bestätigen:

a) Positive Einflussfaktoren:

- Organisation von Zeitgefässen
- Klare Vorgaben (z.B. eine schriftliche Vorgabe dazu, wann DaZ-Unterricht beendet werden kann, dies schafft Klarheit)
- Niederschwellige, unkomplizierte Zusammenarbeit
- Genügend Ressourcen zur Verfügung stellen
- Positive Haltung gegenüber dem DaZ-Bereich (Gleichberechtigung)
- Bemühungen zum Aufbau von gemeinsamen Haltungen

b) Negative Einflussfaktoren:

- Als Ansprechperson die Person wählen, die ein grösseres Pensum hat (ist nicht immer optimal)
- Bestimmte Vorgaben zur Form des DaZ-Unterrichts (z.B. grosse Gruppen mit Kindern aus verschiedenen Klassen erschweren eine Zusammenarbeit zwischen DaZ-Lehrpersonen und SHP's)
- Ausüben von Sparmassnahmen zu Lasten von Förderangeboten schürt Angst

Es gab keine Aussagen dazu, dass die administrativen Schulstrukturen keinen Einfluss auf die Zusammenarbeit zwischen DaZ-Lehrpersonen und SHP's haben, die Unterkategorie wurde aber für die Weiterarbeit vollständigshalber gebildet.

Äusserungen wurden aber dazu gemacht, wie aktiv die administrativen Schulstrukturen sind. Es gab Nennungen dazu, dass sie sich zurücknehmen, sei es, in dem sie keine Gefässe für die Zusammenarbeit vorgeben, die Verantwortung aktiv abgeben oder in dem wenig Vorgaben und somit viele Freiheiten vorhanden sind.

Über die Rolle der administrativen Schulstrukturen wurde im Kapitel 2.3.1 «Ideale Zusammenarbeit – Kooperation» aus Interviews die Erkenntnis gezogen, dass sich befragte Personen (darunter auch SHP's und DaZ-Lehrpersonen) eine klare Führung durch die Schulleitung im Bereich der Rollen- und Aufgabenverteilung wünschen. Ansatzweise kann dies durch die Interviewaussagen dieser Arbeit bestätigt werden, es handelt sich jedoch nicht um denselben Wortlaut. Des Weiteren sagt eine Quelle aus, dass angenommen wird, dass Schulleitungen eine entscheidende Rolle für das Gelingen von Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen spielen. Es handelt sich allerdings um eine Quelle, die sich auf die Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrpersonen und SHP's bezieht, dies kann aber durch die Analyse der Interviews auch für DaZ-Lehrpersonen und SHP's bestätigt werden.

4.6 DISKUSSION

4.6.1 INTERPRETATION DER ERGEBNISSE

Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse der Interviews im Hinblick auf die Forschungsfragen interpretiert.

Die Interviews zeigen deutlich, dass zwischen den Tätigkeiten der DaZ-Lehrpersonen und der Schulischen Heilpädagoginnen und –pädagogen durchaus Synergien bestehen – allerdings werden diese in der Praxis bislang nur teilweise bewusst genutzt. Inhaltlich bieten insbesondere der Lese- und Schreibprozess sowie der Bereich der Grammatik klare Anknüpfungspunkte zwischen den beiden Fachbereichen. In einigen Fällen entstehen Synergien jedoch eher zufällig, beispielsweise durch unkoordinierte Überschneidungen der Inhalte. Diese führen mitunter zu positiven Nebeneffekten wie der wiederholten Thematisierung sprachlicher Inhalte aus unterschiedlichen Perspektiven.

Dem gegenüber stehen jedoch zahlreiche Hinweise auf ungenutzte Synergiepotenziale. Eine Kooperation innerhalb des Unterrichts findet nach den Aussagen der Interviewpersonen kaum statt, entsprechende Formen des gemeinsamen Unterrichtens konnten nicht beobachtet werden. Auch ausserhalb des Unterrichts beschränkt sich die Zusammenarbeit häufig auf die ersten beiden von Grosche et al. (2020) beschriebenen Kooperationsformen: den Austausch von Informationen oder Materialien sowie eine arbeitsteilige Kooperation, bei der beide Fachpersonen an einem gemeinsamen Ziel arbeiten, jedoch ohne enge Abstimmung der konkreten Umsetzung.

Eine kokonstruktive Kooperation, bei der beide Berufsgruppen ihr Fachwissen einbringen, um gemeinsam neue Lösungen oder Förderideen zu entwickeln, wurde nicht genannt. Als Ursachen hierfür wurden unter anderem fehlende Absprachen sowie organisatorische Barrieren genannt. Zudem zeigte sich, dass Kooperation weder in der Ausbildung zur DaZ-Lehrperson noch systematisch in Weiterbildungen thematisiert wird – was eine bewusste, strukturierte Zusammenarbeit zusätzlich erschwert.

Ein weiterer zentraler Punkt betrifft die Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit: Grosse Gruppen, die heterogene Zusammensetzung der DaZ-Gruppen sowie Zeitmangel wurden als hinderliche Faktoren

beschrieben. Auch die Kommunikation zwischen den Fachpersonen erfolgt oftmals unstrukturiert – teils digital, teils in Präsenz – und meist nur bei konkretem Bedarf. In einigen Fällen zeigte sich jedoch, dass eine gezielte Zusammenarbeit dann stattfindet, wenn sprachliche Schwierigkeiten fortgeschritten sind oder ein spezifischer Förderbedarf besteht.

Insgesamt wurde deutlich, dass ein Mangel an Wissen über inklusive Sprachbildung sowie eine fehlende kritische Auseinandersetzung mit dem separativen DaZ-Setting die Zusammenarbeit zusätzlich hemmen. Diese Beobachtungen spiegeln sich auch im theoretischen Diskurs wider: So stellt Widmer-Wolf (2017) fest, dass in der Disziplin „Deutsch als Zweitsprache“ im Vergleich zu anderen pädagogischen Fachrichtungen wie Schulischer Heilpädagogik oder Logopädie kaum eine fachliche Auseinandersetzung mit dem Thema Kooperation existiert. Die Folge ist eine sogenannte lose gekoppelte Zusammenarbeit, in der kaum Austausch stattfindet und eine gemeinsame Bearbeitung komplexer Lernsituationen erschwert wird. Vor dem Hintergrund zunehmend heterogener Schülerinnen- und Schülergruppen sowie überlappender Zuständigkeiten zeigt sich hier ein deutlicher Handlungsbedarf.

Im Bereich der Rollenkonflikte wurden strukturelle Spannungen sichtbar. Die Erstellung von Stundenplänen, Machtaspekte und hierarchische Strukturen innerhalb des Kollegiums erschweren mitunter die Zusammenarbeit zwischen DaZ-Lehrpersonen und SHP. Besonders deutlich wurde dies im Zusammenhang mit Lohnunterschieden: Die geringere Bezahlung von DaZ-Stunden im Vergleich zur SHP-Tätigkeit wurde mehrfach angesprochen. Dieser Unterschied beeinflusst nicht nur die Attraktivität der DaZ-Ausbildung, sondern auch die Bereitschaft von SHP's, DaZ-Stunden zu übernehmen.

Gleichzeitig wurden in den Interviews aber auch Ansätze zur Vermeidung von Rollenkonflikten genannt. Klare Absprachen, etwa zur Verantwortlichkeit für Elterngespräche, sowie ein bewusster Umgang mit potenzieller Benachteiligung einzelner Fachpersonen tragen zur Konfliktprävention bei. Besonders hervorgehoben wurde der Einfluss der Schulleitung bzw. des Schulrats: Wenn diese aktiv unterstützend wirken, scheint die Zusammenarbeit zwischen DaZ-Lehrpersonen und SHP's besser zu gelingen.

Diese Beobachtung deckt sich mit den Erkenntnissen von Horber Dörig (2015), die in einer qualitativen Studie mit Fachpersonen im schulischen Kontext ebenfalls auf eine häufig unklare Rollen- und Aufgabenverteilung hinweist. Ein zentrales Problem sei dabei, dass die Kompetenzen und Zuständigkeiten der jeweils anderen Berufsgruppen oftmals nicht ausreichend bekannt seien. Die befragten Personen äusserten deshalb explizit den Wunsch nach klarer Führung und strukturierter Koordination durch die Schulleitung – ein Aspekt, der auch in den vorliegenden Interviews als entscheidend für eine gelingende Zusammenarbeit benannt wurde.

Abschliessend lässt sich festhalten, dass die Interviews sowohl bestehende Synergien als auch konkrete Hindernisse in der Zusammenarbeit zwischen DaZ-Lehrpersonen und SHP's sichtbar gemacht haben. Während punktuelle Kooperation und positive Ansätze vorhanden sind, bleibt die Zusammenarbeit insgesamt ausbaufähig – sowohl strukturell als auch konzeptionell.

4.6.2 EINORDNUNG IN DEN BESTEHENDEN FORSCHUNGSSTAND

Die im Rahmen der Interviews gewonnenen Erkenntnisse lassen sich in wesentlichen Punkten mit bestehenden theoretischen Ansätzen und Forschungsergebnissen in Verbindung bringen. Im Folgenden werden zentrale Themen der Ergebnisse in Hinblick auf den aktuellen Forschungsstand analysiert und eingeordnet. Dabei liegt der Fokus insbesondere auf bestehenden Rollenkonflikten und Synergien, auf strukturellen und institutionellen Rahmenbedingungen sowie auf der Ausgestaltung von Kooperation. Darüber hinaus wird reflektiert, inwiefern die vorliegenden Ergebnisse bestehende Forschungslücken bestätigen oder neue Perspektiven eröffnen.

Rollenkonflikte

In der Literatur fanden sich keine spezifischen Aussagen zu möglichen Rollenkonflikten zwischen DaZ-Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen. Allerdings konnten auf der Grundlage von Beschreibungen kantonaler Bildungsbehörden zum jeweiligen Arbeitskontext sieben Bereiche identifiziert werden, in denen aufgrund von Überschneidungen Konfliktpotenzial besteht – etwa in der Gestaltung von Fördermassnahmen, der Priorisierung von Inhalten, der Nutzung gemeinsamer Ressourcen oder der Wirkungskontrolle. Diese theoretisch abgeleiteten potenziellen Konfliktfelder wurden im Rahmen der Interviews differenziert betrachtet.

In der Praxis zeigten sich einige dieser Konfliktpotenziale bestätigt – etwa die Notwendigkeit klarer Absprachen, wenn es um Zuständigkeiten bei der Planung von Fördermassnahmen oder Elternkontakten geht. Gleichzeitig gaben viele Befragte an, dass sie aktiv Massnahmen zur Vermeidung von Kollisionen ergreifen, beispielsweise durch regelmässige Gespräche, Austausch von Lernberichten oder durch klar definierte Abmachungen. Eine Überschneidung im positiven Sinne zeigte sich beispielsweise dort, wo in Lernberichten von SHP und DaZ-Lehrpersonen dieselben Aspekte betont wurden und so die jeweilige Einschätzung gestärkt wurde. Auffällig war, dass im Bereich der Diagnostik nur vereinzelt Aussagen zu Überschneidungen gemacht wurden – hier scheint weiterer Forschungsbedarf zu bestehen.

Synergien

Die Theorie beschreibt mehrere Aufgabenbereiche, in denen sich die Tätigkeiten von DaZ-Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen überschneiden, insbesondere bei der Gestaltung sprachlicher Fördermassnahmen, Beratung und Diagnostik (vgl. Kapitel 2.2.2). Die Praxis zeigte, dass diese Überschneidungen durchaus Synergien ermöglichen können – allerdings nicht immer bewusst genutzt werden. Besonders in den Bereichen Lese-Schreibprozess oder Grammatik wurde in den Interviews mehrfach beschrieben, dass gezielte inhaltliche Überschneidungen bewusst herbeigeführt wurden, um Anknüpfungspunkte zwischen den Angeboten zu schaffen. Dies stellt eine aktive Nutzung von Synergien dar.

Daneben wurden auch zufällige Synergien sichtbar – etwa, wenn ähnliche Inhalte durch verschiedene Fachpersonen behandelt werden, ohne dass dies explizit geplant wurde. Diese Art der inhaltlichen Redundanz wurde von den Befragten teilweise positiv bewertet, da sie Wiederholungen ermögliche oder neue

Perspektiven eröffne. Gleichzeitig machten andere Interviewpersonen deutlich, dass eine bewusste Abstimmung fehle und Inhalte absichtlich entkoppelt würden – meist aus organisatorischen Gründen.

Im Bereich der inklusiven Förderung wurde besonders deutlich, dass das Thema Inklusion im DaZ-Bereich bislang kaum systematisch reflektiert wird. Widmer-Wolf (2017) weist darauf hin, dass es im DaZ-Bereich bislang an einem kritischen Fachdiskurs über interdisziplinäre Zusammenarbeit mangelt und dass Fördermassnahmen häufig separat und unkoordiniert umgesetzt werden. Auch Rödel und Simon (2019b) betonen, dass der Begriff der Sprachbildung zwar an Bedeutung gewinnt, aber noch keine klare disziplinübergreifende Verankerung erfahren hat. Diese Diskrepanz zwischen theoretischem Anspruch und gelebter Praxis betrifft insbesondere den DaZ-Bereich, wie auch die vorliegende Arbeit zeigt. Mussmann (2020) ergänzt die Diskussion um eine wichtige Perspektive, indem er betont, dass auch im inklusiven Unterricht individuelle exklusive Angebote notwendig bleiben können – etwa bei stark ausgeprägten sprachlichen Beeinträchtigungen, die die Teilhabe am Unterricht erschweren. Inklusion sei demnach nicht mit vollständiger Homogenisierung gleichzusetzen, sondern müsse als flexibles Prinzip verstanden werden, das Raum für differenzierte Förderangebote lässt. Dieser Gedanke trägt dazu bei, eine realistische und zugleich professionelle Umsetzung des Inklusionsgedankens zu ermöglichen – auch und gerade im Bereich sprachlicher Förderung.

Ergänzend wurde in den Interviews auch die Idee genannt, DaZ-Lehrpersonen stärker im Klassenkontext einzubinden – etwa im Rahmen des Churermodells oder durch den gezielten Einsatz von Klassenassistenten als unterstützende Fachkräfte. Eine befragte Person schilderte, dass Klassenassistenten in ihrem Schulhaus gezielt als «verlängerter Arm» der Schulischen Heilpädagogik eingesetzt würden. Diese Form der Unterstützung beschreibt Zumwald (2022) im Hinblick auf die breitere Nutzung heilpädagogischer Expertise. Das Modell ist somit in der Theorie bekannt, allerdings noch nicht für den DaZ-Bereich. Die Interviewaussagen zeigen, dass solche indirekten Kooperationsformen auch im Bereich der sprachlichen Förderung Potenzial entfalten könnten.

Doppelfunktion als Spezialfall der Zusammenarbeit

Ein bislang nur punktuell behandelte Aspekt in der Literatur ist die Konstellation, in der eine Fachperson sowohl als Schulische Heilpädagogin bzw. -pädagoge als auch als DaZ-Lehrperson tätig ist. Einzelne Stimmen, etwa Steppacher (2019), sehen darin eine Möglichkeit zur Bündelung von Ressourcen und zur Stärkung integrativer Fördermodelle. Auch Weiterbildungsangebote wie das Wahlmodul «DaZ und Mehrsprachigkeit» an der HfH oder «SHP plus» an der PH Luzern zeigen, dass dieser Weg institutionell unterstützt wird.

Empirisch wurde diese Doppelrolle bislang kaum systematisch untersucht. Die vorliegenden Interviews leisten hierzu einen ersten Beitrag: Es zeigt sich, dass diese Konstellation durchaus Potenzial birgt – insbesondere durch die Reduktion der Bezugspersonen, eine bessere Übersicht über den Lernstand der Kinder sowie eine grössere Nähe zum Klassengeschehen. Gleichzeitig wurde von den betroffenen Personen

betont, dass mit der Ausweitung der Verantwortlichkeiten auch eine höhere Belastung einhergeht, die gezielte Ausbildungen und klare strukturelle Rahmenbedingungen erfordert.

Ein weiterer, bisher wenig beleuchteter Aspekt betrifft die Lohnstruktur: In mehreren Aussagen wurde darauf hingewiesen, dass SHP's, die DaZ-Stunden übernehmen, dafür teilweise geringer entlohnt werden als für ihre übrigen Aufgaben im Bereich der Integrativen Förderung. Diese Praxis wurde vereinzelt als problematisch beschrieben – etwa in dem Sinne, dass Schulträger finanzielle Anreize nutzen könnten, um kostengünstigere Lösungen zu schaffen. Diese Feststellung verweist auf ein Spannungsfeld zwischen Ressourcennutzung und professioneller Anerkennung, das bisher kaum untersucht wurde.

Insgesamt macht dieser Abschnitt deutlich, dass die Doppelfunktion von DaZ und Schulischer Heilpädagogik zwar als strukturell sinnvolles Modell erscheint, jedoch sorgfältige Betrachtung verdient – insbesondere in Bezug auf Zuständigkeit, Ausbildung, Belastung und Gleichstellung. Die Interviews liefern erste Einblicke in dieses komplexe Feld und legen nahe, dass es sich um ein Thema mit erheblichem forschungs- und praxisbezogenem Potenzial handelt.

Kooperation

Die Theorie betont die Bedeutung gelingender Kooperation als Voraussetzung für erfolgreiche inklusive Förderung (vgl. Kapitel 2.3.1). Gleichzeitig wird auf eine gewisse theoretische Unschärfe und empirische Leerstelle hinsichtlich ihrer konkreten Wirksamkeit verwiesen (Grosche & Moser Opitz, 2023). Die vorliegenden Interviewaussagen zeigen ein vielschichtiges Bild: Kooperation findet statt – jedoch fast ausschliesslich ausserhalb des Unterrichts und meist in Form von punktuellen Absprachen, Beratungen oder Materialaustausch. Eine intensive, kokonstruktive Kooperation im Sinne der dritten Kooperationsstufe (vgl. Grosche et al., 2020) wurde nicht beschrieben.

Als Gelingensbedingungen wurden vielfältige Faktoren benannt, die auf zwischenmenschlicher, organisatorischer und inhaltlicher Ebene liegen. Aspekte wie Vertrauen, Offenheit oder vorhandene Kommunikationswege sind in der Literatur bereits dokumentiert (vgl. Paulsrud & Nilholm (2023); Häusermann & Kanningeser (2022)). Die Interviews machten darüber hinaus jedoch eine Reihe von differenzierten Haltungen und Handlungsweisen sichtbar, die so bislang nicht explizit beschrieben wurden. Dazu zählt etwa die Fähigkeit, sich in der Zusammenarbeit bewusst zurückzunehmen, um anderen Fachpersonen Raum zu geben oder gemeinsame Prozesse nicht zu dominieren. Ebenso genannt wurden das Annehmen von Angeboten, eine unkomplizierte, lockere Zusammenarbeit oder auch die Fähigkeit, eigene Wege zu gehen, ohne die Kooperation grundsätzlich in Frage zu stellen. Auch Faktoren wie Gegenseitigkeit, das Einhalten von Abmachungen, oder das Ausblenden persönlicher Differenzen wurden von den Befragten genannt und scheinen in der Praxis für eine tragfähige, respektvolle Kooperation entscheidend zu sein.

Auffällig ist dabei, dass einige dieser Aspekte im Spannungsverhältnis zueinander stehen: Während Sympathie in der Theorie wie auch in den Interviews häufig als förderlich für Kooperation genannt wird, wurde zugleich betont, dass erfolgreiche Zusammenarbeit auch ohne persönliche Nähe möglich sein

müsse – sofern eine professionelle Haltung eingenommen wird. Dieser Gegensatz verweist auf die Komplexität kooperativer Praxis, in der persönliche, professionelle und strukturelle Faktoren fortlaufend ausgehandelt werden müssen. Diese feinen, oft impliziten Dynamiken ergänzen den theoretischen Diskurs um alltagsnahe Perspektiven, die bisher wenig Beachtung fanden – und zeigen, dass erfolgreiche Kooperation nicht nur strukturelle, sondern auch interaktive und reflexive Qualitäten erfordert.

In den Interviews wurde ausserdem deutlich, dass Machtaspekte und hierarchische Dynamiken einen relevanten Einfluss auf die Zusammenarbeit haben. Während einige Fachpersonen von einer gleichwertigen Behandlung innerhalb des Teams berichteten, nannten andere klare Unterschiede – insbesondere zum Nachteil von DaZ-Lehrpersonen. Genannt wurden unter anderem kleine Pensen, eine geringe Sichtbarkeit, das Fehlen gemeinsamer Pausenzeiten oder auch fehlende Offenheit und Wertschätzung seitens der Schulleitung oder des Kollegiums. Die Folge: DaZ-Lehrpersonen fühlen sich teils marginalisiert und können – trotz ihrer fachlichen Expertise – ihre Rolle als Anwältinnen oder Anwälte für fremdsprachige Kinder nicht in der gewünschten Form wahrnehmen. Gleichzeitig wurde der Schulischen Heilpädagogin/des Schulischen Heilpädagogen aufgrund ihrer Funktion, Ausbildung und Erfahrung teils ein höherer Stellenwert zugeschrieben. Diese strukturellen Unterschiede beeinflussen nicht nur das Selbstverständnis der Fachpersonen, sondern auch die Qualität der Kooperation.

Über diese strukturellen Unterschiede auf Schulebene hinaus lohnt sich ein Blick auf die grössere gesellschaftliche Rahmung. Wie Oester (2019) betont, sind Bildungschancen immer auch im Kontext migrationspolitischer Bedingungen zu verstehen. In staatlichen Mobilitätsregimes werden Zugewanderte oft nicht als gleichwertige Teilnehmende im Bildungssystem betrachtet, sondern als temporäre oder bedingt Zugehörige. Daraus ergeben sich strukturelle Asymmetrien, die sich auch im Schulalltag niederschlagen: Die Rolle der DaZ-Lehrpersonen, ihre häufig eingeschränkte Einbindung ins Schulteam sowie Unterschiede in Sichtbarkeit und Entlohnung lassen sich auch im Lichte dieser politischen Rahmung verstehen. Auch die Tendenz, DaZ-Förderung separativ zu organisieren, verweist auf eine gesellschaftlich etablierte Vorstellung, die Differenz und «Defizit» reproduziert. Damit wird deutlich: Strukturelle Herausforderungen im Team entstehen nicht nur aus organisatorischen Bedingungen, sondern sind auch Ausdruck gesellschaftlicher Machtverhältnisse und bildungspolitischer Prioritätensetzungen.

Strukturelle Barrieren und Unterstützungsmöglichkeiten

Neben der individuellen Haltung der Fachpersonen beeinflussen auch administrative Strukturen massgeblich die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. Die Rolle der Schulleitung wurde in den Interviews mehrfach thematisiert – mit positiven wie negativen Beispielen. Unterstützend wirkten klare Vorgaben, die Bereitstellung von Zeitgefässen, eine positive Haltung gegenüber dem DaZ-Bereich sowie Bemühungen zur Haltungsentwicklung im Team. Hinderlich hingegen wirkten unklare Verantwortlichkeiten, grosse Gruppen mit Kindern aus verschiedenen Klassen oder Sparmassnahmen auf Kosten von Förderangeboten.

Ergänzend dazu wurden auch symbolische Strukturen sichtbar, insbesondere im Zusammenhang mit Lohnunterschieden. Mehrere Interviewpersonen sprachen neutral oder kritisch an, dass DaZ-Stunden, wenn sie von SHP übernommen werden, geringer entlohnt werden als andere Aufgaben im Bereich der Integrativen Förderung. Dies wurde nicht nur im Hinblick auf Fairness thematisiert, sondern auch im Zusammenhang mit der Attraktivität solcher Stunden und der Gefahr, dass Schulträger zu Ungunsten der SHP's kalkulieren, indem sie Arbeiten im DaZ-Bereich einordnen, um Kosten zu sparen. Zudem wurde der fehlende lohntechnische Anreiz für eine abgeschlossene DaZ-Ausbildung thematisiert. Einige Befragte verknüpften diese strukturellen Rahmenbedingungen mit einem vermeintlich geringeren Stellenwert des DaZ-Bereichs im Vergleich zur Schulischen Heilpädagogik. In der Literatur wird dieser Aspekt bislang kaum behandelt, was diese Aussagen als neuen, praxisnahen Erkenntnisgewinn ausweist.

Auch der Arbeitsplatz – etwa der Standort des Büros oder die Nähe zum Lehrerzimmer – wurde als relevanter Faktor für Integration und Kooperation benannt. Sichtbarkeit im Schulhaus und niederschwellige Kommunikationsmöglichkeiten scheinen dabei zentrale Voraussetzungen für erfolgreiche Zusammenarbeiten zu sein.

Die beschriebenen Barrieren lassen sich auch im Vergleich zu anderen Kooperationskontexten nachvollziehen. Werning & Arndt (2013) beschreiben ähnliche Hindernisse in der Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrpersonen und SHP's – etwa Zeitmangel, unklare Zuständigkeiten oder fehlende Fortbildungsangebote. Die starke Parallele verdeutlicht, dass es sich nicht um ein isoliertes Phänomen handelt, sondern um strukturelle Herausforderungen mit systemischer Relevanz.

Mein Beitrag zur Forschung

Die vorliegende Arbeit leistet einen Beitrag zur noch wenig erforschten Schnittstelle zwischen Schulischer Heilpädagogik und Deutsch als Zweitsprache im Kontext sprachlicher Förderung. Während sich bestehende Studien meist auf Kooperation zwischen Regellehrpersonen und SHP's konzentrieren, beleuchtet diese Untersuchung erstmals systematisch die Kooperation zwischen SHP's und DaZ-Lehrpersonen – sowohl im Hinblick auf strukturelle Rahmenbedingungen als auch auf professionsbezogene Dynamiken und gemeinsame Aufgabenbereiche.

Ein besonderer Erkenntnisgewinn liegt in der Verbindung theoretischer Konzepte – wie dem strukturtheoretischen Professionsverständnis oder den Rollenmodellen nach Hofstetter – mit konkreten Aussagen aus der Praxis. Dabei werden bislang kaum beachtete Spannungsfelder sichtbar, etwa das Verhältnis zwischen professioneller Anerkennung und Rollenklarheit, oder die symbolische Wirkung von Lohn- und Raumverhältnissen.

Darüber hinaus werden neue Themenfelder eröffnet, die in der bisherigen Forschung kaum berücksichtigt wurden – etwa der Einfluss von Machtasymmetrien auf Teamdynamik, die Stellung von DaZ-Lehrpersonen im Kollegium oder die strukturellen Auswirkungen auf die Gleichstellung fremdsprachiger Kinder. Die Arbeit liefert damit nicht nur eine empirisch fundierte Bestandsaufnahme, sondern auch Impulse für

zukünftige Forschung und bildungspolitische Diskussionen über die Voraussetzungen multiprofessioneller Zusammenarbeit in sprachlich heterogenen Lernsettings.

4.6.3 KRITISCHE REFLEXION, GRENZEN DER ARBEIT

Die vorliegende Untersuchung bietet differenzierte Einblicke in die Kooperation zwischen Schulischen Heilpädagoginnen/-pädagogen und DaZ-Lehrpersonen im sprachlichen Förderbereich. Gleichzeitig gilt es, die Reichweite und Aussagekraft der Ergebnisse kritisch zu reflektieren.

Die Auswahl der Interviewpersonen wurde bewusst so gestaltet, dass verschiedene Perspektiven abgebildet werden konnten. Es wurden Fachpersonen aus vier Ostschweizer Kantonen (SG, GR, AI, AR) einbezogen, wobei jedoch die Anzahl der Befragten insgesamt begrenzt blieb. Auch wenn damit ein breiteres Bild ermöglicht wurde, ist die regionale und zahlenmässige Repräsentanz eingeschränkt, was die Generalisierbarkeit der Ergebnisse einschränkt. Gleiches gilt für die Stufenzuordnung: Die Untersuchung konzentriert sich auf Zyklus 1 und 2, Erkenntnisse zur Zusammenarbeit auf Zyklus 3 oder auf der Sekundarstufe II (Berufsschule, Gymnasium) fehlen und sollten in weiteren Untersuchungen berücksichtigt werden.

Ein weiteres Ziel war es, sowohl DaZ-Lehrpersonen als auch Schulische Heilpädagoginnen/-pädagogen sowie Fachpersonen, die in beiden Bereichen tätig sind, einzubeziehen. Gerade letztere Gruppe erwies sich jedoch als schwer zugänglich – einerseits, weil solche Personen in der Praxis selten sind, andererseits, weil sie auf Schulhomepages häufig nicht mit allen Rollen sichtbar aufgeführt sind. Auch von DaZ-Lehrpersonen kam vereinzelt Zurückhaltung bei der Teilnahme auf. Einige fühlten sich nicht kompetent genug, um an einem Interview teilzunehmen, andere reagierten gar nicht auf die Anfrage. Diese Aspekte deuten auf eine mögliche Selbstselektion hin – mit der Folge, dass besonders engagierte oder bereits reflektierende Personen eher zur Teilnahme bereit waren.

Eine weitere Einschränkung ergibt sich aus dem qualitativen Zugang: Die Interviewdaten basieren auf subjektiven Einschätzungen, die durch persönliche Erfahrungen und individuelle Kontexte geprägt sind. Zudem flossen in die Entwicklung des Interviewleitfadens nicht ausschliesslich theoriebasierte, sondern auch praxisbezogene Annahmen ein, die auf eigenen beruflichen Erfahrungen der Verfasserin beruhen. Diese Fragen erwiesen sich zwar vielfach als ergiebig, können jedoch zu einer gewissen subjektiven Verzerrung der Ergebnisse beigetragen haben.

Ein methodischer Grenzbereich liegt ausserdem in der Übertragung bestehender Forschungsergebnisse zur Kooperation zwischen Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen/-pädagogen auf die Zusammenarbeit zwischen SHP's und DaZ-Lehrpersonen. Auch wenn strukturelle und funktionale Parallelen sichtbar sind, bleibt fraglich, inwiefern sich diese Erkenntnisse tatsächlich auf die untersuchte Berufsgruppenkonstellation übertragen lassen – insbesondere im Hinblick auf die stark unterschiedliche Positionierung des DaZ-Unterrichts innerhalb der Schulstrukturen.

Trotz dieser Grenzen kann die Arbeit als explorative Bestandesaufnahme wertvolle Impulse für Forschung und Praxis geben. Sie zeigt auf, wo vertiefende quantitative oder weitere qualitative Untersuchungen sinnvoll wären, und macht auf bislang wenig thematisierte Spannungsfelder innerhalb der multiprofessionellen Zusammenarbeit aufmerksam.

4.6.4 IMPLIKATIONEN FÜR DIE PRAXIS UND DIE FORSCHUNG

Die vorliegenden Ergebnisse lassen sich in mehrfacher Hinsicht für die schulische Praxis sowie für zukünftige Forschungsvorhaben nutzbar machen. Sie weisen sowohl auf bestehende Potenziale als auch auf konkrete Handlungsfelder hin, die auf verschiedenen Systemebenen adressiert werden sollten.

Implikationen für die Praxis

Ein zentrales Potenzial liegt in der bewussteren Nutzung bestehender Synergien zwischen DaZ-Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen/-pädagogen. Die Interviews zeigten, dass Überschneidungen im sprachlichen Förderbereich häufig zufällig entstehen und nur selten gezielt abgestimmt werden. Eine verstärkte Kooperation könnte hier zu effizienteren und kindzentrierteren Fördermassnahmen führen.

Ein weiteres Praxisfeld betrifft die Aus- und Weiterbildung. In den Aussagen wurde deutlich, dass Inklusion im DaZ-Bereich bisher kaum systematisch reflektiert wird und häufig Unsicherheiten, widersprüchliche Vorstellungen oder Ängste bestehen. Eine gezielte Integration inklusiver Sprachbildung in die DaZ-Ausbildung sowie gemeinsame Weiterbildungsangebote für DaZ-Lehrpersonen und SHP's könnten das professionelle Selbstverständnis und die Kooperationsfähigkeit stärken. Hier sind insbesondere Pädagogische Hochschulen sowie die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) gefragt, curriculare Impulse zu setzen.

Die Ergebnisse dieser Arbeit unterstreichen die zentrale Rolle der Schulleitung für die Qualität der Zusammenarbeit zwischen DaZ-Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen/-pädagogen. In den Interviews wurde deutlich, dass Schulleitungen durch organisatorische Vorgaben, Ressourcenverteilung und ihre Haltung gegenüber einzelnen Fachbereichen massgeblich Einfluss auf die Kooperationskultur nehmen. Gleichzeitig wurde aber auch sichtbar, dass sie sich in gewissen Fällen zurückhalten oder bewusst Verantwortung abgeben – was sowohl Freiräume als auch Unsicherheit mit sich bringen kann.

Angesichts dieser Schlüsselposition erscheint es sinnvoll, auch Schulleitungen gezielt in Aus- und Weiterbildungen zu den Themen Kooperation und inklusive Sprachbildung einzubeziehen. Dies betrifft sowohl die fachliche Sensibilisierung für die Schnittstellen zwischen DaZ und Schulischer Heilpädagogik als auch die Förderung einer inklusiven Haltung im Schulteam.

In der geplanten Roadmap für die Praxis, die im Anschluss an diese Arbeit entwickelt wurde, sollen konkrete Empfehlungen für Schulleitungen formuliert werden. Ziel ist es, ihre Rolle als gestaltende Kraft für inklusive, kooperative Strukturen bewusst zu machen und praxisnah zu unterstützen.

Ergänzend dazu wurde deutlich, dass ein bewusster Umgang mit potenzieller Benachteiligung einzelner Fachbereiche – etwa durch geringe Sichtbarkeit oder abweichende Anstellungsbedingungen – notwendig ist. Strukturelle Gleichstellung, beispielsweise durch Lohnanpassungen für ausgebildete DaZ-Lehrpersonen oder die attraktivere Entlohnung von SHP-Stunden im DaZ-Bereich, könnte dabei einen konkreten Beitrag leisten, um die Attraktivität kooperativer Arbeitsformen langfristig zu erhöhen.

Ein weiteres Handlungsfeld betrifft die Ressourcenplanung: Kooperation darf nicht als zusätzlicher Mehraufwand verstanden werden, sondern muss effizient gestaltet und zeitlich verankert sein. Hier könnten bestehende Modelle aus dem Bereich der lösungsorientierten Schulentwicklung (vgl. Kapitel 2.3.2 „Lösungsansätze“) umgesetzt werden. Auch der gezielte Einsatz von Klassenassistenten zur Unterstützung der DaZ-Lehrperson – etwa als indirekte Begleitperson im Unterricht – wurde in den Interviews als potenziell entlastend und förderlich beschrieben. Eine befragte Person schilderte, dass Klassenassistenten in ihrem Schulhaus punktuell als «verlängerter Arm» der SHP fungieren und regte an, ein solches Modell auch für den DaZ-Bereich zu prüfen. Ein ähnliches Prinzip wurde von Zumwald (2022) im heilpädagogischen Kontext beschrieben, wobei die Idee einer funktionalen Erweiterung der Fachperson durch unterstützendes Personal auch für den DaZ-Bereich denkbar scheint. Besonders das Churermodell wurde in diesem Zusammenhang als geeigneter Rahmen hervorgehoben.

Auch die Kombination beider Funktionen in einer Person, wie sie punktuell in der Praxis vorkommt, kann Synergien ermöglichen, erfordert jedoch klare strukturelle Rahmenbedingungen.

Als Ergänzung zur vorliegenden wissenschaftlichen Auseinandersetzung wird im Rahmen dieser Arbeit zudem ein praxisorientiertes Produkt entwickelt, eine sogenannte „Roadmap“, die zentrale Erkenntnisse in einem anwenderfreundlichen Format aufbereitet. Ziel dieses Ratgebers ist es, Fachpersonen, Schulleitungen und Ausbildungsverantwortlichen konkrete Impulse und Handlungshilfen für eine gelingende Kooperation zwischen DaZ-Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen/-pädagogen in die Hand zu geben.

Implikationen für die Forschung

Auch aus forschungsbezogener Sicht eröffnet die Arbeit verschiedene Anschlussmöglichkeiten. Da es sich um eine qualitative Untersuchung mit begrenzter Fallzahl handelt, wäre es lohnenswert, eine weiterführende quantitative Studie durchzuführen – etwa in Anlehnung an bestehende Erhebungen zur Rollenwahrnehmung im multiprofessionellen Kontext. Eine Fragebogenstudie analog zum Werk «Die Rollen verschiedener Fachpersonen in der Unterstützung sprachauffälliger Kinder. Eine Fragebogenstudie.» von Till und Kolb (2024) könnte gezielt auf die Schnittstelle von DaZ und Schulischer Heilpädagogik übertragen werden.

Bereiche, zu denen im Rahmen der Interviews wenig Aussagen gemacht wurden, wie etwa Diagnostik oder gemeinsame Förderplanung, könnten in einer vertiefenden qualitativen Untersuchung mit spezifischen Leitfragen erneut aufgegriffen werden. Auch wurden in der Kategoriensystematik bewusst offene

Kategorien belassen, die derzeit leer geblieben sind, jedoch in späteren Arbeiten erweitert werden können (z. B. Arbeitsplatz der SHP's).

Ein besonderer Forschungsimpuls ergibt sich aus den Widersprüchen in den Interviewaussagen – etwa zur Bedeutung von klaren Rollentrennungen oder zum Umgang mit Sympathie in der Kooperation. Diese könnten in einer quantitativen Studie systematisch überprüft werden, um herauszufinden, welche Sichtweisen in der Praxis überwiegen.

Darüber hinaus wäre es sinnvoll, auch die Kooperation mit weiteren Berufsgruppen wie der Logopädie genauer zu untersuchen. Der in Kapitel 2.2.3 skizzierte Exkurs zeigt, dass auch hier relevante Synergien und Abgrenzungsfragen bestehen, die bisher kaum erforscht sind. Die gesamte Fragestellung liesse sich ebenso gut auf die Konstellationen DaZ–Logopädie oder Schulische Heilpädagogik–Logopädie anwenden.

Auch im grösseren Kontext sprachlicher Förderung stellt sich die Frage nach einer übergreifenden, systematisch koordinierten Zusammenarbeit. Mussmann (2013) kritisiert in seiner Analyse des deutschen Bildungssystems, dass die Vielzahl sprachfördernder Interventionen oft unverbunden nebeneinandersteht. Er plädiert dafür, sprachliche Förderung nicht isoliert, sondern als Teil eines vernetzten Gesamtkonzepts zu denken – insbesondere mit Blick auf den Übergang zwischen vorschulischem und schulischem Bereich. Für die Schweiz wäre es lohnenswert, eine Übersicht vergleichbarer Förderstrukturen zu erstellen und auf ihre Anschlussfähigkeit hin zu überprüfen, so wie Mussmann (2013) dies für Deutschland gemacht hat. Dies könnte einen Beitrag zur Professionalisierung und zur kohärenteren Gestaltung sprachlicher Bildungsbiografien leisten.

Besonders lohnenswert erscheint auch eine vertiefte Betrachtung der Konstellation, in der eine einzelne Fachperson sowohl Aufgaben im Bereich Deutsch als Zweitsprache als auch in der Schulischen Heilpädagogik übernimmt. Die Literatur nennt dieses Modell punktuell als ressourcenschonende und strukturierende Lösung (vgl. Steppacher, 2019), geht jedoch nur am Rande auf mögliche Spannungsfelder ein. Die Aussagen der betroffenen Interviewpersonen deuten auf Vorteile hinsichtlich Kohärenz, Übersicht und Beziehungsarbeit hin, verweisen jedoch zugleich auf Fragen der Zuständigkeit, Ausbildungsanforderungen und Arbeitsbelastung. Ergänzt werden diese Überlegungen durch strukturelle Aspekte wie die Lohnfrage: Mehrere Interviewpersonen äusserten, dass die Übernahme von DaZ-Stunden durch SHP-Personal teils mit einer geringeren Vergütung einhergeht – ein Umstand, der als Benachteiligung wahrgenommen wird und die Attraktivität des Modells verringern kann. Eine gezielte qualitative oder quantitative Weiterarbeit erscheint daher sinnvoll, um die Tragfähigkeit und die Grenzen dieser Rollenkombination im schulischen Alltag fundierter beurteilen zu können.

Weitere Desiderate bestehen in der Ausweitung der Untersuchung auf Zyklus 3 sowie die Sekundarstufe II – bislang eine weitgehend unerforschte Stufe in Bezug auf interprofessionelle Sprachförderung.

Abschliessend sei angemerkt, dass einzelne Hinweise aus den Interviews nahelegen, dass die Integration im Team – etwa durch Sichtbarkeit, Arbeitsplatznähe oder Kommunikation – Einfluss auf die Qualität des Förderunterrichts haben könnte. Auch dieser Zusammenhang wäre eine lohnenswerte Forschungsfrage für vertiefende Studien.

4.6.5 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN

Ziel dieser Arbeit war es, die Zusammenarbeit zwischen DaZ-Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen/-pädagogen im sprachlichen Förderbereich näher zu untersuchen. Auf Grundlage theoretischer Vorüberlegungen zu Rollenkonflikten, Synergien und Kooperationsformen wurden zwei zentrale Forschungsfragen sowie sechs Unterfragen formuliert. Im Folgenden werden die wesentlichen Erkenntnisse zusammenfassend dargestellt und die Fragen beantwortet.

Welche Synergien bestehen zwischen der Arbeit der DaZ-Lehrperson und der Schulischen Heilpädagogin und wie können sie ideal genutzt werden?

Die Untersuchung zeigt, dass in der Praxis inhaltliche Synergien grundsätzlich möglich sind, insbesondere dort, wo sich Themen wie Grammatik oder der Lese-Schreibprozess überschneiden. In den Interviews wurde dies jedoch nur von einzelnen Personen explizit benannt, was auf eine punktuelle und nicht systematisch gesteuerte Nutzung hindeutet. Diese Befunde stehen im Einklang mit den theoretischen Ausführungen, wonach sich Förderaufgaben in mehreren Bereichen überschneiden können (vgl. Kapitel 2.2.2), jedoch kaum beschrieben wird, wie diese Überschneidungen konkret abgestimmt oder gemeinsam genutzt werden.

Synergien zeigten sich in der Praxis zudem im Bereich Beratung und Wirkungskontrolle von Fördermassnahmen, etwa in der Form übereinstimmender Einschätzungen in Lernberichten. Diese Beispiele belegen das theoretisch angenommene Potenzial gemeinsamer Prozesse (vgl. Kapitel 2.2.1), werden jedoch in der Praxis unterschiedlich stark umgesetzt. Die Mehrheit der Befragten betonte eher, dass bewusste Abstimmungen selten stattfinden, wodurch Synergien häufig ungenutzt bleiben.

Die Interviews bestätigten mehrere bereits in der Theorie genannte Hemmnisse (vgl. Kapitel 2.3.1): Dazu gehören fehlende Absprachen, zeitliche und organisatorische Barrieren (z. B. heterogene Gruppenzusammensetzung, geringe Präsenzzeiten, fehlende gemeinsame Planungszeiten) sowie mangelnde Einbettung von Kooperationsinhalten in die Ausbildung. Zusätzlich zeigten sich strukturelle Ungleichheiten wie Lohnunterschiede oder mangelhafte Integration im Schulteam, die in der bisherigen Literatur kaum thematisiert sind, aber aus Sicht der Befragten einen spürbaren Einfluss auf die Zusammenarbeit haben.

Ein besonders interessanter Befund betrifft die inklusive Förderung im DaZ-Bereich: Obwohl Inklusion in der Ausbildung der Schulischen Heilpädagogik fest verankert ist, scheint sie bei DaZ-Lehrpersonen kaum reflektiert zu werden – eine Erkenntnis, die mit den theoretischen Hinweisen von Widmer-Wolf (2017)

übereinstimmt (vgl. Kapitel 2.3.1). Einzelne Interviewpersonen zeigten jedoch, dass auch ohne formale Grundlage inklusive Elemente wie integrative DaZ-Sequenzen punktuell umgesetzt werden, was als Hinweis auf individuelles Engagement, nicht aber auf systematische Praxis zu werten ist.

Ergänzend zu den beobachteten Mischformen zwischen separativem und integrativem Unterricht wurden in den Interviews auch konkrete Ideen zur Umsetzung inklusiver Fördermodelle genannt. Eine Befragte verwies auf das Churermodell und betonte, dass die Unterstützung der DaZ-Lehrperson direkt im Klassenraum besonders geeignet wäre, um sprachliche Förderung kontextbezogen und kindnah zu gestalten. Eine weitere Anregung bezog sich auf den Einsatz von Klassenassistenten. Eine Interviewperson berichtete, dass diese in ihrem Schulhaus vereinzelt als «verlängerter Arm» der Schulischen Heilpädagogin bzw. des Schulischen Heilpädagogen agieren und sah darin eine mögliche Inspiration für eine vergleichbare Unterstützung der DaZ-Lehrperson. In der Literatur wird dieses Modell bislang nur in Bezug auf die Schulische Heilpädagogin bzw. den Schulischen Heilpädagogen beschrieben (vgl. Zumwald, 2022), sodass der Vorschlag aus der Praxis eine interessante Erweiterung darstellt.

Als zentrale Gelingensbedingungen wurden in den Interviews vor allem eine offene Haltung, gegenseitige Wertschätzung sowie kommunikative Absprachen genannt. Einige Aussagen betonten auch die Bedeutung von Rahmenbedingungen, etwa durch zeitliche Ressourcen oder die Unterstützung der Schulleitung, um Kooperation im Alltag zu ermöglichen.

Diese Ergebnisse lassen sich mit theoretischen Erkenntnissen verbinden, die ebenfalls auf die Relevanz von zwischenmenschlicher Passung, struktureller Unterstützung und professionellem Verständnis als Kooperationsgrundlagen hinweisen (vgl. Paulsrud & Nilholm (2023); Häusermann & Kannengieser (2022)). Eine stärkere Integration von Inklusion und Kooperation in Aus- und Weiterbildung – insbesondere im DaZ-Bereich – wurde mehrfach als notwendiger Entwicklungsschritt genannt.

Einen besonderen Fall stellt die Situation dar, in der eine Person sowohl DaZ-Lehrperson als auch Schulische Heilpädagogin ist. Diese Konstellation wird in der Literatur (vgl. Steppacher, 2019) als Modell zur Ressourcenkonzentration beschrieben, ist jedoch empirisch bislang kaum untersucht. In den Interviews wurden der Doppelfunktion klare Synergieeffekte zugesprochen – etwa durch die Reduktion der Bezugspersonen und eine ganzheitliche Sicht auf den Förderbedarf – ebenso aber auch potenzielle Überlastungen und die Notwendigkeit gezielter Ausbildungen angesprochen. Die vorliegenden Ergebnisse liefern erste Hinweise darauf, wie dieses Modell in der Praxis erlebt wird und welche strukturellen Voraussetzungen für dessen Gelingen bestehen müssen.

Welche Rollenkonflikte gibt es zwischen DaZ-Lehrpersonen und der Schulischen Heilpädagogin und wie können diese geklärt werden?

Potenzielle Rollenkonflikte wurden in der Theorie vor allem dort vermutet, wo Zuständigkeiten unklar oder Aufgabenbereiche überschneidend sind (vgl. Kapitel 2.2.1). In der Praxis bestätigte sich diese Annahme nur bedingt: Die meisten Interviewpersonen berichteten nicht von offenen Konflikten, sondern eher von der Notwendigkeit, solche durch Absprachen und Priorisierungen proaktiv zu vermeiden. Die theoretisch identifizierten Spannungsfelder (z. B. bei der Beratung oder der Wirkungskontrolle) wurden zwar auch in der Praxis angesprochen, aber nicht als konfliktgeladen erlebt.

Hofstetter (2025) beschreibt das Konzept des Rollenspielers bzw. der Rollenspielerin als dynamische und zukunftsorientierte Alternative zu starren Rollenzuweisungen. Auch in den Interviews zeigte sich eine gewisse Offenheit für flexible und kontextabhängige Rollen. Gleichzeitig wurde von mehreren Befragten der Wunsch nach Struktur und klaren Zuständigkeiten betont – nicht im Widerspruch zur Flexibilität, sondern vielmehr als notwendige Orientierung im komplexen schulischen Alltag. Diese parallelen Bedürfnisse lassen darauf schliessen, dass aktuell beide Ansätze – feste Rollenklarheit und situatives Rollenspiel – ihre Berechtigung haben. Besonders zukunftsgerichtet erscheint dabei das Modell des Rollenspielers bzw. der Rollenspielerin, da es individuelle Handlungsspielräume schafft und auf die Anforderungen inklusiver Schulentwicklung flexibel reagieren kann.

Zur Verhinderung von Rollenkonflikten bestätigte sich der hohe Stellenwert von Kommunikation, gegenseitiger Wertschätzung und struktureller Unterstützung. Die Schulleitung wurde mehrfach als Schlüsselfigur genannt – eine Erkenntnis, die sowohl in der Theorie (vgl. Horber Dörig (2015); Grosche & Moser Opitz (2023)) als auch in der Praxis sichtbar wurde. Auch gemeinsame Entscheidungsfindung über Förderzuständigkeiten wurde als konfliktpräventiv bewertet.

Die Interviews zeigten, dass regelmässige Gespräche, klare Regelungen zu Elternkontakten sowie das Teilen von Förderdokumentation zentrale Mittel zur Klärung und Prävention von Konflikten darstellen. Diese Erkenntnisse decken sich mit den theoretischen Anforderungen an multiprofessionelle Zusammenarbeit, insbesondere wenn es um Verantwortungsteilung und kommunikative Abstimmung geht (vgl. Demmer & Hopmann, 2020).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Forschungsfragen differenziert beantwortet werden konnten. Die Untersuchung zeigt, dass Synergien grundsätzlich vorhanden sind, aber nur punktuell genutzt werden. Ihre systematische Ausschöpfung scheitert weniger am Willen der Fachpersonen als an strukturellen und institutionellen Rahmenbedingungen. Rollenkonflikte treten weniger offen auf als vermutet, sind jedoch potenziell vorhanden und werden meist pragmatisch gelöst. Die Ergebnisse stützen zentrale Annahmen aus der Theorie, erweitern sie aber insbesondere durch praxisnahe Aspekte wie Machtverhältnisse, Lohnstruktur und Integration im Team, die bislang wenig erforscht sind.

5 SCHLUSSWORT

Die vorliegende Arbeit war für mich nicht nur ein wissenschaftliches, sondern auch ein persönlich bedeutendes Projekt. Als Schulische Heilpädagogin, Klassenlehrperson und DaZ-Lehrperson bin ich täglich mit genau jenen Schnittstellen konfrontiert, die im Zentrum dieser Untersuchung stehen. In meiner Berufspraxis habe ich wiederholt Synergien zwischen den Fachbereichen erlebt – aber ebenso Spannungsfelder, Unklarheiten in der Rollenverteilung und strukturelle Hürden. Diese Erfahrungen bildeten den Ausgangspunkt für meine Fragestellung und Motivation zur vertieften Auseinandersetzung.

Die Relevanz des Themas hat sich in den Interviews deutlich bestätigt. Viele Aspekte, die ich vermutet hatte – etwa Lohnfragen, mangelnde strukturelle Integration oder ein fehlender reflexiver Diskurs im DaZ-Bereich – wurden nicht nur erwähnt, sondern als zentrale Herausforderungen benannt. Besonders deutlich wurde, dass es nicht genügt, auf theoretischer Ebene von Inklusion zu sprechen, wenn der DaZ-Bereich in der Praxis weitgehend separat organisiert bleibt. Hier braucht es ein grundlegendes Umdenken – auch in Bezug auf Ausbildung, Ressourcenverteilung und professionelle Zuständigkeiten.

Die Interviews mit Fachpersonen aus verschiedenen Kantonen und Stufen zeigten eindrücklich, dass die Kooperation zwischen DaZ-Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen/-pädagogen zwar punktuell gelingt, aber häufig dem Zufall überlassen bleibt. Die Annahme, dass ein reflektierter Umgang mit dem DaZ-Bereich oft fehlt, wurde klar bestätigt – ebenso wie die Vermutung, dass strukturelle Ungleichheiten, mangelnde Sichtbarkeit und fehlende Anerkennung zentrale Spannungsfelder darstellen.

Viele der Aspekte, die sich in der Analyse herauskristallisiert haben – etwa zur Lohnstruktur, zu sozialpolitischen Implikationen oder zu impliziten Machtverhältnissen – waren mir aus der Praxis bekannt, doch ihre Tiefe und Relevanz wurden mir erst durch die systematische Bearbeitung bewusst.

Im Hinblick auf die Ausgangsproblematik wird deutlich: So, wie der DaZ-Bereich derzeit vielerorts organisiert ist, kann er den Anforderungen an eine inklusive Schule nicht gerecht werden. Die Förderung bleibt teilweise defizitorientiert, die Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen ist nicht selbstverständlich und die strukturellen Rahmenbedingungen erschweren eine nachhaltige, gleichwertige Kooperation. Dabei ist gerade die interprofessionelle Abstimmung im sprachlichen Förderbereich ein entscheidender Hebel, um Bildungsbenachteiligungen entgegenzuwirken.

Die vorliegenden Ergebnisse machen deutlich, dass eine gelingende Zusammenarbeit nicht nur für einzelne Kinder wichtig ist – sondern eine zentrale Voraussetzung für das Gelingen von Inklusion insgesamt darstellt. Kooperation darf deshalb nicht als individuelles Engagement einzelner Fachpersonen verstanden werden, sondern muss als strukturelle und bildungspolitische Aufgabe begriffen werden. Die Bildungspolitik steht in der Verantwortung, förderliche Rahmenbedingungen zu schaffen – etwa durch verbindliche

Kooperationszeit, durch lohntechnische Gleichstellung oder durch eine klare curriculare Verankerung inklusiver Sprachbildung in Aus- und Weiterbildungen.

Für mich persönlich hat diese Arbeit einen bedeutsamen Lernprozess angestossen: Ich habe den Mut gewonnen, Bestehendes zu hinterfragen, Zusammenhänge sichtbar zu machen und im eigenen Berufsumfeld neue Gedanken einzubringen. Gerade im Hinblick auf die Kinder, die auf eine qualitativ hochwertige sprachliche Förderung angewiesen sind, darf es nicht beim gegenwärtigen Zustand bleiben.

Die Entwicklung der Roadmap, die auf dieser Arbeit basiert, stellt für mich einen konkreten Beitrag dar, die Erkenntnisse für die Praxis nutzbar zu machen. Sie soll Fachpersonen, Schulleitungen und Ausbildungsverantwortlichen helfen, Impulse für die Gestaltung einer inklusiven, kooperativen Förderkultur zu setzen.

Abschliessend lässt sich sagen, dass diese Arbeit zwar viele Fragen beantwortet hat, aber auch zahlreiche neue aufgeworfen wurden – etwa zur konkreten Umsetzung inklusiver Sprachbildung, zur Rolle von Schulleitungen oder zur Wirkung interprofessioneller Teams. Ich bin gespannt, wie sich dieses Forschungsfeld weiterentwickeln wird – und hoffe, mit dieser Arbeit einen kleinen Beitrag dazu geleistet zu haben.

6 LITERATURVERZEICHNIS

Albertin-Brenzikofer, E., Wolters Kohler, M. & Studer, M. (2020). *KoKa KooperationsKarten. Für die Zusammenarbeit von Lehrpersonen in integrativen Settings*. (4. überarbeitete Auflage.). Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Amt für Volksschule des Kantons St. Gallen. (2015). Sonderpädagogikkonzept für die Regelschule. Bildungsdepartement. Zugriff am 9.4.2024. Verfügbar unter: https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/rahmenbedingungen/rechtliche-grundlagen/konzepte/_jcr_content/Par/sgch_accordion_list/AccordionListPar/sgch_accordion/AccordionPar/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download_1628105631.ocFile/SOK%20F%C3%BCr%20die%20Regelschule.pdf

Bildungsdepartement St.Gallen. (2021, August). Lehrplan Volksschule basierend auf dem Lehrplan 21. Zugriff am 16.7.2024. Verfügbar unter: <https://sg.lehrplan.ch/impressum.php>

Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt. (2007). Deutsch als Zweitsprache (DaZ) in Aufnahmeunterricht und Aufnahmeklassen.

Bundesamt für Statistik. (2024). Lernende der obligatorischen Schule. Neuchâtel. Zugriff am 26.9.2024. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/personen-ausbildung/obligatorische-schule.html>

Demmer, C. & Hopmann, B. (2020). Multiprofessionelle Kooperation in inklusiven Ganztagschulen. In P. Bollweg, J. Buchna, T. Coelen & H.-U. Otto (Hrsg.), *Handbuch Ganztagsbildung* (S. 1467–1477). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-23230-6_108

Dietiker, P. (2023). Funktionierende Teams fühlen sich weniger belastet. Zugriff am 5.10.2024. Verfügbar unter: https://issuu.com/hochschule_fuer_heilpaedagogik/docs/01-08_hpa38

Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Auflage.). Marburg: Eigenverlag.

Egger, M. & Lienhard, P. (o.J.). *Werkzeug Zusammenarbeit*. Schulamt Stadt Zürich.

Erziehungsrat Kanton St. Gallen. (2005, Juni 15). Kreisschreiben über die Beschulung von Kinder mit Migrationshintergrund. Zugriff am 6.4.2025. Verfügbar unter: https://www.sgv-sg.ch/fileadmin/user_upload/PDF_Handbuch/06_Foerdermassnahmen/6.7-neu_kreisschreiben_ueber_die_beschulung_von.pdf

Förderplaner. (o.J.). *Pupil AG*. Zugriff am 14.1.2025. Verfügbar unter: <https://www.pupil.ch/f%C3%B6rderplaner>

Forum Deutsch als Zweitsprache Ostschweiz. (2016). Leitfaden für ein Konzept Deutsch als Zweitsprache. Zugriff am 19.9.2024. Verfügbar unter: <https://www.dazo.ch/wp-content/uploads/2016/10/Leitfaden-Konzept-DaZ.pdf>

Friend, M., Cook, L., Hurley-Chamberlain, D. & Shamberger, C. (2010). Co-Teaching: An Illustration of the Complexity of Collaboration in Special Education. *Journal of Educational and Psychological Consultation*, 20(1), 9–27. <https://doi.org/10.1080/10474410903535380>

Grosche, M., Fussangel, K. & Gräsel, C. (2020). Kokonstruktive Kooperation zwischen Lehrkräften: Aktualisierung und Erweiterung der Kokonstruktionstheorie sowie deren Anwendung am Beispiel schulischer Inklusion. *Zeitschrift für Pädagogik*, 66(4), 461–479. <https://doi.org/10.3262/ZP2004461>

Grosche, M. & Moser Opitz, E. (2023). Kooperation von Lehrkräften zur Umsetzung von inklusivem Unterricht – notwendige Bedingung, zu einfach gedacht oder überbewerteter Faktor? *Unterrichtswissenschaft*, 51, 245–263. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s42010-023-00172-3>

Grummt, M. (2019). *Sonderpädagogische Professionalität und Inklusion*. Wiesbaden: Springer. Zugriff am 22.4.2024. Verfügbar unter: <http://ebookcentral.proquest.com/lib/phsg/detail.action?docID=5799376>

Gruntz-Stoll, J. & Zurfluh, E. (2010). *Lösungs-, ressourcen- und systemorientierte Heilpädagogik: Eine Einführung* (2., Auflage.). Bern: Haupt.

Häusermann, J. (2019). Welche Unterstützung brauchen mehrsprachige Kinder? (DLV, Hrsg.) *DLV aktuell. Bulletin des Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverbandes*, (4), 4–5.

Häusermann, J. & Kannengieser, S. (2022). DLV Positionspapier. Mehrsprachigkeit und logopädischer Unterstützungsbedarf im Sprach(en)erwerb. Zugriff am 18.8.2024. Verfügbar unter: https://www.iso.ch/files/LSO/Inhalt/Fraktionen/F-DAZ/Hauptseite/DLVD_positionspapier_MEHRSPRACHE.4.pdf

Heinrich, M., Arndt, A.-K. & Werning, R. (2014). Von „Fördertanten“ und „Gymnasialempfehlungskindern“. Professionelle Identitätsbehauptung von Sonderpädagog/innen in der inklusiven Schule. <https://doi.org/10.25656/01:16030>

Helsper, W. & Tippelt, R. (Hrsg.). (2011). *Pädagogische Professionalität*. Beltz : Weinheim u.a. <https://doi.org/10.25656/01:7084>

Hofstetter, D. (2025, Februar 18). Rollentheoretische Perspektive. [Vorlesung im Modul „P4_01Schulische Heilpädagogik im Schweizer Bildungssystem“]. Input-Referat, HfH Zürich.

Hollenweger, J. (2015). Anwendung der ICF im Kontext von Lernen und Lernstörungen. *Lernen und Lernstörungen*, 4(1), 31–41. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000093>

Hollenweger, J. (2021). ICF als gemeinsame konzeptuelle Grundlage. *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (2., vollständig überarbeitete Auflage Auflage, S. 28–48). Bern: hep Verlag.

Hollenweger, J. & Lienhard, P. (2009). *Schulische Standortgespräche: ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen* (6., korr. Aufl.). Zürich: Lehrmittelverl. des Kantons Zürich.

Horber Dörig, S. (2015). Berufsbilder im Veränderungsprozess – Herausforderungen in der interdisziplinären Kooperation. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 21(9), 7–11.

Hoya, F. & Hellmich, F. (Hrsg.). (2021). *Kooperation von Lehrkräften im inklusiven Unterricht* (Empirische Pädagogik). Landau in der Pfalz: Verlag Empirische Pädagogik.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH. (2023). *Schulische Heilpädagogik*. Studienbroschüre zum Master.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH. (o.J.). *Schulische Heilpädagogik. Kompetenzprofil*. Zugriff am 11.8.2024. Verfügbar unter: https://www.hfh.ch/sites/default/files/documents/HfH_MA_SHP_Kompetenzprofil_BroschA5_20_web_0.pdf

Interviewpartnerin E. (2025). Interview E.

Kammermann, C. (2024). *Weiterbildung - Profilkurs SHPlus. Deutsch als Zweitsprache und Interkulturalität / Integrative Begabungs- und Begabtenförderung*. Pädagogische Hochschule Luzern.

Kern, M. (2024a). Planung integrativer Sprachförderung mit «PiS»: Integrativer sprachsensibler (Fach-)Unterricht berücksichtigt Sprachbildung und Sprachförderung gleichermaßen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 30(02), 29–34. <https://doi.org/10.57161/z2024-02-05>

Kern, M. (2024b, Oktober 7). Artikel PiS.

Kielblock, S., Gaiser, J. M. & Stecher, L. (2017). Multiprofessionelle Kooperation als Fundament der inklusiven Ganztagschule. *Zeitschrift für Inklusion*, 25(3), 140–148.

Kreis, A., Wick, J. & Košorok Labhart, C. (2015). Der Kooperationsplaner – ein webbasiertes Instrument zur Klärung von Aufgabenfeldern und Zuständigkeiten zwischen Fachpersonen für schulische Sonderpädagogik und Regellehrpersonen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 21(4), 43–47.

Kriwet, I. (2003). Normative Implikationen der Kooperationsdiskussion in der Sonderpädagogik. *Zeitschrift für Sonderpädagogik*, 3(33), 174–185.

Labhart, D. (2019). *Interdisziplinäre Teams in inklusiven Schulen: Eine ethnografische Studie zu Fallbesprechungen in multiprofessionellen Gruppen* (1. Auflage). Bielefeld: transcript Verlag. <https://doi.org/10.14361/9783839447963>

Labhart, D. (26. November 2024). Gespräch mit David Labhart.

- Lanners, R. (2022). Die pädagogisch-therapeutischen Berufe und die schulische Inklusion. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 28(1), 45–50.
- Lindauer, T., Dittmar, M., Schmellentin, C., Sturm, A., Schneider, H. & Rychener, I. (2021). Fachkonzept integrierte Sprachförderung auf der Kindergarten- und Primarstufe. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Hrsg.).
- Lindmeier, C. & Lütje-Klose, B. (2015). Inklusion als Querschnittsaufgabe in der Erziehungswissenschaft. *Erziehungswissenschaft. Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft*, 26(51), 7–16.
- Ling, K. (2023, September 19). Einführung Inklusive Sprachbildung [Vorlesung im Modul WP 3_03. Sprache bei besonderem Bildungsbedarf]. HfH Zürich.
- Luger, S., Schnepel, S., Wehren-Müller, M. & Moser Opitz, E. (2024). Unterstützende Lehrperson-Schulkind-Beziehungen dank Kooperation der Lehrpersonen?: Bedeutung der Zusammenarbeit von Klassenlehrperson und Schulischen Heilpädagog:innen für den Aufbau unterstützender Beziehungen zu den Kindern. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 30(02), 23–28. <https://doi.org/10.57161/z2024-02-04>
- Lütke, B. (2019). Sprachsensibler Fachunterricht im Spiegel von Sprachbildung und Inklusion (Interdisziplinäre Beiträge zur Inklusionsforschung). In L. Rödel & T. Simon (Hrsg.), *Inklusive Sprach(en)bildung: ein interdisziplinärer Blick auf das Verhältnis von Inklusion und Sprachbildung*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Maykus, S. (2011). *Kooperation als Kontinuum: erweiterte Perspektive einer schulbezogenen Kinder- und Jugendhilfe*. Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwissenschaften.
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (13., überarbeitete Auflage.). Weinheim: Beltz.
- Mussmann, J. (2013). Beratung und Kooperation mit dem Förderschwerpunkt Sprache: Empirische Ergebnisse und Kriterien für die Unterrichtsanalyse. *Praxis Sprache. Fachzeitschrift für Sprachheilpädagogik, Sprachtherapie und Sprachförderung*, 3(58), 159–163.
- Mussmann, J. (2020). *Inklusive Sprachförderung in der Grundschule: mit Zusatzinformationen und Checklisten als Online-Material* (UTB Pädagogik) (2., aktualisierte Auflage.). München: UTB.
- Oester, K. (2019). Bildungschancen im Kontext staatlicher Mobilitätsregimes. Eine Analyse bildungspolitischer Postulate zu soziokultureller Diversität zuhanden der Lehrer_innenbildung von den 1960er-Jahren bis heute. In K. Oester, A. Stienen & H. Rodriguez Gómez (Hrsg.), *Global Learning – Planetary Pedagogy* (S. 2–30). Buenos Aires: CLASCO.

Pädagogische Hochschule Zürich. (o.J.). ZaS - Zusammenarbeit an Schulen. Zugriff am 12.4.2025. Verfügbar unter: <https://zusammenarbeitenschulen.ch/>

Paulsrud, D. & Nilholm, C. (2023). Teaching for inclusion – a review of research on the cooperation between regular teachers and special educators in the work with students in need of special support. *International Journal of Inclusive Education*, 27(4), 541–555. <https://doi.org/10.1080/13603116.2020.1846799>

Pool Maag, S. (2022). Multiprofessionelle Zusammenarbeit an inklusiven Schulen: Nicht die Zuständigkeit, sondern das Ergebnis zählt. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 28(5), 15–21.

Rödel, L. & Simon, T. (2019a). Inklusive Sprachbildung – Eine Einladung zum transdisziplinären Dialog. In R. Laura & S. Toni (Hrsg.), *Inklusive Sprach(en)bildung. Ein interdisziplinärer Blick auf das Verhältnis von Inklusion und Sprachbildung* (S. 24–37). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. Zugriff am 7.10.2024. Verfügbar unter: https://www.pedocs.de/frontdoor.php?source_opus=17403

Rödel, L. & Simon, T. (Hrsg.). (2019b). Inklusive Sprach(en)bildung – Einführung in den Band (Interdisziplinäre Beiträge zur Inklusionsforschung). *Inklusive Sprach(en)bildung: ein interdisziplinärer Blick auf das Verhältnis von Inklusion und Sprachbildung* (S. 9–13). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Sallat, S., Hofbauer, C. & Jurleta, R. (2017). *Inklusion an den Schnittstellen von sprachlicher Bildung, Sprachförderung und Sprachtherapie: eine Expertise der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WIFF)* (WIFF Expertise). München: Deutsches Jugendinstitut e.V., Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WIFF).

Scharff Rethfeldt, W. (2017). Sprachentwicklungsstörungen bei Mehrsprachigkeit. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Kompendium der akademischen Sprachtherapie und Logopädie* (1., Band 3: Sprachentwicklungsstörungen, Redeflussstörungen, Rhinophonien, S. 170–191). Stuttgart: Kohlhammer.

Schweizerische Eidgenossenschaft. (2022). Die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung: Länderbericht der Schweiz 2022. Zugriff am 7.4.2025. Verfügbar unter: <https://backend.agenda-2030.eda.admin.ch/fileservice/sdweb-docs-prod-agenda2030ech-files/files/2024/11/20/8515d92d-3317-4b31-9d8a-631d29c71b93.pdf>

Settinieri, J. (2017). Aus Deutsch für Ausländer wird Deutsch als Fremdsprache wird Deutsch als Zweitsprache wird Durchgängige Sprachbildung... wird Inklusion? *Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik. Inklusion, Diversität und das Lehren und Lernen fremder Sprachen. Arbeitspapiere der 37. Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts* (S. 306–313). Tübingen: Narr.

Spieß, E. (2021). Kooperation im Dorsch Lexikon der Psychologie.

Statistisches Bundesamt Deutschland. (2024). Altersaufbau 2016. Wiesbaden. Zugriff am 26.9.2024. Verfügbar unter: <https://service.destatis.de/bevoelkerungspyramide/index.html#!y=2016&a=20,65&v=2>

Steppacher, J. (2019). Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagog*innen und Klassenlehrpersonen. (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH, Hrsg.).

Till, C. (2024, Juni 15). Sprachförderung im Unterricht - Gemeinsam erfolgreich [Vortrag an der Tagung Adaptive Sprachförderung bei Mehrsprachigkeit der HfH]. Bern.

Till, C. & Kolb, J. (2024). Die Rollen verschiedener Fachpersonen in der Unterstützung sprachauffälliger Kinder. Eine Fragebogenstudie. *Empirische Sonderpädagogik*, 16(2), 103–121. Pabst Science Publishers : Lengerich. <https://doi.org/10.25656/01:32221>

Volksschulamt Kanton Zürich. (2016). Deutsch als Zweitsprache im Kindergarten. Empfehlungen. Zugriff am 16.8.2024. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/besonderer-bildungsbedarf/angebote-der-regelschule/daz/empfehlungen_daz_kg.pdf

Volksschulamt Kanton Zürich. (2018). Deutsch als Zweitsprache (DaZ): Verfahren zur Standortbestimmung und zur Zuweisung zum DaZ-Unterricht. Zugriff am 16.8.2024. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/besonderer-bildungsbedarf/angebote-der-regelschule/daz/verfahren_standortbestimmung_daz_kurz_2018.pdf

Werning, R. & Arndt, A.-K. (Hrsg.). (2013). *Inklusion: Kooperation und Unterricht entwickeln*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Widmer-Wolf, P. (2016). Erweitertes Verständnis beruflicher Autonomie für Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen in der Zusammenarbeit mit Lehrkräften in inklusiven Schulen (Netzwerke im Bildungsbereich). In A. Kreis, J. Wick & C. Košorok Labhart (Hrsg.), *Kooperation im Kontext schulischer Heterogenität* (1. Aufl.). Münster New York: Waxmann.

Widmer-Wolf, P. (2017). Kooperation in multiprofessionellen Teams an inklusiven Schulen. In T. Sturm & M. Wagner-Willi (Hrsg.), *Handbuch schulische Inklusion* (S. 299–314). Opladen: Budrich.

Widmer-Wolf, P., Haller, B. & Scheidegger, N. (2021). Gemeinsame Perspektiven erweitern. Interprofessionelle Zusammenarbeit in der Schule intensivieren. Leitfaden für die Schulentwicklung. Pädagogische Hochschule FHNW. Zugriff am 26.9.2024. Verfügbar unter: https://schul-in.ch/wp-content/uploads/sites/344/2024/01/br_a4_leitfaden_schulentwicklung_phfhnw_21_v6.pdf

Wiedenmann, M. & Holler-Zittlau, I. (Hrsg.). (2007). *Handbuch Sprachförderung: Basiswissen - integrative Ansätze - Praxishilfen - Spiel- und Übungsblätter für den Unterricht* (Beltz Pädagogik) (3., überarb. und erw. Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.

Zumwald, B. (2022). Assistenzen in der Schulpraxis: Hinweise für Lehrpersonen, Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Assistenzen sowie Schulleitungen. PHSg. <https://doi.org/10.18747/PHSG-COLL3/ID/1663>

Zumwald, B. (2024). Multiprofessionelle Kooperation. Einführung multiprofessionelle Kooperation. [Vorlesung im Modul "WP4_04.2 Multiprofessionelle Kooperation"]. Rorschach.

7 ABBILDUNGEN UND TABELLEN

Abbildungen

Abbildung 1. Entwicklung hin zur schulischen Inklusion zwischen 2000 und 2022. In Lanners (2022).	4
Abbildung 2. Co-Teaching Formen. In Friend et al. (2010).....	7
Abbildung 3. Kooperationsformen in der Schule. Eigene Darstellung nach Grosche (2020) und Friend et al. (2010).	8
Abbildung 4. Kooperative Feststellung der individuell erforderlichen Unterstützung bei erschwertem sprachlichem Lernen. In Häusermann und Kannengieser (2022).	19
Abbildung 5. Aspekte für Gelingen oder Misslingen von Kooperation und Einflussfaktoren. Eigene Darstellung nach Kielblock et al. (2017) und Maykus (2011).....	21
Abbildung 6. Beispiel PiS Teil 1. In Kern (2024a).	26
Abbildung 7. Beispiel PiS Teil 2 (Auszug einer umfangreicheren Planung). In Kern (2024a).	27
Abbildung 8. Beispiel PiS Teil 3. In Kern (2024a).	27
Abbildung 9. Inklusive Sprachbildung als transdisziplinäre Aufgabe im Schnittfeld verschiedener (Sub-) Disziplinen und Fachgebiete. In Rödel und Simon (2019a).	29
Abbildung 10. Massnahmen der primären, sekundären und tertiären Prävention in der inklusiven Sprachbildung. In Sallat et al. (2017).....	30
Abbildung 11: Ablaufmodell. Eigene Darstellung in Anlehnung an Mayring (2022).	41

Tabellen

Tabelle 1. Arbeitskontext von SHP's und DaZ-Lehrpersonen.....	10
Tabelle 2. Ziele von DaZ und ISF.....	12
Tabelle 3. Aufgaben von SHP's und DaZ-Lehrpersonen.....	13
Tabelle 4. Kategorien.....	38
Tabelle 5. Kodierleitfaden.....	42
Tabelle 6. Kategorien und Unterkategorien.....	44
Tabelle 7. Faktoren für gelingende Kooperation.....	47
Tabelle 8. Mischformen von Separation und Inklusion.....	50

DANKSAGUNG

Diese Masterarbeit ist nicht nur das Ergebnis wissenschaftlicher Arbeit, sondern auch das Resultat vielfältiger Unterstützung, für die ich meinen herzlichen Dank aussprechen möchte.

Mein besonderer Dank gilt meinem Betreuer, Michael Wirrer, für die fachlich fundierte und stets wertschätzende Begleitung dieser Arbeit. Durch seine konstruktiven Rückmeldungen und seine Zuversicht hat er wesentlich dazu beigetragen, dass ich den Wert und die Relevanz meines Themas klar erkennen konnte.

Meinem Mann danke ich herzlich für seine Geduld, seine Rücksichtnahme und seine tatkräftige Unterstützung im Alltag. Er hat mir in vielerlei Hinsicht den Rücken freigehalten und somit in hohem Masse zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen.

Ein grosses Dankeschön gilt auch meinen Eltern, die mich während meines gesamten Studiums begleitet haben – mit beständigem Vertrauen, ermutigenden Worten, hilfreicher Rückmeldung beim Durchlesen der Arbeit sowie mit praktischer Entlastung im Alltag.

Meiner Grossmutter danke ich für die anregenden fachlichen Gespräche, ihr offenes Interesse am Thema sowie ihre kritische Reflexion. Ihr Engagement hat mir neue Perspektiven eröffnet und die Arbeit inhaltlich bereichert.

Allen Genannten spreche ich meinen aufrichtigen Dank aus.

ANHANG

ANHANG 1: TRANSKRIPT INTERVIEW A

SHP im Kanton Appenzell Innerrhoden, Zyklus 1 und 2

1 I: Kannst du zuerst einfach mal ein bisschen erzählen, wo du arbeitest, als was genau und was deine Auf-
2 gaben sind. #00:00:15-8#

3 B: Ich arbeite als Schulische Heilpädagogin hier in [Ort im Kanton Appenzell Innerrhoden], ich arbeite vom
4 Kindergarten bis in die sechste Klasse, ich habe die Arbeit so aufgeteilt, dass ich im Kindergarten vor allem
5 Vorläufer trainiere mit den Kindern ab der zweiten Hälfte im zweiten Kindergarten. Die andere Zeit ar-
6 beite ich mit ihnen nach "KLIPP und KLAR", das heisst ich schaue zuerst mit ihnen, wie der Hautsinn ist,
7 das heisst, wie spüren sie sich, nachher schaue ich als nächstes das Gleichgewicht an und dann noch In-
8 tegration. Für das habe ich eigene Parcours erstellt, die sie dann machen, und ich arbeite aber auch noch
9 mit einem Lehrmittel, das heisst "Willibald im Williwald", das ist so ein Zwerg, der durch den Wald führt.
10 Und da wird alles so ein bisschen, kriechen, robben, Konzentration, Merkfähigkeit, eben was dann auch
11 wieder in die Vorläufer hineingeht, wird ein bisschen kontrolliert und ich kann es dann nachher wieder
12 aufgreifen und so Einzel- oder Kleingruppenförderungen machen. Dann schaue ich dort schon ein biss-
13 chen wie es ist mit Reflexintegration, haben sie offene, frühkindliche Reflexe, und dann mache ich da Ein-
14 zeltraining, wo mir von der Schule eine Lektion pro Woche bezahlt wird. Und dann, von der ersten bis zur
15 sechsten Klasse, schaue ich dann weiter, also Reflexintegration ist dort ein ganz wichtiges Thema, und
16 nachher kommen halt die ganzen schulischen Aspekte. Und dort schaue ich auch, dass ich möglichst wie-
17 der Hautsinn, Gleichgewicht, Integration, also bei diesem Aufbau wieder bleibe, weil ein Kind, das halt
18 nicht im Gleichgewicht ist, hat halt auch Mühe mit dem Rechnen und mit dem Buchstaben richtig schrei-
19 ben. Und das tu ich ins Fachliche einbinden. #00:02:26-1#

20 I: Was hast du für Ausbildungen gemacht, für das, was du jetzt arbeitest? #00:02:29-0#

21 B: Zuerst war ich Primarlehrerin, dann habe ich nachher noch eine Ausbildung gemacht an der HfH für Be-
22 gabungsförderung, dann habe ich dann die HfH selbst noch gemacht, also zur Schulischen Heilpädagogin,
23 und im Verlauf von diesem habe ich gemerkt, oh, mir fehlt etwas, dann habe ich darum noch die Ausbil-
24 dung zur Reflexintegrationstrainerin gemacht und dort habe ich gemerkt, ich bin wohl so für Sprache
25 mega gut abgedeckt, aber mir fehlt Mathe. Und darum habe ich noch den KLIPP und KLAR- Lerntrainer
26 gemacht. Diese Ausbildung habe ich dann nachher noch, also bis jetzt ist jetzt das mal meine letzte.
27 #00:03:11-2#

28 I: So gut! (lachen) #00:03:13-7#

29 B: Was ich auch noch gemacht habe, ist Aroma-Therapeutin, aber also das ist keine verrückte Sache, wir
30 haben halt das Gefühl, dass man über das limbische System auch noch recht viel machen kann und haben
31 dann so ein bisschen, nach dem wir diesen Kurs gemacht haben, die Kollegin und ich zusammen, sind wir
32 jetzt so ein bisschen mit Schnüffler und Roller, bedienen wir die Kinder ein bisschen. Dass wir dort einfach
33 nochmals einen Sinn anregen, wo wir sonst nicht rankommen. #00:03:47-4#

34 I: So gut. Hast du das Gefühl, dass deine Ausbildungen, die du gemacht hast, einen Einfluss auf deine Posi-
35 tion im Schulhausteam haben? #00:03:53-4#

36 B: (...) Ähm. (lachen) Ja, das glaube ich. Weil wir haben, gell, das Reflexintegrationstraining ist eine riesige
37 Geschichte, wo wir, das ist so ein bisschen das, was wir als Basis brauchen in der ganzen Schule. Erst-/
38 Zweitklasslehrerinnen haben die Ausbildung jetzt auch gemacht, weil sie so überzeugt sind, und auch eine
39 von den Kindergärtnerinnen. Wir machen dort Gruppentraining bei der ersten, zweiten Klasse, als Grup-
40 pentraining bedeutet, dass wir alle Reflexe im ganzen Jahr einmal irgendwie ansprechen. Und jetzt ma-
41 chen wir es so bei den Zweitklässlern, dass wir uns durch alle Reflexe durcharbeiten und jedes Kind aus-
42 testen, entweder die Lehrerin oder ich. Und dann ist das wie die Basis vom Lernen, oder, bei uns an der
43 GANZEN Schule. Und ist noch lustig, wenn jemand Neues kommt, und wir merken, es tut nicht ganz, wird
44 es halt zuerst getestet. Und es ist immer so, dass massiv Reflexe offen sind bei diesen schwächeren Schü-
45 lern. Und wir integrieren diese, mit den Eltern zusammen, manchmal auch nicht, dann machen wir mehr
46 in der Schule, wie es halt jeweils so ist, oder. Aber ja, das ist so ein bisschen unsere Basis. Und gell, da
47 habe ich ein bisschen den Lead. Und wir tun im zweiten Zyklus ist "Brain Gym" dann wie unsere Basis, wo
48 man ganz klar auch weiss, wenn man mit "Brain Gym" unterwegs ist können wir das Gehirn noch anders
49 unterstützen, als wenn wir gar nichts machen. #00:05:33-3#

50 I: Was ist das? #00:05:33-3#

51 B: "Brain Gym" ist, sagt dir "Pace" etwas? Wasser trinken, Hirnknöpfe aktivieren, Überkreuzbewegungen
52 #00:05:42-4#

53 I: Ja, Überkreuzbewegungen, ja. #00:05:42-4#

54 B: // Überkreuzbewegungen, und nachher "Hook Ups", oder, wo man dann quasi in die Mitte kommt. Und
55 dort gibt es dann noch zu jeder, also zu allem, was du willst, du kannst sagen, ja ich möchte etwas für Ma-
56 the, ich möchte etwas für Konzentration, gibt es Übungen, wo man alles über die Meridiane, oder. Viel-
57 leicht denkst du "Denkmütze", oder, Ohrenspitzeln, das ist so der Klassiker von "Brain Gym", genau. Das
58 machen wir so im zweiten Zyklus, das führe natürlich auch ich ein, ich habe in der Ausbildung zur Heilpä-
59 dagogin, musste man ja eine Projektarbeit machen, und da habe ich mich sehr für Rechtschreibung inte-
60 ressiert, also haben wir die ganze Rechtschreibung umgekrempelt bei uns in der Schule, machen jetzt alle
61 "Neue Wege im Rechtschreibunterricht", und dann habe ich noch einen Grundwortschatz erstellt und das
62 machen jetzt auch alle, Grundwortschatztraining, wir haben das Lesen umgestellt, das machen wir in der

63 zweiten Klasse voll Programm wo auch von mir kommt, weil ich einfach gemerkt habe, da hat die HfH da
64 wirklich etwas Gutes herausgegeben, habe ich gesagt, du, Lesen ist extrem wichtig, oder, haben wir ge-
65 sagt gut, tun wir gerade umsetzen, und in Mathe nehmen wir von "KLIPP und KLAR" Sachen raus, wo halt
66 wirklich ICH halt sehr präge, oder. Also sie haben mich wie gelassen und haben gesagt, du bringst glaube
67 ich coole Sachen, du darfst es machen. Ja. Also von dem her präge ich das Team recht. #00:07:09-3#

68 I: Ja. Schön! #00:07:11-3#

69 B: Ganz unverschämt #00:07:15-7#

70 I: Das ist doch gut #00:07:14-5#

71 B: Eben gell, ich bin die Dienstälteste, und ich merke auch, gewisse Sachen, komm, das musstest du noch
72 dazulernen, und gewisse Sachen, jetzt wirklich ganz unvoreingenommen, sind gut. Und die haben sich be-
73 währt und die haben schon andere Schulen bei uns abgeholt, ja, und ich glaube von dem profitiert eine
74 Schule. #00:07:39-6#

75 I: Ja, auf jeden Fall. #00:07:39-6#

76 B: Und darum, ja, darum darf ich. #00:07:39-7#

77 I: Ja, sicher! (lachen) #00:07:44-4#

78 B: Lassen sie mich walten. (lachen) #00:07:51-6#

79 I: Hat das auch einen Einfluss auf die Zusammenarbeit mit der DaZ-Lehrperson? #00:07:51-7#

80 B: Wir haben ja relativ wenig ausländischer Schüler. Und das Verrückteste ist, DaZ haben eigentlich bei
81 uns diese Schüler, wo ein Elternteil fremdsprachig ist. Und das andere ist aus [Ort im Kanton Appenzell
82 Innerrhoden] oder ein Schweizer. Also meistens sind sie aus [Ort im Kanton Appenzell Innerrhoden]. Und
83 dann nachher tut die DaZ-Lehrperson... also sie hat zwei, zwei Kinder bei ihr. Und wenn es jemand ist, der
84 Kundschaft ist von mir, dann tun wir uns absprechen miteinander, weil, es gibt manchmal dann solche, wo
85 es noch von Vorteil ist, wenn sie noch so Übungen machen, also eben, kann "Brain Gym" sein, oder kann
86 Reflexintegration sein, oder etwas aus "KLIPP und KLAR" mit Gleichgewicht. Oder Integration, oder, wenn
87 dort noch irgendetwas offen ist, dann sage ich jeweils, du, ich mache momentan diese Übungen mit
88 ihnen, wenn du diese als Vorläufer machst bei dir, könnte es eventuell positiv dann sein für das Lernen.
89 Nicht jetzt in diesem Sinn fachlich, sondern wie so ein bisschen, dass die Vorläufer stimmen, dass sie nach-
90 her dann besser lernen können. Dort sind wir jeweils im Austausch und unsere DaZ-Lehrperson sagt mir
91 jeweils, was das jetzt gerade aktuell Thema ist und was wir jetzt einfordern dürfen. Weil meistens sind es
92 ja dann auch wieder Kinder, die bei mir sind, und dann tue ich das dann mitintegrieren. #00:09:31-5#

93 I: Habt ihr für das ein Gefäss, um euch abzusprechen? #00:09:31-6#

94 B: Nein. #00:09:33-9#

95 I: Tut ihr das selbst absprechen untereinander // #00:09:29-7#

96 B: Ja genau. Gell, unsere Wege sind relativ klein. Und dann sieht man sich in der Pause, oder wir sitzen
97 einmal zusammen oder sehen uns, ich schaue manchmal bei ihr noch ins Zimmer rein oder frage mal noch
98 nach, du wie läuft es so, also man ist gegenseitig bemüht um die Kinder, und dann tun wir nachfragen.
99 #00:10:01-7#

100 I: Aber planen müsst ihr in diesem Fall nicht unbedingt miteinander, es sind mehr Absprachen einfach.
101 #00:10:04-3#

102 B: Gell, es ist verschieden. Wenn wir jetzt... Es kommt je nachdem darauf an, wie schwer der Fall ist. Und
103 wenn wir merken, da braucht es mehr Absprachen, also wir hatten zum Beispiel ein Mädchen, dort haben
104 wir gemerkt, hier müssen wir intensiveren Austausch machen miteinander. Weil wenn es dann jeweils in
105 der Schule nicht funktioniert hat, mussten wir nachfragen, du, ist dieses Thema schon behandelt, oder
106 müssen wir jetzt einfach noch zuwarten. Und das sind, eben, da schauen wir individuell, ob wir etwas
107 mehr brauchen oder nicht. Und dann, dann sitzen wir zusammen. Weil dann sollte es dann ein bisschen
108 koordinierter sein als komm, ich habe das jetzt behandelt, schaust du auch ein bisschen. Und ja, dort tun
109 wir uns wirklich absprechen. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr eine Familie, so eine Australier Familie
110 gehabt, aber die, das haben wir leider nicht gewusst, die sind nur zu uns gekommen ein Jahr, um Deutsch
111 zu lernen, nachher sind sie wieder abgezwitchert. Und wir haben so einen Aufwand betrieben, so einen
112 Aufwand. Und dort hat das Mädchen gesagt, sie möchte NICHT ins DaZ gehen. Sie wolle lieber mit mir ler-
113 nen. Und ich weiss nicht, kennst du "Multidingsda". #00:11:17-1#

114 I: hm (bejahend) #00:11:16-2#

115 B: Dieses Lehrmittel. Haben wir miteinander, oder. Ist cool, du kannst etwas online machen, und hat sie
116 eben trotzdem das Heft auch noch führen wollen und dann haben wir zwei da einfach zusammen und
117 dann, wenn irgendetwas war, habe ich mal bei dieser Lehrerin nachgefragt, also tut man sich fachlich
118 dann dort trotzdem absprechen und eben ein bisschen Unterstützung holen. Ich habe dann zu ihr gesagt,
119 du, weisst du so mit den Fällen, dann hat sie gesagt, ah, da hätte ich gerade noch etwas, und dann tun wir
120 uns so absprechen miteinander. #00:11:44-2#

121 I: Dass es ergänzend ist. #00:11:44-2#

122 B: Ja, absolut, genau. #00:11:45-7#

123 I: Innerhalb vom Unterricht, arbeitet ihr dort auch zusammen? #00:11:51-5#

124 B: Haben wir auch schon. Also wirklich, als wir gemerkt haben... also die hat ja zwei Brüder gehabt, also
125 die hat sie immer noch. Aber die beiden Brüder sind damals auch hier gewesen und dann haben wir ge-
126 merkt, wenn die, also die brauchen jetzt so viel Unterstützung, da ist es besser, die DaZ-Lehrperson ist ge-
127 grade im Schulzimmer. Und dann hat sie mit ihnen an dem... also ist sie ins Schulzimmer gekommen und

128 hat sie da sprachlich unterstützt. Und ich bin dann halt manchmal auch hier. Und dann, je nachdem, ist
129 man mal zusammen, oder hat sie dann nur zu ihnen zwei geschaut, also, wie es halt gerade aufgeht. Also
130 wir haben da nicht so strikte Grenzen. Gell wir schauen immer, was dient zum Wohle des Kindes. Und je
131 nachdem, was es braucht, das geben wir. #00:12:45-3#

132 I: Übernimmt bei euch jeweils jemand den Lead in der Zusammenarbeit? #00:12:45-4#

133 B: Ja, den habe immer ich. Weil, also wir nehmen immer die Koordinationsstelle. Ich bin quasi die, die von
134 überall wieder hingehet. Und dann mache ich die Koordinationen. #00:13:05-3#

135 I: Damit es einfach bei einer Person zusammenläuft. #00:13:05-3#

136 B: Ja, absolut, genau. #00:13:14-3#

137 I: Was denkst du, was könnte es für Auswirkungen haben, wenn keine Zusammenarbeit stattfindet zwi-
138 schen DaZ-Lehrpersonen und SHP's? #00:13:14-3#

139 B: Ja, das ist noch spannend. Weil der Ansatz... Also wenn jetzt jemand ja einfach nur ins DaZ geht und
140 dort einfach Deutsch lernt, finde ich absolut in Ordnung. Weil manchmal sind die Wege so weit, dass es
141 sich eigentlich kaum lohnt, um da den Weg zueinander zu suchen. Ich glaube, dann, wenn das Kind den
142 grossen Sprung gemacht hat, dann müsste wieder eine Zusammenarbeit stattfinden. Also eben, wenn es
143 dann halt auch einmal Deutsch kann und man dann an den Feinheiten schleifen geht. Also wir haben zum
144 Beispiel einen Italiener hier, und einen Amerikaner, also einen Kanadier, aber ist immer ein Elternteil aus
145 [Ort im Kanton Appenzell Innerrhoden]. Nur die reden zuhause diese Sprache, diese Lustigen. Und die ha-
146 ben immer mit dem Dativ, haben die Probleme. Und das ist dann quasi das Quintessenzchen, oder, und
147 dann höre ich das, und dann schicke ich sie dann wirklich zu der DaZ-Lehrperson und dann müssen wir
148 wieder im engen Austausch sein. Vorher haben wir uns nicht ausgetauscht. Die sind zu ihr gegangen und
149 ja, sie hat einfach jede Woche mit ihnen gemacht und hat dann jeweils ihr Lernbericht geschrieben auf
150 das Zeugnis hin, und den habe ich natürlich auch angeschaut, und dann, als es dann so um den Schliff ge-
151 gangen ist, dann haben wir dann wieder enger zusammengearbeitet. Ich glaube, es muss nicht grundsätz-
152 lich eng sein, aber es müsste irgendwann mal stattfinden. #00:14:45-1#

153 I: Gibt es bei euch von der Schulstruktur her oder von der Schulleitung irgendwelche Anstösse zur Zusam-
154 menarbeit zwischen DaZ und SHP? #00:14:53-1#

155 B: Nein. Bei uns heisst es einfach, also es ist wie selbstverständlich. Bei uns ist die Logopädin auch noch im
156 Haus, eben die DaZ-Lehrperson ist hier, dann haben wir zwei SHP's, die Kollegin arbeitet mehr sozial-emo-
157 tional, ich arbeite mehr für die Sprache, also für Sprache und Mathe einfach, für die schulischen Fächer,
158 und wir haben einmal eine Sitzung zusammen. Wir zwei SHP's. Und dann schauen wir, wer ist wo dran
159 und wer braucht was. Und wenn ich jetzt merke, oh, da müsste man mal hinschauen, dann gehe ich nach-
160 her wieder weiter. Und die Schulleitung sagt einfach, das ist bei euch, schaut einfach, dass alle gut betreut

161 sind. Und ich habe einfach quasi die Obhut über Kindergarten- Primar, und die Kollegin über die Ober-
162 stufe. Aber, die Kollegin arbeitet auch auf Kindergarten- Primar. Aber dort ist sie quasi wieder wie mir un-
163 terstellt. Also ich sage ihr jeweils, schau, hier müsste man noch hinschauen und da ist noch. Und genau
164 gleich kommen die Lehrpersonen zu mir, du, meinst du nicht, da müsste man mal wegen DaZ schauen.
165 Und dann frage ich wieder, und immer im Frühling schauen wir wieder, wer bräuchte was, wie müssen wir
166 den Pensenpool aufmachen, und dann sage ich, da müsste man noch ein bisschen, da ein bisschen, und
167 das können wir gerade in die Schulkommission hineingeben und das wird ziemlich, also wirklich einfach
168 gelöst, oder. Niederschwellig wollte ich sagen. Ohne, dass wir ein grosses Büro aufmachen müssen, und
169 Therapien gibt es ja keine mehr, die laufen jetzt alle über mich, wir haben keine Therapeuten mehr im
170 Schulhaus. Ja, also von dem her, nicht offiziell wird es erwartet, aber es ist wie klar, dass ich schaue und
171 ich habe jetzt gerade so Ende Februar, dann müssen wir wieder ein bisschen schauen wie verteilen wir die
172 Pensen, wie sieht es aus für nächstes Jahr, dass sie dann auch wissen, wie viel Finanzen sie bereitmachen
173 müssen. (lachen) #00:17:05-7#

174 I: (...) Das haben wir eigentlich schon ein bisschen durchgenommen. (...) Diese Förderbereiche, eben, die
175 überschneiden sich manchmal, das hast du ja gesagt, dann arbeitet ihr zusammen, wenn es dann eher so
176 ist, müssen die aufgeteilt werden oder macht das Sinn, deiner Meinung nach, wenn man diese aufteilt?
177 #00:17:30-3#

178 B: Diese Förderbereiche. #00:17:32-6#

179 I: Also, dass man zum Beispiel sagt, schau, hier schaust du, das ist sprachlicher zum Beispiel eben, wenn es
180 um Fälle geht, schaust du, oder machen dann vielleicht trotzdem beide dran oder was denkst du, was ist
181 hier sinnvoll deiner Meinung nach? #00:17:49-5#

182 B: Bei uns sind es halt vor allem die Erst- Zweitklässler, die DaZ brauchen. Kindergärtler haben wir / doch,
183 wir haben mal einen Russen gehabt. Also der ist immer noch hier, und die DaZ-Lehrperson hat es dann so
184 ein bisschen thematisch gemacht. Und er war mega Dinosaurierfan, dann hat sie alles ein bisschen um das
185 herum aufgebaut. Und weil ja im Kindergarten eigentlich so, also bei uns, vor allem phonologische Be-
186 wusstheit das Hauptthema ist, überschneidet sich das wie gar nicht. Dann ist hier der Wortschatz und das
187 Sprechen und Erzählen, und auf der anderen Seite Phonologie. Und das hat man dann eigentlich sehr rati-
188 onal machen können. Und als er in die Erst-Zweitklasse gekommen ist, hat es wieder tiptop gepasst, sie
189 hatte wieder ein Thema, in der Schule hatten sie wieder andere Themen und Buchstaben, und dann ist es
190 wie gar nicht das Problem, so grosse Überschneidungen. Wenn dann Grammatik dazukommt, so in den
191 höheren Klassen, ist es dann nochmals anders. Eben die Zwei mit dem Dativ. Und das ist auch vor allem
192 aufgefallen, weil wir Fälle besprochen haben mit ihnen. Und dann gehen sie halt einfach noch ein biss-
193 chen das nacharbeiten. Weil so Grosse haben wir eigentlich kaum, die noch ins DaZ gehen. Ich nehme an,
194 // #00:19:21-3#

195 I: Ja, das sind dann eher Zuzüge, aber sonst weniger. #00:19:21-3#

196 B: Ja, eben / haben wir sie unten drin und dort sind Überschneidungen nicht mal das Problem, weil ja ten-
197 denziell alle dasselbe erzählen sollten, ist es eigentlich für das Kind nicht mal schlecht und sie sagen, eben
198 gell, mit den Artikeln, oder. Ja, das hatte ich schon mal! Und dann schauen wir auch, dass wir es gleich
199 machen, also der, der es schon eingeführt hat, darf dem anderen sagen, wie er es gemacht hat, und der
200 andere macht es dann auch so. Und das ist jeweils noch cool, oder, also dass dann nicht das Kind, das ja
201 eh schon ein bisschen benachteiligt ist, noch zwei Varianten lernen muss. Sondern dann schauen wir, dass
202 wir es ein bisschen gleich machen. Und dort finde ich, geht man wie zu der Fachperson. Und wenn es ums
203 DaZ geht, dann gehe ich zu ihr. Und wenn es halt um sonst etwas geht, kommt sie zu mir. Ich finde, der
204 Andere hat sich Gedanken gemacht, also kann ich das dann auch so übernehmen. #00:20:24-8#

205 I: Aber dann ist es schon so wie eine Holschuld von derjenigen Person. #00:20:27-4#

206 B: Ja, das erwarten wir auch voneinander. Also wenn du vom Anderen etwas willst, dann geh mal nachfra-
207 gen. Und dort sind wir SEHR offen, also ich höre von Teams, die sagen, ich gebe sicher nichts, aber bei uns
208 gibt man es dann wirklich auch, oder. Nicht dass dann, ja, weisst du, das musst du so und so und du
209 kannst selbst nochmals machen. Sondern da bekommst du alles gerade pfannenfertig. #00:20:58-1#

210 I: (...) Ja, das hatten wir eigentlich schon ein bisschen, es hat wie derjenige den Lead, der etwas braucht,
211 weil der ja etwas holen muss, der hat wie die Verantwortung in diesem Moment, wenn ich jetzt beispiels-
212 weise ein Thema habe, bei dem ich als SHP denke, das ist eher ein DaZ-Thema, dann ist es wie in meiner
213 Verantwortung, das zu holen und dann bin ich auch verantwortlich, dass bei den richtigen Personen abzu-
214 holen. #00:21:19-8#

215 B: Absolut, ja genau. #00:21:21-9#

216 I: Müssen Förderbereiche priorisiert werden? #00:21:27-6#

217 B: Ja, unbedingt. Ich denke, das ist wie, wie willst du auf die nächste Stufe raufkommen, wenn du nirgends
218 andocken kannst. Und andocken kannst du nur, wenn der Vorläufer hält. Und wenn der Vorläufer eine
219 Förderung braucht, dann hat das Priorität. Also für mich ist das "Störungen haben Vorrang". Dann müssen
220 wir zuerst dort anfangen. Das ist bei uns eben mit der Reflexintegration extrem, als wenn wir sehen, also
221 wir haben einen, wirklich, also der spult einfach umher. So ein herziger Junge, aber du hast immer das Ge-
222 fühl dem habe man eine Vitamin-C-Bombe am Mittag gegeben. Und dann habe ich dieser Mutter mal an-
223 gerufen und da sagt sie, meine Güte, bin ich froh, dass du anrufst! Da sage ich, bitte, wieso? Und da hat
224 sie gesagt, ja weisst du, wir warten schon so lange, dann habe ich gesagt, du hättest doch selbst anrufen
225 können, dann hat sie gesagt, das habe sie sich nicht getraut. Dann habe ich gesagt, du, der sollte unbe-
226 dingt zu mir ins Training kommen, jaja, wir kommen sofort, wann können wir kommen? Also so, oder. Wir
227 schauen, also wir sind sehr prophylaktisch unterwegs, weil ich finde, nichts Schlimmeres, als wenn du den
228 Eltern anrufen musst und sagen musst, es brennt. Und sie wissen, wenn ich anrufe, schön ruhig oder, alles
229 runterfahren, ist noch nicht ein Drama. Und als es gibt so ein bisschen die Renitenten, da muss ich drei,

230 vier Mal anrufen, aber irgendwann habe ich diese Argumente beisammen, dass sie sagen, ist gut, wir ma-
231 chen es. Und sonst haben wir auch noch Hausaufgabenhilfe, also gell, Englisch ist ein riesiges Thema. Was
232 wollen zwei, die kein Englisch können einem Kind Englisch beibringen, das es auch nicht kann. Und dann
233 können sie bei uns auch viermal in die Hausaufgabenhilfe und halt vielleicht nur fürs Englisch gehen. Und
234 darum finde ich, unbedingt. Weil irgendwann entsteht Leidensdruck, wenn du nicht gefördert wirst, dort
235 wo du ein Loch hast. Und das finde ich, das sollte nicht sein in der heutigen Zeit, weil wir haben die Mög-
236 lichkeiten. Und auch unsere Lehrpersonen, also so Fünfte, Sechste, die bleiben am Mittag länger da und
237 wenn jemand noch eine Erklärung braucht, wird nochmals erklärt, also wirklich mega herzlich, oder, wo ge-
238 schaut wird zu den Kindern. #00:24:05-6#

239 I: Wer hat dort die Verantwortung, wenn jetzt jemand findet, oh, ich glaube jetzt müssen wir hier ein biss-
240 chen den Fokus setzen und diesen Förderbereich jetzt zuerst drannehmen und jemand hat eine andere
241 Meinung, oder wie handhabt ihr das? #00:24:14-5#

242 B: Bei uns meldet quasi die Lehrperson mir. Meistens weiss ich es aber schon, weil ich es ja im Kindergar-
243 ten schon gesehen habe. Das ist der Vorteil, oder. Im kleinen Kindergarten und im Kindergarten habe ich
244 wunderbar Zeit, weil ich bin je, also im kleinen Kindergarten bin ich drei Lektionen an einem Nachmittag
245 da und mache ja eben dann den "Willibald" und noch so andere Sachen, also sehe ich schon, wo sich wer
246 so ein bisschen hinbewegt. Und dann in der ersten, zweiten Klasse bin ich vier Lektionen. Also recht inten-
247 siv. Und da besprechen wir immer jedes Kind sehr detailliert. Und dann kommt quasi von der Lehrperson,
248 ich habe vielleicht schon etwas im Hinterkopf, kommt dann eben der Input, du, gell, da ist dann noch und
249 zeigt sich jetzt so und so, und dann nehme ich das mit und dann beginn ich zu studieren: Was machen wir.
250 Also in welche Richtung muss es. Es ist wie, alle Augen sind offen. Und wir sagen auch an den Elternaben-
251 den Eltern, gell, es gibt manchmal auch Kinder, also wir haben mal Einen gehabt, in der Schule hat es
252 super funktioniert, auf dem Heimweg hat der einfach gespult. Dann hat die Mutter, er getraue sich nicht
253 mehr zum Heimlaufen, im Wald sehe er Geister und alles Mögliche, dann habe ich gesagt, ich glaube den
254 müssen wir mal ein bisschen genauer anschauen. Das ist so ein bisschen, wie wir miteinander unterwegs
255 sind, jeder schaut hin, nachher entscheide ICH, was wir bei wem machen. Wir arbeiten ja integrativ, oder.
256 Und wenn wir irgendeine Förderung brauchen, dann gleise ich diese auf, wenn man merkt, es geht mehr
257 so ins Sozial-Emotionale, dann besprechen die andere SHP und ich an der Sitzung, wo haben wir ein Zeit-
258 fenster für dieses Kind, wenn es in die Logo muss, das ist eine Sache, wo die Lehrpersonen dann die An-
259 meldung machen, weil bei uns muss es dann über den Kanton abgesegnet werden und die Logopädin ist
260 aber hier, bei uns. Aber die ist vom Kanton angestellt und nicht von der Schulgemeinde. Und wenn je-
261 mand ins DaZ muss dann frage ich jeweils, hast du noch Platz, dann können wir dem Schulrat kurz sagen,
262 jaja, ist gut, kannst sie gerade geben. Also bei uns sind die Wege sehr kurz. Cool ist auch, wir haben eine
263 Ergotherapeutin auch noch, aber nicht im Schulhaus. Die ist etwa drei, vier Strassen weiter und eben, das
264 geht ja dann über den Kinderarzt, oder, das funktioniert auch sehr geschmeidig. Von dem her sind wir
265 recht gut aufgegleist. Aber das Meiste geht über mich. Also ich würde sagen, etwa 99 Prozent. Eben, der

266 Arzt nicht. Dort gebe ich Empfehlungen ab und ist noch interessant, manchmal, also die Ausbildung, die
267 ich gemacht habe zur "KLIPP und KLAR"-Lerntrainerin, setzt bei der Ernährung und beim Schlafen an. Ge-
268 nau, und dann gibt es halt eben Kinder, wo ich zuhause anrufe und sage, du, ihr müsstet dann mal beim
269 Frühstück anfangen. Und das ist für die Eltern sehr befremdlich. Dass ich so nahekomme. Dann hat mir
270 mal Eine gesagt, jetzt mischst du dich auch noch ins Essen ein. Dann habe ich gesagt, nur dann, wenn es in
271 der Schule nicht funktioniert. Sonst könnt ihr essen, was ihr wollt. Und es lohnt sich, es lohnt sich wirklich,
272 wir haben einen ADHS-ler / kann ich dir überhaupt solche Beispiele erzählen? #00:27:30-7#

273 I: Ja. #00:27:30-2#

274 B: Gut, wir haben einen ADHS-ler gehabt, und bei den ADHS-lern weiss man ja, 75 Prozent haben Gluten-
275 oder Laktoseintoleranz. Dann habe ich mit der Mutter gesprochen und sie hat gesagt, Laktose haben wir
276 abgeklärt, aber Gluten noch nie. Dann hat sie wirklich Gluten massivst reduziert, sie hat gesagt, ich kenne
277 meinen Jungen nicht mehr. Dann habe ich gesagt, gell // #00:27:53-3#

278 I: Ist schon extrem. #00:27:49-7#

279 B: Gell? Ist schon noch krass. Und das ist mir früher nie so bewusst gewesen, oder. Aber eben, mit Refle-
280 xintegration und noch diesem Coaching oder diesem Trainer, das ich da noch gemacht habe, schauen wir
281 einfach nochmals fester hin. Und wenn es bei Jemandem nicht geht, weil eigentlich, gell, ich habe mal ge-
282 fragt, gibt es denn Kinder, wo es nicht geht. Und dann hat dann diese ehrlicherwise sagen müssen, ja.
283 Und wir haben jetzt beispielsweise einen Schüler, den mussten wir bei der IV anmelden. Also, du, heute
284 kann er es, zwei Wochen später hat er schon wieder alles vergessen. Ich meine, so ein krasses Kurzzeitge-
285 dächtnis, da bist du wirklich ein armer Kerl. Aber sonst muss es an irgendetwas liegen, irgendetwas. Und
286 dann haben wir hier hinten noch einen Osteopaten, und dann schicke ich die Eltern auch manchmal zum
287 Osteopaten, weil vielleicht ist es eine Kopfgelenk-Fehlstellung. Und diese zeigt sich eben bei mir in der
288 Reflexintegration. Oder die, die dann so im Gleichgewicht stehen, ich bin ganz gerade! Und da, da sind wir
289 wie extrem gut vernetzt. Und schauen wie schon ganz weit unten. #00:29:15-1#

290 I: Dass man sie eigentlich schon früh genug abholen kann. #00:29:15-1#

291 B: Absolut, ja, damit man solche Sachen, gell, dass ein Kind nicht muss Jahre lang denken, ich bin blöd.
292 #00:29:29-1#

293 I: Bei Elterngesprächen oder so, dort gibt es ja dann wie Gespräche, die eigentlich vom DaZ aus gingen,
294 Gespräche, die von der SHP ausgingen, oder von der Lehrperson, wie regelt ihr das, dass es da nicht Über-
295 schneidungen gibt? #00:29:36-2#

296 B: Wir haben es so geregelt: Alles, was Fachlehrpersonen ist, das wird per Telefon. Dort rufen die Fach-
297 lehrpersonen die Eltern an. Und dann gibt es nachher das Elterngespräch mit der Lehrperson, dem Kind
298 und den Eltern. Und dort ist es verschieden. Wenn es jetzt nicht läuft, dann kommt die Fachperson dazu.

299 Wenn es aber geschmeidig läuft und es mit telefonieren ausreicht, dann schauen wir, dass wir diese Sa-
300 chen recht tief behalten. Weil wir das Gefühl haben, das Kind sollte im Mittelpunkt stehen und nicht das
301 Defizit. Und sie arbeiten mit solchen Gesprächskommoden, kennst du auch? #00:30:26-7#

302 I: hm (bejahend) #00:30:26-7#

303 B: Genau. Und alle haben jetzt diese Gesprächskommode im Schulzimmer, also erster Zyklus, und dann ist
304 es eben mega schön, dann kannst du dich auf das konzentrieren. Und es gibt manchmal ein Gespräch, wo
305 ich dabei bin, oder auch einmal eine DaZ dazukommt, aber ausnahmsweise. Weil wir einfach finden, diese
306 Angebote sollen so niederschwellig bleiben, dass das Kerngeschäft, Kindergarten, Schule, im Mittelpunkt
307 steht. #00:31:02-0#

308 I: Und wie tauscht ihr euch sonst aus? Du hast gesagt, ein Fenster habt ihr eigentlich nicht, aber Berichte
309 habt ihr manchmal, die ihr austauscht... #00:31:11-1#

310 B: Ja, also die DaZ-Lehrperson schreibt einen Bericht, und der kommt auch zu mir. Der kommt ins Zeugnis,
311 also dass die Eltern auch sehen, was hat das Kind geleistet, wo steht es etwa... Und sonst austauschen...
312 Wir wollten das machen, aber die Kiste ist so gross geworden, und es ist niemand zu Wort gekommen,
313 dass wir dann sagen mussten, da werden wir in 100 Jahren nicht fertig. Und darum tun wir jetzt sehr
314 punktuell. Es kann auch sein, dass die DaZ-Lehrperson direkt zu der Lehrperson geht und dort erzählt. Also
315 ich habe nicht den Anspruch, dass ich Dreh- und Angelpunkt sein muss. Die kürzesten Wege sind die bes-
316 ten Wege. Wo mit wenig Aufwand viel erreicht wird. Und von dem her, irgendwann höre ich es dann je-
317 weils schon, und sonst ist es nicht wichtig gewesen, so in dem Sinne. #00:32:04-5#

318 I: Ja, das ist simpel so. (...) Wie definierst du den Unterschied von deiner Rolle zu der Rolle der DaZ-Lehr-
319 person? #00:32:19-8#

320 B: (...) Also für mich ist sie quasi nochmals eine Spezifizierung von meiner Arbeit. Weil sie pickt Deutsch
321 raus und fokussiert sich voll auf Deutsch. Und meine ist VIEL breiter. Also eben, ich fange ja beim Schlafen
322 an und höre dann mal bei der Mathe auf oder bei irgendwelchen pubertären Problemen. Und sie hat sich
323 einfach fokussiert auf etwas. Ich finde das mega spannend, dass jemand sich so fokussieren kann, weil ge-
324 rade dann, wenn es jemanden braucht, dann können die Kinder natürlich wahnsinnig profitieren. Und ich
325 bin mehr so ein bisschen rudimentär unterwegs, weil ich habe nicht Zeit, um so in die Tiefe zu gehen. Da-
326 rum bin ich froh, dass sie das so machen kann. #00:33:21-3#

327 I: Was denkst du, sind klare Rollentrennungen nötig? #00:33:21-3#

328 B: Ja, weil sonst ist EIN Durcheinander. Und ich habe das Gefühl es ist gut, und es ist auch gut, dass diese
329 Ausbildungen so verschieden sind. Und wenn jemand sich auf Mathe spezialisieren will, finde ich das auch
330 gut. Ich finde einfach, wichtig ist, dass man miteinander spricht, dass wie auch die Wertschätzung für den
331 Anderen da ist, oder, so quasi ich bin der und du bist der, das nützt dem Kind nicht wirklich etwas und für

332 mich muss das Kind eine gute Basis haben und das ist quasi wie mein Job. Und wenn es diese hat, kann es
333 nachher überall hin. Weil es ist dann aufnahmebereit. Und dann funktioniert eigentlich sehr vieles, auch
334 sehr gut. #00:34:11-9#

335 I: Und dieses Rollenverständnis, was denkst du, bringt das irgendwie jeder selbst mit, vielleicht mal gehört
336 in einer Ausbildung oder so, oder muss man sich anfangs wie ein bisschen positionieren und spüren, was
337 ist jetzt genau deine, was ist meine Rolle? #00:34:24-3#

338 B: Ich glaube das bringt man nicht grundsätzlich mit. Weil nicht jede SHP spürt sich gleich. Und ich denke
339 auch, nicht jede SHP will gleich viel Verantwortung übernehmen. Also ich sehe alles, ich sehe wirklich al-
340 les. Und ich habe eine ganz einfache Philosophie: Mit Seklehrer-Lohn darf ich auch etwas leisten und ent-
341 sprechend Verantwortung übernehmen. Und ich finde, das sollte so eine Grundhaltung sein in der Schule.
342 Jeder gibt das Beste, und wir schauen, wer kann was am besten und dieser soll es machen. Ich hätte jetzt
343 nicht den Anspruch, dass ich eben das dann auch müsste. Sondern im Gegenteil, ich finde es cool, wenn
344 man sich so ein bisschen spezialisiert und das auch wertschätzt, oder. Und das Rollenverständnis, in das
345 muss man sich ein bisschen einleben und jede Schule ist ein bisschen anders unterwegs. Und ich sehe
346 mich auch nicht, und das höre ich von vielen jungen Frauen, dass es SHP's gibt, die dann kommen und sa-
347 gen, das musst du so und so und so. Und das finde ich eine Frechheit. Ich finde, wo holen wir das Beste
348 raus aus der Lehrperson, weil jede Lehrperson bringt ja andere Fähigkeiten mit und das ist so ein bisschen
349 Meines, zu sehen, wo kann ich die Lehrperson unterstützen, dass sie nachher bei den Kindern stärker ist.
350 Und so arbeiten wir, oder. Also ich habe wie so ein bisschen die SHP-Mutterrolle, die eigentlich sehr passt.
351 Ich möchte nicht SHP-Feldweibel sein, sondern wie die unterstützende Funktion übernehmen. Und unser
352 Team geht ja vom fast 60-Jährigen bis zu der 25-Jährigen, und die sollte ich wie auffangen, oder. Und
353 manchmal merkt man ja auch, oh, da ist innerhalb des Teams etwas nicht so gut. Und solche Sachen
354 merke ich natürlich auch, und dann kann man zwischendurch mal etwas anregen oder sagen, du, das
355 kommt übrigens dort so an oder kommt ein bisschen so an. Darum glaube ich, der SHP ist einfach das, was
356 er ist als Mensch. Vielleicht ist er ein Teamplayer, vielleicht ist er ein Einzelkämpfer und entsprechend ist
357 er halt unterwegs. Und ich würde den Lehrern und den Lehrerinnen und den SchülerInnen wünschen,
358 dass ein Teamplayer unterwegs ist, weil das Team profitiert natürlich viel mehr. #00:37:17-5#

359 I: Ja, das ist so, ja. (...) Hat es bei euch schon mal Schwierigkeiten gegeben vom Stundenplan her mit DaZ,
360 SHP... Wie löst ihr das, oder wer hat dann die Verantwortung? #00:37:33-1#

361 B: Also das ist wirklich nicht einfach. Da knorzen wir lange umher, und wir machen es eigentlich so, dass
362 wir die Stundenpläne einfach belassen. Also was einigermaßen geht und wenn es keinen Wechsel gibt,
363 weil wir haben auch noch eine Klassenassistenz, die wir auch noch hineinstossen, mit 16 Lektionen. Und
364 wir schauen wirklich, dass die Stundenpläne ein bisschen gleichbleiben, dass wir nicht herumschieben
365 müssen wie wahnsinnig, und dass es fürs Kind eben... Also gell, manchmal haben wir wirklich, zuerst ist es
366 bei mir, dann geht es in die Logo und dann geht es noch ins DaZ. Also furchtbar. Das ist schlimm, ich finde

367 das ist schlimm, es ist für die Lehrpersonen schlimm und es ist für die Schülerinnen und Schüler schwierig.
368 Aber man schafft es nicht anders. Und es ist ganz klar so, zuerst kommt der Schulstoff / kommen die Lehr-
369 personen mit ihrem Stundenplan, Gruppe A, Gruppe B, das und das. Und dann schlüpfen wir dort rein.
370 Also ich geh jeweils im Frühling mit meinem Plänchen rundherum und frage, du, wo hättest du deine
371 Stunden gerne? Und dann platziere ich sie. Dann gehen wir zu der DaZ, also der, der am meisten Stunden
372 hat, kommt zuerst. Und dann gehen wir vorzu von oben nach unten, wer dann wo hineinschlüpft. Und
373 eben, dann schauen wir einfach, dass wir möglichst flexibel sind, also ich habe auch schon ganz lustige Sa-
374 chen, Kombis dann gemacht und weil wir ja drei Schulhäuser haben, muss ich auch schauen, dass ich nicht
375 die meiste Zeit am Gehen bin. Weil das ist auch noch ein Mist. (lachend) Weil ich brauche von hier zu-
376 oberst zu da zuoberst halt schnell fünf Minuten. Darum haben sie jetzt einen Aufzug eingebaut (lachend),
377 damit ich noch 30 Sekunden schneller bin. Nein, nein. Ja, ich finde die ganze Stundenplan-Geschichte eine
378 riesige Geschichte. Dass das aufgeht. Und vor allem auch, dass dann die DaZ-Lehrperson, die dann nur
379 zwei Lektionen am Kind hat, nicht das Gefühl hat, ja ich immer zuletzt, oder. Darum schieben wir dann
380 manchmal auch nochmals. Also wir PROBIEREN, etwas Gutes für alle hinzukriegen. #00:39:57-6#

381 I: Du hast es gerade angesprochen, es ist bei euch dann so ein bisschen pensemässig, das wird dann ei-
382 gentlich wie gewichtet, das höhere Pensum. Hat es da noch andere Sachen, Aspekte oder Argumente, die
383 dann höher gewichtet werden in solchen Sachen? #00:40:07-2#

384 B: Die Kinder haben ja Blockzeiten. Und die Kinder haben einen langen Schulweg bei uns. Also dass zum
385 Beispiel ein Kind, das auswärts wohnt, nicht noch in seiner Freizeit in eine DaZ-Lektion oder in die Logo.
386 Jemand vom Dorf, da finden wir, der hat fünf Minuten, das geht. Dann schauen wir auch, dass diese An-
387 häufung von Förderlektionen nicht stattfindet. Also irgendwie versuchen wir immer, dass möglichst etwas
388 Gescheites hinkriegen. Und dann schauen wir auch noch, gell, unsere DaZ-Lehrperson arbeitet eben auch
389 noch in der Reute. Also kann sie ja nicht dann, wenn sie da unten ist, bei uns oben sein. Also dort müssen
390 wir auch noch irgendwie schauen, dass das passt. Und auch die Logo ist jemand, der in zwei Gemeinden
391 arbeitet. Also haben dort halt auch noch Tage, die wie fix sind und die müssen wir berücksichtigen. Also
392 man schaut irgendwie schon ein bisschen, dass es stimmig ist für alle, ja, mehr oder weniger. #00:41:26-
393 5#

394 I: Wie ist wenn... Die Kinder haben ja, also ich weiss nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist das DaZ so
395 auf drei Jahre jeweils beschränkt. Wie macht ihr es da, gibt es dann auch manchmal Schwierigkeiten mit
396 der Vereinbarkeit von diesen Stunden, weil halt wirklich jemand in diesen drei Jahren noch drin ist und
397 dann muss man wie sagen, dann müssen wir hier, dann ist DaZ vielleicht an erster Stelle, aber man hätte
398 vielleicht Anderes, was auch wichtig wäre? #00:41:50-7#

399 B: Das gibt es nicht bei uns. Bei uns haben sie genauso lange DaZ, wie sie es brauchen, und dann hören wir
400 wieder auf. Und es kann auch sein, dass Eines zum Beispiel eineinhalb Jahre geht, dann findet die DaZ-
401 Lehrperson, also das, was es bei mir können muss, kann es. Jetzt kommt es nicht mehr zu mir. Dann merkt

402 die Lehrperson, oh, der Dativ ist noch nicht gut, der muss nochmals kommen. Gut, dann kommt er wieder.
403 Und das ist etwas, das für die Schulkommission absolut stimmig ist, wo sie sagen, wir vertrauen euch, ihr
404 nutzt die Ressourcen so, wie ihr sie braucht und wenn ihr sagt, ihr braucht wieder, bekommt ihr wieder.
405 Das ist nicht auf Jahre bestimmt. #00:42:32-0#

406 I: Ah, das ist noch schön so. #00:42:32-2#

407 B: Ja. Eben, dann kann es auch sein, dass ein Sechstklässler wieder mal geht, obwohl er im Kindergarten
408 vielleicht / obwohl er schon drei Jahre da gewesen ist, ja, aber wenn er es wieder braucht, dann braucht
409 er es halt nochmals, oder. #00:42:43-0#

410 I: Wie unterrichtest du von den Sozialformen her, gibt es dort manchmal Überschneidungen mit der DaZ-
411 Lehrperson, dass dann sie vielleicht Kinder rausnimmt, aber du bist am Arbeiten gerade in der Klasse oder
412 so? #00:43:01-4# #00:43:01-4#

413 B: Nein, auf das schauen wir. Nein, das wollen wir bewusst nicht. Gell, wir haben natürlich auch nicht viel.
414 Und auf diese zwei, drei Knöchlein kann ich gut Rücksicht nehmen. Es ist schon mal passiert, da haben wir
415 zu wenig darauf geachtet. Und seitdem schauen wir. Weil das ist unsinnig. Also wir schauen schon, dass
416 wir nicht gleichzeitig anwesend sind, eben ausser es sind jetzt gerade zwei, drei wo es intensiv ist wo auch
417 die Lehrerin froh ist, wenn es da Eins-zu-eins-Unterstützung gibt. Aber sonst eigentlich nicht, dass wir gar
418 nicht aufpassen müssen. #00:43:52-6#

419 I: Gibt es manchmal Überschneidungen mit dem Material oder mit dem Lehrmittel, das ihr vielleicht beide
420 nutzt? #00:43:58-8#

421 B: Ja. Überschneidungen nicht, aber Abholungen. Ja, zum Beispiel das "Multidingsda", das hatte ich zuerst,
422 und gell, wir schauen, dass Material wie zentral ist. Also alles, was mit Deutsch zu tun hat, ist bei der DaZ-
423 Lehrperson. Dann weiss auch die Lehrperson, wenn ich einmal etwas bräuchte, etwas Spezielles, kann ich
424 dort nachfragen. Und sie hat dann einfach mehr von allem und wir haben ein bisschen. Also so ein biss-
425 chen das Übliche. #00:44:27-6#

426 I: So das Gängigste. #00:44:27-6#

427 B: Ja, genau, das ist bei mir in den Kästen, also irgendwo hier, überall verteilt, je nachdem, welche Klasse
428 es braucht und sonst ist sie wie die Fachperson und dürfen wir dort auch mal etwas abholen. Und sie hat
429 auch ein bisschen die teureren Sachen, so ein bisschen die kostbareren Sachen, gell, weil unseres geht mal
430 nachhause oder dann ist es im Klassenzimmer und verhöhnt mal jemand etwas, das schauen wir auch
431 ein bisschen. Und sie hat ein eigenes Zimmer, wo sie ihr Material schön hat, und dann ja, hütet sie es da.
432 #00:45:17-5#

433 I: Wie schaut ihr, wie eure Interventionen angekommen sind? Also die Wirkung // #00:45:20-3#

434 B: Ja, da DaZ-Lehrperson hat da ihre geeichten Tests, die gängigen von der HfH, und dann macht sie dann
435 mal am Anfang eine Lernstandserfassung und am Schluss wieder und schaut, funktioniert, funktioniert
436 nicht. Und mit ihren Sachen, ihren Spielen die sie macht, ja. Wir mischen uns dort überhaupt nicht ein.
437 Das macht eigentlich sie als Fachperson, schaut sie und evaluiert und sagt uns dann, wo das Kind steht
438 und das ist für uns sakrosankt. #00:46:02-8#

439 I: (...) Gibt es bei euch im Team, wir haben es schon ein bisschen angesprochen, wo ein bisschen wie eine
440 Hierarchie, eben, irgendwo muss es ja zusammenlaufen, wie ist das sonst bei den anderen so? Gibt es da
441 irgendwie unausgesprochene Gesetze oder ganz klar, wer jetzt wie wo welche Stellung hat... #00:46:26-1#

442 B: Ja, die sind klar. Ich finde, das braucht es auch. Weil, der ist der Materialwart, der ist das, und das
443 braucht es auch in der Förderung. Dass man genau weiss, zu dem muss man fragen gehen, wenn ich DAS
444 möchte. Und das finde ich etwas Wichtiges. Und wir haben jetzt abgemacht, dass einfach die ganze Förde-
445 rung quasi über mich läuft, auch was sozial-emotional angeht, dass es nicht so viele Absprachen auch für
446 die Lehrpersonen gibt. Oder, dann erzählt es die Lehrperson mir, dann sage ich, ja, du musst zu Cornelia
447 [Name geändert]. Dann sagen sie nachher, dann muss ich Cornelia [Name geändert] WIEDER alles erzäh-
448 len. Und Cornelia [Name geändert] muss nochmals alles anhören, und dann sprechen uns Cornelia [Name
449 geändert] und ich noch ab miteinander, also erzählen wir NOCHMALS dasselbe. Und am Anfang war das
450 ebenso, da mussten wir sagen, nein, da werden wir ja selig. Jetzt gibt es einen kleinen Input an mich und
451 nachher erzähle ich es meiner Kollegin Cornelia [Name geändert] und dann gehen wir in die Tiefe. Dann
452 beginnt sie mal und schaut. Und alles, was bei mir ist, ist ja sowieso bei mir. Und da bespreche ich mit der
453 Lehrperson, also läuft über mich, um die Wege möglichst einfach zu halten und nicht viel Ressourcen von
454 der Lehrperson zu brauchen. Weil, also meine Besprechungsstunden sind ja bezahlt. Weil bei mir heisst es
455 "Besprechung und Recherche", also ich muss ja nachher dann noch weiter. Und sie besprechen einfach
456 mit mir. Und darum, das ist ihre Freizeit und es ist immer eine Lektion pro Lehrperson pro Woche. Und
457 dann finde ich, dann darf ich da auch noch etwas mehr übernehmen, dass sie das wie an mich abgeben
458 können. Ich führe auch Elterngespräche / also rufe die Eltern an, je nachdem, was es ist, oder, wenn es ein
459 bisschen in meinen Bereich geht, dass sie dort möglichst wenig machen müssen. #00:48:22-2#

460 I: Hat es manchmal auch / also du hast es schon ein bisschen gesagt, mit der Ausbildung hängt es sicher
461 ein bisschen zusammen, so mit Pensen, ist das bei euch auch ein Thema, dass vielleicht jemand, der wenig
462 Pensum hat, vielleicht nicht so viel mitredet oder mitreden kann? #00:48:35-1#

463 B: Ja, sie sind halt dann nicht da. Wir haben ja / also fast in jeder Klasse hat es einen Teilzeitler. Und die
464 Teilzeitler haben halt mal die Absprache mit der Klassenlehrperson und dann bin ich natürlich nicht da.
465 Und wenn ich ihnen gerade begegne, dann gibt es solche, die mir sagen, du, Maria [Name geändert], ich
466 habe dort im Fall etwas gesehen, schaut du dann da drauf. Und meistens haben es aber die Klassenlehr-
467 person und ich bereits besprochen zusammen. Ja, die sind natürlich ein bisschen benachteiligt. ABER sie

468 wissen auch, ich muss mich dafür um solche Sachen nicht kümmern. Gell, das ist wirklich bei der Klassen-
469 lehrperson und bei mir. #00:49:18-9#

470 I: Und wie ist das, ich weiss jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber oft sind die DaZ-Lehrpersonen Teilzeitleiter.
471 Und dass dann sie vielleicht oft nicht da sind oder so, ist das ein Problem oder weiss man einfach, das ist
472 so, und man schaut dann, dass man drumherum kommt? #00:49:28-9#

473 B: Genau. Weil die DaZ-Lehrperson bekommt das Kind ja von uns, also es kommt dann zu ihr. Und eben,
474 wenn es jetzt gerade grundsätzlich kein Deutsch kann oder sehr schwach ist, dann ist sie ja mal dran. Und
475 wir merken ja dann im Schulzimmer, dass etwas läuft. Und wenn man dann jeweils sieht, oh, das wäre ein
476 Thema, das gerade wichtig ist, eben Artikel zum Beispiel, dann gehen wir auf die DaZ-Lehrperson zu. Dann
477 probiert sie, das einzubauen. Dass man so ein bisschen miteinander unterwegs ist. Oder wenn sie dann zu
478 mir auch noch kommen, weil es wirklich mit Deutsch so schwierig ist, dann schauen wir auch, dass wir
479 nicht gerade total verschiedene Sachen machen, sondern dass wir dann ein bisschen zusammen unter-
480 wegs sind. Unsere DaZ-Lehrerin ist auch Kindergärtnerin und sie arbeitet hier noch einen Morgen, die ist
481 immer am Mittwoch am Vorbereiten. Und am Mittwoch bin ich jeweils im Kindergarten hinten, auch zum
482 Vorbereiten und dann sehen wir uns ja. Und dann sprechen wir uns da auch mal ab, oder ich bin am Don-
483 nerstagnachmittag da, im ersten Kindergarten, und sie ist dann dort und hat dann DaZ. Und dann kann es
484 sein, dass wir uns in der Pause mal noch klopfen und wir sprechen miteinander. Also dass wir so, obwohl
485 jemand ein kleines Pensum hat, also dass er trotzdem auch gewichtig ist. #00:50:56-1#

486 I: (...) Wie sieht für dich ein guter Austausch aus, jetzt auch gerade SHP und DaZ, was sind für dich so /
487 #00:51:09-9#

488 B: Kriterien? #00:51:09-9#

489 I: Ja, genau. #00:51:12-3#

490 B: Für mich ist wichtig, dass wir den Lernstand anschauen, dass wir sehen, wo haben wir gestartet und wo
491 stehen wir jetzt, dass wir sachlich miteinander diskutieren können, dass das Kind so im Fokus ist, eben
492 manchmal funktioniert es ja auch nicht so gut und es läuft halt noch nicht, ja, dann ist es halt so, dass wir
493 wie auch Zeit haben, also ich finde Zeit ein extrem wichtiger Faktor. Weil manchmal passiert wieder et-
494 was, was wir nie gedacht hätten, auf einmal macht es klick, und dann haben sie es, jetzt sagt er auf einmal
495 "auf DEM Stuhl" und nicht immer "auf DEN Stuhl", einfach solche Sachen. Wertschätzung finde ich etwas
496 ganz Wichtiges, dass man auch einfach so miteinander unterwegs ist, oder. Und wenn du halt die Ressour-
497 cen hast und nicht hetzen musst und stressen, dann ist auch wie möglich. Und für mich auch, dass es nicht
498 einfach irgendetwas ist, sondern dass wir beim Fach bleiben, dass wir fokussiert sind, das ist jetzt Thema
499 und an dem arbeiten wir jetzt. Aber unsere DaZ-Lehrerin ist dermassen fokussiert, da (unv., #00:52:41-5#)
500 (lachen). #00:52:43-3#

501 I: Ja, das ist jeweils noch personenabhängig. #00:52:43-3#

502 B: Ja, voll. Und sie hat ihr System und ich habe auch schon zu ihr gesagt, du, hast du nicht das Gefühl so
503 ein bisschen/ nein, das wird GENAU so gemacht, also das ist / roter Faden und der wird verfolgt. Und dort
504 sagt schon sie uns ein bisschen, wie sie es machen möchte und das ist absolut in Ordnung, oder, sonst will
505 jeder noch reinreden, das muss auch nicht sein. #00:53:07-2#

506 I: Was denkst du, was sind Gefahren, wenn so eine Zusammenarbeit nicht funktioniert? #00:53:20-3#

507 B: Da kommt es, finde ich, aufs Setting darauf an. Ist es voll separativ, dann ist es halt so. Ist es integrativ,
508 wie bei uns, dann ist es blöd. Da finde ich, muss jeder so Fachperson sein und über der Sache stehen, auch
509 wenn es jetzt persönlich nicht so geigen würde, ja dann ist es halt so. Es geht ja nicht um uns, es geht ums
510 Kind. #00:53:59-6#

511 I: Hast du konkrete Beispiele, in denen die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert hat, vielleicht auch et-
512 was, was du vorher schon gesagt hast, oder hast du ein Beispiel, wo es nicht funktioniert hat? #00:54:18-
513 1#

514 B: Da bin ich ein bisschen pragmatisch. Ich finde, ich bin SO alt, dass ich es mit jedem können muss. Das ist
515 mein Anspruch an mich, oder. (lachen) Egal, wer auf mich zukommt, da muss ich mich zusammenreißen.
516 Darum, dann ist einfach ein wenig intensiver oder weniger intensiv, so ein bisschen die Zusammenarbeit.
517 Marianne [Name geändert] und ich verstehen uns sehr gut, und dadurch, dass ich akzeptiere, dass sie so
518 macht wie sie will, funktioniert es sehr gut. Und ich respektiere das einfach und es ist in Ordnung. Und
519 wenn ich jetzt mit irgendetwas komme, eine Frage habe, am nächsten Tag habe ich gerade schon eine
520 Wagenladung Material in meinem Fächli. Das funktioniert super. Und andersherum, wenn sie mir etwas
521 erzählt, dann gehe ich und denke nochmals ein bisschen/ wir haben jetzt zum Beispiel aktuell ein Junge,
522 der ist bei ihr im KIGA 3+, aber sie macht ein bisschen alles. Und ich bin überzeugt, er ist im Spektrum.
523 Und das spürt sie natürlich stark bei ihr in der Arbeit, oder, weil der, als er gekommen ist/ nur Uhren, Uh-
524 ren, Uhren, Uhren. Du weisst du, hast du die Kirchenglocke gesehen? Ist die/ oh, da hat es wieder eine neue
525 Uhr. Das war mir schon suspekt, habe gedacht, oha, Uhren. Und dann tauschen wir solche Beobachtungen
526 aus miteinander. Und das finde ich, eben, solche Sachen, wenn die Zusammenarbeit gut funktioniert,
527 machst du das. Und wenn die Zusammenarbeit/, wenn es nicht so harmoniert, dann gehst du nicht so auf-
528 einander zu. Weil das ist ja deine Freizeit, wo du noch wieder investierst. Und da finde ich, springe ich
529 über jeden Schatten, weil ich finde, wenn wir dem Kind etwas zuliebe tun können, dann gehst du. Ich ging
530 auch schon nachhause und war total enttäuscht. Da musste ich sagen, ja Maria [Name geändert], auch
531 das begegnet dir einfach. Aber ganz, ganz wenig. Also es muss dann schon jemand ganz Spezieller sein.
532 Und das ist heuer mein 35. Jahr, da hat es das erst einmal gegeben. Und diese Frau ist aber noch hier, und
533 wir haben uns mega zusammengerafft. Es war ihr glaube ich gar nicht so bewusst, dass sie mir da ziemlich
534 nahe kommt mit etwas. Und dann musste ich sagen, so, dass ist jetzt eine Herausforderung für dich, das
535 ist dir noch nicht begegnet, lerne daran. Und solche Sachen finde ich, müssen wir als SHP's annehmen,

536 weil das begegnet uns immer wieder, das begegnet uns auch mit den Eltern. Und ich finde, dann konntest
537 du in der Schule lernen und mit den Eltern kannst du dann profitieren. #00:57:27-0#

538 I: Was verstehst du unter inklusiver Sprachbildung? Ist dir das schon mal begegnet? #00:57:32-0#

539 B: Nein. #00:57:32-0#

540 I: Kannst du dir etwas darunter vorstellen? #00:57:32-0#

541 B: Inklusive Sprachbildung. Hat das etwas mit Inklusion zu tun? #00:57:39-0#

542 I: Ja, also es ist so ein Modell, wenn ich bei meiner Arbeit in der Literatur gelesen habe, es ist so ein biss-
543 chen eine Zukunftsvision. DaZ verschwindet sozusagen und es wird eigentlich, wie soll ich sagen, es ist
544 nicht mehr an einer Person festgemacht, es gibt keine DaZ-Kinder mehr, sondern man holt jedes Kind
545 noch individueller dort ab, wo es steht. Was hast du für Gedanken dazu? #00:58:14-2#

546 B: Ich bin grundsätzlich ein mega Fan von Inklusion. Aber es ist nicht umsetzbar. Ich glaube, das ist wie,
547 wenn man dem Rollstuhlfahrer sagt, so, jetzt klettere da den Baum hinauf. Der würde schon wollen. Aber
548 das ist fast nicht machbar. Gell, man könnte ihn ja anbinden und raufziehen. Aber ich bin ein Fan von
549 intrinsischer Motivation. Und es muss wie machbar sein, auch für jedes Kind, weil sonst, irgendeiner ist
550 immer frustriert. Der ist massiv überfordert, der ist total unterfordert. Cool fände ich eben, möglichst viel,
551 die miteinander arbeiten, im gleichen Schulzimmer sogar. Also ich bin ein Fan vom Churermodell. Weil ich
552 finde, dort hat man ganz viel Sachen, hat man wie so ein bisschen zusammengetan. Und wenn jetzt dort
553 die Fachlehrpersonen jetzt auch noch alle dazukämen, dann hätte ich das Gefühl, dann könnte man so
554 Schule der Zukunft machen. Aber nochmals zurück zu meinem Russen, das wäre jetzt einfach nicht gegang-
555 en. Der ist so sauer geworden, weil er nicht verstanden hat, was die anderen sagen, dass er alle geschla-
556 gen hat. Und er war so ein kleiner Bär, oder, und dann hat der Vollgas gegeben. Verständlich. Und ich
557 glaube, wenn man den so in den grossen Haufen hineingetan hätte, der wäre nicht dort, wo er jetzt steht.
558 Darum glaube ich, man sollte diese Ressourcen sehr sorgsam verteilen. Und dort, wo Inklusion zum Vor-
559 teil ist, finde ich absolut, dass es richtig ist. Ich glaube aber auch, dass Separation einen Vorteil hat. Und es
560 gibt Kinder, die in der Integration zu mir sagen, du Frau Rohner [Name geändert], können wir rausgehen?
561 Oder machst du noch die Tür zu? Und ich finde, dann bekommst du das. Dann fragen wir manchmal,
562 wieso, stört es dich, wenn es die anderen hören? Nein, weisst du, es ist so laut. Oder, weisst du, ich kann
563 mich besser konzentrieren. Oder, weisst du, ich möchte nicht, dass es die Anderen hören. Und das darf
564 doch das Kind sagen. Und ich sehe auch Kinder, dann sitzen sie da und schauen sie mit einem Auge im-
565 mer, was die anderen machen. Und darum brauchst du manchmal wirklich die räumliche Separation. In-
566 klusion ist für mich das Extreme, von dem ich nicht glaube, dass es das Beste ist. #01:01:01-5#

567 I: Ja, verstehe ich. (lachen) Was denkst du, wie in Zukunft die Arbeit oder Zusammenarbeit von SHP's und
568 DaZ-Lehrpersonen, wie verändert sich das oder geht das weiter, so wie es jetzt ist? #01:01:15-0#

569 B: Ich glaube es kommt darauf an, was auf der Welt passiert. Wenn noch Viele wandern, dann kommen
570 wir auch in den Wandel. Dann glaube ich, dass die DaZ-Lehrpersonen ins Schulzimmer kommen müssen.
571 Weil sonst sind so viele Kinder draussen, dass du gar nicht mehr gescheit Schule geben kannst. Und viel-
572 leicht braucht es dann sogar mehr DaZ. Also mehr Leute auf einmal. Und wenn es wieder gut kommt,
573 dann gehen alle wieder dorthin zurück wo sie hergekommen sind und es braucht wieder weniger. Und
574 darum glaube ich, es kommt ganz darauf an/ also ich glaube, das Weltgeschehen bestimmt die Schule/
575 also bestimmt ja auch das, was die Schule bieten muss. Und das muss man wie abwarten und sich DANN
576 anpassen können. Und dann Leute haben, die dabei sind und vielleicht kann auch dann/ gell, ich sehe das/
577 jetzt fällt mir auf, ich sage immer "gell" (lachen)/ mit der Klassenassistentin. Unser Modell ist so, dass ich
578 diese führe, weil sie ist mein verlängerter Arm. Ja, mega cool. Ich habe solche Freude und es passiert so
579 cooles Zeug jetzt in diesem halben Jahr schon wieder, / dass eben auch eine DaZ-Lehrperson verlängerte
580 Arme haben könnte. Und da könnte man Leute auch einarbeiten, die dann einfach spezialisiert werden,
581 oder. Also ich mache ja Inputs, und nachher lasse ich sie in die Klasse hinaus. Dass man eigentlich nicht
582 immer vom Fachkräftemangel sprechen muss, sondern wir müssen unsere Strukturen und unsere Res-
583ourcen anders nutzen. Und dann finde ich, könnte auch eine Klassenassistentin durchaus als DaZ-Assisten-
584tin unterwegs sein. Weil sie es ja gelernt hat von der Fachfrau. Halt zu diesem Lohn dann auch, oder, ich
585finde, dass muss man dann halt wieder schauen, wie dann das aussieht. #01:03:26-1#

586 I: Hast du noch irgendetwas, das dir wichtig ist oder du gerne anmerken möchtest zu diesem Thema?
587 #01:03:36-4#

588 B: Also grundsätzlich finde ich, ist jede Fachperson, die kommt, wertvoll. Und darum ist die Ausbildung,
589 die hinter dieser Fachperson steht, noch wertvoller. Und was diese Ausbilder diesen Leuten mitgeben
590 können, ist alles ein Schatz. Und das ist mir eigentlich das Allerwichtigste, weil so wie ich DaZ gelernt
591 habe, diese Schnellbleiche, die ich dort mitbekommen habe, würde ich mich nicht wirklich befähigt füh-
592len, obwohl ich den Stempel habe. Ich müsste recht an die Säcke, weil meine Kollegin hat einen CAS ge-
593macht, und ich habe den bekommen mit/ ich weiss nicht, wie du DaZ gemacht hast. #01:04:25-0#

594 I: Doch, ich habe auch den CAS gemacht vorher, bevor ich an die HfH gegangen bin, aber wir hätten es in
595 Rorschach nicht gekonnt, aber man hat uns gesagt, dass man es in Zürich hätte wählen können, so als
596 Fach dazu. #01:04:36-9#

597 B: Richtig, als Wahlfach. Und ich habe es seriös gemacht, aber wie dort einige zu diesem Stempel gekom-
598men sind, da frage ich mich ja. Und dann ist es nicht so wertvoll. Dort bin ich jeweils ganz ehrlich. Da hätte
599 ICH auch nicht/ also ich müsste mich da recht hineinarbeiten. Und darum, ich schätze das, wenn eine DaZ-
600 Lehrperson da ist und wir da nachfragen dürfen, die Kinder schicken, und wir wissen, es wird gute Arbeit
601 geleistet. Darum würde ich glaube ich DaZ nur noch als CAS anbieten. (lachen) Ich, oder, finde ich, weil ich
602 einfach das Gefühl habe, da bekommst du ein bisschen zu wenig mit auf den Weg, das reicht nicht und
603 nachher sagt man ja, du kannst doch auch noch DaZ unterrichten, oder, aber dann mache ich Deutsch-

604 Nachhilfe. Ganz klar. Das kann ich schon, aber so richtig gutes DaZ anbieten/ und da hat es so viele Leute,
605 die so viel Gutes mitgeben können. Wir waren mal bei einer auf Besuch so in einem, nein es war kein
606 Praktikum, einfach an einem Nachmittag durften wir bei einer reinschauen. He, die macht das so mega
607 gut. Da muss ich sagen, also wenn du da ins DaZ darfst, dann hast du echt profitiert. Und das finde ich, das
608 sollte man unter dem Strich bei jeder Fachlehrperson sagen können. Dann ist es das, wo ich finde, dann
609 bist du eine Fachkraft. #01:06:16-1#

610 I: Super. Ganz herzlichen Dank.

ANHANG 2: TRANSKRIPT INTERVIEW B

DaZ-Lehrperson im Kanton Appenzell Ausserrhoden, Zyklus 1 (Basisstufe)

1 I: Kannst du zuerst ein bisschen erläutern, wo du aktuell wie arbeitest? #00:00:08-9#

2 B: Also ich arbeite in [Ort im Kanton Appenzell Ausserrhoden] in der Basisstufe und seit, das dritte Jahr
3 jetzt, arbeite ich nur als DaZ-Lehrperson, das heisst mein ganzes Pensum, das sind fast 50 Prozent, gebe
4 ich nur DaZ-Stunden. Und bei den Kindern von vier bis acht, also Kinder, die in die Basisstufe gehen, ein
5 Grüppchen habe ich, da nehme ich auch noch ein paar Drittklass-Mädchen dazu. #00:00:35-1#

6 I: Was hast du für eine Ausbildung gemacht? #00:00:37-6#

7 B: Ich habe die PH gemacht, Diplomtyp B eigentlich ursprünglich, habe mich schwer getan mit dieser Ent-
8 scheidung, und habe während dem Studium noch das Vertiefungsstudium DaZ gemacht. Aber gell, nach-
9 her habe ich zuerst einfach als Klassenlehrperson gearbeitet, auf der Unterstufe, dann auch mal in einer
10 Basisstufe und dieses Modell gefällt mir mega gut, darum bin ich jetzt auch hier in [Ort im Kanton Appen-
11 zell Ausserrhoden] gelandet. Ja, und dann so ein bisschen nach dem Mutterschaftsurlaub bin ich mit Te-
12 amteaching und DaZ dann wieder eingestiegen. Also das heisst, ich habe eigentlich zuerst die DaZ-Ausbil-
13 dung gemacht, habe es dann aber viele Jahre nicht gebraucht, und jetzt mache ich nur noch das.
14 #00:01:23-9#

15 I: Denkst du, dass deine Ausbildung einen Einfluss auf die Zusammenarbeit mit der SHP oder mit anderen
16 Leuten hat? #00:01:24-0#

17 B: Die Ausbildung als DaZ-Lehrperson? #00:01:25-8#

18 I: hm (bejahend) #00:01:25-8#

19 B: Also ganz ehrlich gesagt (...), ja, also diese Ausbildung als DaZ-Lehrperson damals an der PH die ist ok
20 gewesen, sage ich jetzt mal, und gell, ich habe es ja nicht gerade umgesetzt nachher, und bevor ich dann
21 als DaZ-Lehrerin angefangen habe, habe ich die Unterlagen wieder hervorgehoben, aber mit diesen Un-
22 terlagen habe ich also sehr wenig, ehrlich gesagt, anfangen können. Ja, und ich bin dann einfach mal

23 gestartet, und habe jetzt aber in den letzten Jahren ein paar Mal einfach so Fortbildungskurse noch ge-
24 macht. Im Bereich vom DaZ. Und die haben mir schon sehr viel gebracht, wo ich auch neue Methoden,
25 neue Materialien so kennengelernt habe, die ich jetzt einsetze, ja. Und die Zusammenarbeit mit der SHP
26 und der Klassenlehrperson... Vielleicht ist einfach noch spannend, dass ich wie ein bisschen alle Perspekti-
27 ven kenne. Also ich weiss, wie es ist als Klassenlehrperson und um was dass man vielleicht auch von einer
28 DaZ-Lehrperson froh ist, ich habe als Klassenlehrperson früher ja auch immer Kontakt zu den SHP's gehabt
29 und so, ja, kenne ich glaube einfach alle ein bisschen und wer was macht und wer was braucht. #00:02:37-
30 7#

31 I: Ja, das ist wertvoll. #00:02:37-8#

32 B: Ja, aber das ist glaube ich mehr auf der Erfahrung basierend als auf der Ausbildung. #00:02:46-6#

33 I: Hast du mit der SHP Berührungspunkte? #00:02:46-6#

34 B: Ja, wir tun uns oft aus/ also, was heisst oft, ja, schon regelmässig über Kinder austauschen, vor allem
35 dort, wo es ein bisschen anspruchsvoll ist, ja auch zusammen mit Klassenlehrpersonen, manchmal sitzen
36 wir gerade alle an einen Tisch, SHP, DaZ-Lehrperson und natürlich die Klassenlehrerinnen, und tauschen
37 uns einfach über einzelne Kinder aus. #00:03:09-9#

38 I: Plant ihr zusammen? #00:03:09-9#

39 B: Nicht wirklich miteinander planen, aber so Absprachen machen. Also zum Beispiel wenn ihr etwas auf-
40 gefallen ist oder so, dann sagt sie mir, du schau, mir ist das aufgefallen, könntest du das mit diesem Kind
41 vielleicht noch anschauen und so, oder ich, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme oder so, dann gehe ich
42 mal bei ihr Rat holen, so. Ja. Aber nicht, dass wir jetzt zusammen ein Thema aufbereiten oder so, das
43 nicht, aber so ein bisschen im Austausch sind wir schon. #00:03:37-4#

44 I: Wann findet die Zusammenarbeit ausserhalb des Unterrichts statt? Also habt ihr dazu Gefässe, für eure
45 Absprachen, oder wie macht ihr das? #00:03:53-0#

46 B: Nein, das tun wir nach Bedarf. Also manchmal ist es so ein bisschen ungeplant, dass sie mir mal eine
47 Sprachnachricht oder ein Mail macht oder wir uns irgendwo im Gang oder im Teamzimmer über den Weg
48 laufen und manchmal aber auch tun wir, wenn das Bedürfnis da ist, halt uns ein Zeitfenster schaffen. Dass
49 wir sagen, he, es wäre gut, wenn wir mal alle, die mit diesem Kind zusammenarbeiten, würden an einen
50 Tisch sitzen und dann tun wir halt einen Termin abmachen und dann sitzen wir alle zusammen. Also es hat
51 wie so Beides. #00:04:25-2#

52 I: Gibt es auch Situationen, in denen ihr innerhalb vom Unterricht zusammenarbeitet, wo ihr zum Beispiel
53 Beide im Klassenzimmer seid oder so? #00:04:33-0#

54 B: Nein, das hat es jetzt noch nie gegeben. #00:04:39-0#

55 I: Übernimmt jemand den Lead in eurer Zusammenarbeit? #00:04:39-1#

56 B: Nein, das ist bei uns recht ausgeglichen würde ich sagen. Also der Hauptlead ist glaube ich schon bei
57 der Klassenlehrpersonen, oder, sie haben in diesem Sinne die Hauptverantwortung für das Kind auch der
58 Elternkontakt, oder, und ich sehe mich als DaZ-Lehrperson und ich glaube auch die SHP, wie so als die Hel-
59 fer, die auch arbeiten und die Informationen und Beobachtungen den Klassenlehrpersonen weiterleiten
60 und sie hat dann den Hauptlead. Aber ich würde, oder ich empfinde es, dass ich auf gleicher Ebene bin
61 wie die SHP. #00:05:14-6#

62 I: Was denkst du, könnte es für Auswirkungen haben, wenn gar keine Zusammenarbeit stattfindet? Zwi-
63 schen SHP und DaZ-Lehrperson? #00:05:19-4#

64 B: Ja ist halt einfach ein bisschen schade, also ich glaube es ist gewinnbringend wenn man zusammenar-
65 beitet und Erfahrungen und so austauscht, Beobachtungen austauscht, weil beide arbeiten ja mit diesen
66 Kindern, oder und unser Ziel sollte sein, diese Kinder weiterzubringen und da ist es einfach hilfreich, wenn
67 man sich austauscht und auch ich bin selbst bin froh, wenn ich weiss, ich habe da noch jemanden, der
68 auch nochmals eine Sicht auf das Kind hat und einen anderen Erfahrungsschatz, eine andere Ausbildung
69 hat. Ja, ich finde es schon sehr gewinnbringend, wenn man da in Kontakt ist. #00:06:00-3#

70 I: Gibt es bei euch von der Schulstruktur her oder von der Schulleitung Anstösse zu dieser Zusammenar-
71 beit, oder kommt das eher von euch aus? #00:06:04-0#

72 B: Ich glaube nicht so konkret, aber wir wissen schon, dass der Schulleitung eine gute, nahe Zusammenar-
73 beit, wo ja ein Austausch dazugehört, wichtig ist. Und wir haben einfach als Schule haben wir immer wie-
74 der solche Zeitgefässe, wo wir uns so über pädagogische Fragen austauschen. Also wir haben einerseits
75 Teamsitzungen, in denen es mehr so ein bisschen ums Organisatorische geht, an denen nehme ich jetzt
76 zum Beispiel nicht teil, da lese ich einfach das Protokoll, weil vieles betrifft dort einfach die Klassen und
77 ich habe ja keine eigene Klasse, oder. Und dann haben wir aber immer mal wieder so einen Stufenkonvent
78 wo wir uns einfach in der Stufe über pädagogische Themen, Lehrmittel oder neue Methoden, was auch
79 immer, austauschen, und wir haben auch als gesamthafte Schule, wir nennen es den "Montags-Club", der
80 findet immer mal wieder am Montag statt anstelle der Teamsitzung. Und dort geht es nicht um Organisa-
81 torisches, sondern dort geht es wirklich um unsere Haltungen, um, ja, halt so pädagogische Grundfragen.
82 Und ich glaube, das stärkt wie auch so ein bisschen die Zusammenarbeit, und dass man einen gemeinsa-
83 men Nenner sucht und ein bisschen nahe beieinander ist, und das überträgt sich dann wie irgendwie auf
84 die tägliche Arbeit. Darum ich glaube es ist nicht, dass die Schulleitung sagt, du, ihr müsst jeden Mittwoch-
85 nachmittag eine Stunde zusammensitzen, das nicht, aber man spürt von der Schulleitung her, dass eine
86 gemeinsame pädagogische Haltung wichtig ist und wir als gesamte Schule vorwärts gehen wollen und
87 dann machst du es nachher, dann lebst du es irgendwie so untereinander, oder. #00:07:41-4#

88 I: Wer nimmt denn an diesen Stufensitzungen teil, sind das// #00:07:46-2#

89 B: Also an den Stufensitzungen sind einfach alle Basislehrpersonen, also alle, die in der Basisstufe arbei-
90 ten, egal// #00:07:52-7#

91 I: Also Fachlehrpersonen// #00:07:50-8#

92 B: Genau, alle nehmen an diesen Stufensitzungen teil, und an diesem Montagsclub nehmen alle teil, die
93 an der Schule arbeiten, also auch die Klassenassistenzen sind eingeladen, sie müssen nicht, aber sie sind
94 eingeladen, und ja, Zyklus 1, 2, 3, wirklich alle treffen sich dann. #00:08:08-2#

95 I: Mega schön. #00:08:10-5#

96 B: Und Teamsitzungen, das ist der Klassiker, das kennt man, oder, das ist einfach im Schulhaus, da geht es
97 halt, ja, Fasnacht und Dekoration und diese Sachen, oder// #00:08:18-7#

98 I: organisatorische Sachen, ja. (...) Gibt es bei euch im DaZ Förderinhalte, die sich überschneiden, jetzt DaZ
99 und SHP? #00:08:35-8#

100 B: Ja, ich würde sagen das gibt es schon, ja, also wir haben jetzt gerade aktuell, also im Sommer ist ein
101 Junge in die Basisstufe gekommen und es ist sehr herausfordernd von seinem Verhalten her, aber er hat
102 auch noch wenig sprachliche Möglichkeiten um sich auszudrücken und die Klassenlehrpersonen sind dann
103 sehr schnell ein bisschen an die Grenzen gekommen, oder, weil er einfach so viel Aufmerksamkeit benö-
104 tigt hat, sehr oft ging es nur im Eins-zu-Eins und sogar dann noch herausfordernd gewesen. Und dort hat
105 dann schon, die SHP hat wie so ein bisschen den Lead übernommen, um nach Unterstützungsmöglichkei-
106 ten zu suchen und hat sich dann bei mir gemeldet, ob ich ihn zweimal pro Woche zu mir nehmen könnte
107 eine halbe Stunde, und das war für mich bis jetzt so ein bisschen der grösste Berührungspunkt gewesen,
108 weil sie hat gefunden, es ist am besten, wenn ICH das mache, weil zuerst muss mal ein bisschen Sprache
109 kommen. Aber sie als SHP ist wie auch involviert, weil sie die Schwierigkeiten sieht, und sie hat es auch
110 organisiert mit der Schulleitung, dass wir die zwei Einzelstunden überhaupt bekommen haben und sie hat
111 durch diese Arbeit die Klassenlehrpersonen entlastet und das wie in die Wege geleitet, ja. Und dort sind
112 wir jetzt natürlich auch im Austausch, oder, weil sie erlebt ihn auch wenn sie in der Klasse Unterstützung
113 gibt, und ich habe ihn alleine bei mir, ja, das ist schon ein grosser Berührungspunkt. #00:10:07-0#

114 I: Denkst du, dass die Förderbereiche zum Teil aufgeteilt werden müssen? Also das machst du, SHP, das
115 machst du, DaZ-Lehrperson. #00:10:22-8#

116 B: Ja macht vielleicht schon Sinn, ja, sich dort ein bisschen auszutauschen, damit man auch wieder an-
117 knüpfen kann. Also das haben wir zum Beispiel im Fall von diesem Jungen auch so gemacht. Ich habe zu-
118 erst mal versucht, ihm so erste wichtige Wörter für die Schule beizubringen und sie hat zum Beispiel am
119 Verhalten mit ihm gearbeitet, hat ihm so aufgezeigt, welches Verhalten nicht toleriert wird und welche
120 andere Verhaltensmöglichkeiten er hätte. Oder weil er auch nicht irgendwo mal dranbleiben konnte oder

121 etwas fertig machen, habe ich ihm auch so eine Karte erstellt "Wenn-dann" mit, kennst du Metacom?

122 #00:10:51-3#

123 I: Ja, hm (bejahend). #00:10:51-3#

124 B: Mit so Metacom-Symbolen, oder, wo ich immer wieder, je nach dem was ich gerade für die Stunde mit
125 ihm plane, also er kommt rein und sieht diese Karte und dann weiss er, zuerst basteln wir und dann spie-
126 len wir. Oder erst lernen, dann spielen. Oder halt, ja. Und diese Karte habe ich dann zum Beispiel auch ihr
127 gezeigt, der SHP, und ich habe es auch den Klassenlehrpersonen ins Klassenzimmer gegeben. Weil ich wie
128 gemerkt habe, es geht besser für ihn, wenn er ganz klar sieht, ah, ich muss zuerst das machen und dann
129 kann ich das machen. So schafft er es jetzt (lachend) einigermaßen, einmal den ersten Auftrag fertig zu
130 machen. #00:11:39-8#

131 I: Aber dann tust du auch nicht... Also rein theoretisch ist das ja weniger eine sprachliche Aufgabe, son-
132 dern einfach generell, zum Wohl von diesem Kind, also dann grenzt du für dich auch nicht ab, oh nein, das
133 ist jetzt, ich lerne nur Wörter zum Beispiel // #00:11:50-3#

134 B: Ah nein, ich finde, das läuft ja ineinander hinein, und Wörter lernen tun wir ja trotzdem, weil er musste
135 ja zuerst auch mal diese Metacom-Symbole kennenlernen, oder. #00:11:59-6#

136 I: Dann fließt es so ineinander. #00:11:59-6#

137 B: Ja, das fließt bei uns fest ineinander und da bin ich eben auch mit der SHP im Austausch. Habe ich ihr
138 gesagt, du schau, ich glaube, das hilft ihm noch, da hat sie gesagt, ja, super und sie hat mir eben erzählt,
139 sie habe das Verhalten mit ihm besprochen, also so Rollenspiel haben sie gemacht. Und ich merke das
140 dann ja auch wieder. Also wenn er nachher bei mir ist und sagt "Nicht schlagen", weiss ich, oder ich kann
141 es mir denken, dass er das jetzt wahrscheinlich von ihr gelernt hat, oder, eben, wir tun an unserer Schule
142 "nicht schlagen" (lachend). #00:12:36-6#

143 I: Was denkst du, müssen Förderbereiche priorisiert werden, also dass man zum Beispiel halt mal sagt, he
144 das ist jetzt wichtiger, das geht vor, sei es vielleicht im SHP-Bereich oder eben im DaZ-Bereich? #00:12:46-
145 9#

146 B: Ja, ich glaube schon, dass es manchmal wichtig ist, dass man sagt, schau jetzt, Schritt eins ist mal das.
147 Einfach auch, um sich vielleicht mit den Erwartungen, die man an sich selbst und an den Unterricht und an
148 das Kind hat auch ein bisschen zu entlasten. Weil ich erlebe schon, dass ja, manchmal kommen Kinder und
149 die haben viele Baustellen und viele Themen, also da ist einerseits das DaZ, dass einfach die Sprache noch
150 fehlt, aber das ist dann manchmal nur ein Teilbereich. Dann sind eben noch vielleicht familiär, wo sie her-
151 kommen ein bisschen schwierig und dann weiss man nicht, vielleicht noch irgendwie noch eine Entwick-
152 lungsverzögerung. Also gerade jetzt bei diesem Kind finde ich es akutell mega schwierig um das einzuord-
153 nen, aufgrund von WAS verhält er sich so und seine Schwierigkeiten, die er zutage legt. Ist es nur die

154 Sprache, ist es seine Familie, oder hat er wirklich irgendwo auch von seiner Entwicklung her eine Verzöge-
155 rung, oder braucht er einfach noch Zeit um hier anzukommen. Ich meine, er ist noch klein und ist erst ge-
156 rade gestartet ja, also und wenn man dann sagt, schau, jetzt schauen wir zuerst das an, das ist uns jetzt im
157 Moment am wichtigsten, an dem arbeiten wir, kann es schon sinnvoll sein, um sich auch einfach ein biss-
158 chen zu entlasten. Also die SHP hat das jetzt zum Beispiel gerade auch so gemacht. Sie hat gesagt, schau,
159 jetzt machst du zuerst einfach mal DaZ. Sie hat sich dann wie als SHP nochmals ein bisschen herausge-
160 nommen und hat gesagt, ich habe es organisiert, dass er diese Einzelförderung bei dir bekommt, und sie
161 ist auch im Hintergrund und sie erlebt ihn, auch wenn sie in der Klasse ist, aber aktuell arbeitet sie nicht so
162 intensiv mit ihm. Weil sie sagt, jetzt ist mal das DaZ wichtiger. Aber sie hat ihn natürlich auf dem Schirm,
163 oder, (lachend) und irgendwann, wenn ein bisschen mehr Sprache da ist, glaube ich fahren wir das DaZ
164 dann ein bisschen herunter oder das Ziel ist auch, ihn in eine DaZ-Gruppe zu integrieren, das geht im Mo-
165 ment noch nicht, und dann, dass sie dann vielleicht mehr an ihren Bereichen mit ihm weiterarbeitet.
166 #00:14:53-3#

167 I: Denkst du, es kann auch Probleme oder Schwierigkeiten geben, wenn man jetzt einen Fachbereich oder
168 Förderbereiche priorisieren muss? #00:14:56-0#

169 B: Ja, kommt halt auf die Zusammenarbeit drauf an, gell, wenn man in einem guten Kontakt miteinander
170 ist und eine gute Zusammenarbeit pflegt, ist das glaube ich problemlos möglich und für alle entlastend,
171 aber ja, wenn man halt keine gute Zusammenarbeit hat und der eine findet, was machst jetzt du hier in
172 meinem Bereich oder wieso ist jetzt mein Bereich nicht wichtig und nur dein Bereich, kann (lachend) es
173 vielleicht schon schwierig werden. Aber da habe ich jetzt zum Glück keine Erfahrung (lachend). #00:15:27-
174 5#

175 I: Auch schön (lachend). #00:15:27-5#

176 B: Ja, ist wirklich schön, nein, ich hatte wirklich immer gute Zusammenarbeit gepflegt und hatte jetzt nie
177 das Gefühl, dass man hier irgendwie aneinandergeratet, aber ich kann mir vorstellen, dass das schon auch
178 zu Problemen führen kann. #00:15:42-1#

179 I: Was denkst du, inhaltliche Absprachen zwischen DaZ und SHP, ist das nötig, dass man wie sagt, jetzt
180 sprachlich da arbeitst du dran, da arbeite ich dran, oder kommt man da gar nicht erst einander in die
181 Quere, was denkst du? #00:15:56-7#

182 B: Doch, ich glaube schon, dass es hilfreich ist, wenn man sich, oder einfach mal sagt, du schau, mein
183 Schwerpunkt ist übrigens im Moment das. Also ich mache es auch immer so, wenn ich, ich lege immer so
184 ein bisschen ein Schwerpunkt fürs DaZ für das neue Quartal, oder, irgendein Thema, an dem wir dran
185 sind. Zum Beispiel das letzte war jetzt gerade "Verben". Dann schicke ich immer so eine Info-Mail an die
186 Klassenlehrpersonen und ich nehme immer auch im CC die SHP rein. Und beschreibe einfach kurz, eben,
187 wir sind am Thema "Verben" dran oder was für Satzstrukturen, das wir gerade anschauen, ja, einfach so

188 als Info. Weil ich denke, wenn man das im Hinterkopf hat und nachher auch mit diesem Kind arbeitet, zum
189 Beispiel ein Bilderbuch anschaut oder so, kann man vielleicht gerade mal fragen, du was machen denn
190 diese Kinder hier, oder. Und dann kann man es wie nochmals verknüpfen mit dem, wo das Kind bei mir
191 auch dran ist, und ich glaube halt einfach, je mehr das Kind von verschiedenen Personen, verschiedenen
192 Umfeldern, denselben Inhalt hören, umso schneller und besser wird es verankert. #00:17:14-0#

193 I: Wie denkst du, können in diesem Bereich Überschneidungen oder Lücken verhindert werden?
194 #00:17:14-1#

195 B: (...) Ja, indem man einfach eine gute Kommunikation pflegt. #00:17:23-8#

196 I: Auch wieder die Zusammenarbeit voraussetzt, einfach dass es funktioniert. #00:17:26-5#

197 B: Ja, genau. Und eben, es muss ja manchmal gar nicht sein, dass man eine Stunde zusammensitzt, son-
198 dern eben einfach mal kurz so ein Info-Mail, ich meine, was sie nachher damit anfängt, das ist ja dann wie-
199 der bei ihr, oder. Oder sie hat mir auch zum Beispiel gesagt, das mit dem Verhalten, dass sie mit ihm gear-
200 beitet hat, und das ist für mich ja auch gut um im Hinterkopf zu haben, dass wenn er bei mir dann irgend-
201 welches Verhalten zeigt, das ich nicht ok finde, kann ich ihn wie auch daran erinnern, he, aber du hast
202 doch dort, ja. #00:17:56-0#

203 I: Wie definierst du den Unterschied von deiner Rolle zur Rolle der SHP? #00:18:02-1#

204 B: Ja ich bin halt im Sprachförderbereich unterwegs und sie hat viele andere Bereiche auch noch, wo sie
205 ausgebildet ist und die Kinder begleitet, oder. Also, klar, arbeitet sie auch im Sprachförderbereich, aber in
206 vielen anderen Sprachförderbereichen auch noch in vielen anderen Förderbereichen. #00:18:24-1#

207 I: Denkst du, sind hier klare Rollentrennungen nötig? #00:18:28-8#

208 B: (...) Ja, wie soll ich sagen, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man weiss, das ist jetzt meine Rolle oder
209 ist mein Schwerpunkt, oder eben, Sprache ist jetzt bei mir der Schwerpunkt. Was aber nicht heisst, dass
210 ich das Kind auch unterstützen kann im allgemeinen Verhalten, eben wie jetzt mit dieser Erst-Dann-Tafel,
211 oder. Ich glaube, es ist wie so beides, es hilft schon, wenn du weisst, das ist mein Schwerpunkt, das ist
212 meine Rolle, aber wenn es gut ist fürs Kind, darf man auch mal irgendetwas anderes auch machen, finde
213 ich. Oder sie hat mir zum Beispiel vor kurzem gerade auch gesagt bei einigen Kindern, ihr sei in der Mathe
214 aufgefallen, dass ein Kind Schwierigkeiten gehabt habe mit solchen Mathewörtern. Also mehr, weniger,
215 gleich viel, wegnehmen, dazulegen, irgendwie haben sie im Klassenverband so gearbeitet und ihr ist ein-
216 fach aufgefallen, dieses Kind hat Mühe, diese Wörter zu verstehen, oder. Und das hat sie mir dann gesagt
217 und das habe ich dann gemacht mit ihnen. Und da könntest du auch sagen, ja da bin ich jetzt in eine an-
218 dere Rolle hineingegangen, weil das ist ja jetzt Mathe, aber nein, ich finde, wenn es dem Kind hilft, und es
219 hat ja auch wieder mit Wörtern zu tun, warum nicht, oder? Und das konnte ich dann gut einfach ein-
220 bauen, wir haben, dort hängen noch zwei, solche Schneeketten gemacht mit Sagex, und dann als Einstieg

221 hatte jedes einen Teller und wir hatten in der Mitte viele Schneeflocken und haben wir einfach, hat jedes
222 ein Paar genommen und dann mussten wir einander geben und wieder wegnehmen und gleich viel ma-
223 chen und wer hat mehr, wer hat weniger, haben wir einfach so gespielt und darüber geredet und das
224 habe ich dann irgendwann nochmals mit anderem Material gemacht bis ich gefunden habe, jetzt sollte es
225 glaube ich kommen// #00:20:19-4#

226 I: Jetzt sitzt es, ja. Gibt es bei euch Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von DaZ- und SHP-Stunden im
227 Stundenplan? #00:20:28-3#

228 B: Es ist halt immer eine grosse Herausforderung. Wobei ich nicht finde, dass die SHP für mich die grosse
229 Herausforderung ist, also die SHP-Stunden, sondern mehr einfach alles, was sonst noch in der Klasse läuft
230 mit Wald, mit Turnen, Gestalten und ja, du willst ja auch nicht die Kinder dann irgendwie fürs DaZ raus-
231 nehmen. Bei uns ist auch viel Spielen natürlich, Lernen im Spiel, und dort ist manchmal auch nicht so för-
232 derlich, wenn sie gerade so in ein Spiel starten, und dann komme ich und sage, komm, wir gehen noch
233 zum Kurs, am besten funktioniert es eigentlich, wenn die Klasse auch an einem Kurs dran ist und die Kin-
234 der, die ins DaZ kommen einfach bei mir Kurs machen. Das ist so das Modell, das am besten funktioniert.
235 #00:21:19-3#

236 I: Also Kurs, gibt es da verschiedene, oder sagt ihr einfach dem DaZ// #00:21:21-5#

237 B: Nein, wir sagen auch sonst, also weisst du, wenn wir den Stundenplan von der Basisstufe, der hat wie
238 so vier Bereiche, also Thema, Spiel, Kurs und Plan. #00:21:33-9#

239 I: Ah ok. #00:21:33-9#

240 B: Und Kurs heisst eigentlich einfach, dass man etwas Neues miteinander anschaut und so Einführungen
241 macht und so... #00:21:45-5#

242 I: So geführt. #00:21:45-5#

243 B: Geführt, genau. Und das sind sich die Kinder wie gewohnt, jetzt ist Kurs, und dann spielt es wie keine
244 Rolle, sie kommen dann einfach zu mir und machen mit mir Kurs und die anderen Kinder machen mit den
245 Klassenlehrerinnen Kurs, ja. Und das finde ich, ist das Zeitgefäss, das sich am besten für die DaZ-Stunden
246 eignet. Aber um das mit den verschiedenen Basisstufen im Dorf unter einen Hut zu bringen, ist immer
247 eine mega grosse Herausforderung. Aber die SHP-Stunden finde ich sind da nicht// #00:22:13-8#

248 I: betrifft es nicht unbedingt. #00:22:16-3#

249 B: Nein. Dort finden wir eigentlich immer einen Nenner, dass wir aneinander vorbeikommen. #00:22:30-
250 7#

251 I: Ja. (...) Ich weiss nicht, wie es bei euch ist, bei uns gibt es Gemeinden, wo das DaZ auf drei Jahre be-
252 schränkt ist, gibt es dort manchmal Schwierigkeiten, dass man halt eben irgendwie schauen muss, dass

253 das in diesen drei Jahren noch irgendwie reinpasst, und dann, SHP-Stunden sind aber auch noch da, dass
254 es da Schwierigkeiten gibt oder ist man da bei euch eher offen? #00:22:48-4#

255 B: Bei uns ist es so im DaZ, dass im ersten Basisstufenjahr ist grundsätzlich kein DaZ gedacht, sondern wir
256 sagen sie sollen zuerst einmal ins Sprachbad gehen. Also sie kommen und lernen einfach alles mal ken-
257 nen. Aber das ist nicht in Stein gemeisselt, wie jetzt eben bei diesem Jungen, von dem ich vorher erzählt
258 habe, der ist ja auch erst im Sommer gestartet, aber es war gerade von Anfang an so schwierig, dass wir
259 jetzt trotzdem DaZ gemacht haben. Einfach weil wir finden, für diese Situation und dieses Kind ist es sinn-
260 voll. Aber grundsätzlich sind im ersten Jahr keine, oder sehr wenig Ausnahmefälle, im DaZ und dann ei-
261 gentlich erst ab dem zweiten Basisstufenjahr. Was ich etwas schwierig finde ist, dass manchmal die Einen
262 finden, dieses Kind BRAUCHT noch DaZ und der Andere findet, es braucht nicht mehr DaZ, also es ist so
263 wie, die Schulleitung hat auch mal etwas Schriftliches mir geschickt, wo ich mich daran halten kann, ab
264 wann dass man quasi das DaZ beenden kann, aber das war auch so einseitig, das hat einfach nur ein
265 Sprachbereich, da musste ich sagen, ja, danke, ich nehme es auf, aber es gibt noch viele andere Sprachbe-
266 reiche, die ich also auch wichtig finde, nur jetzt gerade wenn es DAS erreicht hat// #00:24:08-5#

267 I: Muss es noch nicht heissen// #00:24:08-5#

268 B: Dass es in den anderen Bereichen auch bereit ist, das DaZ zu beenden, oder, aber die Schulleitung ist da
269 sehr offen und überlässt das wirklich einfach uns, also mir in Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson.
270 Und da sind wir sehr flexibel, jetzt hat sich gerade aufs zweite Semester die SHP von der dritten Klasse ge-
271 meldet, ein Junge sollte unbedingt nochmals DaZ haben wo wir jetzt eigentlich beendet hatten und ein-
272 fach gesagt haben, wir lassen ihn mal in der dritten Klasse starten und schauen schauen dann wieder, und
273 jetzt ist sie auf mich zugekommen und hat gesagt, du doch, es braucht es wirklich nochmals und jetzt
274 habe ich ganz unkompliziert, um wie für diesen Jungen wieder Platz zu schaffen, habe ich jetzt bei zwei
275 Mädchen die am Schluss, also es sind Zweitklässlerinnen, haben wir jetzt das DaZ beendet weil sie schon
276 sehr gut unterwegs sind, dass jetzt der wieder einen Platz hat. Also das ist wirklich sehr individuell und
277 einfach in guter Absprache mit allen Beteiligten. #00:24:59-8#

278 I: Wir haben es zwar schon ein bisschen angesprochen, aber wie unterrichtest du, du unterrichtest glaube
279 ich in Gruppen, so wie ich es gehört habe und manchmal einzeln. #00:25:12-1#

280 B: Ja genau. Also einzeln ist wirklich eine grosse Ausnahme. In Gruppen von, ja, zwei bis fünf. So ist die
281 Gruppengrösse. #00:25:24-0#

282 I: Und eben, das überschneidet sich eigentlich nicht mit der Arbeit von der SHP wie wir vorhin schon ge-
283 sagt haben im Stundenplan, weil sie dann in diesen Gefässen eigentlich nicht unbedingt in der Klasse ist,
284 #00:25:36-4#

285 B: Nein. Und also da reden wir ja auch miteinander, oder, wenn ich meinen Stundenplan erstelle//
286 #00:25:40-4#

287 I: Dass das gerade nicht passiert. #00:25:40-4#

288 B: Ja genau. Dann schicke ich ihn ihr, ja. #00:25:49-8#

289 I: Gibt es Überschneidungen mit dem Material oder mit den Lehrmitteln, die du und die SHP nutzen?
290 #00:25:49-8#

291 B: Meinst du Überschneidungen, dass wir Probleme haben, sie hat etwas, was ich haben sollte?
292 #00:25:54-9#

293 I: Ja, oder dass ihr beide am selben irgendwo arbeitet und ja. #00:26:01-6#

294 B: Also, dass wir Probleme wegen dem Material haben, das habe ich noch nie gehabt. Und wir versuchen
295 halt auch mit denen... Also ich habe einerseits mein eigenes DaZ-Material, aber gerade beim Lese-Schreib-
296 prozess schaue ich halt auch, wie die Klasse arbeitet, oder, mit welchem Lehrmittel. Und das ist bei uns in
297 [Ort im Kanton Appenzell Ausserrhoden] nicht an jeder Basisstufe gleich, also die einen lernen mit der Rei-
298 chen-Buchstabentabelle, die anderen mit dem Leseschlau, wieder bei anderen Kindern haben wir sogar
299 alle Bilder weggelassen, weil wir einfach gefunden haben, es ist eine Überforderung, dann haben wir NUR
300 den Buchstaben und wie klingt er angeschaut, aber das ist auch immer in Absprache, also da reden wir
301 einfach miteinander. Und ich versuche dann das zu machen als DaZ-Lehrperson, was die Klasse macht. //
302 #00:26:56-9#

303 I: Damit es eine Anknüpfung gibt. // #00:26:56-9#

304 B: Also zum Beispiel hier, bei diesen Kindern, die mit dem Leseschlau arbeiten, schaue ich immer, bevor
305 sie in diesen Prozess einsteigen, diese Bilder an, diese Wörter an, dass sie nachher, wenn die Lehrperson
306 sagt, schau, "Ei" wie "Eichhörnchen", dass sie nachher auch wissen, was ein Eichhörnchen ist, weil sonst
307 nützt es ja nichts. #00:27:12-6#

308 I: Ist gerade bei dem gar nicht selbstverständlich, dass sie die Wörter wissen. #00:27:14-5#

309 B: Nein, gar nicht und eben, jedes Lehrmittel hat wieder seinen eigenen Wortschatz sage ich jetzt mal,
310 und so gut es geht versuche ich ja, die Kinder darauf ein bisschen vorzubereiten und zu unterstützen. Aber
311 ein Problem haben wir wegen dem nicht. Es ist mehr gewinnbringend, ja. #00:27:32-8#

312 I: Wenn man es einfach beachtet. #00:27:32-9#

313 B: Ja. #00:27:32-9#

314 I: Wie überprüfst du die Wirkungen von deinen Interventionen, also da gibt es ja eben Elterngespräche
315 oder die SHP macht vielleicht einen Test oder wie bist du da unterwegs? #00:27:49-2#

316 B: Fürs DaZ meinst du? Wie ich die Wirkung vom DaZ überprüfe? #00:27:49-2#

317 I: Genau. #00:27:49-2#

318 B: Also wir sind immer irgenwo mit einem Schwerpunkt dran, ich arbeite so mit Syntax-Karten, wo man
319 wie so Sätze zusammenbauen kann und siehst du eigentlich bildlich den Satz. Und die Kinder können dann
320 wie aufgrund von den Bildern den Satz vorlesen. Und so arbeiten wir und so üben wir auch Satzstrukturen
321 und immer, wenn wir ein Thema abschliessen gibt es so ein kleines Büchlein, wo dann so ein paar Sätze
322 drin sind. Und das Büchlein liest das Kind als Abschluss immer mir vor wo ich wie nochmals so sehe, ok,
323 was hat es jetzt wirklich gelernt, wo ich mir nochmals ein paar Beobachtungen und Notizen mache, und in
324 der Klasse liest es das Büchlein nachher auch vor. Also je nachdem, wie es sich gerade ergibt, ganz herzlich
325 ist, wenn sie es auch einem Grüppchen von Gspänli zeigen, manchmal ergibt es sich, dass sie es einfach
326 den Lehrpersonen zeigen. Dann habe ich auch Kinder, die reden nur mit mir und reden mit den Klassen-
327 lehrpersonen nicht (lachend), weil sie einfach noch so introvertiert, schüchtern, ja, dort funktioniert es
328 dann halt leider nicht, die haben es nur mir vorgelsen, und dieses Büchlein geht nachher auch nachhause.
329 Ich meine, was zuhause damit passiert habe ich nicht in der Hand, weiss ich nicht, aber die Kinder nehmen
330 es sehr gerne und begeistert mit nachhause und ich glaube schon, dass das eine oder andere Kind das
331 dann zuhause auch noch den Eltern zeigt. Das ist wie so für mich der Abschluss und nochmals die Über-
332 prüfung. #00:29:23-6#

333 I: Gibt es das manchmal, dass du beispielsweise Elterngespräche machst und die SHP ist auch noch ir-
334 gendwo involviert in Elternkontakte, wie macht ihr das? #00:29:29-2#

335 B: Ja, also bei Elternkontakten bin ich sehr aussenstehend, also ich habe nicht viel Elternkontakt, die Klas-
336 senlehrpersonen wissen aber, dass ich jederzeit da bin, wenn sie mich brauchen oder wenn ich gewünscht
337 bin oder ja, wenn es hilfreich ist. Und das hat es schon auch gegeben, dass ich bei einzelnen Gesprächen
338 dann mit den Eltern auch dabei gewesen bin. Meistens ist es nicht so das normale Beurteilungsgespräch,
339 sondern ist mehr, wenn es sonst einmal ein Gespräch gebraucht hat mit den Eltern, dass dann wie ich
340 auch dazu eingeladen wurde. Aber das ist wenig, ich habe wirklich wenig Elternkontakt. #00:30:10-4#

341 I: Dann ist es auch nicht so dass jetzt die Eltern zum Beispiel mehr Gespräche haben, weil sie mit dir zu-
342 sätzlich noch Gespräche haben, das fliesst zusammen// #00:30:15-2#

343 B: Nein, das fliesst, das ist bei uns auch in der Vorbereitung der Gespräche, also gerade jetzt im zweiten
344 Semester laufen dann wieder sehr viel Gespräche, oder, und darum habe ich mich jetzt auch wieder bei
345 allen Klassenlehrpersonen gemeldet und jetzt sitzen wir wieder zusammen und ich erzähle ihnen von mei-
346 nen Beobachtungen, wo ich finde, dass dieses Kind steht, wo wir daran arbeiten und so und sie können
347 dann die Äusserungen von mir wieder ins Gespräch bei den Eltern einfließen lassen. Aber ich selber bin
348 nicht anwesend am Gespräch. Und die Eltern müssen auch nicht extra kommen wegen mir, aber ich fühle
349 mich trotzdem irgendwie vertreten, weil ich im Austausch mit den Klassenlehrpersonen bin, oder.
350 #00:30:55-6#

351 I: Gibt es bei euch im Team eine Hierarchie? #00:30:55-7#

352 B: (...) Eine Hierarchie? Ja wir haben (...) eine Teamleiterin einfach, aber ich fühle, also, sie tut, sie ist ein-
353 fach das Bindeglied, oder, zwischen der Schulleitung und unserem Team. Also wenn Informationen kommen,
354 dann läuft das über die Teamleitung. Und sie teilt dann die Informationen in der Teamsitzung mit.
355 Oder eben, im Vorprotokoll, ich bin ja nicht dabei bei den Sitzungen, aber über das Protokoll kommen die
356 Informationen auch an mich. Aber ich fühle mich jetzt nicht so, dass wir wegen dem nicht auf Augenhöhe
357 sind. Oder ich fühle mich auch auf gleicher Augenhöhe wie die Klassenlehrperson, ist nicht so, dass ich
358 finde, die Teamleiterin, Klassenlehrp/ oder vielleicht die SHP die noch oben ist, Klassenlehrperson und ich
359 bin als DaZ-Lehrperson unten, gar nicht. Also wir sind da alle im Haus auf einer Augenhöhe. #00:32:00-3#

360 I: Ah mega schön. #00:32:00-3#

361 B: Ja, also// #00:32:01-1#

362 I: Kommt das auch nicht darauf an, wie viel Prozent man angestellt ist? #00:32:05-7#

363 B: Nein. Im Fall gar nicht. Also ich habe ehrlich gesagt noch gar nie über das nachgedacht, aber jetzt, wenn
364 du mich so fragst, nein GAR nicht. Da ist bei uns jeder gleich. #00:32:17-9#

365 I: Ja, weil manchmal gibt es, dass, wenn man weniger angestellt ist, fühlt man sich weniger vertreten, ist
366 eben gerade, wenn es zum Beispiel in einer kleineren Gemeinde nur eine Teamsitzung gibt ist man dann
367 halt nicht dabei und ist wie gar nicht involviert... #00:32:30-6#

368 B: Ja, nein, das empfinde ich im Fall gar nicht so. Es braucht aber natürlich auch mein Part. Also wenn ich
369 das Protokoll nicht lese, weil ich an der Teamsitzung nicht dabei bin, ja, dann bin ich auch nicht informiert,
370 aber dann bin ich auch selber schuld. Oder manchmal lese ich auch etwas und merke, das ist mir nicht
371 ganz klar, aber dann frage ich nach. Und ich weiss ja, wer an der Sitzung jeweils dabei ist, und dann geben
372 mir diese auch gerne Auskunft und dann ist wieder gut. Ja, da braucht es wie auch ein bisschen...
373 #00:32:58-0#

374 I: Eigeninitiative. #00:32:58-0#

375 B: Eigeninitiative, ja. #00:33:07-1#

376 I: Wie sieht für dich ein guter Austausch aus mit der SHP? #00:33:09-0#

377 B: Er darf nicht ZU zeitintensiv sein, also es muss so sein, dass es von den Ressourcen her gut machbar ist,
378 der Austausch, und je nach Bedarf. Also ich glaube, manchmal braucht es mehr Austausch und dann muss
379 man auch bereit sein, etwas mehr Zeit zu investieren und wenn man vielleicht gewisse Sachen miteinander
380 aufgegleist hat es am Laufen ist, dann finde ich ist es auch ok, wenn es wieder ein bisschen weniger
381 Austausch ist. Also so ein bisschen nach Bedarf finde ich wichtig, offen und ehrlich finde ich wichtig und
382 aber auch effizient. #00:33:51-4#

383 I: Also eben es würde eigentlich nichts bringen, wenn man jetzt sagen würde, ihr habt alle zwei Wochen
384 eine halbe Stunde Zeit für euren Austausch, das ist wie nicht das, was aus der Praxis gewünscht ist, eigent-
385 lich. #00:34:00-6#

386 B: Ich persönlich als DaZ-Lehrperson brauche das jetzt nicht. Ich weiss aber das zum Beispiel in der einen
387 Klasse ist immer am Montagmittag eine halbe Stunde reserviert für die Klassenlehrpersonen und die SHP.
388 Und jetzt habe ich mich gerade auch bei diesen Klassenlehrpersonen gemeldet und habe gesagt, jetzt ist
389 ja dann das Semester fertig und es wäre glaube ich wieder mal Zeit, um zusammensitzten. Und jetzt
390 nach den Ferien gehe ich auch einmal in dieses Zeitfenster rein, sage ich jetzt, oder, und berichte einfach
391 von meinen Beobachtungen im DaZ-Unterricht. Und die SHP, das finde ich sehr schön, bleibt dann immer
392 auch dabei, weil sie sagt, mich interessiert das genauso, oder. Aber jede Woche bräuchte ich das jetzt
393 nicht. Und ich glaube auch die Klassenlehrpersonen brauchen das nicht. Und wenn man ein bisschen eine
394 gute Vertrauensbasis hat, also ich weiss, wenn ich die SHP oder die Klassenlehrpersonen brauche, dann
395 melde ich mich einfach bei ihnen und sie umgekehrt bei mir. #00:35:12-1#

396 I: (...) Was denkst du sind die Gefahren von nicht funktionierender Zusammenarbeit? #00:35:11-6#

397 B: Ja, dass man halt einfach den Gewinn, den eine gute Zusammenarbeit bringen könnte, dass man den
398 einfach verspielt und dass man vielleicht gemeinsame Sachen, Chancen, wie verpasst, ja, ich glaube, das
399 ist das Grösste. #00:35:39-3#

400 I: (...) Das hatten wir eigentlich schon, ja, was denkst du, in Zukunft, verändert sich die Zusammenarbeit
401 von DaZ-Lehrpersonen und SHP's oder was denkst du, wohin geht das in Zukunft? #00:35:50-5#

402 B: Ich glaube, es braucht es immer mehr, weil man einfach (lachend) also ICH erlebe das so, gell, ich gebe
403 jetzt irgendwie schon seit 15 Jahren Schule, ich habe schon das Gefühl, dass unser Klientell noch etwas
404 anspruchsvoller geworden ist in den letzten Jahren. Hat vielleicht auch ein bisschen mit gewissen Erzie-
405 hungstrends zu tun aber ich erlebe schon, dass viele, die in die Basisstufe eintreten, da das erste Mal ein
406 bisschen mit einem Rahmen, den man ihnen gibt, klarkommen müssen oder auch mal mit einem "Nein"
407 klarkommen müssen (lachend) und ja, dann ist natürlich NOCHMALS schwieriger, wenn sie auch unsere
408 Sprache noch nicht so verstehen aber die anderen Schwierigkeiten sind auch und das läuft ja dann alles
409 ineinander, ja, und darum glaube ich schon, dass es je länger, je mehr wahrscheinlich diese Zusammenar-
410 beit braucht weil es wird anspruchsvoller und nicht einfacher habe ich das Gefühl. Was ich auch, also ei-
411 nerseits aus Sicht als Mama finde ich es schön, wenn die Kinder nicht allzu viele verschiedene Bezugsp-
412 personen haben. Aber, also das ist so meine Sicht als Mama, würde ich mir wünschen, meine Kinder hätten
413 einfach die eine Superlehrerin oder Superlehrer und das war's, oder. Wenn ich aber hier bin und sehe,
414 was läuft, was geht, wer was braucht, und und und und, dann merkst du irgendwann schnell, dass das ein-
415 fach eine Utopie ist, das kannst du wie nicht mehr bieten. Und darum glaube ich, wir müssen uns damit
416 arrangieren, dass jede Klasse wie so eine kleine Firma ist (lachend), die Klassenlehrpersonen leiten diese
417 Firma und haben halt ganz viele Angestellte, oder, die mithelfen mit dieser Klasse und die Kinder kommen

418 halt mit all diesen Personen in Berührung, kann ja aber auch schön sein, ja, ich glaube das muss man ein-
419 fach so annehmen und mehr die Chance sehen, als sich darüber zu ärgern, weil du KANNST nicht mehr als
420 einzelne Person alles machen. Du brauchst eine SHP, du brauchst irgendjemand, der das DaZ macht, und
421 ja, vielleicht wäre es ganz toll, wenn die SHP auch noch das DaZ machen würde, dann könntest du eine
422 Person wie einsparen. Aber irgendwo hat ja dann jeder so seine Spezialbereiche, wo er sich einbringen
423 kann, und ich glaube es läuft ein bisschen in diese Richtung. #00:38:32-1#

424 I: Ich habe in meinem Theorieteil, bin ich über den Begriff von der inklusiven Sprachbildung gestolpert,
425 was so ein bisschen eine mögliche Form ist in der Zukunft, wo dann auch Formen angesprochen werden,
426 dass zum Beispiel die DaZ-Lehrperson nur noch im Klassenzimmer ist und die Kinder nicht mehr heraus-
427 kommen aus dem Klassenverband. Was sind deine Gedanken dazu? #00:38:47-7#

428 B: Finde ich ein schöner Gedanke, mache ich auch manchmal so, gerade auch wenn ich Kinder neu ken-
429 nenlerne gehe ich sie meistens zuerst im Klassenverband kennenlernen und abholen und wir spielen dort
430 zuerst miteinander, wir arbeiten ein bisschen dort miteinander und wenn ich aber irgendwann ein biss-
431 chen gezielter an gewissen sprachlichen Themen arbeiten möchte, finde ich es ehrlich gesagt schon prak-
432 tisch, kann ich sie hier in das Zimmer nehmen und wir haben hier unseren geschützten Rahmen, unsere
433 Ruhe. Gerade auch Kinder, die im Klassenverband nicht sprechen und das habe ich in den letzten Jahren
434 ein paar Mal erlebt, tauen dann hier plötzlich sehr, sehr auf. Was manchmal schwierig ist für die Klassen-
435 lehrerinnen, weil sie dann einfach hier redet und da nicht und die können sehr stur sein und das LANGE
436 Zeit so durchziehen, bis man diese Mauern irgendwie mal durchbrochen hat. Ich bin überzeugt davon, das
437 hat nichts mit den Klassenlehrerinnen zu tun, sondern einfach mit dem ruhigeren, geschützteren Rahmen,
438 den ich hier in der Kleingruppe in diesem Zimmer bieten kann, wie im Tohuwabohu von 24. Ja, darum, ich
439 habe gerne ein bisschen beides. Ich finde es schön, wenn ich auch mal das Kind in der Klasse erlebe, und
440 dort dabei bin, aber ich finde es auch schön, wenn ich in Ruhe und gezielt arbeiten. Und ich bin ja nicht
441 nur in diesem Schulhaus, sondern ich arbeite auch noch in anderen Schulhäusern in der Basisstufe und es
442 ist überall ein bisschen anders. Also hier habe ich jetzt ein eigenes Zimmer, bei den anderen bin ich wie
443 einfach dabei und mache einfach dort einen Kurs. Also zum Beispiel im einen Schulhaus ist immer Freitag-
444 nachmittag der Sprachnachmittag, "Bücherfresser-Club" nenne sie es, das heisst alles, was wir an diesem
445 Nachmittag machen, hat mit Sprache zu tun. Und die Kinder können Tiptoi-Bücher hören, Geschichten hö-
446 ren, Bücher schreiben, Bücher anschauen, einfach alles. Und parallel zu diesem "Bücherfresser-Club" fin-
447 det einfach immer ein Kurs bei mir statt. Und die einen Kinder arbeiten zuerst bei den Klassenlehrperso-
448 nen mit diesen Angeboten und kommen nachher zu mir in den Kurs und die anderen starten gerade zu-
449 erst mit meinem Kurs und wechseln nachher zu ihnen rüber, also ich bin wie so angegliedert so quasi an
450 den ganzen Sprachnachmittag. Und das finde ich zum Beispiel mega schön, weil es ist dann so in sich stim-
451 mig, alle sind an der Sprache dran. Aber ich habe das Gefühl, ich kann die Kinder schon nochmal weiter-
452 bringen, wenn ich sie einfach dann in der Kleingruppe bei mir habe weder wenn ich sie einfach den gan-
453 zen Nachmittag irgendwo in ihrem Tun begleiten würde. #00:41:35-3#

- 454 I: Ja, das verstehe ich. #00:41:39-2#
- 455 B: Darum, sowohl als auch, finde ich ist hier so ein bisschen... #00:41:42-7#
- 456 I: den Weg, den man einschlägt. #00:41:45-5#
- 457 B: Ja, oder der für mich wünschenswert ist. #00:41:49-0#
- 458 I: Super, dann wären wir durch, vielen Dank!

ANHANG 3: TRANSKRIPT INTERVIEW C

SHP im Kanton Appenzell Ausserrhoden, 1. – 6. Klasse

- 1 I: Kannst du kurz erläutern, wo du im Moment arbeitest, was deine Aufgabe ist, deine Anstellung so ein
2 bisschen beschreiben?
- 3 B: Ok, ich arbeite als Schulische Heilpädagogin in [Ort im Kanton Appenzell Ausserrhoden] an der Regel-
4 schule und bin im Moment in vier Klassen. In der ersten, in der zweiten, in der fünften und in der sechsten
5 Klasse. #00:00:51-4#
- 6 I: Hast du dort mehrere verschiedene Aufgaben oder bist als SHP primär einfach tätig? #00:00:55-7#
- 7 B: Ja, als SHP. Sonst nichts anderes. #00:00:58-7#
- 8 I: Die Ausbildung, die du gemacht hast. Kannst du mal erzählen, was du da der Reihe nach gemacht hast?
9 #00:01:09-0#
- 10 B: Also von Anfa /, also nicht nur SHP. #00:01:12-0#
- 11 I: Ja, von Anfang an. (lachen) #00:01:12-0#
- 12 B: (lachen) Von Anfang an... Ich habe zuerst das KV gemacht, und dann habe ich die Zweitweg-Matura ge-
13 macht, dann das Lehrersemi, hat es damals noch geheissen, nein den Lehramtskurs zwei Jahre und dann
14 habe ich gearbeitet und dann die HfH. #00:01:33-5#
- 15 I: Denkst du, dass deine Ausbildung einen Einfluss auf deine Position im Schulhaus hat? #00:01:33-6#
- 16 B: Also als SHP, die Ausbildung. #00:01:38-4#
- 17 I: hm (bejahend) #00:01:38-4#
- 18 B: Also ich glaube du hast einfach ein bisschen eine andere Rolle, weil du in verschiedenen Klassen drin
19 bist. Aber, was war die Frage, nach Aufgaben? Oder nein, (unv.) #00:01:52-8#
- 20 I: Position, genau. #00:01:51-9#

21 B: Position... Nein, das denke ich... das habe ich nicht das Gefühl. Nein, man ist trotzdem im Team drin,
22 auf die Position finde ich nicht, nein. #00:02:07-7#

23 I: Hast du das Gefühl, dass deine Ausbildung einen Einfluss hat auf die Zusammenarbeit mit der DaZ-Lehr-
24 person? #00:02:16-9#

25 B: Nein. #00:02:22-5#

26 I: Gut, wie arbeitest du, oder gibt es bei euch eine Zusammenarbeit zwischen dir und der DaZ-Lehrperson?
27 Oder gibt es irgendwelche Berührungspunkte? Wie läuft das bei euch? #00:02:28-8#

28 B: Berührungspunkte nicht so viel, ich habe manchmal Kinder, wo ich mit der Klassenlehrperson im Aus-
29 tausch bin, wo sie sagt, he, was soll ich mit ihnen im Deutsch machen, also wenn ich weiss, sie haben DaZ,
30 dann sage ich der Klassenlehrperson, sprich dich mit der DaZ-Lehrerin ab. Gerade wenn sie das Thema
31 "Verb" haben, dann sage ich, rede mit der DaZ-Lehrperson, was sie für Ziele haben oder was sie können.
32 Aber ich selbst (...) ich habe vielleicht schon mal nachgefragt an was für Lernzielen, dass sie dran ist mit
33 einem Kind, mit dem ich auch arbeite, aber nicht gro / Zusammenarbeit keine, eigentlich. #00:03:09-2#

34 I: Gibt es manchmal Situationen, in denen ihr irgendwie zusammen planen müsst? #00:03:15-8#

35 B: Nein. #00:03:18-2#

36 I: Im Unterricht, gibt es dort manchmal, dass ihr beide irgendwie anwesend seid? #00:03:26-0#

37 B: Nein. #00:03:27-8#

38 I: Denkst du, wenn DaZ- Lehrpersonen und SHP's eng zusammenarbeiten müssen, dass es da nötig ist,
39 dass/ nein, zuerst vielleicht, wann hast du das Gefühl, könnte das nötig sein? Oder denkst du, das braucht
40 es primär nicht? #00:03:44-6#

41 B: Also die Zusammenarbeit zwischen DaZ und SHP? #00:03:49-3#

42 I: hm (bejahend) #00:03:48-0#

43 B: (...) Ich glaube eher, zwischen DaZ und Klassenlehrperson. Also dort habe ich das Gefühl, schon eher,
44 eben wenn sie dann Deutsch oder solche Themen haben. Also ich habe es jetzt noch nicht so erlebt, dass/
45 also von da her finde ich mehr die Klassenlehrperson, ja. #00:04:27-3#

46 I: Gibt es bei euch von der Schulstruktur oder von der Schulleitung her irgendwelche Anstösse zu einer
47 Zusammenarbeit untereinander, generell im Lehrerteam? #00:04:27-3#

48 B: Nein. Also im Team schon, aber jetzt nicht explizit DaZ und SHP. #00:04:31-8#

49 I: Spürst du eine Haltung heraus von der Schulleitung generell in der Zusammenarbeit Fach- also von den
50 spezifischen Lehrpersonen, also jetzt nicht unbedingt DaZ-Lehrpersonen, oder SHP oder

51 Klassenlehrperson, sondern eher so untereinander, diese Personen, die nicht Klassenverantwortung ha-
52 ben? #00:05:03-8#

53 B: Ob sie einen Unterschied macht? #00:05:03-8#

54 I: Ja, ob sie/ #00:05:05-0#

55 B: Bis jetzt nicht. Gerade diese Woche hat sie eine Aussage gemacht und gesagt, die Fachlehrpersonen
56 arbeiten eigentlich weniger, weil sie keine Gespräche haben. Das ist das erste Mal, dass ich das von ihr
57 gehört habe. #00:05:39-1#

58 I: (...) Du hast vorhin gesagt, dass das bei euch nicht so ineinanderfließt, aber könntest du dir vorstellen,
59 dass es Situationen gibt, in denen man die Förderbereiche irgendwie aufteilen muss, weil beispielsweise
60 der DaZ-Bereich irgendwo in den Bereich hineinfließt, wo du gerade mit einem Kind im Deutsch arbei-
61 test? #00:05:53-6#

62 B: Ja, also ich denke, das ist schon möglich. Aber ich habe das wirklich bis jetzt nicht oft gehabt. (...) Ich
63 glaube, wenn ein Kind DaZ hat, dann würde ich mich glaube ich eher rausnehmen und sagen, DaZ ist jetzt
64 mal das vorrangige Thema und das wichtigere und würde mit dem Kind dann vielleicht eher in anderen
65 Bereichen, wie Mathe oder Arbeitsorganisation arbeiten. #00:06:39-3#

66 I: Wie macht ihr es jeweils, wenn ein Kind, wie du jetzt beschrieben hast/ dann gibt es ein Gespräch, seid
67 ihr dort dann beide mit der Klassenlehrperson zusammen an einem Gespräch, kann das sein, oder tut ihr
68 dann Sachen der Klassenlehrperson rückmelden damit es nicht mehrere Gespräche gibt beispielsweise?
69 #00:06:56-7#

70 B: Ja. Also die DaZ-Lehrerin ist glaube ich noch nie an einem Gespräch gewesen, also bei Standortgesprä-
71 chen, und ich bin sehr selten dabei, weil die Standortgespräche zusammen mit den Kindern sind schauen
72 wir, dass wenig Erwachsene dabei sind, einfach dass es fürs Kind auch (unv.). Und wir reden mit der Klas-
73 senlehrperson und sagen, was uns wichtig ist oder was sie wissen muss. #00:07:23-3#

74 I: Wer hat in dieser Zusammenarbeit den Lead? #00:07:23-3#

75 B: Ich denke schon die Klassenlehrperson, ich bin schon, also ich bin im Austausch mit der Klassenlehrper-
76 son, also so ein bisschen beide. Aber den Hauptlead hat schon die Klassenlehrperson. #00:07:40-3#

77 I: Dann geht es eigentlich über sie, also von der DaZ-Lehrperson zu der Klassenlehrperson und von dir als
78 SHP auch. #00:07:48-9#

79 B: Ja. Aber es gibt schon Situationen, wo ich mit der DaZ-Lehrerin mal geredet habe, aber sonst ist schon,
80 denke ich, geht es über die Klassenlehrperson. #00:07:51-3#

81 I: Du hast vorhin angetönt, dass du dir vorstellen könntest, dass, oder dass du dich unter Umständen zu-
82 rücknehmen würdest, wenn ein Kind DaZ hat, würdest du da dem DaZ jetzt Priorität geben oder wie

83 würdet ihr miteinander umgehen, um da jetzt zu entscheiden, was jetzt Priorität hat, welcher Bereich?
84 #00:08:21-4#

85 B: Ich glaube, das müsstest du je nach Kind anschauen und halt zu dritt zusammensitzen, also die Klassen-
86 lehrerin, DaZ und ich, oder auch Logopädin, wie wir es jetzt machen und wirklich absprechen, was ist für
87 das Kind das Beste. Aber ich denke, WENN ein Kind DaZ hat, ist schon das DaZ finde ich wichtiger als nach-
88 her die spezifische Förderung von mir im Deutsch. #00:08:56-0#

89 I: Wie definierst du den Unterschied von deiner Rolle zu der Rolle der DaZ-Lehrperson? #00:08:56-1#

90 B: (...) Rolle würde ich nicht, also ich glaube, wir sind beide in unseren Bereichen Fachpersonen, also ich
91 finde jetzt die DaZ-Lehrperson hat mehr Wissen über den Erwerb vom Deutsch als ich. #00:09:26-3#

92 I: Denkst du, dass da klare Rollentrennungen nötig sind? #00:09:26-3#

93 B: Nein, also ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen auf die Lehrpersonen ankommt, also für mich
94 ist das kein Problem, nein. Auch nicht nötig, nein. #00:09:37-2#

95 I: Gibt es bei euch manchmal Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von DaZ und SHP-Unterstützung im
96 Stundenplan? #00:09:45-8#

97 B: Nein. #00:09:51-4#

98 I: Ja. Ist das DaZ ausserhalb vom Unterricht eher? #00:09:54-1#

99 B: Ja, teilweise schon, weil unsere DaZ-Lehrperson ist Klassenlehrperson und dadurch oder aufgrund vom
100 dem legt sie es auch ausserhalb, aber es hat auch zum Beispiel in der fünften Klasse zwei ukrainische Kin-
101 der, die gehen auch noch während der Schulzeit zu ihr, weil sie um 11.00 Uhr fertig hat. Also ist so ein
102 bisschen beides, aber oft schon eher nach dem Unterricht. #00:10:24-3#

103 I: (...) Was denkst du, wenn es jetzt so wäre, dass es da nicht so ganz aufgeht mit dem Stundenplan, was
104 wären Argumente oder Aspekte, die dann höher gewichtet werden müssten? #00:10:43-2#

105 B: Ich glaube es kommt auch wieder auf das Kind an, wie extrem, oder auch was die Eltern sehen, also
106 das... Ich finde, das kannst du nicht einfach grundsätzlich gewichten. #00:10:59-2#

107 I: (...) Das erübrigt sich eigentlich, weil, eben, DaZ ist ja meistens, ich weiss nicht, wie es bei euch ist, aber
108 oft ist es beispielsweise auf eine gewisse Anzahl Jahre begrenzt, dass zum Beispiel ein Kind nur drei Jahre
109 oder maximal drei Jahre lang DaZ haben kann und dann ist manchmal ja auch schwierig, was, ja, was
110 macht man jetzt weil es ja eigentlich nur diese drei Jahre DaZ haben kann und was macht man jetzt mit
111 den SHP-Stunden, eben, da hast du schon gesagt, da würdest du dich jetzt zurücknehmen. #00:11:35-7#

112 B: Ja. Und das haben wir im Fall auch nicht mit diesen drei Jahren. #00:11:35-7#

113 I: Nicht? #00:11:35-7#

114 B: Nein. Also bei uns hat ein Kind DaZ solange die DaZ-Lehrerin das Gefühl hat oder wir das Gefühl haben,
115 es braucht es. Also wir hatten schon Kinder, die haben länger gehabt. #00:11:53-4#

116 I: Gibt es manchmal Überschneidungen mit Material oder Lehrmitteln, die du und die DaZ-Lehrperson ver-
117 wendet? #00:11:54-8#

118 B: Nein. #00:11:58-7#

119 I: Räumlichkeiten ist nehme ich an auch kein Problem, weil ihr auch eben nicht parallel arbeitet?
120 #00:12:06-1#

121 B: Ja, und die DaZ-Lehrerin, die Klassenlehrerin arbeitet in ihrem Klassenzimmer. #00:12:11-3#

122 I: Ah, super. (...) Gibt es in dem Team, in dem du arbeitest, eine Hierarchie? #00:12:18-9#

123 B: Nein. #00:12:24-1#

124 I: Fühlst du dich auf Augenhöhe mit der DaZ-Lehrperson oder habt ihr da Unterschiede? #00:12:33-9#

125 B: Nein. Keine Unterschiede. #00:12:40-3#

126 I: Manchmal ist ja so ein bisschen eine Sache, weil die DaZ-Lehrpers/ gut, das ist jetzt bei euch wahr-
127 scheinlich nicht, wenn sie Klassenlehrperson ist, aber manchmal ist sie ja von den Prozent her ist sie weni-
128 ger anwesend im Team oder, ja, unter Umständen die SHP auch, kannst du dir vorstellen, dass das einen
129 Einfluss haben könnte auf eine Zusammenarbeit? #00:12:54-9#

130 B: Nein, ich glaube nicht, weil es geht ja um den Inhalt und um die Sache. #00:13:01-8#

131 I: (...) Wenn jetzt du ein Kind hättest, das intensiv DaZ braucht und wo du aber auch noch drin tätig bist,
132 wie würde für dich ein guter Austausch aussehen mit der DaZ-Lehrperson? #00:13:20-8#

133 B: (...) ähm. Ich habe gerade überlegt, ob das überhaupt möglich ist. Also wir arbeiten noch viel über das
134 Lehreroffice, dass man halt reinschreibt, wer was macht oder wie die Arbeit ist, das wäre für mich sicher
135 ein Weg, dann musst du nicht so viel zusammensitzen und austauschen. Und sonst, wenn es nötig wäre,
136 ja, einfach mal zusammensitzen, ja. #00:13:49-7#

137 I: Aber ihr habt da von der Schule aus kein Gefäß, das dafür vorgesehen ist. #00:13:49-7#

138 B: Nein. #00:13:49-7#

139 I: (...) Was für Faktoren führen dazu, dass du dich generell in einer Zusammenarbeit beim Arbeiten wohl-
140 fühlst? #00:14:02-9#

141 B: (...) ähm, das ist noch schwierig. Ja ich glaube einfach einander wertschätzen, einander zuhören, (...)
142 Angebote annehmen oder einfach, dass der Austausch einfach auch da ist, nicht, also was ich jetzt noch
143 merke, Leute, die mir nichts sagen, so ein bisschen alles für sich behalten wollen, das ist für mich

144 schwierig, ich finde, dass wie der Austausch muss da sein. Oder eben, ich finde es wichtig zum Beispiel
145 über das Lehreroffice zu arbeiten und Lehrpersonen, die gar keine Einträge machen, das finde ich immer
146 schwierig. Weil ich merke, wenn du dann eine Stunde hinsitzen und zuhören musst, weil die Lehrperson
147 Lust hat über das Kind zu sprechen, das finde ich schwierig. Ja und sonst einfach... einfach einen menschl-
148 ichen Umgang miteinander (lachen), offen und ehrlich. #00:15:04-2#

149 I: Beim Pupil, habt ihr dort... also nein, ihr habt ja das Lehreroffice, beim Lehreroffice, habt ihr dort klas-
150 senübergreifend Zugang, also alle, also wenn jetzt du irgendwo einen Eintrag machst, dann würde es die
151 DaZ-Lehrperson auch sehen von diesen Kindern? #00:15:22-8#

152 B: Wenn sie möchte. Bis jetzt hat die DaZ-Lehrperson nie gewünscht, dass sie Zugriff hat auf diese Kinder,
153 aber man könnte ja eine Gruppe machen mit DaZ-Kindern, und dann könnte sie Einträge machen, das ist
154 bis jetzt nicht gewünscht worden und darum besteht es nicht. #00:15:32-1#

155 I: Ok. #00:15:32-9#

156 B: Aber wäre möglich. #00:15:32-9#

157 I: Könntest du dir vorstellen, unter... ja, enger mit der DaZ-Lehrperson zusammenzuarbeiten? #00:15:46-
158 4#

159 B: Ja, wenn es gewünscht ist und wenn es fürs Kind auch etwas bringt. Aber ich glaube, sie arbeitet ein-
160 fach an anderen Themen wie ich. Von dort her habe ICH das Gefühl, es ist wie nicht nötig. #00:16:17-0#

161 I: (...) Das hatten wir schon, ähm hast du schon mal den Begriff inklusive Sprachbildung gehört? Oder
162 kannst du dir etwas darunter vorstellen? #00:16:26-2#

163 B: Ja, also ich stelle mir darunter vor, dass wie halt die ganze Sprachförderung im Unterricht stattfindet,
164 oder dass zum Beispiel die DaZ-Lehrerin nicht nur DaZ macht, sondern im Unterricht drin ist, wenn sie das
165 Thema Maus haben, dass sie gerade an diesem Thema mit dem Kind dann am DaZ arbeitet, ja. #00:16:50-
166 4#

167 I: Könntest du dir vorstellen, dass die Zukunft in diese Richtung geht? Oder würdest du das begrüßen
168 oder eher nicht? #00:16:54-7#

169 B: Das ist eine gute Frage. Also das ist wie die inklusive Logopädie, fände ich super. Beim DaZ, ich glaube,
170 vielleicht phasenweise, nicht nur, weil ich glaube im DaZ braucht es ganz viel auch Training von so ganz
171 spezifischen Themen, wo es wahrscheinlich gut wäre, wenn du im Eins-zu-Eins arbeiten kannst, das merke
172 ich als SHP auch, ich finde, du kannst nicht immer alles im Klassenunterricht machen, manchmal brauchst
173 du einfach die Ruhe oder auch mal ein spezifisches Thema, aber immer wieder mal, fände ich cool, ja.
174 #00:17:30-9#

175 I: Ja, ok. #00:17:28-2#

176 B: Und darf ich noch schnell. Und andere Kinder würden auch davon profitieren. #00:17:34-9#

177 I: Ja, also nicht nur die zweisprachigen Kinder, sondern auch/ #00:17:35-7#

178 B: Ja. Ja, wir haben auch Schweizer Kinder, die von gewissen Sachen profitieren würden. #00:17:47-5#

179 I: Eben, das ist wie eine Form, wie sich die Arbeit von SHP und DaZ verändern könnte, hast du noch eine
180 andere Vorstellung, wo es in der Zukunft, vielleicht auch in der näheren Zukunft, hingehen könnte? Oder
181 einen Wunsch? (lachen) #00:17:55-0#

182 B: (...) Habe ich noch nie so überlegt, ist noch schwierig. Die Frage ist einfach, aber das kann ich wie nicht
183 sagen, vielleicht wüsstest du mehr, weisst du, wenn die SHP eine DaZ-Ausbildung hat, ob du es einfach
184 mehr kombinieren kannst, ob das sinnvoller wäre. Also ich finde grundsätzlich, gerade bei den kleineren
185 Kindern, wichtig, dass sie nicht zu viele Lehrpersonen haben, oder. Und so hat natürlich ein Kind mit DaZ
186 eventuell SHP, Klassenlehrperson, DaZ, andere relativ viele Lehrpersonen. Ich könnte mir vorstellen, wenn
187 man einfach sagt, he, die SHP macht auch DaZ, aber das hat mit den Anstellungsbedingungen dann so ein
188 bisschen, oder, (lachen) lohntechnisch. #00:18:48-8#

189 I: Ja, das stimmt. #00:18:48-8#

190 B: Ja und ich mache es jetzt einfach nicht, und ich habe mir auch schon überlegt, ob ich die Ausbildung
191 machen soll als DaZ, aber ich habe einfach gemerkt, wir haben immer zu wenig Leute, die SHP machen,
192 und dann... ja, ist schon auch, du wirst anders angestellt und anders bezahlt, dann sage ich, dann mache
193 ich eigentlich lieber SHP voll und ganz, als noch einen Teil DaZ, aber die Frage ist, ob es fürs Kind besser
194 wäre, wenn man es kombinieren würde. #00:19:18-8#

195 I: Super, danke vielmals!

ANHANG 4: TRANSKRIPT INTERVIEW D

DaZ-Lehrperson im Kanton St. Gallen, 4. und 5. Klasse

1 I: Vielleicht zuerst als Einstieg, damit man, ja, so ein bisschen ein Bild hat von deiner Arbeit, kannst du viel-
2 leicht kurz beschreiben, wo du aktuell wie arbeitest? #00:00:13-7#

3 B: Ja, ich arbeite im Moment in [Ort im Kanton St.Gallen] in einer vierten Klasse, also mit Viertklässlern,
4 aus der vierten Klasse habe ich sieben Kinder und aus der fünften Klasse habe ich ein Kind. Und diese Kin-
5 der, die ich im Moment in DaZ habe, sind eigentlich alles keine typischen DaZ-Kinder für mich, meiner An-
6 sicht nach, weil sie sind, ja, alle deutschsprachig aufgewachsen und haben aber zuhause natürlich ihre
7 Muttersprache gesprochen. Aber die sind eigentlich alle schon seit dem Kindergarten im deutschsprachi-
8 gen Raum und reden mit den Lehrpersonen und mit den Mitschülern Deutsch und die können wirklich
9 schon super Deutsch. (...) Also nebst dem Fünftklässer, entschuldigung, weil normalerweise ist eigentlich

10 nur DaZ bis in die vierte Klasse vorgesehen und mein Fünftklässler, den ich habe, der ist seit zwei Jahren
11 hier in der Deutsch/ äh, in der Schweiz und ist ein typisches DaZ-Kind, also ganz klar, er ist von der Ent-
12 wicklung her genau wie ein Fünftklässler sein muss, aber einfach in den, im Deutschwortschatz hat er ein-
13 fach noch nicht dieses breite Spektrum, wie du es haben müsstest als Fünftklässler. #00:01:39-3#

14 I: Und hast du dann Grüppchen, wo du mit ihnen arbeitest oder hast du sie einzeln? #00:01:39-3#

15 B: Ich habe zwei Vierergruppen. #00:01:42-0#

16 I: So zu der Zusammenarbeit mit der SHP. Hast du da Berührungspunkte mit der SHP in der Klasse?
17 #00:01:49-4#

18 B: Gar nicht. Das hatte ich im Kindergarten, mit der Schulischen Heilpädagogin zu tun, aber sonst habe ich
19 jetzt hier in [Ort im Kanton St.Gallen] mit diesen Kindern in diesen Deutschstunden gar keine Berührungs-
20 punkte mit der SHP. #00:02:05-7#

21 I: Gibt es manchmal Sachen, die ihr absprechen müsst oder geht das dann eher über die Klassenlehrperso-
22 nen? #00:02:12-9#

23 B: Das geht alles bei mir über die Klassenlehrperson, ja. #00:02:16-0#

24 I: Dann ist sie eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt, so ein bisschen, der wie beide Leute so ein bisschen
25 koordiniert. #00:02:18-0#

26 B: Ja, ich denke in [Ort im Kanton St.Gallen] sind mehrere Sparten, oder, sie bekommen zum Teil noch
27 Deutsch-Förderstunden, PLUS DaZ, weil sie halt einfach zum Teil im Deutsch schwach sind, ja genau.
28 #00:02:34-6#

29 I: Bist du ausserhalb des Unterrichts, also kommen die Kinder zu dir, oder bist du manchmal auch IM Un-
30 terricht, wie ist das bei euch? #00:02:42-7#

31 B: Ich bin nur ausserhalb vom Unterricht, aber während den Unterrichtszeiten zum Teil. Also zum Teil hät-
32 ten, zum Beispiel also die Restlichen haben Religion, oder ähm, ja, die einen haben dann eine Freistunde
33 in dieser Zeit, wo sie nicht bei mir sind. #00:03:01-7#

34 I: Gibt es bei euch von der Schulleitung oder den Schulstrukturen her irgendwelche Anstösse zur Zusam-
35 menarbeit untereinander? #00:03:12-5#

36 B: Ähm, ich bin sehr, wie sagt man, wie soll ich das jetzt sagen, nicht auf mich selbst gestellt, sondern ich
37 möchte eigentlich sehr, ich darf eigentlich machen, was ich will. Es hat auch nie geheissen, ich müsse ir-
38 gendwo, ganz klar muss ich jetzt natürlich Bewertungen und meine schriftliche Rückmeldung, das mache
39 ich natürlich jetzt gerade so um diese Zeit herum oder habe ich gerade gemacht, aber vom Schulleiter her
40 ist nichts gekommen, dass er gesagt hat, ich müsse mit dieser und dieser Person zusammenarbeiten.
41 #00:03:55-1#

42 I: Auch nicht irgendwie ein Gesprächsfenster, das wie für euch reserviert ist oder so. #00:03:57-4#

43 B: Nein. Ich weiss aber natürlich nicht, wie das aussieht, ich bin jetzt natürlich nur dieses Jahr hier, weil sie
44 quasi eine Notlage hatten mit diesen Kindern, weil sie einfach zu wenig DaZ-Lehrpersonen hatten, darum
45 bin ich dazugestossen. Vorher bin ich, letztes Jahr war ich in [anderer Ort im Kanton St.Gallen], und dort
46 bin ich auch notfallmässig dazugekommen weil sie hatten zwei Kinder aus/ das eine war aus, von wo,
47 meine Güte, ich weiss gerade nicht mehr von wo, also halt völlig aus dem Kriegsgebiet, direkt hierherge-
48 kommen und wirklich, also zuerst über Deutschland und dann nach [Ort im Kanton St.Gallen] und waren
49 schon an drei Orten vorher, aber einfach wirklich mit gar nichts und haben darum jemanden gebraucht.
50 Und dort ist wirklich, da hatte ich nur zwei Kinder und manchmal sogar jedes einzeln noch eine Lektion.
51 #00:05:01-7#

52 I: Einfach, dass du noch mehr auf das Kind eingehen konntest. #00:05:01-7#

53 B: Ja, dort war wirklich intensiv DaZ, natürlich. #00:05:05-3#

54 I: Was denkst du, gibt es Bereiche in der Förderung, die sich überschneiden im Bereich von dir als DaZ-
55 Lehrperson und im Bereich der Schulischen Heilpädagogin? #00:05:17-1#

56 B: Eigentlich wäre ja die DaZ-Lehrperson vor allem da, um wirklich das Grundlegende vom Deutsch den
57 Kindern beizubringen, eigentlich die Kinder dorthin zu führen, damit er dem Schulstoff folgen kann oder
58 eigentlich einfach im Schulbereich, wenn die Lehrperson da vorne etwas erklärt und sagt, das müsst ihr
59 jetzt so und so machen, dass die Kinder dem folgen können und auch verstehen, eigentlich die Aufgaben-
60 stellungen verstehen und wissen, was sie jetzt machen müssen. Weil es geht ja nicht um Förderung im
61 allgemeinen Kognitiven sondern es geht wirklich darum, dieses Deutsch verstehen zu können, damit sie
62 dem Unterricht folgen können. Eigentlich geht es nur um das. Und darum denke ich jetzt nicht unbedingt,
63 dass man Überschneidungspunkte hat, aber vielleicht arbeitet man ähnlich. Oder halt mit ähnlichen Mög-
64 lichkeiten. #00:06:20-9#

65 I: Hast du schon mal, als du als DaZ-Lehrperson gearbeitet hast, schon mal Förderbereiche aufgeteilt mit
66 ihr, dass du jetzt gesagt hast, dass du ganz klar gesagt hast, das ist mein Bereich und das ist dein Bereich
67 als SHP, oder war das gar nicht nötig? #00:06:38-2#

68 B: Nein, weil ich eigentlich gar nie mit der Schulpsychologin/ äh, Schulischen Heilpädagogin zusamme-
69 arbeitet habe. #00:06:46-4#

70 I: Wie denkst du, können Überschneidungen oder Lücken verhindert werden, wenn jetzt zum Beispiel ein
71 Kind, ich sage jetzt ein DaZ-Kind hat dann vielleicht noch ISF-Bedarf irgendwie und arbeitet vielleicht noch
72 mit der Schulischen Heilpädagogin, was denkst du, könnte, ja, wenn jetzt ein Kind hier wirklich ein sprach-
73 licher Schwerpunkt hat und vielleicht mit ihr vielleicht noch speziell arbeitet, wie könnte man da schauen,
74 dass es keine Lücken gibt oder Überschneidungen? #00:07:20-2#

75 B: Hm, ja, es ist halt schwierig, gell, weil man nur einzelne Stunden arbeitet ist es wirklich schwierig um,
76 auch für sie UND für dich als DaZ-Lehrerin, du kannst ja nicht, sonst müsstest du wie einen Jahresplan ma-
77 chen und die irgendwie miteinander abgleichen oder, müsste fast in diese Richtung sein, weil sonst ist es
78 sehr schwierig, vor allem weil ich keine Berührungspunkte habe mit ihr, ich weiss auch nicht, was SIE ar-
79 beitet, mit WEM sie arbeitet weiss ich nicht mal und in welchen Bereichen sie am Arbeiten ist, weiss ich
80 auch nicht, darum, manchmal finde ich es auch gar nicht schlecht, wenn es Überschneidungen gibt, wie
81 jetzt zum Beispiel, das habe ich dann gerade mitbekommen, das war eigentlich Zufall, ich habe meine
82 Deutschlektion vorbereitet, habe mit den Kindern gearbeitet und habe gemerkt, oh, die haben keine Ah-
83 nung von der Zeit, von der Uhrzeit. Und das habe ich aber während dem Arbeiten gemerkt und dann
84 nachher habe ich das gerade aufgegriffen in der nächsten Lektion und habe dann gemerkt, dass sie eben
85 genau in der Förderung genau auch an der Uhr am arbeiten sind. Und nachher ist dann diese Lehrperson
86 zu mir gekommen und hat gesagt, hei, die Kinder haben mir ein super Blatt gebracht, das finde ich voll
87 cool, darf ich das gerade kopieren und nutzen. Und das fand ich dann eine super Sache, aber das ist wirk-
88 lich per Zufall passiert. #00:08:51-5#

89 I: Ah, ja, gut. (lachen) Wie def/ also das hast du eigentlich schon angesprochen, wie definierst du den Un-
90 terschied von deiner Rolle zu der Rolle der SHP? Eben, du hast so gesagt, deine Aufgabe ist mehr wirklich
91 so der Grundaufbau der Deutschen Sprache #00:09:07-7#

92 B: Ganz genau, das Verständnis und/ #00:09:05-8#

93 I: Mit dem Ziel, dem Unterricht folgen zu können. #00:09:09-6#

94 B: Genau. #00:09:11-8#

95 I: Hat es bei euch schon mal Schwierigkeiten gegeben mit der Vereinbarkeit von DaZ-Lektionen und SHP-
96 Stunden im Stundenplan? #00:09:18-9#

97 B: Ja, aber ich glaube, die hat mich nicht gross tangiert (lachen) weil ich einfach dazugekommen bin und
98 diese Stunde sind schon eingeteilt worden. Aber ich glaube, das ist schon nicht ganz einfach im allgemei-
99 nen, um so einen Stundenplan zu gestalten weil, ja, jetzt zum Beispiel bei ihnen haben die Kinder, die eine
100 Hälfte eben von diesen Kindern, die ich ja geteilt habe, also ich habe ja zwei Vierergruppen, die eine
101 Hälfte hat dann halt eine Zwischenstunde. Also die haben dann von zwei bis zehn nach drei haben die
102 eine leere, ein Loch. Und das ist, für die Kinder ist das ein bisschen mühsam und für die Lehrperson auch
103 mühsam, weil sie ja quasi fast Aufsicht halten muss weil der Rest ist in der Religion, aber sonst, eben ich
104 persönlich wurde nicht tangiert mit dem, weil ich einfach gerade reingerutscht bin. (lachen) #00:10:10-3#

105 I: Glück gehabt. (lachen) #00:10:10-3#

106 B: Ja. #00:10:11-5#

107 I: (...) Das hast du vorhin auch ein bisschen angesprochen, bei euch gibt es auch eine Begrenzung, ich habe
108 mir eben hier noch eine Frage aufgeschrieben, ob es Schwierigkeiten gibt, weil halt manchmal die Kinder
109 nur eine gewisse Anzahl Jahre DaZ haben dürfen, und dass man dann eben vielleicht einen ISF-Bedarf, ja,
110 dass man dann vielleicht sagt, gut, dass bis die drei Jahre abgelaufen sind, dass man den irgendwie ein
111 bisschen rausschiebt, dass man sagt, ISF kommt vielleicht jetzt erst an zweiter Stelle oder so. #00:10:44-5#

112 B: Das ist hier in [Ort im Kanton St.Gallen] auch super, wirklich, wird super geregelt, ich habe jetzt auch
113 auf meinem Feedback-Bogen habe ich drauf, welche Kinder, dass ich sagen würde, brauchen kein DaZ,
114 können gut dem Schulunterricht folgen, welche Kinder würde ich noch für eine DaZ/ für eine WEITERE
115 DaZ-Lektion empfehlen, oder vielleicht sogar zwei weitere, je nachdem, und welches Kind würde ich eher
116 in eine Förderlektion schicken. Dort habe ich eigentlich auch wirklich gesagt, im Deutsch, Grammatik, hat
117 es noch Schwierigkeiten in der Satzbildung vielleicht, aber das ist irgendwo, sicher gehört es ins DaZ rein,
118 ganz klar, aber die Aufgabe/ es ist nicht mehr DaZ-Unterricht, oder. Die Aufgabenbereiche gehen dann
119 eher in die Förderung als, ja. #00:11:36-2#

120 I: Sind bei euch diese Förder-, diese Deutschförderung, die du gesagt hast, sind das auch nochmals aus-
121 serhalb eigentlich vom Stundenplan oder ist das ISF eigentlich? #00:11:46-3#

122 B: Das ist glaube ich ISF. Bin mir nicht mal ganz sicher, aber ich glaube, das ist ISF. #00:11:51-5#

123 I: Gibt es manchmal Überschneidungen mit Material oder Lehrmittel, die du nutzt und die SHP vielleicht
124 auch nutzt? #00:11:58-7#

125 B: Das ist jetzt bei mir auch nicht so weil ich habe mein Material selber dabei. Ich habe die Sachen selber
126 bestellt und habe diese Sachen selber mitgenommen. Und die anderen DaZ-Lehrerinnen, die haben auch
127 ein Zimmer mit Kasten und Zeug drin, und da könnte ich alles auch nutzen aber in der Regel nutze ich
128 meine Sachen. #00:12:19-9#

129 I: Also du hast in dem Fall nicht ein Zimmer, weil du jetzt wie für dieses Jahr noch dazugeholt worden bist
130 sozusagen. #00:12:24-9#

131 B: Doch ich habe eben genau so ein ganz kleines Zimmerchen jetzt noch bekommen weil sie haben ein-
132 fach wie so einen Gruppenraum, haben sie sowieso gerade umgebaut vorher und dann hat der Schulleiter
133 gesagt, das könne ich gerade nutzen für meine DaZ-Stunden und sie sind aber, wenn ich nicht drin bin,
134 zum Teil sind die Kinder drin. Aber ich habe das eingerichtet für uns. #00:12:43-3#

135 I: Ah super. #00:12:48-2#

136 B: Ja, mega cool. #00:12:48-2#

137 I: Wie überprüfst du die Wirkung deiner Interventionen, also wie kommunizierst du den Eltern?

138 #00:12:59-0#

139 B: Das tue eigentlich nicht ich sondern das gebe ich weiter an die Lehrperson und die Lehrperson lässt es
140 ins Elterngespräch einfließen, eben mit meinem Bericht, den ich schreibe. Und den gebe ich dann weiter
141 und sie tut das dann für mich weiterleiten. #00:13:13-7#

142 I: Also musst du eigentlich auch keine Gespräche führen mit den Eltern. #00:13:13-8#

143 B: Ich habe keine Elterngespräche. #00:13:15-9#

144 I: Gibt es in dem Team, in dem du tätig bist, eine Hierarchie? #00:13:21-8#

145 B: (...) (lachen) ähm, nicht spürbar. Für mich, ich bin nicht so oft da, spüre ich gar nicht. Also DaZ-Lehrerin-
146 nen untereinander, da ist einfach eine, die diese Sitzung führt, weil sie einfach eingeteilt worden ist, in
147 einem nächsten Jahr ist es dann eine andere, es ist wirklich SEHR unkompliziert, jeder bringt ein bisschen
148 etwas, jeder sagt ein bisschen etwas, es ist wirklich ganz gut unkompliziert// #00:13:54-6#

149 I: Aber dann habt ihr eigentlich wie ein DaZ-Team sozusagen? #00:13:56-7#

150 B: Ja, genau. #00:13:58-6#

151 I: Ah, ok. #00:13:58-6#

152 B: Es sind vier DaZ-Lehrerinnen in [Ort im Kanton St.Gallen] und die eine arbeitet im Kindergarten, die
153 eine Einführungsklasse, erste Klasse, so, und sie haben einfach eingeteilt, weil alle nur Teilzeit arbeiten
154 oder nur ein paar Stunden arbeiten. #00:14:14-3#

155 I: Und dann, habt ihr diese Sitzungen alle zwei Wochen, oder// #00:14:17-4#

156 B: Nein, nur etwa vier im Jahr. Einfach jedes Quartal. #00:14:21-8#

157 I: Und was, darf ich fragen, was sind da so Inhalte? Das habe ich jetzt noch sie so gehört, dass man wirk-
158 lich so Sitzungen hat, nur im DaZ-Team. #00:14:30-1#

159 B: Ja, da geht es eigentlich darum, zum Beispiel um eben, DaZ, ähm, wie sagt man, Prüfung kann ich jetzt
160 nicht sagen// #00:14:46-8#

161 I: ah, so die// #00:14:46-8#

162 B: Diese Überprüfungsbogen und das gibt es, ich weiss nicht, wie viele Varianten es gibt und um da ein
163 bisschen herauszufischen, welcher passt jetzt für dich, und dann schaut man die so ein bisschen an oder
164 halt man bespricht, was für Varianten es gibt, oder dann tust du halt man DaZ-Sachen durchmischt und
165 schaut, was du alles hast und, ja, so ein bisschen/ #00:15:04-1#

166 I: Ein Austausch, so ein bisschen. #00:15:04-1#

167 B: Ja, eigentlich ist es ein bisschen ein Austausch und so ein gemeinsames Herausfinden und Besprechen,
168 was ist, was macht ihr, was macht ihr, was sollen wir im Plenum machen. #00:15:18-3#

169 I: Ah, das ist noch gut so, ja. (...) Fühlst du dich mit anderen Lehrpersonen oder der SHP auf Augenhöhe
170 oder habt ihr da schon so klar, wer hat den Lead oder, ja. #00:15:34-7#

171 B: Also für mich ist es ganz, also ich werde sehr gut angenommen, ich habe nie das Gefühl, dass sie besser
172 sind als ich, also das lässt sie mich nicht spüren, gar nicht, nein. Aber für mich ist schon klar, dass die Lehr/
173 ähm, die Lehrerin, oder halt die Lehrperson, auch bestimmt, was/ also bestimmt. Schlussendlich auch
174 nicht, eben, ich gebe einfach mein Tipp ab oder mein Rat ab, und sie bestimmt dann schlussendlich, wie
175 es weitergeht. Oder eben halt der Schulleiter. Je nachdem. #00:16:11-6#

176 I: Was denkst du könnte die Ausbildung von einem einen Einfluss haben, wie man im Team vielleicht da-
177 steht, oder denkst du, das ist egal? #00:16:21-9#

178 B: Ich glaube eher, es ist das persönliche Auftreten als die Ausbildung selbst. Weil es kann ja auch jemand
179 eine wahnsinnige Ausbildung haben, aber wenn er nicht mit einer Selbstsicherheit auftritt, dann ist ein-
180 fach/ ja, ich denke es liegt einfach eher am persönlichen Auftreten. (...) Aber, ich muss jetzt vielleicht doch
181 noch sagen, ich denke schon, dass wenn jemand hört, oh, die hat die und die Ausbildung, dass du dann
182 anders angeschaut wirst von den anderen Lehrpersonen als wenn du einfach als Laie kommst, ganz klar,
183 denke ich mir schon, oder. #00:17:00-2#

184 I: DaZ-Lehrpersonen sind ja oft Lehrpersonen mit einem geringeren Pensum als die Anderen. Denkst du,
185 könnte das auch noch einen Einfluss haben irgendwo darauf, ja, wo du im Team unterwegs bist?
186 #00:17:14-8#

187 B: Ja, definitiv. Ja, es ist halt einfach weil du nicht denselben Kontakt hast zu allen Lehrpersonen über-
188 haupt, ich habe immer nur zu dieser Klassenlehrperson Kontakt oder zu diesen zwei, wo ich die Kinder von
189 ihnen habe und ab und zu mal im Lehrerzimmer wenn ich vielleicht mal an einem Morgen gehe, aber ich
190 arbeite am Nachmittag und dann habe ich einfach mit dem Team sonst sehr wenig Kontakt. Und das ist
191 ganz klar, dass es dann ein anderes Gefüge gibt weil ich nur an zwei Nachmittagen arbeite. #00:17:46-3#

192 I: Würdest du dir da manchmal wünschen, dass es anders ist oder ist es für dich gut so? #00:17:48-1#

193 B: Nein, das ist für mich perfekt so. Aber es ist natürlich auch mein Wunsch, so zu arbeiten. Ich muss nicht
194 mehr, zum Glück, (lachen), ich DARF arbeiten, auch diese Nachmittage arbeiten, es ist, ja, Glück.
195 #00:18:03-1#

196 I: (...) Wenn du dich jetzt mit einer SHP austauschen würdest, was wäre für dich wichtig bei so einem Aus-
197 tausch? #00:18:15-8#

198 B: Die SHP hat ja auch noch Erfahrungen, vielleicht jetzt nicht unbedingt im Deutschbereich, dort bin ich ja
199 eigentlich recht gut abgedeckt, aber vielleicht hat die SHP auch noch Erfahrungen im grossen, in der
200 Grossgruppe. Und ich habe die Kinder in der Kleingruppe. Und ich denke, das ist sicher ein guter

201 Austausch, auch die Lehrperson oder eben, die SHP, dass du schauen kannst, wie verhältet sich das Kind in
202 der anderen Gruppe. #00:18:47-2#

203 I: Und könntest du dir irgendeine Situation vorstellen, wo es für dich jetzt Sinn machen würde oder wo du
204 es dir wünschen würdest zum mit einer SHP enger zusammenzuarbeiten? #00:18:55-3#

205 B: Ich habe es am liebsten, wenn man einfach zum Beispiel bei einem Kaffee höckeln kann und über ein
206 Kind schwatzen kann. Wenn jetzt ein Kind Probleme macht, einfach so ein bisschen aus dem Bauch heraus
207 erzählen, weil ich denke, dort kommt am meisten raus, weil die eine sagt etwas und die andere sagt, ja,
208 das stimmt, aber in meinem/ oder dann kannst du vielleicht sagen, aber/ also ich kann jetzt ein Beispiel
209 sagen, ich habe ein Kind, da höre ich eigentlich von überall, dass es extrem schwach ist. Also wirklich ganz
210 schwach. Und bei mir macht dieses Kind fantastische Sachen und ich habe das Gefühl, das kann ich fast
211 nicht glauben und dann merke ich aber den Unterschied, dass wenn jetzt ich in der Kleingruppe arbeite,
212 meistens habe ich ja dann Eins-zu-eins-Betreuung, oder, du redest eigentlich/ du hast vier Kinder und
213 dann befasst du dich mit JEMANDEM und dann mit dem nächsten und wieder mit dem nächsten, und
214 dann nachher gibt mir der fantastische Antworten. Und ich habe das Gefühl, das kann fa/ das kann ich fast
215 nicht glauben, dass er SO schulschwach ist wie ich von allen Seiten zu hören bekomme und dann verteile
216 ich zum Beispiel mal ein Übungsblatt und dann sitzt dieses Kind an den Tisch, dann ist alles falsch. Und
217 dann merke ich einfach, und das nehmen die Lehrpersonen vielleicht gar nicht wahr, dann kann ich sagen,
218 aber wenn ich Eins-zu-eins, so, mündlich mit ihm arbeite, der weiss alle Antworten. Und jetzt liegt das
219 wahrscheinlich, VIELLEICHT, an dem, dass er sich selber nicht kann auf dieses Blatt fokussieren, dann hat
220 er noch Mühe mit Schreiben, einfach weil halt das Schreiben, dieses Koordinative, streng ist, und dann ist
221 es jeweils extrem schwierig, dieses Blatt auszufüllen. Und wenn ich Eins-zu-eins Fragen stelle, dann weiss
222 er diese Antworten super, wirklich. Und er braucht wie immer diese Bestätigung, es ist, merkst es auch
223 wenn ich jetzt merke, zum Beispiel, er hat Mühe mit einem Blatt und sagt, das kann ich nicht oder ich
224 komme nicht draus, und ich sitze daneben und ich frage/ ich muss genau dasselbe nur vorlesen und er
225 sagt mir die Antwort. Dann sage ich, ja, dann schreib es rein und dann lese ich das nächste weiter, dann
226 sagt er mir die Antwort, ja. Er braucht wie diese Einzelbestätigung von jedem einzelnen, ja, und dann/
227 #00:21:20-2#

228 I: Wie so diese Führung, ein bisschen. #00:21:20-2#

229 B: Ja, genau. Und dann merke ich, es liegt nicht unbedingt nur am Kognitiven, sondern es liegt vielleicht
230 auch, eben, an dieser, an diesem Fokussieren auf etwas, eigenständig an etwas arbeiten, nicht unbedingt
231 an der Intelligenz. #00:21:41-2#

232 I: Ja, solche Sachen sind sicher wertvoll wenn man es untereinander, ja, wenn man das wie so weiterge-
233 ben kann, diese Beobachtungen. #00:21:43-5#

234 B: Genau und das findest du gar nicht raus, wenn du in der Grossgruppe arbeitest weil du hast gar nicht
235 Zeit um dich auf EIN Kind so zu fokussieren. Geht gar nicht. #00:21:55-0#

236 I: Hast du mit der Klassenlehrperson, hast du dort ein Besprechungszeiten oder hast du einfach so auf die
237 Gespräche hin, dass ihr dort einmal über die Kinder sprecht oder ist einfach primär dieser schriftliche Aus-
238 tausch? #00:22:08-4#

239 B: Ich gehe meistens nach dem DaZ, nach meiner Lektion, ist sie meistens noch irgendetwas am Arbeiten,
240 sie hat ja dann schon Feierabend, dann ist sie meistens noch irgendetwas am Arbeiten und dann gehe ich
241 jeweils noch zu ihr und dann reden wir zwischen Stühlen und Bänken (lachen). #00:22:23-1#

242 I: (...) Was sind Faktoren, die dazu führen, dass du dich wohl fühlst in einer Zusammenarbeit mit jeman-
243 dem? #00:22:33-7#

244 B: Ein lockerer Umgang, ein gegenseitiges, ähm, wie sagt man, #00:22:53-3#

245 I: Verständnis? #00:22:53-4#

246 B: Ja, nicht mal Verständnis, sondern Akzeptanz und Toleranz, auch mal etwas tolerieren, was die Andere
247 vielleicht anders machen würde, ja, ich denke, das sind so diese Punkte. #00:23:04-5#

248 I: (...) Du hast gesagt, du hast früher mal eher mit der SHP zusammengearbeitet. Das war aber, nehme ich
249 an, als Kindergartenlehrperson. #00:23:29-3#

250 B: Ja, ganz genau. #00:23:31-3#

251 I: Gut, hast du schon mal etwas von inklusiver Sprachbildung gehört? #00:23:38-4#

252 B: Nein. #00:23:42-4#

253 I: Das ist, ich bin in der Theorie so ein bisschen über diesen Begriff gestolpert, das sind so, es geht ein biss-
254 chen darum, wie könnte es sich in Zukunft weiterentwickeln und ja, da schreiben sie darüber, dass es ei-
255 gentlich darum geht, dass viel mehr halt im Klassenzimmer stattfindet, dass DaZ-Lehrpersonen nicht mehr
256 unbedingt im separativen Setting arbeiten, sondern vielleicht mehr inklusiv unterwegs sind, dass auch die
257 DaZ-Kinder gar nicht mehr als solche adressiert werden, sondern dass es mehr einfach Kinder gibt mit För-
258 derbedarf "Sprache" und dass das so ein bisschen vermischt wird eigentlich. Was sind so deine Gedanken
259 dazu? #00:24:17-2#

260 B: Das fände ich ganz cool in einer Situation, so wie ich jetzt bin. Mit solchen Kindern, die schon relativ gut
261 Deutsch verstehen, eigentlich überall schon, also mithören, mitlesen, die nicht wirklich grundlegende An-
262 fänger sind. Und bei grundlegenden Anfängern, dort brauchst du so viel/ also dort fände ich, also ich
263 denke jetzt gerade an letztes Jahr in [anderer Ort im Kanton St.Gallen], dort fände ich es genial, wenn die
264 Lehrperson mir vielleicht die Themen sagt, wo sie am arbeiten sind, vielleicht noch diese Blätter sogar
265 habe, die sie bearbeiten müssen, die diese Kinder bearbeiten müssen, zum Teil halt selbst und wenn ICH

266 dann mit diesem Kind wirklich diese Begriffe bearbeiten kann. Dann kann ich diese Blätter vorher an-
267 anschauen, kann schauen, in welchem Bereich sind sie jetzt, kann zum Teil Sachen mitnehmen zum an-
268 schauen, zum angreifen, kann mal Bilder mitnehmen und kann wirklich dann diese Wörter und diese Be-
269 griffe ihnen beibringen. Und ich denke, das ist in diesem Moment das Wichtigste und das kannst du in der
270 Klasse selbst, ist das, finde/ empfinde ich jetzt als schwierig. #00:25:30-2#

271 I: Ja, verstehe ich, ja. Dass es dann wie die Grundlagen gar nicht hat um in der Klasse überhaupt irgendwo
272 mitmachen zu können. #00:25:37-6#

273 B: Ja genau, weil diese Kinder haben gar keine Chance, ich meine, das ist wie wenn jemand Chinesisch mit
274 uns redet oder Japanisch, wo du KEIN Wort, wirklich kein Wort verstehst, du kannst vielleicht noch ein
275 bisschen aus der Mimik und der Gestik lesen, aber sonst hast du GAR keine Ahnung, um was es überhaupt
276 geht. Und ich denke, diese Kinder brauchen wirklich zuerst so diese Grundbegriffe, so dass/ ja und eben,
277 vor allem auch diese Schulbegriffe, zum Beispiel, "nimm das Heft hervor", oder "nimm den Bleistift", ein-
278 fach diese Grundbegriffe, die sind wichtig und das ist sehr schwierig dann im Klassen-, ja, im Klassenrah-
279 men das zu machen. #00:26:13-2#

280 I: Ja, dann noch zu der letzten Frage, was denkst du so in Zukunft, was hast DU das Gefühl, in welche Rich-
281 tung geht es so mit DaZ- und SHP-Stunden oder was wünschst du dir für die Zukunft? #00:26:26-5#

282 B: Das DaZ gibt es ja noch nicht SO lange, oder, ich habe, das hat ja natürlich extrem viel verän/ oder auch
283 die SHP, gibt es eigentlich noch nicht so lange, oder, als ich noch gearbeitet habe, hatten wir noch keine SHP
284 und keine DaZ-Lehrpersonen. Und ich finde das super, dass es so Förderpersonen gibt und die Förderlekti-
285 onen für die einzelnen schwierigen Kinder weil man hat ja jetzt umgestellt auf das integrative Schulsys-
286 tem, da hast du wirklich einfach das ganze/ #00:27:01-1#

287 I: Die ganze Palette. #00:27:01-1#

288 B: Ja, genau, du hast wirklich die ganze Bandbreite von Kindern und darum finde ich das eine super, dass
289 es diese Leute gibt und ich hoffe sehr, dass es sie weiterhin gibt und ich denke jetzt, in diese Richtung, wie
290 es jetzt ist, ist es nicht schlecht, also ich finde es gut so. #00:27:26-8#

291 I: Gut, super, ganz herzlichen Dank. #00:27:26-9#

ANHANG 5: TRANSKRIPT INTERVIEW E

SHP sowie DaZ-Lehrperson im Kanton Appenzell Ausserrhoden, Kindergarten

1 I: Dann zum Anfang zum Einstieg, um ein bisschen einzuordnen, kannst du kurz beschreiben, wo du im
2 Moment wie arbeitest? #00:00:10-9#

3 B: Ich bin 60 Prozent angestellt als Heilpädagogin im Kindergarten in [Ort im Kanton Appenzell Ausserrho-
4 den] und von diesen 60 Prozent bin ich aber im Moment 50 Prozent krankgeschrieben, ich arbeite jetzt 30
5 Prozent. Und zwar wegen den Augen, bis das alles ein bisschen eingestellt ist. Ich habe letztes Jahr 75 Pro-
6 zent gearbeitet, hatte noch vier SHP-Lektionen in der Schule für einen ukrainischen Jungen und im Kinder-
7 garten hatte ich letztes Jahr einfach SHP und DaZ gehabt und dieses Jahr habe ich keine DaZ-Kinder, also
8 weder in der Schule noch im Kindergarten. #00:01:06-9#

9 I: Was hast du für Ausbildungen gemacht für die Aufgaben, die du jetzt machst? #00:01:06-9#

10 B: Also ich war zuerst Kindergärtnerin und habe auch als Kindergärtnerin gearbeitet und dann habe ich die
11 HfH gemacht in Zürich, also Heilpädagogik-Ausbildung, das war gerade dort im Umbruch als es vom Semi-
12 nar zum Studium gewechselt hat, das war gerade in dieser Zeit und dann habe ich später, habe ich mal
13 noch die Deutsch-Ausbildung gemacht in Rorschach an der PH, ja, um DaZ zu geben und dann habe ich
14 noch einfach um nochmals die Heilpädagogik ein bisschen aufzufrischen und weil mich die Basisstufe inte-
15 ressiert hat, habe ich noch Heilpädagogik in der Basisstufe wieder in Zürich gemacht, so ein CAS-Kurs über
16 eineinhalb Jahre. Das ist so meine Ausbildung. #00:02:05-9#

17 I: Super, denkst du, dass deine Ausbildungen einen Einfluss haben auf deine Position im Schulhaus oder
18 im Team? #00:02:07-6#

19 B: Also es waren gute Ausbildungen mit viel Wissen, das ich mir aneignen konnte und auch mit Unterla-
20 gen, in denen ich auch zum Teil noch etwas nachschlage und ich denke, vor allem nützt es mir selbst et-
21 was und ich glaube, es gibt schon ein Stück weit auch Anerkennung wenn du eine Ausbildung abgeschlos-
22 sen hast und sie wissen, du hast eine fundierte Ausbildung, das ist sicher Anerkennung, die dann auch
23 kommt und lohnmässig ist es natürlich auch, da gibt es keine Diskussionen wenn du etwas vorweisen
24 kannst. Und ich muss noch anfügen, ich finde, die DaZ-Ausbildung hat mir auch ganz viel gebracht, auch
25 wenn ich schon eine heilpädagogische Ausbildung hatte. #00:03:07-3#

26 I: Einfach, weil die Inhalte nochmals dazugekommen sind, andere// #00:03:05-3#

27 B: Ganz spezifisch jetzt auf das Deutsch, auf den Spracherwerb, durch die verschiedenen Stufen hindurch
28 einfach so der Fokus Sprache da habe ich gefunden, das ist sinnvoll, das nochmals zu machen. #00:03:28-
29 4#

30 I: hm (bejahend) (...) Zu den Aufgabenbereichen von DaZ und schulischer Heilpädagogik: Hast du das Ge-
31 fühl, dass es Inhalte gibt, die sich überschneiden? #00:03:34-9#

32 B: Ja, sehr. Ich finde, wenn du DaZ-Kinder hast, sind das oft Kinder, die auch in anderen Bereichen Bedarf
33 haben. Und dann ist das sehr ähnlich, ob du jetzt heilpädagogisch arbeitest oder als DaZ-Lehrerin. Der Un-
34 terschied ist dann eigentlich hauptsächlich, dass du als DaZ-Lehrerin einfach weniger bezahlt wirst.

35 #00:04:06-4#

36 I: Im Kanton Appenzell Ausserrhoden demfall auch. #00:04:06-4#

37 B: Ja. #00:04:13-3#

38 I: Wie gehst du mit dem um, dass sich diese Inhalte überschneiden, wie machst du das in der Praxis?

39 #00:04:15-2#

40 B: Ja, also jetzt konkret letztes Jahr bei diesem ukrainischen Jungen, da wollten sie mir das eigentlich als
41 DaZ-Stunden verrechnen diese vier Lektionen. Und da habe ich mich gewehrt und habe gesagt, schau, es
42 ist so ein Bedarf, also ich mache diese Arbeit, aber ich mache sie zum Heilpädagoginnen-Lohn. Und nach-
43 her haben sie eingewilligt und es war kein Problem. Aber sie haben es einfach versucht. Und jetzt, wo ich
44 es abgegeben habe, wo es Flurina [Name geändert] macht, die auch in dieser Klasse arbeitet dieses Jahr,
45 war es völlig klar, dass sie es als SHP-Stunden anrechnen kann. #00:05:02-1#

46 I: Hast du wie Vorarbeit geleistet. #00:05:02-2#

47 B: Ja. Weil es ist eindeutig, dass dieser Junge einfach Bedarf hat und es geht noch um viele Bereiche mehr
48 als nur die Sprache. #00:05:18-9#

49 I: Wie machst du es konkret, wenn du mit den Kindern arbeitest, es hat ja vielleicht DaZ-Gefässe, ISF-Ge-
50 fässe, wie machst du das dann, wenn ein Kind beides hat? #00:05:27-8#

51 B: Also im Kindergarten ist es natürlich zuerst mal so ein bisschen das Erfassen von allen Kindern und dann
52 finde ich, wenn es ein DaZ-Bedarf hat, ist es einfach schon mal so klar gegeben. Das ist so, also da kannst
53 du mal eine Stunde einsetzen pro Woche oder eine Lektion und das finde ich so ein bisschen einfacher
54 und da fragt mich auch nicht jemand, wie viel dann SHP und wie viel DaZ ist. Ich habe dann einfach viel-
55 leicht drei Lektionen DaZ bezahlt und der andere Teil ist SHP bezahlt, oder, pro Klasse gibt es dann etwa
56 das. Und das ist mir dann auch noch egal. Und vom Inhalt her, was ist DaZ und was ist SHP, da finde ich, ist
57 es ein völliges Gemisch. Also weder bei den DaZ-Kindern ist es NUR DaZ noch bei den IVM-Kindern oder
58 bei den Kindern, die einfach in einem Teilbereich irgendeine Förderung brauchen ist es NUR etwas. Also,
59 weil mir ist es ja immer auch sehr, sehr wichtig, dass ich die Kinder dort abholen kann, wo sie Stärken ha-
60 ben, wo sie an sich glauben, wo sie eine Sicherheit haben, und dann geht es mir darum, dass ich wie die-
61 sen Bereich noch so ein bisschen dazuholen kann. Aber wenn sie sich wohlfühlen und gut fühlen, und ich
62 kann das, dann sind sie wie auch bereit, am anderen zu arbeiten. Und darum finde ich, kannst du das
63 nicht so gut trennen. (...) Genau, und DaZ finde ich ist ja nicht einfach nur ein Üben, so ein mechanisches

64 Üben von Sprache, sondern es ist Begegnung, es ist Spiel, es ist, ähm, ja, einfach ein Weiterentwickeln
65 von... #00:07:48-2#

66 I: Von allen Fähigkeiten// #00:07:48-2#

67 B: Von allen Fähigkeiten, ja. #00:07:53-4#

68 I: Wo man darum auch gar nicht MUSS so klar in ein Gefäß hineindrücken, eigentlich. #00:07:53-1#

69 B: Genau. #00:08:02-2#

70 I: Was siehst du für Vorteile darin, dass du DaZ-Lehrperson UND SHP bist? #00:08:02-2#

71 B: Es gibt mir einfach mehr Spielraum, es gibt also es macht einfach mein Arbeiten breiter und ich finde,
72 es einfach bereichernd, wirklich. Und für die Kinder und auch für die Lehrpersonen rundherum habe ich
73 das Gefühl, ist es auch eine gute Chance, weil man einfach mehr abdecken kann und es ist weniger zerstü-
74 ckelt, du hast den Bezug zum Thema, das läuft, kannst aktuelle Sachen aufgreifen, wo du merkst, oh, die-
75 ses Kind hat jetzt diese Kompetenzen nicht um bei diesem Lied mitzusingen, würde aber gerne mitsingen,
76 oder einfach so, ja. #00:08:46-3#

77 I: Du bist wie näher dran. #00:08:46-3#

78 B: Ja, ja. Ich kann sogar in den Vorbereitungen Sachen einbringen, die dann diesem Kind helfen, dass es
79 vielleicht ein bisschen runtergebrochen ist oder ich mache das, dass es einfacher ist, dass man es visuali-
80 siert oder ja. #00:09:09-3#

81 I: Fallen Absprachen weg dank dem, dass du beides abdeckst? #00:09:09-7#

82 B: Ja, ich finde schon. Also gerade jetzt für die Gespräche, wo ich dann bei diesen Kindern sowieso dabei
83 bin, habe ich dann natürlich auch die Entwicklung im Sprachbereich noch intensiver. #00:09:33-4#

84 I: Hast du trotzdem die Möglichkeit, dich mit jemandem über sprachliche Themen auszutauschen? Weil
85 oft ist das ja dann so ein bisschen, dass die DaZ-Lehrperson den Kontakt sucht zu der SHP und wenn man
86 beides abdeckt... Hast du da irgendwo trotzdem Möglichkeiten, um dich mit jemandem auszutauschen?
87 #00:09:46-2#

88 B: Also zum einen ist es natürlich das Kindergartenteam, weil wir ein Team sind, also es sind Kindergärtne-
89 rinnen, die auch da sind, die auch sehr viel Wissen haben und das finde ich bereichernd, dass wir da dar-
90 über reden können und wenn ich mir Rat holen muss, kann ich auch mal das Team "Beratung und Unter-
91 stützung" beiziehen, kann auch einfach mal nur telefonieren und nachfragen oder sie kommt mal schauen
92 und wir haben einen Austausch, also da gibt es eigentlich schon Möglichkeiten. #00:10:25-3#

93 I: Siehst du irgendwelche Nachteile darin, dass du Beides abdeckst? #00:10:25-4#

94 B: Nein. #00:10:33-4#

95 I: Ich würde die Fragen jetzt einfach nochmals durchgehen, die ich sonst jeweils stelle, wenn jemand nur
96 SHP oder nur DaZ-Lehrperson ist, einfach wie es jetzt für dich wäre, wenn es jetzt so einzeln ablaufen
97 würde. #00:10:52-8#

98 B: Ja. #00:10:52-8#

99 I: Wenn du nur, ähm, oder vielleicht warst du schon mal NUR SHP oder NUR DaZ-Lehrperson und musstest
100 dann mit einer anderen DaZ-Lehrperson oder SHP zusammenarbeiten. // #00:11:05-9#

101 B: Ja, nur SHP war ich schon und habe dann mit einer DaZ-Lehrerin ausgetauscht. #00:11:12-2#

102 I: Hat es dort Absprachen gegeben oder hat man miteinander geplant oder lief das eher ein bisschen ne-
103 beneinander? #00:11:19-0#

104 B: Geplant haben wir nicht, aber Absprachen hat es gegeben, also einfach so über die Entwicklung vom
105 Kind oder den Bedarf, den es noch hat, über das haben wir geredet. #00:11:32-4#

106 I: Hat es für das Gefässe gegeben, für diesen Austausch oder habt ihr da selbst// #00:11:35-6#

107 B: Das haben wir selbst suchen müssen und das war ein bisschen schwierig. #00:11:42-3#

108 I: Einfach auch, weil es nicht klar definiert ist. // #00:11:42-3#

109 B: Weil die DaZ-Lehrperson dann meistens nur für so Stunden kommt und dann wieder geht, und dann bin
110 ich weiter am Arbeiten und Anfangs- und Endzeiten sind nicht ideal, um so etwas zu besprechen, dann
111 muss man sich ausserhalb treffen und das Finden von Terminen war dann nicht ganz einfach. #00:12:10-
112 2#

113 I: Hast du auch schon innerhalb des Unterrichts zusammengearbeitet mit der DaZ-Lehrperson, also dass
114 ihr wie beide gleichzeitig anwesend wart oder so? #00:12:13-2#

115 B: Es hat es auch schon gegeben, dass sie gekommen ist und dann einfach gearbeitet hat im Zimmerchen
116 mit dem DaZ-Kind und ich war integrativ in der Klasse, das gibt dann vielleicht eher mal einen Moment,
117 wo man reinschauen kann oder sie rauskommt und irgendetwas wahrnimmt und man noch schnell so ein
118 bisschen unter der Tür etwas sagen kann. Aber halt dann auch eingeschränkt. #00:12:41-3#

119 I: Ja, klar. Hat damals jemand den Lead übernommen in der Zusammenarbeit? #00:12:45-2#

120 B: Ich finde, es war recht gleichwertig, also so, mal hat sich Anna [Name geändert] gemeldet und mal habe
121 ich mich gemeldet und wir hatten es einfach gut. #00:13:03-3#

122 I: So je nach Bedarf dann. #00:13:03-3#

123 B: Ja. #00:13:16-2#

124 I: Gibt es dort, wo du arbeitest, gäbe es dort von der Schulstruktur her Anstöße für die Zusammenarbeit
125 von SHP und DaZ-Lehrperson? #00:13:16-3#

126 B: Nein, eigentlich nicht. Ich finde auch, die DaZ-Lehrpersonen haben ein bisschen einen schlechteren
127 Stellenwert und das finde ich nicht so ganz recht, auch so mit Stundenplanzeiten oder so, sie kommen im-
128 mer am Schluss. Das hören aber Schulleitungen nicht so gerne, wenn man das sagt. #00:13:42-8#

129 I: Was denkst du, wieso ist das so? #00:13:42-8#

130 B: Ähm... #00:13:48-0#

131 I: Hängt es auch mit den Pensen zusammen, dass// #00:13:48-0#

132 B: Ich glaube es sind die Pensen und die Stundenplangestaltung ist sonst schon sehr kompliziert und dann
133 ist man einfach froh, wenn man nicht NOCHMALS auf jemanden schauen muss und dann rutscht das wie
134 so ein bisschen an den Rand hinaus. Und ich glaube, fremdsprachige Kinder haben schon nicht so ein
135 Sprachrohr, wo dann auch Personen da sind, die sich für sie einsetzen. #00:14:19-0#

136 I: Dass man wirklich aktiv, dann// #00:14:19-0#

137 B: Ja, da wären wirklich die DaZ-Lehrpersonen gefordert, aber weil sie nicht gleich im Team drin sind, ha-
138 ben sie auch nicht den gleichen Platz zum Kommunizieren, sind auch an den Sitzungen nicht dabei, also
139 sie können sich auch viel weniger einbringen, wissen weniger, wann diese Entscheide gefällt werden, also
140 das finde ich wirklich ist so ein bisschen etwas, das hakt, also was nicht toll ist. #00:14:59-3#

141 I: Ja. (...) Hast du, wenn du mit einer DaZ-Lehrperson gearbeitet hast, musset ihr die Förderbereiche auf-
142 teilen, damit es keine Überschneidungen gibt? #00:15:00-9#

143 B: Ähm nein, wir haben jetzt nicht Förderbereiche aufgeteilt, wo wir ganz klar abgemacht haben, das
144 machst du und das mache ich. Gell, Wiederholung ist so sinnvoll und ein bisschen auf einem anderen Weg
145 herangehen stärkt das eigentlich das Kind und das ist gar nicht so schlecht, wenn es vielleicht einfach ein
146 bisschen auf einem anderen Weg nochmals kommt. #00:15:28-6#

147 I: So Repetition, dann. #00:15:28-6#

148 B: Ja. Und das habe ich, also gerade auf der Kindergartenstufe, nie störend empfunden. (...) Also ich kann
149 mir vielleicht vorstellen, ich habe auch schon einen Sechstklässler gehabt, dort habe ich wirklich mit der
150 Lehrperson dann genau abgesprochen, jetzt ist dieser Bereich dran im Deutsch, also wenn es so um ein
151 grammatikalisches Thema geht oder so, dann finde ich, dort braucht es gute Absprachen aber im Kinder-
152 garten finde ich, ist der Sprachaufbau ist so ganzheitlich, die Sprache erleben und entwickeln, #00:16:07-
153 6#

154 I: Es ist viel breiter. #00:16:07-6#

155 B: Das ist breiter, ja. #00:16:12-1#

156 I: Wie definierst du den Unterschied der Rolle der SHP zu der Rolle der DaZ-Lehrperson? #00:16:19-3#

157 B: Der Unterschied? #00:16:25-3#

158 I: hm (bejahend) #00:16:26-7#

159 B: Also die SHP hat in dem Sinne wie alle Bereiche im Fokus, vom Kind, also sie, ich denke, es geht einfach
160 um die Gesamtentwicklung, ums Wohlbefinden, um die Lernmöglichkeiten, um den Selbstwert, um, um
161 auch einen Platz in der Gruppe, Handlungsaufbau in dieser Gruppe drin und ich muss wie so ein bisschen
162 mehr Überblick haben über alle diese Bereiche und dann auch entscheiden, wo gewichte ich jetzt, wo
163 gebe ich ein bisschen mehr hinein, ja. Und als DaZ-Lehrperson ist schon der Fokus in der Sprachentwick-
164 lung aber die anderen Bereiche kommen auch hinein. Aber eigentlich, das Hauptthema, ist die Sprache.
165 #00:17:27-6#

166 I: Was denkst du, sind da klare Rollentrennungen nötig oder sinnvoll? #00:17:29-5#

167 B: Ich finde nicht. Ich finde nicht, ich finde, wenn du mit Herz arbeitest, und es braucht eine Beziehung
168 zum Kind, dann spürst du, was dieses Kind jetzt nötig hat. Und wenn du Eins-zu-Eins als DaZ-Lehrperson
169 mit dem Kind arbeiten kannst und du merkst, es leidet daran, weil es nicht Kontakt aufbauen kann zu an-
170 deren Kindern, dann nimmst du andere Kinder dazu ins DaZ. Also, ja. #00:18:01-2#

171 I: Je nach Bedarf des Kindes. #00:18:01-2#

172 B: Genau. #00:18:06-4#

173 I: Du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen, mit dem Stundenplan, hast du schon mal erlebt,
174 dass es Schwierigkeiten gibt bei der Vereinbarkeit von DaZ-Lektionen und ISF-Lektionen im Stundenplan?
175 #00:18:16-4#

176 B: Ja, das hat es auch schon gegeben. Es ist halt dann einfach die Summe von allen Sachen, dann ist es
177 noch Logo, dann ist es noch Psychomotorik oder noch Ergo und einfach so, und dann hat man noch das
178 Turnen und hat den Wald und dann irgendwo so eine Nische finden, wo ist es jetzt sinnvoll. #00:18:43-8#

179 I: Wie geht man bei euch in der Schule mit dem um, werden da Prioritäten gesetzt, oder wie geht man da
180 vor? #00:18:48-1#

181 B: Ja eben, das ist so ein bisschen diese Ungerechtigkeit, die ich vorhin ja schon ein wenig angesprochen
182 habe, in erster Linie ist es einmal, dass der Kindergartenablauf läuft mit Turnstunden, mit Wald und mit all
183 diesen Bedürfnissen und Therapeutinnen ausserhalb, also Logo und Psychomotorik und Ergo, die sagen
184 einfach, wann sie Zeit haben, die sind auch gesetzt, und dann kommt eigentlich die SHP und am Schluss
185 kommt noch die DaZ-Lehrperson. #00:19:28-8#

186 I: Dann ist eigentlich, also von der Wichtigkeit her so vom Grossen ins Kleine ein bisschen wie es priorisiert
187 wird. #00:19:38-9#

188 B: hm (bejahend) (...) Ja, also ich denke, es wäre schon auch toll, wenn es im Kindergarten team so ein
189 bisschen eine Runde gäbe, wo man das miteinander setzen würde. Ich glaube, das wäre eine Chance für
190 alle. #00:19:56-5#

191 I: Dass man eher miteinander das angeht und gestaltet. #00:19:56-5#

192 B: Ja, aber da ist man manchmal schon ein bisschen entfernt von dem. #00:20:05-9#

193 I: Ja, es sind dann manchmal auch wieder Gefässe, die fehlen, oder wo man nicht alle an den Tisch bringt,
194 denke ich. #00:20:08-9#

195 B: Genau. #00:20:17-5#

196 I: (...) Manchmal// #00:20:17-4#

197 B: Oder dann, manchmal, oder dann müsste es irgendwie von der Schulleitung vorgegeben sein, dass es
198 eine Gleichberechtigung hat. Und wenn das da wäre, oder vom Kanton auch gesagt würde, es ist gleich-
199 wertig, dann würde es auch eher umgesetzt werden. #00:20:34-0#

200 I: Ja, klar, ja. #00:20:41-7#

201 B: Weil es gibt ja eigentlich ein Gleichstellungsgesetz, und dieses Gleichstellungsgesetz sagt, dass auch
202 fremdsprachige Kinder die gleichen Anrechte haben, um ihre Lernentwicklung zu machen. Also man
203 könnte es von dem her, vom Gesetz her, eigentlich begründen, dass es notwendig ist. #00:21:01-0#

204 I: Ja das stimmt, von dort ableiten. Gibt es manchmal Schwierigkeiten, ich meine, wenn ein Kind startet,
205 wenn es entweder zuzieht oder im Kindergarten startet, dann ist ja oft zuerst das DaZ, dass man DaZ
206 macht mit ihnen, gibt es dann manchmal Schwierigkeiten, weil ja, manchmal ist ja das DaZ wie so ein biss-
207 chen beschränkt, es ist vielleicht drei Jahre lang oder so, ich weiss nicht wie es bei euch vom Kanton her
208 ist, dass man da, ja vielleicht schauen muss, dass man dem Vorrang gibt und vielleicht ISF-Stunden ein
209 bisschen zurück, ja, von der Wichtigkeit her ein bisschen zurückstufst? #00:21:46-6#

210 B: Ja, also das ist jetzt bei uns in der Gemeinde finde ich, ja, oder durch die Schulleitung auch, ein grosser
211 Goodwill da, dass man am Anfang eigentlich recht viel DaZ- Stunden gibt, damit diese Entwicklung auch
212 gut läuft, damit es Anschluss findet, ja, und durch das, dass ich beides mache, kann ich ja dann sehr gut
213 auch schauen, braucht es jetzt eher ein bisschen von dem oder mehr ein bisschen von dem, vom anderen
214 und kann das mit der Schulleitung wieder absprechen. Da ist die Schulleitung sehr flexibel, ich muss ein-
215 fach kommen. Aber da ist auch Vertrauen da und da werde ich auch gehört. #00:22:36-3#

216 I: Hat es das auch schon gegeben, dass es Überschneidungen gegeben hat mit ähm, wenn jetzt du nur als
217 SHP gearbeitet hast, dass es mit Materialien oder Lehrmitteln Überschneidungen gegeben hat, die die
218 DaZ-Lehrperson vielleicht gleichzeitig genutzt hat? #00:22:44-9#

219 B: Eigentlich nicht gross. Also ich habe schon DaZ-Lehrmittel und habe so auch immer wieder mal ver-
220 sucht, irgendwo mal so mit einem zu starten, also mit dem "Hoppla" zum Beispiel, und merke so, die Kin-
221 der sind so im Kindergartenthema drin und das DaZ-Lehrmittel ist so an einem anderen Ort, dass ich es
222 meistens wieder weggelegt habe und einfach selbst auf dieses Thema, welches sie im Kindergarten haben,
223 etwas zugeschnitten habe. Das nützt aus meiner Sicht dem Kind mehr und das Kind ist einfach viel mehr
224 dabei. #00:23:32-3#

225 I: Und kann es nachher gerade anwenden. #00:23:32-3#

226 B: Ja. In den höheren Stufen, also wenn sie so in der Schulklassen sind, geht es eher, dass ich so ein Lehr-
227 mittel brauche. Oder Teile aus dem Lehrmittel. #00:23:53-5#

228 I: Gibt es, wie ist das, wenn ihr, also so die Überprüfung der Interventionen ist ja oft dann mit einem El-
229 terngespräch oder irgendeine Rückmeldung, hast du da schonmal erlebt, oder kannst du dir vorstellen,
230 dass es hier manchmal Überschneidungen gibt, dass halt zum Beispiel die DaZ-Lehrperson ein Elternges-
231 präch macht, die SHP macht vielleicht auch noch ein Gespräch mit den Eltern, oder wie geht man mit
232 dem um in der Praxis? #00:24:16-0#

233 B: Also bei uns ist es nicht so, dass eine DaZ-Lehrperson ein Elterngespräch selber macht. Es kann mal
234 sein, dass eine DaZ-Lehrperson zum Elterngespräch eingeladen wird, das ist so ein bisschen der Weg. Und
235 als SHP sage ich schon, bei diesem Gespräch und bei diesem Gespräch möchte ich dabei sein oder das
236 leite ich auch. Also, ja, gerade wenn gewisse Bereiche sind, bin ich froh, wenn ich das auch leiten kann.
237 Und das ist noch so ein bisschen, man hat ja umgestellt auf die Kindergespräche, wo die Kinder dabei sind
238 und es gibt dann, gerade im SHP-Bereich oder auch im DaZ-Bereich, wo man auch mal sinnvollerweise nur
239 mit den Eltern redet damit man ihnen wirklich auch klar sagen kann, um was es geht, weil das Kind, finde
240 ich, soll nicht das Gefühl bekommen, ich bin nicht recht oder ich kann etwas zu wenig gut. Kindergesprä-
241 che, finde ich, sollten aufbauend sein für die Kinder, dass sie gestärkt sind zum Weitermachen in ihrem
242 Lernprozess und die Eltern, finde ich, die müssen schon noch ein bisschen Hintergrundwissen haben, wa-
243 rum es jetzt vielleicht da noch etwas länger geht oder da noch ein bisschen ein grösserer Bedarf ist oder
244 was sie auch noch dazu beitragen könnten oder wo sie Grenzen setzen sollten, damit da etwas dann bes-
245 ser funktioniert, das sind einfach verschiedene Bereiche. #00:25:49-3#

246 I: Ja, hat es bei euch in diesen Gesprächen dann Platz für das oder müsst ihr da wie extra nochmals Ge-
247 spräche machen, wo das Kind dann nicht dabei ist? #00:26:00-3#

248 B: Also zum einen machen wir diese Gespräche mit dem Kind und hängen dann noch Zeit dran, wo wir nur
249 mit den Eltern reden und die Kinder nachher spielen gehen können. Das ist so EINE Variante. Aber noch

250 toller finde ich eigentlich, wenn man einen Termin abmacht, wo man einfach nur mit den Eltern mal re-
251 det. Gerade wenn es um solche Sachen geht. #00:26:19-4#

252 I: Ja. Wie ist das, wenn es dann nochmals eine separate DaZ-Lehrperson gibt, läuft das dann über die SHP
253 eher oder ist die Klassenlehrperson eher die, die die Drähte ein bisschen zusammenführt? #00:26:34-8#

254 B: Also bei uns war es dann eher, dass dann die DaZ-Lehrperson mit mir als SHP geredet hat und ich es
255 dann eingebracht habe. #00:26:42-2#

256 I: Dass du so fallführend bis, so ein bisschen dann. #00:26:42-2#

257 B: Ja. Es wäre auch eine Möglichkeit, zu der Kindergärtnerin. Also da denke ich gibt es verschiedene gute
258 Wege. #00:26:59-0#

259 I: Haben wir auch schon am Rande angesprochen, gibt es so ein bisschen eine Hierarchie im Team, wo du
260 tätig bist? #00:27:05-0#

261 B: Ja, schon. #00:27:09-4#

262 I: Wie sieht die aus, an was für Sachen ist diese angeknüpft? #00:27:10-9#

263 B: Zum einen ist es auch ein bisschen die Stellenprozente, also wenn jemand 100 Prozent arbeitet, dann
264 hat sie auch den Überblick über alles, das läuft und ist von der Schulleitung her auch eher die Person, die
265 angesprochen ist, das heisst aber nicht immer, dass das einfach optimal und gut ist, finde ich, also wäre
266 wirklich auch mal zu überdenken, ob das sinnvoll ist. Und dann, also die Hierarchie, ich glaube ich werde
267 gut gehört als Heilpädagogin einfach, weil ich mein Fachwissen einbringe, aber ich muss manchmal auch
268 ein bisschen kämpfen für ein Kind oder erklären, warum etwas so ist. Und als DaZ-Lehrperson finde ich
269 nochmals mehr. Da musst du noch mehr... #00:28:15-7#

270 I: Dich einbringen. #00:28:17-5#

271 B: Versuchen, einzubringen, aber es ist manchmal auch nur ein Versuch, manchmal wirst du nicht gehört.
272 #00:28:24-2#

273 I: Weil wie andere Themen relevanter sind oder weil man es vergisst. #00:28:26-4#

274 B: Weil, genau, es ist manchmal auch so ein Kapazitätsfrage oder Zeitfrage wo du wie nicht Zeit hast für
275 alles oder dann ist noch das zum Klären und dieses zum Machen und irgendwann ist die Zeit vorbei.
276 #00:28:50-1#

277 I: (...) Wie sieht für dich ein guter Austausch aus zwischen einer DaZ-Lehrperson und einer SHP?
278 #00:28:53-4#

279 B: Ein guter Austausch ist, wenn du ein Zeitfenster findest, wo du in Ruhe auch über dieses Kind reden
280 kannst und über diese Entwicklung oder wo du einander gut zuhörst, wo du wirklich das eigenständig

281 einbringst, was du siehst, ja, und was du eigentlich noch brauchst und für das auch kämpfst und dann
282 auch Abmachungen triffst und das auch einhältst, also, ja. (...) Und das kann auch mal ein Anruf sein, es ist
283 ja nicht immer, dass man irgendwo zusammensitzen muss, ich finde, da geht vieles auch telefonisch. Oder
284 auch manchmal nur eine Nachricht irgendwo, du, jetzt war gerade das und dort hat er das und das ge-
285 braucht und war dann glücklich, dass er das jetzt umsetzen konnte, kannst du das auch noch einbauen
286 oder irgendetwas, so. #00:30:09-3#

287 I: Dann läuft das bei euch primär via direkte Gespräche oder eben Nachrichten oder so oder habt ihr sonst
288 noch irgendetwas von der Schule, das ihr nutzt? #00:30:22-9#

289 B: Also wir kommunizieren ja über "Klapp". Nicht mehr über WhatsApp, früher haben wir noch über
290 WhatsApp einfach schnell eine Nachricht geschrieben und dann haben wir das Mail gehabt und nachher
291 haben wir gewechselt auf "Klapp". Und mit "Klapp" finde ich das funktioniert tiptop. Also was man dort
292 vielleicht noch sagen muss, bei "Klapp" haben nicht immer alle von Anfang an Zugang. Das ist auch wieder
293 so ein bisschen eine Ausgrenzung von DaZ-Lehrpersonen. #00:31:00-2#

294 I: Dass die eigentlich sagen müssen, ich müsste da und da drin sind damit ich kommunizieren kann mit
295 den entsprechenden Personen. #00:31:04-0#

296 B: Genau und die Heilpädagoginnen und die Kindergärtnerinnen müssen sich dafür wehren bei der Schul-
297 leitung, dass die einen Zugang bekommen. #00:31:16-3#

298 I: Ja, das ist auch nochmals ein Punkt, ja. #00:31:15-1#

299 B: Ja. (...) #00:31:26-2#

300 I: Was denkst du, was könnten die Gefahren sein einer nicht funktionierenden Zusammenarbeit zwischen
301 einer SHP und einer DaZ-Lehrperson? #00:31:30-7#

302 B: Also Gefahren. (...) Also ich denke Gefahren, also wenn beide engagiert arbeiten habe ich das Gefühl,
303 dann ist nicht so eine riesige Gefahr da. Aber wenn jemand nicht engagiert arbeitet oder irgendwo verlet-
304 zend umgeht mit einem Kind, so entwertend umgeht mit einem Kind, dann habe ich das Gefühl, wird das
305 weniger wahrgenommen und ja, das kann dann schon einem Kind auch schaden. Weil es auch etwas sehr
306 Intimes ist, wenn du so zu zweit zusammenarbeitest, oder. Darum ist es, finde ich, schon gut, wenn ein
307 Austausch stattfindet und eine gewisse Kontrolle auch da ist, oder. #00:32:37-2#

308 I: Ja, genau. (...) Was denkst du, in Zukunft, wohin geht die Zusammenarbeit oder die Aufgaben von DaZ-
309 Lehrpersonen und SHP's, wie entwickelt sich die Arbeit dieser beiden Fachpersonen? #00:32:52-2#

310 B: Also ich würde es eigentlich toll finden, wenn das zusammenkäme. Und ich kann mir auch vorstellen,
311 dass es lohnmassig als SHP eher ein bisschen runtergeht, eher ein bisschen eine Angleichung, dafür, ja, ein
312 bisschen ein breiteres Abdecken. Ich finde es eigentlich sinnvoll, wenn nicht zu viele Lehrpersonen noch
313 an einzelnen Kindern ziehen, die mit ihnen arbeiten, ja. #00:33:34-6#

314 I: Ja gerade, wenn es halt extern auch noch andere Fachpersonen gibt, die sich vielleicht weniger verein-
315 baren lassen. Gerade so Psychomotorik und Logopädie ist vielleicht jetzt gar nicht dasselbe wo man wie
316 nicht reduzieren kann. #00:33:45-8#

317 B: Genau, oder. Also und ich spüre schon ganz oft das Bedürfnis von den Kindern, in der Gruppe zu sein
318 oder mit Freunden zusammen zu sein und etwas zu machen, das ist ihnen SO wichtig, ich glaube das ist
319 ein total kindliches Bedürfnis und je mehr es solche Einzelstunden gibt, umso weniger kann das Kind das,
320 wo es so Freude hat und so ein grosser Wunsch hat, auch leben. Also // #00:34:17-5#

321 I: Wo man eigentlich so gut abfangen könnte// #00:34:16-5#

322 B: Also ich bin nicht SO dafür, dass man sie SO viel einfach immer aus diesem Geschehen herausnimmt.
323 #00:34:30-7#

324 I: Hast du schon mal etwas von inklusiver Sprachbildung gehört? #00:34:30-7#

325 B: Ja. #00:34:35-0#

326 I: Wäre das so ein bisschen diese Richtung? #00:34:38-4#

327 B: Ja, ich finde es ist eine gute Sache, also dass man inklusiv arbeitet und unterstützt, es ist einfach,
328 manchmal braucht es aber auch wirklich die Separation, dass du die Ruhe hast und wirklich auch die Auf-
329 merksamkeit von diesem Kind, damit es dann die nächsten Schritte machen kann. Aber ich finde, es
330 braucht so ein bisschen einen Wechsel und es braucht wirklich immer einen Bezug zu dem, was gerade
331 läuft. Wenn der nicht da ist, dann habe ich so das Gefühl, dann kann es viel, viel weniger aus diesem
332 Deutsch-Unterricht herausschöpfen. #00:35:21-0#

333 I: Ja, weil man weniger Verknüpfungen machen kann. #00:35:21-1#

334 B: Ja. #00:35:27-6#

335 I: Es ist dort bei der inklusiven Sprachbildung auch so ein bisschen ein Thema, dass die DaZ-Kinder auch
336 nicht mehr als solche adressiert werden, sondern dass das einfach als ein Förderbereich wie alle anderen
337 irgendwo einfließt, kannst du dir das vorstellen? #00:35:43-0#

338 B: Ja, also unbedingt, weil, also ich meine das machen die Kindergärtnerinnen schon, das mache ich als
339 SHP und das machen auch die DaZ-Lehrpersonen schon, also es geht um die Visualisierung zum Beispiel
340 von Liedern damit man sich einen Liedtext merken kann und es kommt auch anderen Kindern zugute, die
341 vielleicht mehr Probleme haben in der Merkfähigkeit und das Kind, dass jetzt vielleicht eher noch Entwick-
342 lungsbedarf hat in der Sprache kann sich an den Bildern orientieren, das ist so ein Beispiel jetzt bei den
343 Liedern oder bei Sprüchlein oder ein Singspiel, wo die Handlung dazukommt ist auch ganz viel Sprachför-
344 derung und das Kind hat auch gerade die Sozialkontakte, die extrem wichtig sind um nachher auch wieder

345 im Freispiel mit anderen Kindern zusammen spielen zu können, ich finde, es hat so etwas Ganzheitliches
346 wenn du // #00:36:38-4#

347 I: Wo auch andere Kinder etwas davon// #00:36:43-5#

348 B: Ja und gerade, wenn du jetzt dort in der Gruppe dabei bist und einem Kind, wo die Sprache vielleicht
349 noch nicht so weit ist, Mut machen kannst, dass es in einem Singspiel mitmacht und das erlebt, dann hat
350 es über den Körper die Erfahrung und wenn über den Körper die Erfahrung da ist, kann es nachher auch
351 mit diesen Worten anknüpfen an dem, was es erlebt hat. #00:37:12-5#

352 I: Also eine wünschenswerte Richtung. #00:37:12-5#

353 B: Ja, also ich habe jetzt gerade noch ein Beispiel von einem Kind, das 15 durch zwei hätte teilen müssen.
354 Und es hat keine Vorstellung geschafft, wie es das angehen soll. Und es hat nachher mit der Nähmaschine
355 genäht und ein Täschchen genäht und das Täschchen war 15cm lang und es hat am Massstab geschaut,
356 wie lange 15cm ist. Und dann musste es die Hälfte haben und mit dem Messen und mit dem Handeln
357 konnte es nachher diese 7.5cm auf dem Stoff abtragen. Und nachher war es völlig kein Problem, 15 durch
358 zwei zu teilen, weil es eine Handlung hatte und Sprachinhalt da war und das kann nachher übertragen
359 werden auf eine andere Situation. #00:38:15-4#

360 I: Dass es eigentlich davon profitieren kann, wenn es ganzheitlich ist. // #00:38:15-6#

361 B: Total, oder, aber es braucht wie so diese Zeit zum Handeln mit ihr alleine und dann ist diese Handlung
362 da und dann ist der Wortschatz da und die Vorstellung ist da und dann kann es nachher im mathemati-
363 schen Bereich auch wieder Schritte machen. #00:38:39-3#

364 I: Hast du noch irgendetwas, das du sagen möchtest zu diesem Thema oder ein Wunsch, etwas, das du dir
365 wünschst für die Zusammenarbeit in der Zukunft oder für diese Entwicklung? #00:38:45-4#

366 B: Also ich finde es einfach wichtig, dass eine gute Zusammenarbeit stattfindet und die Form glaube ich,
367 die wird sich generell verändern, also das ist eine Zeiterscheinung, dass man über das nachdenkt und
368 merkt, das funktioniert ein bisschen mehr und das ein bisschen weniger und ich finde es total ein wertvol-
369 les Thema, das du hier aufgegriffen hast, also, weil unsere Lernbereiche SIND verbunden mit Sprache, also
370 ganz, ganz viel Inhalte benötigen Sprache und wenn die Sprache irgendwo nicht gefestigt ist, dann harzt
371 es auch in den anderen Bereichen. Und ja, also danke vielmals, dass du dieses Interview führst und dass
372 du diese Arbeit schreibst, ich finde es ganz ein wichtiges Thema. #00:39:47-2#

373 I: Ganz herzlichen Dank. #00:39:47-2#

ANHANG 6: TRANSKRIPT INTERVIEW F

DaZ-Lehrperson im Kanton St. Gallen, Kindergarten bis ca. 5. Klasse

1 I: Vielleicht am Anfang einfach mal, kannst du vielleicht ein wenig erläutern, wo du aktuell arbeitest und
2 wie du arbeitest? Einfach so kurz zusammengefasst. #00:00:12-2#

3 B: Ja, also, mein Name ist Kathrin Keller [Name geändert], ich arbeite in [Ort im Kanton St.Gallen] als DaZ-
4 Lehrperson und ein ganz kleines Pensum habe ich noch als Teamteacherin im Kindergarten. Das hat sich
5 so per Zufall ergeben, sie haben niemanden gefunden und mich gefragt. Und ich habe insgesamt 20 Lektio-
6 onen, eben vier davon Teamteaching und demfall 16 sind dann reine DaZ-Lektionen. Ich war vorher Pri-
7 marlehrerin, also ich habe immer eine Klasse gehabt, bevor ich selbst Kinder hatte zu 100 Prozent und
8 nachher, als ich selbst eigene Kinder hatte im Jobsharing und seit zwei Jahren bin ich DaZ-Lehrerin oder
9 bin jetzt im zweiten Jahr erst, genau, und ich unterrichte Kindergarten, erster Kindergarten bis und mit
10 circa fünfte Klasse, halt die Kinder, die es nötig haben. #00:01:13-6#

11 I: Du hast kurz angesprochen, du hast demfall zuerst die PH gemacht, nehme ich an// #00:01:21-3#

12 B: Das Lehrerseminar in Sargans. #00:01:21-4#

13 I: Lehrerseminar, ja, und dann DaZ-Ausbildung, hast du da etwas gemacht? #00:01:32-2#

14 B: Ja, genau, ich habe den CAS gemacht, also die Nachqualifikation, oder Zusatzqualifikation in Deutsch als
15 Zweitsprache. Ich habe diese neun Module erst gerade gemacht, gerade abgeschlossen und das Diplom
16 bekommen, also das war jetzt letztes Jahr, genau, als ich das Diplom bekommen habe und habe eigentlich
17 das ganze Jahr für diese Arbeit gearbeitet und diese neun Module besucht, ich müsste jetzt eigentlich nur
18 noch drei Module machen und dann hätte ich den CAS. Mal schauen, ob ich das noch mache. #00:02:03-
19 1#

20 I: Ja (lachen). Hast du das Gefühl, dass diese Ausbildung irgendeinen Einfluss hat auf die Zusammenarbeit
21 mit anderen Leuten oder auf deine Arbeit? #00:02:15-3#

22 B: Ja, einen grossen, also vor allem auf mich selbst (lachen). Ja, weil ich habe ja gesagt, ich bin Primarlehr-
23 rerin und als ich dann DaZ angefangen habe, habe ich mich recht unsicher gefühlt, ich habe es ein biss-
24 chen unterschätzt, und dann habe ich gefunden, hm (verneinend), ich will eine Ausbildung, ich will jetzt
25 da sicherer werden und es hat einen grossen Einfluss auf mein Selbstwertgefühl auch oder auf das Wis-
26 sen, auf meinen ganzen Unterricht, ich gebe jetzt ganz anders DaZ. Also ich habe nach dieser, oder wäh-
27 rend der Ausbildung, vor allem als es dann ums Unterrichten gegangen ist in der Praxis, habe ich alles um-
28 gekrempelt. Ich bin so froh, habe ich es gemacht. Ich würde es jedem empfehlen. #00:02:56-5#

29 I: Ah super. Hast du mit de SHP irgendwelche Berührungspunkte? Also ich nehme an, es sind wahrschein-
30 lich verschiedene, wenn du in verschiedenen, Kinder aus verschiedenen Klassen hast, wie ist das bei dir
31 so? #00:03:10-3#

32 B: Hm (bejahend), genau, also, rein jetzt für den Unterricht habe ich keine Berührungspunkte. Ich habe
33 das nochmals überlegt und nein, wir arbeiten gar nicht zusammen. #00:03:23-4#

34 I: Ja, ist nehme ich an auch schwierig, also eben gerade, wenn man so viele Kinder hat aus verschiedenen
35 Klassen ist es nochmals etwas anderes // #00:03:25-5#

36 B: Also einmal bei einem Mädchen ist sie dann auf mich zugekommen, oder vor allem der Klassenlehrer,
37 und hat gesagt, dass sie sprachlich Probleme hat, also jetzt nicht Fremdsprache, sondern sonst sprachliche
38 Probleme und dann ist dann die SHP auf mich zugekommen und hat einfach gesagt, was sie mit ihr arbei-
39 tet und ob ich könnte Teile hier im Unterricht machen. Aber es hat sich dann so erwiesen, dass das gar
40 nicht so gepasst hat, ja, weil ich auch noch ganz viel andere in dieser Gruppe noch gehabt habe.
41 #00:03:57-9#

42 I: Ja, klar. Hast du demfall aus einer Klasse dann Kinder oder wie hast du diese Gruppen? Und //
43 #00:04:05-0#

44 B: Ganz unterschiedlich. Also sie sind zwischen vier und sechs Kindern, habe ich, und wenn es geht, sind
45 sie aus derselben Klasse, aber meistens geht das nicht, weil wir müssen mindestens vier Kinder haben, um
46 eine Gruppe zu bilden und dann muss ich wirklich sogar nicht nur klassenübergreifend, sondern manch-
47 mal auch noch schulhausübergreifend, also [Ort im Kanton St.Gallen]. Aber wir haben ja verschiedene
48 Schulhäuser und wir haben jetzt gerade Kinder, die vom Schulhaus Feld kommen, vom Schulhaus Berg
49 kommen, damit ich diese Gruppen füllen kann. #00:04:38-6#

50 I: Seid ihr noch mehrere DaZ-Lehrpersonen in [Ort im Kanton St.Gallen] oder bist du hier im Schulhaus ei-
51 gentlich die einzige oder wie ist das? #00:04:44-3#

52 B: Wir haben jetzt gerade im Einschulungsjahr, ist die Lehrerin Heilpädagogin UND DaZ-Lehrerin, also sie
53 gibt gerade alles zusammen und Klassenlehrerin, und bei ihr, sie gibt bei ihren Deutsch-Kindern selbst in-
54 tegrativ Deutsch. Und dann hat es aber noch mehr DaZ-Lehrpersonen in [Ort im Kanton St.Gallen], weil
55 wir einfach eine grosse Schulgemeinde sind, es hat nochmals rund fünf. Fünf Frauen sind wir. #00:05:25-
56 9#

57 I: Gibt es bei euch von der Schulleitung oder von den Schulstrukturen her irgendwelche Anstösse zur Zu-
58 sammenarbeit untereinander? #00:05:25-9#

59 B: Also unter den DaZ-Lehrpersonen oder SHP? #00:05:31-1#

60 I: DaZ, SHP, generell so ein bisschen, manchmal gibt es Zeitgefässe, die zur Verfügung gestellt werden
61 oder so... #00:05:37-7#

62 B: Ja, also wir haben eine DaZ-Gruppe, wir machen auch DaZ-Sitzungen und dort arbeiten wir schon zu-
63 sammen, also wir haben mehrere Sitzungen im Jahr, zum Teil auch ausserordentliche Sitzungen, die wir
64 selbst einberufen, wie ich jetzt zum Beispiel durch die Ausbildung, habe ich eine Sprachserhebung

65 kennengelernt, Sprachstandserhebungsmodell und das mache ich auch mit meinen DaZ-Schüler und -
66 Schülerinnen und das habe ich dann meinen Kolleginnen erklärt und sie führen es jetzt zum Teil wenden
67 sie es auch an. Also eben wenn wir wieder irgendein Thema haben, dann gibt es wieder eine Sitzung,
68 manchmal kommen auch die, die Zeit haben oder Interesse. Ja, so arbeiten wir schon zusammen. Auch
69 Material wird einander ausgeliehen, übergeben, sei es elektronisch oder dass wir einmal einander besu-
70 chen und Sachen mitnehmen. #00:06:29-5#

71 I: Ah, das ist noch schön. Das habe ich gemerkt, so bei den grösseren Schulen, die mehr DaZ-Kinder haben,
72 ist das, ja, das habe ich vorher nicht gekannt, dass man wirklich so ein bisschen ein DaZ-Team hat eigent-
73 lich, das ist denke ich schon, // #00:06:36-2#

74 B: Das ist sehr bereichernd. #00:06:41-8#

75 I: Ich denke, gerade für Leute, die vielleicht noch ein geringeres Pensum haben, was ja oft bei DaZ-Lehr-
76 personen ist... #00:06:45-4#

77 B: Oder jemand, der wieder neu anfängt, war ich ja auch froh, habe ich Material bekommen, ist ja noch
78 gar nicht so lange her. #00:07:02-6#

79 I: Spürst du von der Schulleitung jetzt irgendwie speziell eine Haltung, jetzt im Bereich von der Zusam-
80 menarbeit untereinander? #00:07:10-5#

81 B: Also jetzt auf SHP bezogen spüre ich gar nichts, da kommt also kein Anstoss oder so, ich hoffe, ich tue
82 ihr jetzt nicht Unrecht, aber ich mag mich wirklich nicht erinnern, dass das jemals Thema war, aber sie fin-
83 det es natürlich gut, dass wir ein DaZ-Team haben, das schon. #00:07:34-1#

84 I: Ist das eher von euch aus gekommen, oder hat sich das so ein bisschen eingebürgert mit der Zeit?
85 #00:07:39-1#

86 B: Das hat es tatsächlich schon mehrere Jahre, schon ziemlich lange. Meine Vorgängerin war da sehr füh-
87 rend, sie hat auch den Lead gehabt bevor dann diese Umstrukturierung gekommen ist auch innerhalb
88 vom DaZ, hat es Sparmassnahmen gegeben vor zwei Jahren, genau dann, als sie pensioniert wurde und
89 ich für sie eingesprungen bin hat alles geändert, radikal, leider, weil nachher hat es dann ein anderes DaZ-
90 Konzept gegeben. Ja, es ist eher schlechter geworden, aber wir akzeptieren es jetzt, wir müssen (lachen).
91 #00:08:13-0#

92 I: Hast du das Gefühl, es gibt irgendwo Inhalte in der Förderung, die sich im DaZ-Bereich und im SHP-Be-
93 reich überschneiden könnten? #00:08:23-5#

94 B: (...) Das ist eine gute Frage. Ja, jetzt gerade so auf die Schnelle, ich habe mir das ja auch schon überlegt,
95 vor allem mit diesem Mädchen, das eben eine Lese-Schwierigkeit gehabt hat und wo dann eben ein biss-
96 chen die Bitte gekommen ist, dass ich mit ihr Lesen lerne, aber sie hat im Satzstruktur-Bereich halt auch,
97 ist sie so schwach, darum bin ich dann dort herumgeschwenkt, weil ich gefunden habe, ich bin ja DaZ-

98 Lehrerin. Und von dem her, ja, wahrscheinlich gäbe es schon. Aber ich weiss jetzt gerade nicht, was.
99 #00:09:12-3#

100 I: Hattest du schon mal das Gefühl, jetzt aus der Praxis, man müsste diese Bereiche irgendwie aufteilen,
101 also dass du ganz klar weisst, das ist mein Bereich und da ist irgendwo eine Grenze, und das ist dann eher
102 ISF-Feld, oder kommt man da gar nicht so einander/ #00:09:23-7#

103 B: Also ich habe eben das Gefühl, bei uns ist es schon extrem eingegrenzt. Wir haben genau das. Wir sind
104 voll eingegrenzt, ich gebe wirklich Deutsch, mit allem auch von dieser Ausbildung, mit meinem ganzen
105 Wissen, und auch in der Ausbildung war es eben NICHT Thema, vielleicht wären es noch die drei letzten
106 Module (lachen), das müsste ich jetzt noch herausfinden, ob es dort vielleicht noch in das hinein geht. Nur
107 noch schnell, bevor ich es vergesse, ich habe mit einer Kollegin die Arbeit geschrieben in der Ausbildung,
108 und sie ist SHP und hat DaZ, einfach, falls du dann noch die Adresse möchtest. Sie wüsste jetzt viel mehr.
109 (lachen) #00:09:58-5#

110 I: Ja, das ist gut! (lachen) (...) #00:10:11-7#

111 I: Wie definierst du für dich den Unterschied von deiner Rolle zu der Rolle der SHP? #00:10:47-5#

112 B: Dass ich wirklich, also jetzt hier bei uns in [Ort im Kanton St.Gallen] habe ich wirklich diese Migrations-
113 kinder, also die, die halt wirklich den Ort gewechselt haben und ein sprachliches Problem haben, also wo
114 die Muttersprache nicht Deutsch ist. Und ja, ich nehme mich ganz diesen an und ich denke die Heilpäda-
115 gogin schaut wirklich, wo ist Förderbedarf, wo hat es Schwächen, bei uns weiss ich, gibt es auch eine die
116 schaut, wo hat es Stärken, bei uns, die ist speziell auf das aus und geht dort Begabungsförderung machen,
117 aber ich denke jetzt, mit denen ich zusammengearbeitet habe, hat man dann wirklich in jedem Fach ge-
118 schaut, wo gibt es, ja, Förderbedarf. // #00:11:33-0#

119 I: Förderbedarf, ja. Gibt es bei euch im Stundenplan irgendwie Schwierigkeiten, um die DaZ-Lektionen und
120 die ISF-Stunden irgendwie zu vereinbaren? #00:11:45-8#

121 B: Ja, das ist eine Herausforderung (lachen), eine grosse. Das ist ja, eine Jonglier-Arbeit und es braucht
122 mehrere Wochen und viele Gespräche unter anderem schon auch mit den Heilpädagoginnen, hat es auch
123 schon gegeben, aber hauptsächlich mit den Klassenlehrpersonen, weil sie wissen dann schon, wann die
124 Heilpädagogin kommt, ich bin dann immer die am Schluss und versuche einfach das noch zu bekommen,
125 was ich noch haben kann und bei mir noch ein bisschen optimieren kann. Ich bin die Letzte, ja, leider, aber
126 es geht bis jetzt immer, ich kann mich nicht beschweren. #00:12:26-1#

127 I: Ok, warum denkst du, ist es so, dass das DaZ immer so am Schluss noch ein bisschen angehängt wird?
128 #00:12:28-0#

129 B: Ja, weil wirklich der Stellenwert, ist bewusst oder unbewusst wirklich geringer. Es wird auch weniger
130 bezahlt. #00:12:51-4#

131 I: Manchmal gibt es Schwierigkeiten, weil das DaZ irgendwo beschränkt ist, zum Beispiel auf eine gewisse
132 Anzahl Jahre, dass ein Kind zum Beispiel nur drei Jahre lang DaZ haben kann. Hat es dort schon mal ir-
133 gendwie Schwierigkeiten gegeben, dass vielleicht eine SHP, ja, manchmal muss man dann ein bisschen mit
134 Vereinbarkeiten schauen, oder, dass vielleicht die SHP sagt, ich trete jetzt kürzer diese Zeit, damit ich dem
135 DaZ Vorrang geben kann, wie geht man mit dem bei euch um oder gibt es das überhaupt? #00:13:12-9#

136 B: Ja, doch, das gibt es, dass die Kinder nicht übertherapiert werden, da schaut auch vor allem unser
137 Schulratspräsident sehr darauf, er ist eben gerade auch direkt mein Vorgesetzter im DaZ. Er ist unser DaZ-
138 Leiter, wie sagt man, ja, Verantwortlicher. Er führt auch die Sitzungen und ihm ist es GANZ wichtig, dass
139 eben hier auch diese Sparmassnahmen auch im DaZ durchgezogen werden oder die, wir haben es jetzt
140 auf vier Jahre begrenzt, vorher, meine Vorgängerin, hat noch freie Hand gehabt, wenn ein Kind nach vier
141 Jahren noch mehr gebraucht hat, hat es noch ein fünftes oder sechstes Jahr bekommen, und das ist jetzt
142 rigoros geändert worden, jetzt ist es fast auf den Monat. Wenn es im Mai angefangen hat, nach vier Jah-
143 ren ist fertig, und wenn es jetzt ein Kind hat, wo wir merken, das wird auch noch abgeklärt und das hat
144 auch noch Logopädie und beim Heilpädagogen ist es auch noch, dass man dann wirklich mal schaut, ja,
145 was sollen wir priorisieren, dass das auch dann ein bisschen zu viel wird für das Kind. Doch, das hat es
146 auch schon gegeben, dass man DaZ schon zurückgestellt hat oder dass man gesagt hat, in der Logopädie
147 macht es eine Pause, weil es dort nicht läuft, dafür vielleicht wieder ins DaZ, ja doch, da schauen wir.
148 #00:14:36-1#

149 I: Gibt es manchmal Überschneidungen mit Materialien oder Lehrmitteln, die du und die SHP vielleicht
150 gleichzeitig nutzen? #00:14:38-2#

151 B: Nein, gar nie. #00:14:44-7#

152 I: Wie überprüfst du die Wirkungen deiner Interventionen und wie läuft das so ein bisschen mit den El-
153 ternkontakten, also gibt es da auch manchmal Überschneidungen, weil es vielleicht, ja, weil vielleicht die
154 Klassenlehrperson ein Elterngespräch macht, du suchst vielleicht auch noch den Kontakt zu den Eltern, ...
155 #00:14:57-9#

156 B: Genau, also ich habe jetzt gerade gestern ein Elterngespräch, durfte ich dabei sein von einem Jungen,
157 der vor zwei Jahren hierhergekommen ist und die Eltern haben eine Repetition gewünscht, dass er einfach
158 noch mehr, dass die Noten noch besser sind und vielleicht auch mit dem Hintergrund, dass er dann in die
159 Sek kann, wissen wir nicht genau, und dann hat sie mich dann beigezogen, die Klassenlehrerin weil ich
160 habe ihn jetzt ja schon das zweite Jahr und kenne ihn gut und wir wollten dagegen reden und das hat sehr
161 gut geklappt. Also dagegenreden, wir hatten Argumente, ja, was dagegenspricht, und so tue ich sehr
162 gerne in Fällen, wo es das braucht, sehr gerne mit der Klassenlehrerin Kontakt aufnehmen oder mit der
163 Kindergärtnerin. Und mit den Eltern habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viel Kontakt, wenn es läuft. Also
164 sie, wenn ich sie treffe draussen, ich bin noch gerne, ich fahre ja in die Schule mit dem Velo und manch-
165 mal laufe ich auch und dann, wenn ich diese Eltern treffe, dann suche ich immer so den Kontakt, das finde

166 ich fast am schönsten und dann haben sie mich mal gesehen. Und eben bei Bedarf bei Elterngesprächen
167 bin ich dabei oder wenn sie frisch kommen, das erste Mal ins Schulhaus kommen und ich weiss, sie kom-
168 men zu mir oder auch nicht, dann durfte ich auch schon dabei sein, genau. Aber es ist sehr individuell, wir
169 haben keinen sturen Plan wieviel und wann. #00:16:28-4#

170 I: Und wie ist es so, weiss nicht, Sprachtests oder so, gibt es da manchmal auch Überschneidungen, dass
171 vielleicht die SHP diese auch macht oder// #00:16:37-5#

172 B: Nein, jetzt in meinem Fall gar nicht, weil ich jetzt eben diesen "Griesshaber", weiss nicht, kennst du
173 ihn? #00:16:39-2#

174 I: Auch schon gehört, ja. #00:16:40-4#

175 B: Ja, er hat ja diese Sprachstandserhebung erfunden, also schon basierend noch auf anderen gescheitern
176 Menschen, und ich widme mich jetzt ganz dieser Sprachstandserhebung und wende diese auch an und die
177 kennen sie hier, jetzt muss ich gerade studieren, ich glaube die Heilpädagoginnen nicht. Ja, weil einer
178 habe ich sie dann erklärt. Nein, da gibt es jetzt gerade auch keine Überschneidungen. #00:17:08-8#

179 I: Ja, schön (lachen). Gibt es im Team, in dem du tätig bist, irgendeine Hierarchie? #00:17:13-8#

180 B: Ja, das, was wir vorher erwähnt haben, dass ich einfach am Schluss drankomme (lachen), aber sonst
181 fühle ich mich VOLL auf Augenhöhe. Also, vielleicht auch, weil ich schon ein bisschen älter bin, ich bin bald
182 die älteste im Team. Und von dem her hat sich das auch/ ja, so verändert, dass ich weiss, was ich kann,
183 und ich war auch Primarlehrerin, das macht mich auch, begegne ich auch diesen Lehrern anders und die-
184 sen Lehrerinnen, ich weiss ja genau, was es bedeutet, eine Klasse zu haben. #00:17:47-6#

185 I: Man teilt wie die gleichen Erfahrungen, die man schon gemacht hat. #00:17:47-6#

186 B: Ja, genau. #00:17:56-4#

187 I: (...) Du hast ein recht grosses Pensum, gell, habe ich das noch richtig im Kopf? // #00:17:59-5#

188 B: DaZ, sechzehn. #00:17:59-6#

189 I: Eben, dann hat es bei dir wie weniger einen Einfluss, wenn jetzt jemand nur drei, vier Lektionen kommt,
190 dann hat das ja manchmal auch nochmals ein bisschen einen Einfluss im Team, weil man weniger anwe-
191 send ist, weil man weniger da ist, oder eben vielleicht an den Teamsitzungen nicht dabei ist, das ist bei dir
192 demfall weniger der Fall, oder? #00:18:15-9#

193 B: Eher sogar gleich wie vorher. Also ich arbeite sogar mehr als vorher, meine Kinder sind jetzt dann
194 draussen, und ich bin an jeder Teamsitzung und ich habe das Zimmer hier, da ist der Kopierraum, ich
195 treffe, ich weiss nicht, VIEL mehr Lehrer als vorher. Und ich habe, ich muss eher mal die Tür zu machen
196 und fertig jetzt mit allen schwatzen. (lachen) Ja, also das, ich fühle mich VOLL integriert HIER, in DIESEM
197 Schulhaus, aber es gibt schon einen Unterschied, ich arbeite ja noch in zwei anderen Schulhäusern, und

198 dort muss ich zugeben, gibt es GAR keine Kontakte, weil, ah nein, stimmt nicht, nur im einen Schulhaus
199 gibt es gar keine, weil dort habe ich wirklich meine Lektionen, sind zwar auch etwa vier, aber ich komme
200 und gehe, ich habe gar keine Pause dort und ich habe den Raum irgendwo im Keller unten und ja, dort
201 habe ich jetzt wirklich keine Kontakte. Aber stimmt, im dritten Schulhaus, also dort habe ich wiederum
202 Kontakte, weil die sind angegliedert hier. (unv.) Und dort darf ich jetzt auch ein bisschen integrativ arbei-
203 ten, pro Monat einmal gehe ich mit in den Wald, solche Sachen finde ich auch mega bereichernd, weil
204 dann sehen mich auch alle anderen Kinder, ich bin voll, sie kommen nachher auf mich zu, und Frau Keller
205 [Name geändert], Frau Keller, [Name geändert], auch die, die kein DaZ haben und das finde ich schon
206 schön, dann bin ich so ganzheitlich anerkannt und dabei. #00:19:45-6#

207 I: Ja das glaube ich, nochmals etwas anderes. #00:19:45-7#

208 B: Ja, genau. #00:19:49-4#

209 I: Das Zimmer hast du hier primär deins und das andere gehst du einfach hin und bist wie so zu Besuch im
210 Raum, dumm gesagt. #00:19:56-5#

211 B: Ja genau, es ist nicht SO schön, ich bin am liebsten hier. Aber es geht (lachen). #00:20:03-5#

212 I: Wenn du jetzt aus irgendeiner Situation heraus, wie bei dem Beispiel wo du gesagt hast, mit diesem
213 Mädchen, jetzt den Austausch mit der SHP mal pflegen müsstest aus einem gewissen Grund, was wäre für
214 dich, was wären für dich so Faktoren für einen guten Austausch, was wäre dir wichtig? #00:20:22-8#

215 B: Dass es dem Kind dient und dass dann nicht die anderen Kinder, also dass es überhaupt vereinbar ist
216 mit der Gruppe, weil ich darf ja nicht einzeln, DaZ ist ja keine Therapie, das sagt unser Chef natürlich im-
217 mer. Und es ist ein Gruppenunterricht. Und wenn ich eines habe, das jetzt so einen Förderbedarf hat, ich
218 weiss gar nicht wie es dann gehen soll, also klar, dann kann es vielleicht schon dort rüber sitzen oder hier
219 und etwas separates machen, aber jetzt in diesem Fall hat es gar keinen Sinn gemacht, dass wir alle das
220 machen, weil die anderen haben zum Teil/ also es ist, ich kann es mir einfach nicht ganz vorstellen. Aber
221 ich müsste noch mehr wissen von dir, was es denn für Varianten gäbe (lachen). #00:21:08-9#

222 I: Kommen wir am Schluss gerade noch drauf (lachen). (...) Ja, das haben wir eigentlich schon. Vielleicht
223 generell, was sind für dich Faktoren, damit du dich wohlfühlst in einer Zusammenarbeit, egal jetzt mit
224 wem im Schulhaus? #00:21:27-0#

225 B: Ja, ich glaube der Hauptfaktor ist schon, dass die Chemie stimmt, dass man ein bisschen dieselbe Wel-
226 lenlänge hat und sonst, dass die andere Person/ also ich bin sehr flexibel, das weiss ich von mir, manchmal
227 zu flexibel, und wenn dann die andere so gar nicht ist, irgendwann, eben, das ist für mich auch noch wich-
228 tig, dass es ein Geben und Nehmen ist, ja, und vor allem, dass man das Kind im Mittelpunkt sieht und dass
229 es der Sache vom Kind dient. #00:22:00-6#

230 I: (...) Das haben wir schon gesagt, genau, was jetzt bei mir aus der Theorie so ein bisschen als möglicher
231 Lösungsansatz herausgekommen ist, ist die inklusive Sprachbildung, die so als Begriff so ein bisschen, ja,
232 ich werfe es jetzt auch einfach mal so in den Raum, kannst du dir irgendetwas darunter vorstellen?
233 #00:22:21-1#

234 B: Ich muss jetzt ehrlich sagen, gell, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe dieses Wort noch nie gehört und
235 habe es kurz vorher online noch schnell eingegeben (lachen), weil ich gedacht habe, ich stehe ja dumm
236 da, wenn ich das jetzt nicht weiss// #00:22:34-6#

237 I: Überhaupt nicht. #00:22:34-6#

238 B: Aber es macht nur schon Sinn rein vom Wort her, das inklusiv, also dass eben nicht nur Migration, son-
239 dern auch Schwächen im sprachlichen Bereich, dass das beides zusammengeführt wird. #00:22:49-1#

240 I: Kannst du dir vorstellen, dass es in Zukunft in diese Richtung geht, eben, dass nicht mehr so DaZ-Lehr-
241 personen für DaZ-Kinder da sind, sondern dass man eher so, ja eben, allgemein die Kinder sprachlich för-
242 dert und abholt und vielleicht auch nicht mehr so in der Separation, sondern irgendwo drin ist...
243 #00:23:10-5#

244 B: Wenn ich vielleicht mehr wüsste, wie es aussieht, weil jetzt gerade kann ich es mir ehrlich gesagt nicht
245 vorstellen, aber wenn mich jemand überzeugt bin ich für alles zu haben. Aber weil ich jetzt gar nicht
246 weiss, wie es dann aussieht und was passiert mit den reinen DaZ-Kindern, von denen es ja so viel/ also
247 viel, es geht ja noch, es gibt Orte wo es mehr hat, aber was passiert mit denen, wenn die nicht ganz ver-
248 gessen werden, dann wahrscheinlich schon, ja. #00:23:38-1#

249 I: Ja, aber ist irgendwo eben eine Angst, dass es dann untergeht. #00:23:38-2#

250 B: Ja, richtig, das wäre voll meine Angst. #00:23:51-8#

251 I: Ja, es ist verschieden, gewisse Leute, die ich interviewt habe, haben auch ganz bewusst gesagt, ich kann
252 mir nicht vorstellen, dass die Separation ganz verschwindet, gerade im DaZ-Bereich, weil ja, sie haben wie
253 gefunden, in gewissen Bereichen finde ich, muss ich in meinem Zimmer oder einfach separat arbeiten
254 können, weil das geht wie nicht, im Klassenzimmer die Kinder zu fördern, wenn es wirklich so spezifische
255 Bereiche sind, die zum Spracherwerb gehören und eben nicht einfach nur zu der Sprache generell, ja.
256 #00:24:23-1#

257 B: Genau, ja, verstehe ich. #00:24:23-1#

258 I: Ja, dann vielleicht einfach noch für die Zukunft, was denkst du wie sich diese Arbeit von DaZ-Lehrperso-
259 nen und SHP's verändern könnte oder in was für eine Richtung, dass das geht? Oder was du dir in dem
260 drin wünschst. #00:24:38-1#

261 B: (...) Ja, für die Kinder wünsche ich mir natürlich, dass es nicht verschwindet, dass es wirklich bleibt und
262 es nicht noch mehr Sparmassnahmen gibt, weil das jetzt eben die Tendenz ist, und ich weiss jetzt halt
263 auch von der Ausbildung und jetzt auch aus eigener Erfahrung, dass es im Kindergarten, gerade im ersten
264 Jahr, recht schwierig ist, sie rauszunehmen, ist glaube ich die einzige Stufe, wo ich zum Teil Probleme
265 habe weil sie einfach nicht mitwollen, mich nicht kennen von der Bindung, vom Alter, verschiedenen Fak-
266 toren, und dort sind wir selbst eine Lösung am Suchen, jetzt schon das zweite Jahr, und ich bin immer im
267 Austausch mit den Kindergärtnerinnen und dort ist einfach mein Wunsch, dass es auch für die Kindergärt-
268 nerinnen stimmt. Weil wir haben dort rechte Diskussionen und ich versuche sie davon zu überzeugen,
269 dass wir ihnen nichts wegnehmen wollen, diesen Kindern, sondern dass wir einfach diese vier Jahre opti-
270 mieren müssen, also ich wünsche mir einfach, dass es, ja, irgendwie eine gute Lösung gibt für diese vier
271 Jahre und für die Kinder, dass es dem Kind dient. Und SHP, also eben, ich kann es mir auch noch nicht vor-
272 stellen, dass es jetzt da eine Änderung gibt, ich sehe es nicht, ich weiss nicht, wie das gehen soll, aber
273 sonst wünsche ich mir eigentlich, dass es so bleibt, ja. #00:26:04-2#

274 I: Ja, das ist gut (lachen). Irgendetwas, das du noch gesagt haben möchtest, loswerden möchtest, oder das
275 dir einfach wichtig ist? #00:26:10-3#

276 B: Nein. #00:26:14-2#

277 I: Gut, perfekt, danke vielmals! #00:26:17-1#

ANHANG 7: TRANSKRIPT INTERVIEW G

SHP sowie DaZ-Lehrperson im Kanton Graubünden, Zyklus 1 bis 3

1 I: Kannst du zuerst einfach ein bisschen erläutern, wo du aktuell wie arbeitest? #00:00:07-5#

2 B: Ich arbeite in [Ort im Kanton Graubünden] und unterrichte als DaZ-Lehrerin, dort habe ich Kindergar-
3 tenkinder, Primarschulkinder und eine Schülerin in der Oberstufe. Gleichzeitig habe ich noch sechs Lektio-
4 nen als SHP-Lehrerin in einer fünften Primarklasse. #00:00:33-6#

5 I: Was hast du für eine Ausbildung gemacht? #00:00:33-7#

6 B: Ich bin ursprünglich Real- und Oberschullehrerin nach der alten Ausbildung in Zürich und habe dann
7 nachher als Oberstufenlehrerin gearbeitet, dann hatte ich einen Unterbruch durch Familie, und nachher
8 bin ich hineingerutscht als DaZ-Lehrerin, habe aber dann nach ein paar Jahren den CAS DaZ gemacht an
9 der PH in Chur und dort ist der CAS DaZ, ist für alle Stufen gültig. Und das unterrichte ich jetzt auf allen
10 Stufen, auch gar nicht mehr auf der Oberstufe explizit, sondern vor allem Primar- und Kindergarten, ge-
11 nau. #00:01:25-1#

12 I: Hast du das Gefühl, dass deine Ausbildungen irgendeinen Einfluss haben auf deine Position im Schul-
13 hausteam? #00:01:25-1#

14 B: Ähm, ich denke nicht gross. Ich glaube, es ist hilfreich, dieses Papier zu haben und zu wissen, ich habe
15 mich weitergebildet, jetzt im DaZ-Bereich, und ich habe auch den CAS DaZ spannend gefunden im Aus-
16 tausch und wie noch wieder mehr Sachen zu hören, zu wissen, auszuprobieren, mit Dozentinnen und Do-
17 zenten, ich habe aber das Gefühl, der grösste Teil, der mir hilft für den Unterricht und auch um MICH zu
18 entwickeln, ist eigentlich der Alltag, die Reflexion und der Austausch mit anderen Lehrpersonen. SHP bin
19 ich nicht, habe aber bis jetzt immer gesagt, ich will NUR als SHP arbeiten, wenn ich jetzt ich sage mal kein
20 ISS-Kind habe, sondern die, wie sagt man dem... #00:02:26-9#

21 I: Die normalen Lektionen in der Klasse. #00:02:26-9#

22 B: Ja, die normalen Lektionen mit schwachen Kindern, ja, aber nicht gerade als ISS, dort habe ich wie ge-
23 sagt, das möchte ich sicher nicht machen, weil ich die Ausbildung nicht habe. Und das empfinde ich immer
24 noch so. Ich muss aber auch sagen, ich habe zum Beispiel ein Kind, das eine sehr extreme Rechenschwä-
25 che hat, dort habe ich manchmal auch das Gefühl, würde es, wäre ich eine bessere SHP, wenn ich die Aus-
26 bildung hätte, aber aufgrund des Austauschs mit anderen SHP's, die die Ausbildung haben, bin ich zum
27 Schluss gekommen, nein, ich habe jetzt schon so viel gelesen und mich hinein/ mich damit befasst oder
28 wieder ausprobiert, mit anderen mich ausgetauscht, dass ich das Gefühl habe, ich glaube nicht, dass ich
29 jetzt das ganz anders machen würde wenn ich die Ausbildung hätte. Und im Moment habe ich das Gefühl,
30 bin ich auf einem guten Weg. #00:03:37-8#

31 I: Hat es Inhalte in der Förderung, im DaZ-Bereich und im SHP-Bereich, die sich überschneiden? #00:03:37-
32 8#

33 B: (...) Also ich habe das Gefühl, das ist sehr ähnlich. Im Zentrum steht, was braucht dieses Kind, also jetzt
34 sprachlich, ob ich jetzt als SHP sprachlich arbeite oder im DaZ, geht es mir darum, der ro/ also als DaZ-Leh-
35 rerin habe ich ja keinen festen Lehrplan hier im Bündnerland. Ich bin eigentlich völlig frei. Das ist mega
36 schön. Und ich lege mir wie selbst einen roten Faden. Als SHP habe ich den roten Faden von den Lehrmit-
37 teln oder von der Klassenlehrperson, die sagt, jetzt möchte ich zum Beispiel das Thema Grammatik, die
38 Fälle anschauen oder jetzt möchte ich einen Aufsatz schreiben zu einem Thema, dann ist sicher die Klas-
39 senlehrperson, die eigentlich den roten Faden legt, und ich mit ihr überlege, welche Kinder brauchen echt
40 da noch etwas Spezielles oder eine Hilfestellung mehr, und wenn ich das dann mache, dann finde ich läuft
41 das genau gleich ab wie wenn ich als DaZ-Lehrerin arbeite. Der Unterschied ist mehr, als DaZ-Lehrerin, so
42 wie ICH arbeiten darf, arbeite ich separativ, diese Kinder nehme ich raus. Dann bin ich vom Thema her
43 völlig frei, das ist vielleicht der grosse Unterschied. Aber inhaltlich würde ich sagen könnte es gerade in
44 dieser SHP-Klasse, fünfte Primar, Kinder, bei denen ich sage, also diese Fälle, die sind SO schwierig, wenn
45 du das nicht hörst oder spürst, und dann gehe ich im DaZ-Zeug suchen, vielleicht könnte das für dieses
46 Kind gerade auch noch helfen. Dann überschneidet sich das. #00:05:29-4#

47 I: Hast du das Gefühl, dass Förderbereiche irgendwie aufgeteilt werden müssen? #00:05:36-1#

48 B: Also ich glaube, es ist, die Herausforderung ist immer, jetzt ist wieder Frühling, jetzt muss ich wieder
49 entscheiden mit den Klassenlehrpersonen zusammen, welches Kind braucht im nächsten Schuljahr dann
50 noch DaZ, ja oder nein, und wie viele Lektionen. Und das ist jedes Jahr, mache ich, fasse ich wie so zusam-
51 men, wo ich das Kind sehe, was ich mir vorstellen kann, und tausche mich nachher mit der Klassenlehrper-
52 son aus. Zum Teil auch noch mit der SHP, die die Kinder in ihrer Klasse haben. Und das ist jedes Jahr ei-
53 gentlich so ein bisschen ein Prozess und ein bisschen eine Diskussion. Und ich finde, es ist immer ein Ab-
54 wägen von, einerseits, sprachlich hat es vielleicht viele Kinder, wo man sagen müsste, die bräuchten ei-
55 gentlich noch mehr Unterstützung im sprachlichen Bereich. Aber brauchen sie es extre/spezifisch im DaZ,
56 oder brauchen sie einfach sprachliche Unterstützung und das darf genauso bei der SHP ablaufen. Ich
57 finde, das ist am Schluss Geschmackssache, oder Ansichtssache, oder wer hat wie viel Kapazität, auch um
58 das zum Beispiel, um das dann auszuführen, oder. Manchmal ist es auch so, hat es Kinder, die, bei mir
59 sind diese Gruppen nicht immer gleich gross, die einen sagen auch, bei dir können sie glaube ich nochmals
60 profitieren nochmals im DaZ, weil du hast eine kleine Gruppe, dann kommen sie wie mehr zum Zug. Und
61 wenn ich das Kind bei mir in der Klasse behalte, dann sind es einfach mehr Kinder, ich habe gar nicht diese
62 Kapazität, dann ist DAS eigentlich auch ein Grund und ich gehe mit diesem Grund auch zur Schulleitung
63 und tue das wie so darlegen, was sind Punkte, die wir uns überlegen und je nachdem sagt die Schullei-
64 tung, ja, das finde ich eine gute Idee, das finde ich unterstützenswert und ich mache mich stark, dass das
65 Kind nochmals DaZ bekommt. Dann hat es aber zum Beispiel auch Kinder, wo ich zum Beispiel finde, die
66 sind eigentlich so fleissig und engagiert da, jetzt kann ich sagen, ja, umso mehr geben wir diesem Kind ge-
67 rade nochmals DaZ, ich geniesse es auch, wenn ich jemanden habe, der von der Arbeitshaltung so gut mit-
68 arbeitet, auf der anderen Seite finde ich, es geht ja nicht darum, dass ich einfach noch mehr DaZ-Kinder
69 habe, eigentlich kann ich dann ja auch sagen, das ist ein Geschenk, die soll gerade in der Klasse bleiben in
70 diesem Rahmen und profitiert von Klassenlehrperson, von der SHP, das kann man genauso auffangen. Es
71 hat dann viel damit zu tun, wie gut kann man als Team zusammenarbeiten, also DaZ-Lehrperson, SHP,
72 Klassenlehrperson und welcher Weg ist der beste. Für das Kind. Und das hat dann auch mit der Sprachfä-
73 higkeit zu tun, aber nicht nur, es ist wirklich auch ein abwägen, wie viel soll man separativ, integrativ ma-
74 chen, was ist für das Kind am besten und was lässt sich umsetzen. #00:08:55-6#

75 I: (...) Gibt es Inhalte, die ihr aufbauend gestalten könnt, wo es wie Abholungen gib, da ist jemand im DaZ
76 da stehengeblieben, dann kann ich hier im ISF als SHP weitermachen? #00:09:07-7#

77 B: (...) Ich habe ein bisschen das Gefühl, das läuft ein bisschen automatisch. Wenn man ja, wach ist und
78 einfach wahrnimmt, wo steht das Kind. Ich habe Kinder, die sind jetzt in der ersten Klasse, kommen zu mir
79 ins DaZ und ich habe die schon während den Jahren im Kindergarten bei mir als DaZ-Lehrerin gehabt. Und
80 spannend ist dann, da hat es zum Teil Klassenlehrerinnen, die sagen, boah, die können ja noch SO nichts
81 und wir kommen nicht vom Fleck und dann sage ich manchmal ja, ich weiss, was du meinst, weil sie haben
82 jetzt den Vergleich erste Klasse und man lernt Lesen, Schreiben und sieht das so auch im Gesamten, und

83 dann sage ich, aber weisst du, ich kenne diese Kinder jetzt schon zwei Jahre. Und ich sage dir, die haben
84 schon so riesige Sprünge gemacht. Die haben im ersten Jahr fast kein Wort gesagt, das ist im Fall ein mega
85 Sprung, die machen das schon mega gut. Ich habe dann wie das Verhältnis zur Vergangenheit, wenn man
86 so will, und das ist manchmal sehr schön, dass ich dann sagen kann, die können im Fall schon so viel, ich
87 bin so stolz auf die, das tut dann noch gut, zum // #00:10:15-7#

88 I: Wenn man es vor sich sieht, ja// #00:10:15-7#

89 B: Ja, genau. Und ich hoffe, dass sie dann schon auch in dem Moment/ also wenn sie wüssten, wie das im
90 ersten Jahr ist, dann würden sie merken, oh ja, die haben ja Fortschritte gemacht. Und es gibt auch Kin-
91 der, wo sie sagen, also bei mir reden die kein Wort, und ich sage nein, bei mir reden die wie Bücher, ich
92 verstehe zwar nicht gerade viel, aber die plaudern wie verrückt und dann sagen sie ah, das ist noch gut zu
93 wissen, dann weiss ich, da geht etwas. Dann ist vielleicht dort, in deiner Kleingruppe, sind gewisse Hem-
94 mungen nicht und es ist zwar noch nicht inhaltlich mega gut, aber gewisse Hemmungen sind weg und das
95 ist ja etwas vom Besten, das passieren kann, das jetzt mal etwas anfängt, sich zu entwickeln. #00:11:02-7#

96 I: Dass sie sich auch trauen, ja. (...) #00:11:13-3#

97 B: Also etwas kommt mir noch in den Sinn, wegen dem Aufbauen. Ich glaube, was halt manchmal schwie-
98 rig ist, in meinen DaZ-Gruppen sind diese Gruppen, sind gemischt. Ich darf zum Beispiel Erstklässler für
99 sich nehmen, nicht gemischt mit den Sechstklässlern. Und das ist sehr praktisch, weil die sind ja dann ein-
100 fach noch im Prozess vom Lesen und Schreiben lernen. Und trotzdem kommen diese Kinder jetzt bei mir
101 aus drei verschiedenen Klassen. Und auch dort tun nicht alle Erstklasslehrpersonen das gleich gestalten
102 oder haben ein ähnliches Thema in NMG, da ist man ja frei. Und ich tue drum eigentlich, meine Themen
103 bestimme ich. Zweite bis vierte Klasse habe ich jetzt Lust mit ihnen so ein bisschen Geografie zu machen
104 mit dem Ziel, dass jedes Kind sein Geburtsland mal vorstellen darf, dass es sich wie ein kleiner Vortrag zu-
105 sammenstellen muss. Und das ist etwas, was sie in der Klasse nicht machen. Das heisst aber auch, dass,
106 wenn ich jetzt mit ihnen daran arbeite, können sie je nachdem an dem nicht aufbauen, sie haben ein an-
107 deres Thema. Und von dem habe ich mich ein bisschen verabschiedet, zum Teil hat es schon, habe ich das
108 auch angeboten, habt ihr Sachen, wo ihr froh wärt, dass ich an dem auch arbeite, dass wir in diesem sel-
109 ben Thema arbeiten, dass die Kinder nicht nochmals etwas obendrauf haben, oh, nochmals etwas mehr
110 als DaZ, dass sich das eigentlich mehr würde Hand in Hand geben, aber das habe ich ein bisschen aufgege-
111 ben. Weil ich wie gemerkt habe, ich kann nicht mit sieben Kindern an fünf verschiedenen Themen arbei-
112 ten. Darum habe ich jetzt da ganz egoistisch gefunden, ich mache mein Thema, und rein sprachlich sollte
113 ihnen das ja auch helfen, ich tausche einfach aus und gebe Feedback, was sie bei mir machen und was ich
114 beobachte und ja, wie sie das machen. #00:13:07-9#

115 I: Welche Vorteile siehst du darin, dass du DaZ-Lehrperson UND SHP bist? #00:13:07-9#

116 B: (...) Das ist jetzt noch schwierig. Ich glaube, es ist sehr ähnlich, vielleicht ist das ein Vorteil. Es ist, ich
117 habe ja lange DaZ gegeben und noch gar nicht SHP, das gebe ich jetzt wirklich noch nicht so lange und
118 hatte am Anfang mega Respekt, meine Güte, ich habe ja keine Ahnung, ich bin zwar Lehrerin aber SHP...
119 Und ich musste sagen, eigentlich ist es sehr ähnlich wie DaZ, weil ich habe sicher einzelne DaZ-Kinder, die
120 wiff sind, die ja, vielleicht auch sprachlich begabt sind und mega vorwärts kommen, aber das sind die, bei
121 denen ich auch bald wieder sagen muss, jetzt haben sie kein DaZ mehr, die sind sozusagen zu gut. Und die
122 Schwächeren, die intellektuell schwach sind, das sind dann die, die so lange kommen und man immer
123 überlegt, sollen sie nochmals ein Jahr oder nicht, oder dürfen wir nochmals ein Jahr oder nicht, und das
124 sind genau auch die klassischen SHP-Kinder, die man eigentlich im Bereich von Lernmotivation, Lernstra-
125 tegie Unterstützung brauchen und das deckt sich genau mit dem DaZ-Unterricht, finde ich. Mit denen, wo
126 man lange hat, geht es am Schluss nicht nur darum, eine Grammatik zu erklären, sondern wirklich auch
127 Lernmotivation und Lernstrategien ist für mich so das Kernelement als SHP. Mit dem muss ich mich ausei-
128 nandersetzen. Und im DaZ eigentlich bei einem grossen Teil auch. Darum ist es sehr ähnlich, finde ich.

129 #00:15:05-2#

130 I: Gut, dann würde ich wie einfach nochmals durchgehen, einfach zu den Fragen, die wir nur aus einer
131 Perspektive so ein bisschen angetönt sind, ja genau. Hast du, wenn du als DaZ-Lehrperson arbeitest, hast
132 du Berührungspunkte mit der anderen SHP, die dann in dieser Klasse tätig ist? Oder in diesen Klassen?

133 #00:15:28-0#

134 B: Ja. Also seit ich selbst noch SHP bin auch vielleicht noch mehr. (...) Und vorher würde ich sagen, wenn
135 ich das Gefühl hatte, ich komme bei einem Kind nicht vom Fleck oder ich weiss nicht recht, wie ich das an-
136 packen soll oder was ich noch ausprobieren könnte, dann bin ich in dem Moment auch gerne zur SHP von
137 diesem Kind, um mich auszutauschen und Ideen, ja, mich auszutauschen. #00:16:03-6#

138 I: Hat es da gemeinsame Planungen oder Absprachen gegeben? #00:16:03-6#

139 B: Ja, indem ich, indem wir austauschen, was sind Schwierigkeiten und wie probiere ich es anzugehen, ich
140 habe zum Beispiel ein Kind, das sich ganz schwer/ ein Erstklasskind, das sich ganz schwer getan hat mit
141 Lesen, Lesen und Schreiben, das mir jedes Mal gesagt hat, ich kann das nicht, und dann habe ich der SHP
142 erzählt, ich habe angefangen das Kind zu zwingen mit Silbenkarten zu lesen und habe gemerkt, wenn es
143 eben nur so kurze Silben sind, erlebt es plötzlich, oh, ich kann das ja, das war sehr motivierend und dann
144 hat die SHP gesagt, ja, ich habe auch noch etwas, es sind zwar nicht Silbenkarten aber es ist ähnlich, dann
145 probiere ich DAS aus. Du machst Silbenkarten und ich mache das und haben wir eigentlich wie so ein/ und
146 haben dann beide so das Kind fördern können, das ist eigentlich ideal// #00:17:02-6#

147 I: So ergänzend, eigentlich. // #00:17:02-6#

148 B: Und jetzt hat das Kind mega Freude und liest mega gut, ist richtig schön zum Zuschauen. #00:17:11-5#

149 I: Ein Erfolgserlebnis aus der Zusammenarbeit. #00:17:11-6#

150 B: Ja, hm (bejahend). #00:17:14-5#

151 I: Ist eine gemeinsame Planung sinnvoll? #00:17:19-6#

152 B: (...) Wenn man kann, ja. Aber ich glaube auch, es ist, eben, ich habe dieses Jahr so viele DaZ-Kinder wie
153 noch nie. Und ich tausche mich mit einigen aus aber wirklich nur mit einigen. Weil sonst ist es wie, ist es
154 ein riesiger Aufwand. Und dann genieße ich es auch, wenn ich einfach meine Schiene machen kann und
155 versuche, MEIN Unterricht möglichst so zu gestalten, dass ich das Gefühl habe, doch, es hilft diesem Kind
156 und es kommt vom Fleck und es erlebt das vor allem auch, es darf die Erfahrung machen, wow, ich
157 komme vom Fleck, ich kann ja etwas und wenn ich merke, es ist schwierig, dann habe ich eher die Ten-
158 denz, dass ich mich bei der SHP melde oder Klassenlehrperson und ich glaube, dann ist es auch wichtiger.
159 Weil ich glaube es ist auch wichtig, dass man nicht das Gefühl hat, man müsse bei jedem Kind alles pla-
160 nen, sonst ist dieser Aufwand neben, einfach neben dem Unterricht, ist riesig. Der ist uferlos. #00:18:26-
161 9#

162 I: Findet diese Zusammenarbeit ausserhalb vom Unterricht statt oder habt ihr Gefässe für das? #00:18:30-
163 3#

164 B: Nein, das ist ausserhalb. Das ist telefonisch oder mal ein Mail oder eben, zusammensitzen, das bespre-
165 chen, aber das ist alles nebendran. #00:18:41-8#

166 I: Arbeitet ihr manchmal auch innerhalb des Unterrichts zusammen? #00:18:45-0#

167 B: Also ich als SHP mit der Klassenlehrperson ja, aber als DaZ-Lehrerin nicht. #00:18:56-8#

168 I: Ja, hm (bejahend). Weil es eigentlich, ja eben, wenn du aus verschiedenen Klassen Kinder hast, kannst
169 du ja gar nicht in die Klasse rein, eigentlich. (...) Übernimmt in der Zusammenarbeit jemand den Lead je-
170 weils? #00:19:38-1#

171 B: (...) Nein, also als SHP habe sicher ich den Lead, weil es bei uns separativ abläuft im Schulhaus, dann ist
172 das einfach an mir und sonst ist es eigentlich die Klassenlehrperson. Ja, also wenn jetzt sie einen Wunsch
173 hat oder/ ich habe schon Ausflüge gemacht mit den Kindern, dann habe ich wie so um Erlaubnis gebeten,
174 dass ich ihre Kinder am Nachmittag haben darf und habe dann aber jemanden gebeten, der mitkommt,
175 damit ich nicht alleine eben unterwegs bin mit allen. Aber dann bin es eigentlich immer/ WEIL der Unter-
176 richt separativ stattfindet, bin ich es. (...) Also als DaZ-Lehrerin muss ich sagen, als SHP ist es ein bisschen
177 anders, dort ist es schon die Klassenlehrperson, die den Lead hat, würde ich sagen. #00:20:05-1#

178 I: Gibt es bei euch von den Schulstrukturen, Schulleitung her, irgendwelche Anstösse zur Zusammenar-
179 beit? #00:20:10-1#

180 B: (...) Nein, ähm, wir haben als SHP zwei bis drei Mal pro Jahr Sitzungen, nur für die SHP's, die sind ei-
181 gentlich Pflicht und jemand von uns, dieses Jahr bin es im Moment ich, tue diese Sitzungen organisieren
182 und führen und das merke ich schon, das wird von der Schulleitung wertgeschätzt, dass wir das machen

183 oder jetzt gehen wir dieses Jahr auch eine Schule anschauen um in dem Sinne neue Inputs zu bekommen
184 aber bis jetzt ist es nicht so, dass sie das jetzt von uns fordert, so indirekt vielleicht, ja. #00:21:03-1#

185 I: Was für eine Rolle spielt die Schulleitung bei der Zusammenarbeit von DaZ-Lehrpersonen und SHP's spe-
186 ziell? #00:21:06-1#

187 B: Die SHP zählt die DaZ-Lehrperson da jetzt dazu, sage ich mal als Förderlehrperson in dem Bereich. Ich
188 denke, für sie gehört das dort dazu. #22:21:20-1#

189 I: (...) Das hatten wir eigentlich schon. (...) Wie definierst du den Unterschied von der Rolle als SHP und
190 der Rolle als DaZ-Lehrperson, ein bisschen hast du es ja schon angesprochen, dass es eigentlich sehr fest
191 ineinanderläuft, was ist für dich Unterschied? #00:21:48-1#

192 B: Also im Moment würde ich jetzt sagen, dass in beiden Rollen bin ich Fachlehrperson. Aber als SHP ge-
193 höre ich zu einer Klasse dazu, jetzt bei mir ist es jetzt eine fünfte. Das heisst, ich begleite diese Klasse auch
194 bei Schulausflügen, also auch Sachen, die nicht im Schulhaus stattfinden, das geniesse ich auch sehr, ich
195 unterstütze die Kinder, respektive die Klassenlehrperson auch im Bereich von der Elternarbeit und dort
196 habe ich wie das Gefühl, ich darf ein Teil sein von dem Ganzen. Und nicht nur schulisch, sondern eben
197 auch im Bereich Eltern, Motivation, zum Beispiel Schulabsentismus war auch schon ein Thema und das
198 finde ich auch sehr lässig oder auch sehr, es gefällt mir auch sehr, diese Vielfalt. Und als DaZ-Lehrerin bin
199 ich wirklich einfach nur fürs DaZ zuständig, dort bin ich eine Fachlehrperson, ich bin ab und zu an Eltern-
200 gesprächen dabei wenn die Klassenlehrpersonen das wünschen oder mich fragen, könntest du bitte dazu-
201 kommen und uns unterstützen einfach und uns erzählen, wie erlebst du das Kind im DaZ, aber das biete
202 ich auch an, aber ich mache das nicht bei jedem Kind sondern nur dann, wenn es erwünscht ist, weil sonst
203 ist man an diesem Tisch wie nochmals jemand mehr und je nachdem werden ja dann diese Eltern erschla-
204 gen, das sind so viele Leute an einem Tisch, dann ist die Frage, ob sie das nicht einschüchtert und ein
205 schlechtes Gefühl hinterlässt wenn so viele Leute am Tisch sind. Ich glaube, das wäre anders, wenn ich an
206 einer Schule als DaZ-Lehrperson arbeiten würde und ich wäre jetzt zum Beispiel verantwortlich für eine
207 integrative Klasse, wenn ich Klassenlehrerin wäre. Aber ich bin jetzt nur Fachlehrerin, dann bin ich wirklich
208 einfach für dieses Fach zuständig, ich muss auch kommunizieren mit den Klassenlehrpersonen, mit den
209 Eltern je nachdem, ich schreibe Lernberichte, aber sonst ist es wirklich eine Randposition. Und als SHP
210 habe ich mehr das Gefühl, ich bin wirklich ein Teil// #00:23:58-1#

211 I: Du bist drin, ja. // #00:24:00-1#

212 B: Drin, ja, genau. #00:24:04-1#

213 I: Gibt es bei euch Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von DaZ-Gefässen und SHP-Gefässen im Stunden-
214 plan? #00:24:13-1#

215 B: Ja, das ist manchmal, das finde ich noch streng, jeden Frühling müssen wir wieder diesen Stundenplan
216 zusammenstellen, dann muss ich warten, bis alle Klassenlehrpersonen ihre Stundenpläne haben, dann
217 muss ich schauen, welche Kinder kommen zu mir, wann könnte ich sie nehmen, dann haben diese Lehr-
218 personen, die wissen, es ist sehr schwierig für mich, diese Stunden zu finden, sind sehr offen und andere
219 wollen ihre Kinder am liebsten NIE zu mir geben, nicht wegen mir natürlich, aber einfach weil sie ihre Ki/
220 das ist jedes Mal streng. Als SHP ist das einfacher, da ist es wie für alle klar, SHP ist ein TEIL vom Unter-
221 richt, das braucht man und das ist richtig so und DaZ wird schon noch mehr als Randposition, du musst
222 mehr kämpfen, dass du die Kinder haben darfst oder halt, dass ich mal sagen muss, he, es ist in jedem
223 Fach schade, wenn sie gehen müssen, aber irgendwann unter/ zum Teil nehme ich die Kinder auch in der
224 Freizeit, aber zum Beispiel nur eine Lektion und nicht zwei pro Woche. Und das finde ich auch noch, diese
225 Kinder haben einen grossen Stundenplan, die haben viele Lektionen und es fällt jetzt niemandem eine Za-
226 cke aus der Krone, wenn sie jetzt mal eine Stunde nicht kommen, und zwar egal, was es ist. Ich habe am
227 Anfang gefunden, Sport ist gut, wenn sie das nicht streichen müssen, weil sie dann halt etwas nicht Kogni-
228 tives haben, aber ja, ich kann auch nicht zaubern, manchmal müssen sie jetzt halt einfach zu mir kommen.
229 #00:25:51-1#

230 I: Warum denkst du ist das so, dass da DaZ so ein bisschen hintenangestellt wird? #00:25:58-1#

231 B: Ich glaube, weil wir Lehrpersonen, da kann ich mich auch nicht rausnehmen, ich glaube wir nehmen uns
232 dann einfach zu wichtig. Wir sind so in einer Schiene, es ist alles so wichtig, was ich jetzt hier mache und
233 unterrichte und tue und wenn ich ehrlich bin, habe ich auch DaZ-Stunden, wo ich denke, ja hat das diesem
234 Kind jetzt etwas gebracht? Das gehört einfach auch dazu und ich bemühe mich ja und dann/ aber es ist
235 auch nicht immer, ich habe jetzt auch nicht immer das Gefühl, wow, das war jetzt richtig lässig, das ist
236 normal. Ich finde einfach, wir müssten ein bisschen herunterkommen, ja, wir sind/ oder auch sich be-
237 wusstwerden, wann lernt denn ein Kind. Manchmal, oder ganz oft lernt ein Kind, wenn es motiviert ist,
238 wenn es etwas Neues entdecken kann und manchmal geht der Knopf auch erst in einigen Jahren auf und
239 nicht heute und morgen. Und ich glaube es braucht dort auch manchmal ein bisschen mehr Flexibilität,
240 ein bisschen mehr Offenheit und ich glaube, dem sind wir uns nicht immer bewusst. #00:27:15-1#

241 I: (...) Gibt es bei euch manchmal Schwierigkeiten, also an gewissen Schulen oder in gewissen Kantonen ist
242 es so, dass es wie begrenzt ist, dass die Kinder zum Beispiel maximal drei Jahre lang DaZ haben können
243 und ja, gibt es da irgendwie Schwierigkeiten, dass man dann irgendwie findet, oh aber das ISF ist ja, also
244 SHP-Stunden sind ja auch noch, wie geht man mit dem um? #00:27:42-1#

245 B: Ja, bei uns ist jetzt, eigentlich ist vorgegeben zwei Jahre, nach zwei Jahren ist fertig. Und Kindergarten
246 zählt aber nicht dazu. Das heisst, wenn die Kinder schon während der zwei Jahren Kindergarten gekom-
247 men sind, haben sie nachher immer noch zwei Jahre zugute. Und ich habe jetzt manchmal Kinder, wo ich
248 sage, so nach der Ersten, die machen das so gut, komm wir lassen es, vielleicht sind wir in der Fünften,
249 Sechsten nochmals froh und sagen, wir würde das zweite Jahr gerne jetzt noch machen. Ich habe aber

250 jetzt, seit ich hier arbeite, eine mega grosszügige Schulleiterin, die eigentlich auf diese zwei Jahre nichts
251 darauf zählt, sondern sie sagt mehr, sie kennt viele von diesen Kindern auch, wo sie sagt, schau, dieses
252 Kind ist so nicht motiviert und sie sei wie nicht bereit, noch mehr Lektionen für dieses Kind zu sprechen,
253 findet, jetzt ist genug. Und sonst kommen sogar viele Kinder bei mir mehr als zwei Jahre. Und ich glaube,
254 das macht auch Sinn, weil zwei Jahre ist wirklich eigentlich nichts. Und die meisten kommen eigentlich
255 zwei Jahre während zwei Lektionen. Dass sie mehr Lektionen haben, drei bis fünf Lektionen, sind nur
256 diese Kinder, die direkt aus dem Ausland hier landen und vorher eigentlich noch nichts hatten. Die be-
257 kommen wirklich mehr. Aber das sind meistens so ein bisschen einzelne. Als der Ukraine-Krieg losgegan-
258 gen ist, hat die Kirche carweise Ukrainer nach [Region im Kanton Graubünden] gebracht und dann waren
259 wir am Anfang zwei Lehrpersonen, nachher drei, und dann haben sie uns gebeten, eine Integrationsklasse
260 aus dem Boden zu stampfen und haben wir drei Morgen einfach Unterricht gemacht mit neun Kindern
261 aus der Ukraine, vom Erstklässler bis zum Fünftklässler gemischt. Zwei Morgen habe ich gemacht, ein
262 Morgen eine Kollegin und haben wir einfach/ dann haben wir eigentlich so eine Schule gemacht über drei
263 Monate. Haben aber Deutsch gemacht, wir sind einmal pro Woche turnen gegangen, ich bin drei Mal in
264 die Küche, um zu backen und zu kochen mit ihnen, wir haben möglichst versucht, Sprache vielseitig zu ma-
265 chen. Ich habe auch gewoben mit ihnen, so ein bisschen werken, wir sind in den Wald gegangen, einfach
266 möglichst Sprache mit viel Erlebnissen, Handwerk sage ich jetzt mal und Spiele machen, man kann ja dann
267 nicht einfach Grammatik machen. Das war auch mega spannend, aber ich hatte noch etwas, das so streng
268 war wie diese drei Monate. Aber dass ein Kind so viel, ich sage jetzt Mal DaZ-Unterricht bekommt, das
269 war jetzt nur in dieser Situation, sonst haben sie meisten zwei Lektionen pro Woche und das ist eigentlich
270 nichts, ist wirklich nichts. #00:30:28-6#

271 I: Gibt es manchmal Überschneidungen mit Material oder Lehrmitteln, die du als DaZ-Lehrperson nutzt
272 und vielleicht die SHP in derselben Klasse dann auch nutzt, gleichzeitig? #00:30:47-0#

273 B: Nein, habe ich nicht das Gefühl. Ich glaube, eben, ich darf nehmen, was ich will, und das genieße ich,
274 ich habe dann so Verlage, wo ich finde, boah, die haben so ansprechendes, lässiges Material, das probiere
275 ich aus. Also ich schaue auch noch viel/ eigentlich suche ich dann wirklich so DaZ- Lehrmittel, wenn man
276 dem so sagen kann oder spezifisch Sprache für eher Schwache und habe dann so Sachen, wo ich finde, mit
277 dem arbeite ich gerne, aber das wäre jetzt Zufall, wenn wir genau dasselbe machen würden. #00:31:30-1#

278 I: Wie überprüfst du die Wirkung deiner Interventionen, also gibt es da Sachen, die sich dann überschnei-
279 den, also Elterngespräche hast du ja schon mal gesagt, da gibt es eigentlich weniger Überschneidungen,
280 weil du nicht so oft jetzt dabei bist, gibt es da sonst irgendwelche Sachen, die sich dann überschneiden
281 mit der Arbeit von der SHP dann in dieser Klasse? #00:31:46-9#

282 B: Ich glaube das merkst du, wenn du dann eben diskutierst, wie jetzt bei diesem Kind mit Lesen, Schrei-
283 ben wo das Kind eigentlich so gefunden hat, das könne es nicht und ich dann gesagt habe, ich nehme die
284 Silbenkarten und sie ok, dann nehme ich das. Wahrscheinlich gibt es schon Überschneidungen und ich

285 merke es gar nicht, weil wir nicht reden, ich glaube aber, das ist gar nicht so schlimm, weil es dann ein-
286 fach, je nachdem kann das Kind die Erfahrung machen, oh so lässig, jetzt funktioniert es ja, dann ist so
287 eine Wiederholung gar nicht so schlimm, die meisten Kinder, würde ich sagen, die sagen es auch, oh das
288 kenne ich schon, aber ich glaube, meistens überschneidet es sich nicht. #00:32:35-7#

289 I: Das habe ich noch verpasst vorher, hast du den Austausch mit der SHP in diesen Klassen, hast du das
290 gesagt, das habt ihr nicht regelmässig, gell, einfach noch Bedarf eigentlich. // #00:32:44-5#

291 B: Nein, aber ich tue auf dem Lehreroffice, ist das das Lehreroffice? #00:32:52-2#

292 I: Ah, ja. #00:32:52-3#

293 B: Wir haben das Lehreroffice bei uns, das ist auch Pflicht, und dort habe ich, ich glaube unter dem "För-
294 derplanung". Ich halte alle meine Beobachtungen, meine Themen dort fest und habe das auch so kommu-
295 niziert mit der Klassenlehrperson und den SHP, dass sie das AUCH lesen sollen, zum Teil eben, um zu wis-
296 sen, ah, Sina [Name geändert] macht gerade das, aber auch zum Beispiel für die Klassenlehrpersonen,
297 wenn sie ein Elterngespräch haben, dann können sie dort wie schauen, was, dass sie wie so ein Feedback
298 haben. Früher habe ich wie so ein eigenes Formular zusammengestellt, wo ich so eine Zusammenfassung
299 gemacht habe für das Elterngespräch, spezifisch, und jetzt läuft das eigentlich über das Lehreroffice.
300 #00:33:44-7#

301 I: Ah, das ist noch gut so, ja. (...) Ja, ein bisschen hatten wir das schon, gibt es irgendwie eine Hierarchie im
302 Team, in dem du tätig bist? #00:33:58-8#

303 B: Also ich habe wirklich das Gefühl, zuoberst ist eigentlich die Klassenlehrperson (lachen) und nachher
304 kommt die SHP und nachher kommt die DaZ-Lehrperson. Aber das ist ein Gefühl. Also ich würde behaup-
305 ten, wenn ich das diesen Lehrpersonen sagen würde, würden die sagen, nein nein, wir sind doch alle auf
306 der gleichen Ebene, aber ich glaube, das ist nicht so. Und es hat sicher auch damit zu tun, dass ich die Kin-
307 der zwei Lektionen habe von der ganzen Woche, das ist ja verständlich, ja. Und dann nur in einem Fach,
308 eben, ausser ich bin dann, vielleicht mache einen Ausflug mit ihnen, aber ist auch logisch, ja genau, ich
309 habe sicher auch in dem Sinn weniger Verantwortung, ja. #00:34:45-4#

310 I: Wie ist es so im Team, gut du hast ja noch mehr Lektionen eigentlich aus dem SHP-Bereich, aber sonst
311 ist ja oft so, dass DaZ-Lehrpersonen auch solche sind, die halt vielleicht ein kleineres Pensum haben im
312 Team, was denkst du, kann das auch noch einen Einfluss haben darauf, wie du dann im Team halt unter-
313 wegs bist? #00:35:03-9#

314 B: Ja, ganz sicher. Ich habe jetzt dieses Jahr relativ ein hohes Pensum, eben weil ich jetzt SO viele DaZ-Kin-
315 der habe, aber früher, als ich das noch nicht hatte, ich habe von Anfang an eigentlich regelmässig auch bei
316 Anlässen mitgeholfen vom Schulhaus. Also ich sage jetzt mal, ein Sporttag, oder wir haben immer so ein
317 Jahresmotto wo wir zwei, drei Mal im Jahr etwas Besonderes machen. Dieses Jahr haben wir das Thema

318 "gwundrig" und haben gezaubert einen Morgen lang oder so, und bis jetzt helfe ich an diesen Sachen im-
319 mer mit oder ich habe auch schon gesagt, wenn ihr im Kindergarten mal, wenn du noch jemanden
320 brauchst für auf die Schulreise kannst du es mir sagen, wenn das gerade mein freier Tag ist komme ich
321 mal mit auf die Schulreise, und das trägt sicher viel dazu bei, dass man, ja, dass auch das Thema, dass
322 auch das Schulhaus oder das Team merkt, sie gibt zwar nur ein bisschen DaZ, aber sie unterstützt uns
323 auch allgemein und ihr liegen die Kinder am Herzen, auch einfach als Mensch und nicht nur im Deutsch-
324 Bereich, das trägt viel dazu bei und das finde ich auch richtig so. #00:36:16-3#

325 I: Ich weiss nicht, wie es im Kanton Graubünden ist, aber im Kanton St.Gallen spielen Lohnunterschiede
326 noch ein bisschen eine Rolle, DaZ und SHP, wie ist das bei euch, ist das ähnlich oder kannst du dir auch
327 vorstellen, dass das noch irgendein Einfluss haben könnte? #00:36:34-5#

328 B: Ja, ich glaube es gibt, oder ich weiss es nicht (...). EINIGE, DaZ- oder SHP-Lehrpersonen glaube ich, ein
329 Grund, weshalb man das vielleicht wählt, das hört man manchmal auch, ist, ah, dann habe ich nicht mehr
330 eine ganze Klasse, dann kann ich mal mit kleineren Gruppen arbeiten, oder sogar mit Einzelnen, ich denke
331 jetzt aber als DaZ-Lehrerin habe ich im Kanton Graubünden einfach den Lohn je nach Stufe, wenn ich Kin-
332 dergartenkinder unterrichte habe ich den Kindergärtnerinnen-Lohn, wenn ich Primar unterrichte Primar-
333 lehrerinnenlohn und meine Ausbildung ursprünglich ist ja Oberstufenlehrerin. Aber den Lohn habe ich nur
334 in Lektionen in der Oberstufe, sonst habe ich einen tieferen Lohn wegen der Stufe. Und als SHP bekomme
335 ich aber ein bisschen mehr, auch wenn ich die Ausbildung noch nicht habe, aber der CAS DaZ hat lohn-
336 mässig nichts ausgelöst und kein/ und ich weiss, dass es unterschiedlich ist, im Kanton Glarus verdient
337 man wirklich ein bisschen mehr, wenn man die Ausbildung hat, ich glaube Kanton Zürich auch, Graubün-
338 den nicht. Du hast einfach das Papier. #00:37:46-2#

339 I: Wie sieht für dich ein guter Austausch aus, also für dich als DaZ-Lehrperson mit der SHP von der jeweili-
340 gen Klasse? #00:37:57-9#

341 B: (...) Also sicher wenn nötig, also wenn nötig sage ich, weil es kann zu viel werden. Ich habe jetzt glaube
342 ich 27 DaZ/ ich muss 27 Berichte schreiben, ich weiss, das ist nichts, ich habe Kolleginnen in Zürich, die
343 schreiben noch viel mehr, aber für mich ist es jetzt viel im Moment. #00:38:18-8#

344 I: Ja, wäre für mich auch viel. (lachen) #00:38:20-7#

345 B: Und sicher ein Austausch, wo man einander zeigt, wie man das Kind erlebt, was man für Fragen hat,
346 was man sich wie überlegt, wie könnte ich dem Kind noch helfen, hast du noch eine Idee, oder wie wo ich
347 geschildert habe von diesem Kind mit dem Lesen, das ist sicher optimal. Aber ich glaube auch, es ist nicht
348 überall nötig. Manchmal darf man einfach sagen, ich mache mein Ding so gut ich kann, wo ich merke, das
349 hilft und ich glaube das ist ok. Und man HAT ja einen Austausch, nur schon indem man nur schon für ein
350 Elterngespräch sich austauschen muss oder für einen Lernbericht. Ich tue auch/ meine Lernberichte als
351 DaZ-Lehrerin schreibe ich und schicke sie der SHP damit sie sie mal lesen kann, dass sie schauen kann,

352 dass wir nicht/ ich sage immer, du darfst auch Gleiches schreiben. Es soll nicht das Gegenteil sein, aber
353 doppelt finde ich nicht so schlimm. Das unterstreicht ja wie, dass man wirklich das Kind gleich erlebt, aber
354 das tun wir sicher, also die Lernberichte tun wir wirklich einander/ oder ich zeige sie der SHP, dass sie das
355 wie weiss, dass sie es wie als Gesamtbild nachher stimmt im Zeugnis. Und dieser Austausch ist sicher
356 wichtig. (...) Ja, kannst du nochmals/ #00:39:41-2#

357 I: Ja, generell, einfach was, was ein guter Austausch ausmacht. #00:39:47-7#

358 B: Ja, ich glaube Austausch, um am selben Strick zu ziehen ist wichtig und der zweite Punkt glaube ich ist
359 auch die Wertschätzung oder auch der Respekt vor der Arbeit, die der oder die andere macht, das auch
360 mit der Klassenlehrperson. Ich glaube, ja, manchmal wieder einen Schritt zurück machen und sagen, ja,
361 für mich, ich habe jetzt auch im Kindergarten Kinder, die im Verhalten SO schwierig sind, wo ich so am An-
362 schlag bin, und habe ich manchmal gefunden, meine Güte, was mache ich nur und jetzt habe ich dann
363 keine Nerven mehr und ich sollte doch Nerven haben für dieses Kind, und dann bin ich so froh, wenn ich
364 der Kindergärtnerin sagen kann, ich weiss nicht, wie weiter, und sie mir sagt, es geht mir im Fall genau
365 gleich. Dann bin ich sehr froh, wenn ich weiss, ok. Und SIE hat dann dieses Kind noch jeden Morgen als
366 Kindergärtnerin und ICH nur zweimal pro Woche, fragt sich dann, was schwieriger ist. Ich habe auch Lehr-
367 personen, die zu mir schon schauen gekommen sind, die haben gesagt, meine Güte, hast du es streng und
368 ich glaube es hat auch damit zu tun, dass sie denken, jaja, bei der Frau Lambert [Name geändert] bin ich ja
369 nur schnell eine Lektion und nachher gehe ich ja wieder, es hat dafür und dawider. Aber ich glaube, die
370 Kommunikation miteinander, FÜR das Kind, also für den Unterricht und das Wohlbefinden vom Kind, in
371 Bezug auf das, plus die Kommunikation in Bezug auf die eigene Arbeit glaube ich, ist wichtig. Einfach wie-
372 der die Wertschätzung gegenseitig. Oder auch Ehrlichkeit, also dass man mir auch sagt, Sina [Name geän-
373 dert], jetzt musst du wirklich Ruhe bewahren, komm, wir finden schon eine Lösung, oder ich habe dir hier
374 noch einen Tipp, wie man das machen könnte, ja. #00:41:40-2#

375 I: (...) Könntest du dir vorstellen, noch enger mit den SHP's zusammenzuarbeiten? Oder unter welchen
376 Umständen wäre das sinnvoll? #00:41:57-3#

377 B: Also dort, wo ich am Anschlag bin. (...) Ich habe jetzt zum Beispiel ein Schüler/ ist es ok, wenn ich so
378 konkret, dann ist es für mich einfacher. // #00:42:10-5#

379 I: Ja, sicher. #00:42:10-5#

380 B: Diese Schülerin, die ich habe auf der Oberstufe, ein Mädchen, die hatte ich schon in der Primar, die
381 kommt jetzt zweimal in der Woche für drei Lektionen zu mir und sie fehlt, hat jetzt sehr viel gefehlt. Dann
382 hatte ich langsam ein schlechtes Gewissen, weil ich verdiene, und ich habe sie alleine meistens, nicht im-
383 mer und jetzt musste ich wirklich sagen, das Thema bei diesem Kind ist einfach Schulabsentismus. Und
384 jetzt habe ich viele Gespräche, also in Absprache mit der Klassenlehrperson, mit ihr geführt und wieder
385 angefangen, das aufzurollen und zu thematisieren wo es eigentlich im Bereich Motivation, Hausaufgaben,

386 Planung, Struktur, etwas durchbeissen/ und die Klassenlehrperson hat das jetzt sehr geschätzt, ich habe
387 dann auch schriftlich mich so ein bisschen darum gekümmert und sie hat jetzt gesagt, sie sei mega froh,
388 dass ich das mache, es hat ja in dem Sinn nichts mit Deutsch als Sprache zu tun aber dort habe ich jetzt
389 gemerkt, für uns alle ist es sehr wichtig, solange ich gemerkt habe, dass sie bei mir eigentlich sich auf das
390 einlässt und vielleicht auch/ sie ist dann bei mir im Schulhaus und ist fast ein bisschen ein neutraler Bo-
391 den, konnte ich das positiv nutzen sozusagen und versuche jetzt, mein Stückchen beizutragen um sie zu
392 unterstützen, bevor es noch extremer wird. Und in so Sachen bin ich enorm, finde ich es sehr wichtig, dass
393 die Klassenlehrperson oder die SHP, dass wir zusammen eben auch am gleichen Strick ziehen, oder eben
394 je nachdem auch die Schulleitung, die Eltern, dass man irgendwie einen Weg findet, um aus dieser Nega-
395 tivspirale wirklich rauszukommen. Und dann finde ich, eben gerade, wenn es schwierig ist, finde ich es
396 wahnsinnig wichtig, ja. (...) Also wo es für mich auch noch einen Punkt ist, es gibt ja diese Kinder, wo ich
397 sprachlich, wo ich das Gefühl habe, ich komme NICHT vom Fleck. Ich habe jetzt als SHP ein Mädchen, wo
398 ich nicht vom Fleck komme, es kommt auch nicht mehr ins DaZ, das macht auch Sinn, wo ich wie sagen
399 musste, es liegt nicht in dem Sinne am DaZ, also diese sprachlichen Schwierigkeiten, es liegt schon auch
400 am Wortschatz, aber ich kann da wie nicht zaubern. Und das, dann kann die SHP, egal wer das ist, muss
401 einfach im Tiefstbereich dieses Kind unterstützen, aber das hat nichts mit DaZ zu tun, sondern es ist viel-
402 leicht einfach intellektuell oder eben jetzt sprachlich einfach schwierig. Und ein Anderes hat es in der Re-
403 chenschwäche, aber wenn jetzt ein Kind sprachlich diese Schwierigkeiten hat, dann glaube ich ist wirklich
404 die Herausforderung, gemeinsam, UNBEDINGT gemeinsam, versuchen zu analysieren, braucht dieses Kind
405 DaZ oder braucht es einfach im Sprachenbereich Unterstützung. Und eine DaZ-Lehrperson kann nicht ein-
406 fach alles, kann dann auch nicht ein Wunder vollbringen. #00:45:28-4#

407 I: Kannst du dir etwas unter dem Begriff "Inklusive Sprachbildung" vorstellen? #00:45:33-5#

408 B: Nein, also einfach was ich mir jetzt vorstelle, also gehört habe ich den Begriff noch nie so jetzt. Aber für
409 mich würde das heissen, dass Sprachbildung vielseitig entsteht. Im Alltag, mit Reden, mit Spielen, mit Tur-
410 nen, mit Werken, mit Erleben, mit Erlebnissen, ich glaube, das ist das. Mit den Kindergärtnern ging ich
411 letztes Jahr auf den Bauernhof, wir hatten das Thema "Tiere". Dann sind wir einen Morgen lang auf einen
412 Bauernhof bei mir und haben Znüni gegessen und diese Tiere besucht und gestreichelt und DAS ist für
413 mich integrative Sprachschulung. #00:46:28-3#

414 I: Ja, es ist ein Begriff, wo ich in der Theorie ein bisschen darüber gestolpert bin mit dem Zusammenhang,
415 wohin geht es so ein bisschen in Zukunft mit der Arbeit von DaZ-Lehrpersonen, mit der Arbeit von SHP's,
416 und ja, wo man dann soweit sogar geht, dass es eigentlich keine DaZ-Kinder mehr gibt, sondern dass es
417 einfach Kinder gibt mit individuellen Bedürfnissen und die deutsche Sprache zu lernen ist dann einfach
418 das Bedürfnis von diesem Kind und ja, dass es dann auch nicht mehr diese DaZ-Gefässe so gibt in diesem
419 Sinn, sondern dass einfach vielmehr alles individuell aufs Kind einerseits und andererseits halt mehr in der
420 Gruppe, im Klassenverband stattfindet. Was sind so deine Gedanken dazu, kannst du dir so etwas in diese
421 Richtung vorstellen? #00:47:13-9#

422 B: Also ich finde es der richtige Ansatz bei kleinen Kindern, ich sage jetzt mal Spielgruppe, Kindergarten,
423 Primar, aber ich würde jetzt sagen, ab Mitte Primar, glaube ich, braucht es einen spezifischen DaZ-Unter-
424 richt. Weil dann ist DaZ- oder Deutschunterricht wirklich auch ein gewisses grammatikalisches/ ich habe
425 zum Beispiel das Gefühl, ich habe viele Kinder, die sich gut durchschlagen können mit ihrem Deutsch. So
426 durchschlagen und ich verstehe den roten Faden, ich kann mich verständigen, ich kann einkaufen, ich
427 kann telefonieren, ich kann zum Arzt gehen, funktioniert tiptop. Aber dass die Sprache auch, ich sage jetzt
428 mal wirklich auch grammatikalisch und vom Sprachfluss her einfach immer besser wird und perfekter, das
429 glaube ich, das braucht eine gewisse Reife auch bei Kindern oder bei Jugendlichen oder dann bei Erwach-
430 senen, es braucht eine gewisse Bereitschaft, eine Motivation dafür und das glaube ich ist nicht mehr so
431 möglich. Aber im jüngeren Alter unbedingt. Bei uns in [Ort im Kanton Graubünden] wollen sie ab nächs-
432 tem Sommer das Alter null bis vierjährig ausbauen. Und zwar mit Spielgruppe wo sie/ einerseits hat es ge-
433 heissen, sie wollen wie vermehrt diesen Kindern helfen, die einfach sprachlich so nicht mitkommen weil
434 es dann im Kindergarten immer mehr Kinder gehabt hat, die in den Kindergarten gekommen sind und ei-
435 gentlich fast bis gar kein Deutsch konnten und dann hat man wie gefunden, man möchte früher anfangen,
436 sich dort wie einzubringen und zu schauen, dass sich das verändert, aber nicht mit DaZ- Unterricht, son-
437 dern eigentlich/ also herkömmlichem/ sondern eigentlich wollen sie die Familien vermehrt unterstützen,
438 dass sie in eine Spielgruppe gehen können, dass das auch finanziell getragen wird weil viele Familien viel-
439 leicht auch das Geld nicht haben oder merken, nein, es reicht nicht. Dass diese Barrieren fallen. Dann
440 glaube ich, lernen diese Kinder einfach, weil sie es hören, weil sie spielen und basteln und kochen und
441 auch #00:49:33-7#

442 I: In Kontakt kommen. #00:49:33-7#

443 B: Genau. In diesem Alter ist das etwas vom Wichtigsten. Das ist das eine, also eben, dieses integrative,
444 und das andere ist glaube ich auch das integrative mit den Eltern und mit der Familie. Dass sie das auch,
445 dass sie einen Teil davon sind und dass sie auch mitmachen dürfen oder sich öffnen oder, es hat auch viel
446 noch, denke ich, mit Familienbegleitung zu tun. #00:50:01-9#

447 I: Dass dieses System wie integriert wird eigentlich und mitgedacht wird. #00:50:04-7#

448 B: Ja, dass fremdsprachige Familien integriert werden bei uns. Also wir müssen sie dazu auch ermutigen,
449 ich glaube manchmal sieht man, dass man eigentlich schon ganz, ganz viele Angebote hat, und trotzdem
450 nehmen manche Familien nicht teil. Sie sind es sich nicht gewohnt in ihrer Kultur oder sie haben Hem-
451 mungen oder es interessiert sie wirklich auch nicht, aber dort ihnen wie Mut zu machen und sagen, pro-
452 biert das bitte mal aus. #00:50:31-6#

453 I: Vielleicht noch zum Schluss, was ist so deine Vorstellung, wo DaZ und SHP, vielleicht so in der näheren
454 Zukunft, wo es hingeht, wie sich das entwickelt, oder vielleicht auch was du dir wünschst für die Zukunft
455 für diese beiden Bereiche. #00:50:49-4#

456 B: (...) Ich glaube, dass es beides braucht, dass man nicht das eine plötzlich/ also wahrscheinlich wäre es ja
457 das DaZ, das man streichen würde und sagen, die SHP ist ja für alles zuständig, die SHP zuständig für Ma-
458 the, für Sprachen, für die Hochbegabten, für die Schwachen, oder, also braucht es das DaZ gar nicht, SHP
459 ist ja für alles. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass beides bleibt und dass das irgendwie Hand in Hand
460 geht. Und dass ein Dialog besteht, wo kann man sagen, reicht das wirklich was die SHP abdeckt, sonst ist
461 es wie für die Kinder NOCHMALS etwas mehr, das muss man nicht/ ist nicht immer nötig oder sinnvoll,
462 aber ich glaube, es macht schon beides Sinn, ja. #00:51:52-1#

463 I: Ja, es hat auch Leute gegeben, die ich jetzt befragt habe, die dann ein bisschen das noch angesprochen,
464 dass sie Angst haben, wenn ein DaZ-Gefäss als solches verloren geht, dass sie dann Angst haben, dass
465 dann eben auch die DaZ-Kinder vergessen werden oder irgendwo untergehen, das ist vielleicht auch noch,
466 ich weiss nicht, wie du das siehst, ob das vielleicht auch noch ein Aspekt ist. #00:52:10-0#

467 B: Also diese Kinder, die wirklich noch ganz, ganz wenig können, ja, ich glaube, die würden wirklich unter-
468 gehen. Weil im Schulalltag, eben, eine SHP kümmert sich dann auch um Mathe oder um die Lernmotiva-
469 tion oder ist in einer Geografiestunde dabei oder wo auch immer und überall braucht es Deutsch. Und
470 wenn dieses Deutsch nicht da ist, dann ist das SO schwierig. Also auf einer Oberstufe sind ja diese Themen
471 SO, SO vielfältig und komplex, da kannst, also da hast du keine Chance. Dort braucht es// #00:52:53-4#

472 I: Hast du gar keine Basis, ja. #00:52:53-4#

473 B: Ja, und das verrückte ist auch, als ich auf der Oberstufe das erste Mal DaZ unterrichtet habe, habe ich
474 mir solche Bücher bestellt, "DaZ Oberstufe", und dann musste ich schmunzelnd feststellen, dass dort drin-
475 steht, eigentlich müsste die Lehrperson, die Geografie oder Geschichte unterrichtet, jedes Thema im Vo-
476 raus auseinandernehmen und nochmals frisch zusammenstellen für dieses DaZ-Kind. Also da hast du ja
477 keine Chance, das ist ja gar nicht möglich. Das sprengt alles und dort glaube ich, macht es schon Sinn,
478 wenn eine DaZ-Lehrperson sagt, ich/ ich habe jetzt bei diesem Kind auch in NMG ein Thema, den Vortrag
479 hat sie mit mir vorbereitet, dass sie den Vortrag in der Klasse führen kann, das haben wir im DaZ gemacht.
480 Und ich glaube, das ist eine gute Lösung, dass dann die Klassenlehrperson kommen und sagen kann, das
481 musst du jetzt bei mir nicht machen, weil ich kann mir diese Zeit nicht nehmen für dich alleine, das geben
482 wir der DaZ-Lehrerin, sie übernimmt das und macht, bereitet das mit dir vor und üben und in anderen Fä-
483 cher muss man vielleicht sagen, Geschichte, oder was auch immer, Kolonialismus, ist jetzt einfach zu kom-
484 plex, entweder finden wir ein einfaches Bilderbuch, das du lesen und ein Mindmap dazu machen kannst
485 oder wir streichen das, auch den Mut haben und sagen, das ist jetzt einfach nicht der richtige Moment
486 weil wortschatzmässig hast du keine Chance. Und so glaube ich, braucht es die DaZ-Lehrperson UNBE-
487 DINGT, weil die SHP kann ja auch nicht alles abdecken. #00:54:37-4#

488 I: Vielleicht auch die DaZ-Lehrperson sozusagen als Anwalt vom DaZ-Kind, die dann vielleicht auch diese
489 Gedanken sich überhaupt macht. #00:54:42-1#

490 B: Ja. Ich habe jetzt gerade bei der Oberstufe, habe ich von Anfang an gesagt, schaut, sagt im Team, es
491 sind ja ganz viele Lehrpersonen, in welchen Fächern habt ihr etwas, wo ihr merkt, oh, könntest du das
492 bitte mit dieser Schülerin anschauen. Schreibt mir ein Mail, gebt mir das Material und die Lernziele und
493 dann schaue ich das an. Habe ich das vorbereitet. Dann muss ich nicht mein Deutsch-Lehrmittel einfach
494 durchziehen. Ich habe das, ich arbeite an dem, aber sobald etwas von der Klasse kommt, dann mache ich
495 das, das macht viel mehr Sinn. #00:55:13-6#

496 I: Gibt es noch irgendetwas, wo du findest, möchte ich noch gesagt haben oder muss ich noch loswerden,
497 für den Schluss? (...) Oder bist du gut zu Wort gekommen? #00:55:29-0#

498 B: Ja, ich habe glaube ich viel geredet. #00:55:31-1#

499 I: Nein, das ist gut, vielen Dank! #00:55:35-1#

ANHANG 8: KODIERUNG INTERVIEW A

SHP im Kanton Appenzell Innerrhoden, Zyklus 1 und 2

In diesem und den folgenden Anhängen (8- 14) sind die ursprünglichen Kodierungen aufgeführt, welche im Rahmen des deduktiven Vorgehens erstellt wurden. Diese erste Zuordnung diente als Ausgangspunkt für die anschliessende Inhaltsanalyse. Im Verlauf der weiteren Bearbeitung (induktives Vorgehen) wurden einzelne Zitate umgruppiert und eine Kategorie gestrichen. Die fortgeschrittenen Versionen sind in Anhang 15- 24 dargestellt.

Da im Verlauf der Analyse eine ursprünglich festgelegte Kategorie verworfen wurde, hat sich die Nummerierung der Kategorien verändert. Aus Gründen der Dokumentation und Prozessnachvollziehbarkeit wurden die bereits erstellten Kodierungs- und Analyseunterlagen nicht rückwirkend angepasst. Die Zuordnung der Textstellen bezieht sich jeweils auf die damalige Kategoriensystematik. Entscheidend für die Interpretation sind die Kategoriebezeichnungen, nicht deren numerische Codierung.

Zeile	Textstelle	Kategorie	Begründung
36 47 67 72 79	«(...) Ähm. (lachen) Ja, das glaube ich.» «Und gell, da habe ich ein bisschen den Lead.» «Ja. Also von dem her präge ich das Team recht.» «Eben gell, ich bin die Dienstälteste...» «Lassen sie mich walten. (lachen)»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Positionen im Team	<ul style="list-style-type: none"> - Bejaht klar, dass ihre Ausbildungen einen Einfluss auf ihre Position im Schulhausteam haben - Es geht um Dinge, welche die SHP eingebracht hat und die von ihr übernommen worden sind. - Nutzt den Begriff «Dienstälteste» als Erklärung für ihre Position - Betont ihre Freiheiten
84 – 85	«Und wenn es jemand ist, der Kundschaft ist von mir, dann tun wir uns absprechen miteinander...»	K2: Kooperation	Erklärt, dass Absprachen stattfinden, wenn ein Kind DaZ hat und auch «Kundschaft» bei der SHP ist

95	«Nein.»	K11: Administrative Schulstrukturen	Verneint Vorhandensein eines Gefässes für Besprechungen
97	«Ja genau. Gell, unsere Wege sind relativ klein. Und dann sieht man sich in der Pause...»	K2: Kooperation	Kurze Wege als förderlicher Aspekt für die Zusammenarbeit (Möglichkeiten für informellen Austausch)
108 - 109	«Und dann, dann sitzen wir zusammen. Weil dann sollte es dann ein bisschen koordinierter sein als komm, ich habe das jetzt behandelt, schaust du auch ein bisschen.»	K2: Kooperation	Erwähnt Notwendigkeit engerer Zusammenarbeit in gewissen Fällen
119 - 121	«Ich habe dann zu ihr gesagt, du, weisst du so mit den Fällen, dann hat sie gesagt, ah, da hätte ich gerade noch etwas, und dann tun wir uns so absprechen miteinander.»	K2: Kooperation	Nennt ein Beispiel für vorhandene Zusammenarbeit
128 - 129	«...also ist sie ins Schulzimmer gekommen und hat sie da sprachlich unterstützt.»	K4: Inklusive Förderung	Alternative zum separativen DaZ-Unterricht
131 - 132	«Gell wir schauen immer, was dient zum Wohle des Kindes. Und je nachdem, was es braucht, das geben wir.»	K8: Einstellungen, Werte, Haltungen	«wir» deutet darauf hin, dass die DaZ-Lehrperson und die SHP, um die es im Abschnitt geht, dieselben Werte teilen
134	«Ja, den habe immer ich. Weil, also wir nehmen immer die Koordinationsstelle.»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Bejaht, dass sie den Lead hat und die Koordinationsstelle ist
140 - 143	«Also wenn jetzt jemand ja einfach nur ins DaZ geht und dort einfach Deutsch lernt, finde ich absolut in Ordnung. Weil manchmal sind die Wege so weit, dass es sich eigentlich kaum lohnt um da den Weg zueinander zu suchen. Ich glaube, dann, wenn das Kind den grossen Sprung gemacht hat, dann müsste wieder eine Zusammenarbeit stattfinden.»	K2: Kooperation	Lange Wege als hindernder Aspekt für Zusammenarbeit, Notwendigkeit von Zusammenarbeit wird aufgeschlüsselt (nicht unbedingt sinnvoll beim frühen Spracherwerb, aber sinnvoll bei spezifischeren Themen)

161 - 162	«Und die Schulleitung sagt einfach, das ist bei euch, schaut einfach, dass alle gut betreut sind.» «...und das können wir gerade in die Schulkommission hineingeben und das wird ziemlich, also wirklich einfach gelöst, oder. Niederschwellig wollte ich sagen.»	K11: Administrative Schulstrukturen	Schulleitung gibt Verantwortung ab, es sind keine Anstösse zur Zusammenarbeit gegeben Unkomplizierte Zusammenarbeit mit der Schulkommission
186 - 188	«Und weil ja im Kindergarten eigentlich so, also bei uns, vor allem phonologische Bewusstheit das Hauptthema ist, überschneidet sich das wie gar nicht. Dann ist hier der Wortschatz und das Sprechen und Erzählen, und auf der anderen Seite Phonetik.»	K1: Gestaltung von Bildungsangeboten	Schliesst zeitgleiche Überschneidungen von Inhalten aus
199 - 202	«Und dann schauen wir auch, dass wir es gleich machen, also der, der es schon eingeführt hat, darf dem anderen sagen, wie er es gemacht hat, und der andere macht es dann auch so. Und das ist jeweils noch cool, oder, also dass dann nicht das Kind, das ja eh schon ein bisschen benachteiligt ist, noch zwei Varianten lernen muss.»	K1: Gestaltung von Bildungsangeboten	Umgang mit zeitungleichen Überschneidungen
218 - 221	«Ja, unbedingt. Ich denke, das ist wie, wie willst du auf die nächste Stufe raufkommen, wenn du nirgends andocken kannst. Und andocken kannst du nur, wenn der Vorläufer hält. Und wenn der Vorläufer eine Förderung braucht, dann hat das Priorität. Also für mich ist das "Störungen haben Vorrang". Dann müssen wir zuerst dort anfangen.»	K6: Organisatorische Aspekte	Bejaht klar, dass Förderbereiche priorisiert werden müssen
266	«Aber das Meiste geht über mich. Also ich würde sagen, etwa 99 Prozent.»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	SHP als verantwortliche Person für besondere Massnahmen
297 - 299	«Wir haben es so geregelt: Alles, was Fachlehrpersonen ist, das wird per Telefon. Dort rufen die Fachlehrpersonen die Eltern an. Und dann gibt es nachher das Elterngespräch mit der Lehrperson, dem Kind und den Eltern. Und dort ist es verschieden.»	K3: Beratung, Überprüfung der Wirkung	Erklärt, dass es eine Regel gibt zur Vermeidung von Überschneidungen bei Elternkontakten
312 - 315	«Und sonst austauschen... Wir wollten das machen, aber die Kiste ist so gross geworden, und es ist niemand zu Wort gekommen, dass wir dann sagen mussten, da werden wir in 100 Jahren nicht fertig. Und darum tun wir jetzt sehr punktuell.»	K2: Kooperation	Erzählt, dass Kooperation im Sinne von «Einbinden aller Beteiligten» nicht funktioniert hat, deshalb wurde damit aufgehört

329	«Ja, weil sonst ist EIN Durcheinander.»	K2: Kooperation	bejaht Bedingung für Kooperation (klare Rollentrennung)
331 - 332	«Ich finde einfach, wichtig ist, dass man miteinander spricht, dass wie auch die Wertschätzung für den Anderen da ist...»	K2: Kooperation	Nennt Bedingungen für Kooperation (Austausch, Wertschätzung)
341 - 342	«Und ich habe eine ganz einfache Philosophie: Mit Seklehrer-Lohn darf ich auch etwas leisten und entsprechend Verantwortung übernehmen.»	K9: Lohnunterschiede	Spricht Lohnunterschied an
351 - 352	«Also ich habe wie so ein bisschen die SHP-Mutterrolle, die eigentlich sehr passt. Ich möchte nicht SHP-Feldweibel sein, sondern wie die unterstützende Funktion übernehmen.»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Beschreibt Wünsche über eigene Rolle
358 - 359	«Und ich würde den Lehrern und den Lehrerinnen und den SchülerInnen wünschen, dass ein Teamplayer unterwegs ist, weil das Team profitiert natürlich viel mehr.»	K2: Kooperation	Nennt Bedingung für gute Zusammenarbeit (Bereitschaft zur Zusammenarbeit)
372 - 373	«Dann gehen wir zu der DaZ, also der, der am meisten Stunden hat, kommt zuerst.»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Deckt Hierarchie auf beim Erstellen von Stundenplänen: DaZ-Lehrperson mit wenig Stunden kommt zuletzt dran
379 - 381	«Und vor allem auch, dass dann die DaZ-Lehrperson, die dann nur zwei Lektionen am Kind hat, nicht das Gefühl hat, ja ich immer zuletzt, oder. Darum schieben wir dann manchmal auch nochmals. Also wir PROBIEREN, etwas Gutes für alle hinzukriegen.»	K6: Organisatorische Aspekte	Lockert vorherige Aussage etwas auf, betont nochmals, dass es hier Überschneidungen gibt und dass der Umgang damit nicht einfach ist
416 - 419	«Also wir schauen schon, dass wir nicht gleichzeitig anwesend sind, eben ausser es sind jetzt gerade zwei, drei wo es intensiv ist wo auch die Lehrerin froh ist, wenn es da Eins-zu-eins-Unterstützung gibt. Aber sonst eigentlich nicht, dass wir gar nicht aufpassen müssen.»	K6: Organisatorische Aspekte	Erläutert, dass bewusst darauf geachtet wird, dass keine zeitlichen Überschneidungen stattfinden

422	«Überschneidungen nicht, aber Abholungen.»	K6: Organisatorische Aspekte	Erklärt, dass mit demselben Material nacheinander gearbeitet wird
432	«Und sie hat ein eigenes Zimmer...»	K10: Arbeitsplatz	Erzählt, dass die DaZ-Lehrperson ein eigenes Zimmer hat
437 - 439	«Wir mischen uns dort überhaupt nicht ein. Das macht eigentlich sie als Fachperson, schaut sie und evaluiert und sagt uns dann, wo das Kind steht und das ist für uns sakrosankt.»	K5: Diagnostik	Schliesst Überschneidungen aus
478 - 481	«Oder wenn sie dann zu mir auch noch kommen, weil es wirklich mit Deutsch so schwierig ist, dann schauen wir auch, dass wir nicht gerade total verschiedene Sachen machen, sondern dass wir dann ein bisschen zusammen unterwegs sind.»	K1: Gestaltung von Bildungsangeboten	Inhalte werden abgesprochen
483 - 486	«Und dann sprechen wir uns da auch mal ab, oder ich bin am Donnerstagnachmittag da, im ersten Kindergarten, und sie ist dann dort und hat dann DaZ. Und dann kann es sein, dass wir uns in der Pause mal noch klopfen und wir sprechen miteinander. Also dass wir so, obwohl jemand ein kleines Pensum hat, also dass er trotzdem auch gewichtig ist.»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Umgang mit kleineren Pensen, beschreibt, dass sie sich anpasst mit Besprechungszeiten an die Anwesenheit der DaZ-Lehrperson
491 - 492 496 - 497 498 - 499	«Für mich ist wichtig, dass wir den Lernstand anschauen, dass wir sehen, wo haben wir gestartet und wo stehen wir jetzt, dass wir sachlich miteinander diskutieren können, dass das Kind so im Fokus ist...» «Wertschätzung finde ich etwas ganz Wichtiges, dass man auch einfach so miteinander unterwegs ist, oder.» «Und für mich auch, dass es nicht einfach irgendetwas ist, sondern dass wir beim Fach bleiben, dass wir fokussiert sind,...»	K2: Kooperation	Genannte Kriterien für guten Austausch: inhaltlich aufbauend, Möglichkeit zum sachlichen Diskutieren, Kind im Fokus, Wertschätzung, Fokussierung

497 - 498	«Und wenn du halt die Ressourcen hast und nicht hetzen musst und stressen, dann ist auch wie möglich.»	K11: Administrative Schulstrukturen	Ressourcen (z.B. Lektionen, Besprechungszeit) werden durch Schulrat/Schulleitung etc. gesprochen
504 - 506	«Und dort sagt schon sie uns ein bisschen, wie sie es machen möchte und das ist absolut in Ordnung, oder, sonst will jeder noch reinreden, das muss auch nicht sein.»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	DaZ-Lehrperson wird ernst genommen
509 - 511	«Da finde ich, muss jeder so Fachperson sein und über der Sache stehen, auch wenn es jetzt persönlich nicht so geigen würde, ja dann ist es halt so. Es geht ja nicht um uns, es geht ums Kind.»	K2: Kooperation	Nennt Bedingung für Kooperation: persönliche Aspekte ausblenden
551 - 555	«Cool fände ich eben, möglichst viel, die miteinander arbeiten, im gleichen Schulzimmer sogar. Also ich bin ein Fan vom Churermodell. Weil ich finde, dort hat man ganz viel Sachen, hat man wie so ein bisschen zusammengetan. Und wenn jetzt dort die Fachlehrpersonen jetzt auch noch alle dazukämen, dann hätte ich das Gefühl, dann könnte man so Schule der Zukunft machen.»	K4: Inklusive Förderung	Teilt Ideen mit, wie die Zukunft von DaZ und Schulischer Heilpädagogik im inklusiven Setting aussehen könnte
559 - 561	«Und dort, wo Inklusion zum Vorteil ist, finde ich absolut, dass es richtig ist. Ich glaube aber auch, dass Separation einen Vorteil hat. Und es gibt Kinder, die in der Integration zu mir sagen, du Frau Rohner [Name geändert], können wir rausgehen?» «Und darum brauchst du manchmal wirklich die räumliche Separation.» «Inklusion ist für mich das Extreme, von dem ich nicht glaube, dass es das Beste ist.»	K4: Inklusive Förderung	Macht vorgehend ein Beispiel, wo ein inklusives Setting nicht stimmig gewesen wäre und kommt zum Schluss, dass inklusive Förderung nicht immer für alle das Beste ist.
578 - 581	«...mit der Klassenassistenz. Unser Modell ist so, dass ich diese führe, weil sie ist mein verlängerter Arm. Ja, mega cool. Ich habe solche Freude und es passiert so cooles Zeug jetzt in diesem halben Jahr schon wieder,/ dass eben auch eine DaZ-Lehrperson verlängerte Arme haben könnte.»	K4: Inklusive Förderung	Es geht darum, dass sich Aufgaben verändern könnten in Zukunft wenn es mehr in Richtung Inklusion geht.
591 - 593	«Und das ist mir eigentlich das Allerwichtigste, weil so wie ich DaZ gelernt habe, diese Schnellbleiche, die ich dort mitbekommen habe, würde ich mich nicht wirklich befähigt fühlen, obwohl ich den Stempel habe.»	K4: Inklusive Förderung	Diese SHP hätte sogar eine DaZ-Ausbildung, was im inklusiven Setting nützlich wäre, sie schätzt

			sie aber als mangelhaft ein und macht deshalb keinen Gebrauch davon.
--	--	--	--

ANHANG 9: KODIERUNG INTERVIEW B

DaZ-Lehrperson im Kanton Appenzell Ausserrhoden, Zyklus 1 (Basisstufe)

Zeile	Textstelle	Kategorie	Begründung
26 - 29	«Vielleicht ist einfach noch spannend, dass ich wie ein bisschen alle Perspektiven kenne. Also ich weiss, wie es ist als Klassenlehrperson und um was dass man vielleicht auch von einer DaZ-Lehrperson froh ist, ich habe als Klassenlehrperson früher ja auch immer Kontakt zu den SHP's gehabt und so, ja, kenne ich glaube einfach alle ein bisschen und wer was macht und wer was braucht.»	K2: Kooperation	Genannter Aspekt (verschiedene Perspektiven kennen weil man in mehreren verschiedenen Bereichen schon gearbeitet hat) könnte ein förderlicher Faktor für Kooperation sein
34 – 35 39 41 - 43	«...ja, schon regelmässig über Kinder austauschen, vor allem dort, wo es ein bisschen anspruchsvoll ist...» «Nicht wirklich miteinander planen, aber so Absprachen machen.» «...wenn ich irgendwo nicht weiterkomme oder so, dann gehe ich mal bei ihr Rat holen, so. Ja. Aber nicht, dass wir jetzt zusammen ein Thema aufbereiten oder so...»	K2: Kooperation	Austausch ist vorhanden, kein gemeinsames Planen, aber Absprachen und Beratung
46 – 48	«Also manchmal ist es so ein bisschen ungeplant, dass sie mir mal eine Sprachnachricht oder ein Mail macht oder wir uns irgendwo im Gang oder im Teamzimmer über den Weg laufen und manchmal aber auch tun wir, wenn das Bedürfnis da ist, halt uns ein Zeitfenster schaffen.»	K2: Kooperation	Form der Zusammenarbeit: spontan, bei Bedarf geplant
60 - 61	«Aber ich würde, oder ich empfinde es, dass ich auf gleicher Ebene bin wie die SHP.»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Fühlt sich gleichwertig wie SHP
66 – 69	«...und da ist es einfach hilfreich, wenn man sich austauscht und auch ich bin selbst bin froh, wenn ich weiss, ich habe da noch jemanden, der auch nochmals eine Sicht	K2: Kooperation	Nennt Vorteile von Kooperation:

	auf das Kind hat und einen anderen Erfahrungsschatz, eine andere Ausbildung hat. Ja, ich finde es schon sehr gewinnbringend, wenn man da in Kontakt ist.»		
72 – 74	«Ich glaube nicht so konkret, aber wir wissen schon, dass der Schulleitung eine gute, nahe Zusammenarbeit, wo ja ein Austausch dazugehört, wichtig ist. Und wir haben einfach als Schule haben wir immer wieder solche Zeitgefäße, wo wir uns so über pädagogische Fragen austauschen.»	K11: Administrative Schulstrukturen	Keine konkrete Zeitfenster für Zusammenarbeit DaZ-SHP, allgemein schon, Schulleitung beeinflusst Haltungen
85 – 87	«...aber man spürt von der Schulleitung her, dass eine gemeinsame pädagogische Haltung wichtig ist und wir als gesamte Schule vorwärts gehen wollen und dann machst du es nachher, dann lebst du es irgendwie so untereinander, oder.»	K8: Einstellungen, Werte, Haltungen	Beim Aufbau von gemeinsamen Haltungen kann die Schulleitung eine Rolle spielen
137	«Ja, das fließt bei uns fest ineinander und da bin ich eben auch mit der SHP im Austausch.»	K2: Kooperation	Erläutert vorhandene Zusammenarbeit
159- 162	«Sie hat sich dann wie als SHP nochmals ein bisschen herausgenommen und hat gesagt, ich habe es organisiert, dass er diese Einzelförderung bei dir bekommt, und sie ist auch im Hintergrund und sie erlebt ihn auch wenn sie in der Klasse ist, aber aktuell arbeitet sie nicht so intensiv mit ihm. Weil sie sagt, jetzt ist mal das DaZ wichtiger.»	K2: Kooperation	Möglicher Faktor für Kooperation: sich auch mal herausnehmen können
171 – 172	«...wenn man halt keine gute Zusammenarbeit hat und der eine findet, was machst jetzt du hier in meinem Bereich oder wieso ist jetzt mein Bereich nicht wichtig...»	K2: Kooperation	Siehe oben
185- 188	«Dann schicke ich immer so eine Info-Mail an die Klassenlehrpersonen und ich nehme immer auch im CC die SHP rein. Und beschreibe einfach kurz, eben, wir sind am Thema "Verben" dran oder was für Satzstrukturen, das wir gerade anschauen, ja, einfach so als Info.»	K1: Gestaltung von Bildungsangeboten	Nennt Weg, wie sie Überschneidungen verhindert
197 – 198	«Und eben, es muss ja manchmal gar nicht sein, dass man eine Stunde zusammensitzt, sondern eben einfach mal kurz so ein Info-Mail...»	K2: Kooperation	Form des Austauschs
211 – 212	«es ist wie so beides, es hilft schon, wenn du weißt, das ist mein Schwerpunkt, das ist meine Rolle, aber wenn es gut ist fürs Kind, darf man auch mal irgendetwas anderes auch machen...»	K2: Kooperation	Rollenspielerin vs. Rollenträgerin

261 – 262	«Was ich etwas schwierig finde ist, dass manchmal die Einen finden, dieses Kind BRAUCHT noch DaZ und der Andere findet, es braucht nicht mehr DaZ...»	K5: Diagnostik	Schildert Schwierigkeit bei Einschätzung des Bedarfs des DaZ-Gefässes, wahrscheinlich weil mehrere Personen offiziell/inoffiziell im Diagnostikteil tätig sind => Überschneidungen
263 - 264	«...die Schulleitung hat auch mal etwas Schriftliches mir geschickt, wo ich mich daran halten kann, ab wann dass man quasi das DaZ beenden kann, aber das war auch so einseitig...»	K11: Schulstrukturen	Schildert Unterstützungsansatz der Schulleitung bei einem Problem im Zusammenhang mit verschiedenen Meinungen betreffend Diagnostik, war jedoch unbefriedigend, wünscht sich konkretere Unterstützung
285	«Und also da reden wir ja auch miteinander, oder, wenn ich meinen Stundenplan erstelle...»	K6: Organisatorische Aspekte	Gespräche als Grundlage, um Überschneidungen zu verhindern
295 – 296 300 – 301	«...aber gerade beim Lese-Schreibprozess schaue ich halt auch, wie die Klasse arbeitet, oder, mit welchem Lehrmittel.» «...aber das ist auch immer in Absprache, also da reden wir einfach miteinander.»	K1: Gestaltung von Bildungsangeboten	Nennt mögliche Überschneidungen, die aber durch Absprachen unproblematisch sind
335 343 – 346	«Ja, also bei Elternkontakten bin ich sehr aussenstehend, also ich habe nicht viel Elternkontakt...» «...das ist bei uns auch in der Vorbereitung der Gespräche, also gerade jetzt im zweiten Semester laufen dann wieder sehr viel Gespräche... sitzen wir wieder zusammen und ich erzähle ihnen von meinen Beobachtungen...»	K3: Beratung, Überprüfung der Wirkung	Keine Überschneidungen weil sie wenig direkten Elternkontakt hat, Voraussetzung: gemeinsame Gespräche im Voraus
368 – 370	«Ja, nein, das empfinde ich im Fall gar nicht so. Es braucht aber natürlich auch mein Part. Also wenn ich das Protokoll nicht lese, weil ich an der Teamsitzung nicht dabei bin, ja, dann bin ich auch nicht informiert, aber dann bin ich auch selber schuld.»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Verneint, dass sie sich anders behandelt fühlt aufgrund weniger Stellenprozent, nennt aber auch die Eigeninitiative als Voraussetzung dafür

377	«Er darf nicht ZU zeitintensiv sein, also es muss so sein, dass es von den Ressourcen her gut machbar ist...»	K2: Kooperation	Voraussetzungen für guten Austausch: zeitsparend, den Ressourcen entsprechend, nach Bedarf orientiert, offener und ehrliche Umgang, Effizienz
381 – 382	«Also so ein bisschen nach Bedarf finde ich wichtig, offen und ehrlich finde ich wichtig und aber auch effizient.»		
391 – 392	«Und die SHP, das finde ich sehr schön, bleibt dann immer auch dabei, weil sie sagt, mich interessiert das genauso, oder.»	K2: Kooperation	Schätzt die Wertschätzung der SHP, könnte als Voraussetzung gesehen werden
393 - 395	«Und wenn man ein bisschen eine gute Vertrauensbasis hat, also ich weiss, wenn ich die SHP oder die Klassenlehrpersonen brauche, dann melde ich mich einfach bei ihnen und sie umgekehrt bei mir.»	K2: Kooperation	Vertrauen als Grundlage
410 – 412	«Aber, also einerseits aus Sicht als Mama finde ich es schön, wenn die Kinder nicht allzu viele verschiedene Bezugspersonen haben.»	K4: Inklusive Förderung	SHP, die DaZ macht als Ansatz
421 – 422	«...und ja, vielleicht wäre es ganz toll, wenn die SHP auch noch das DaZ machen würde, dann könntest du eine Person wie einsparen.»		
428 430 – 434	«Finde ich ein schöner Gedanke, mache ich auch manchmal so...» «...wenn ich aber irgendwann ein bisschen gezielter an gewissen sprachlichen Themen arbeiten möchte, finde ich es ehrlich gesagt schon praktisch, kann ich sie hier in das Zimmer nehmen und wir haben hier unseren geschützten Rahmen, unsere Ruhe. Gerade auch Kinder, die im Klassenverband nicht sprechen und das habe ich in den letzten Jahren ein paar Mal erlebt, tauen dann hier plötzlich sehr, sehr auf.»	K4: Inklusive Förderung	Gedanken zur inklusiven Sprachförderung, Chancen von Inklusion und von Separation
438 – 439	«Ja, darum, ich habe gerne ein bisschen beides.»		
440 - 443	«Und ich bin ja nicht nur in diesem Schulhaus sondern ich arbeite auch noch in anderen Schulhäusern in der Basisstufe und es ist überall ein bisschen anders. Also hier habe ich jetzt ein eigenes Zimmer, bei den anderen bin ich wie einfach dabei und mache einfach dort einen Kurs.»	K10: Arbeitsplatz	Hat eigenes Zimmer, aber nicht in jedem Schulhaus

443 – 445	«Also zum Beispiel im einen Schulhaus ist immer Freitagnachmittag der Sprachnachmittag, "Bücherfresser-Club" nenne sie es, das heisst alles, was wir an diesem Nachmittag machen, hat mit Sprache zu tun.»	K4: Inklusive Förderung	Teilt Form von Unterrichtsorganisation mit, die man weiterentwickeln könnte in Richtung inklusive Sprachbildung, nennt nochmals Vorteile von Separation
446 - 453	«Und parallel zu diesem "Bücherfresser-Club" findet einfach immer ein Kurs bei mir statt. Und die einen Kinder arbeiten zuerst bei den Klassenlehrpersonen mit diesen Angeboten und kommen nachher zu mir in den Kurs und die anderen starten gerade zuerst mit meinem Kurs und wechseln nachher zu ihnen rüber, also ich bin wie so angegliedert so quasi an den ganzen Sprachnachmittag. Und das finde ich zum Beispiel mega schön, weil es ist dann so in sich stimmig, alle sind an der Sprache dran. Aber ich habe das Gefühl, ich kann die Kinder schon nochmal weiterbringen wenn ich sie einfach dann in der Kleingruppe bei mir habe weder wenn ich sie einfach den ganzen Nachmittag irgendwo in ihrem Tun begleiten würde.»		

ANHANG 10: KODIERUNG INTERVIEW C

SHP im Kanton Appenzell Ausserrhoden, 1. bis 6. Klasse

Zeile	Textstelle	Kategorie	Begründung
21	«Position... Nein, das denke ich... das habe ich nicht das Gefühl.»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Verneint Frage, ob Ausbildung eine Auswirkung auf die Position im Team haben könnte
25	«Nein.»	K2: Kooperation	Verneint Frage nach Einfluss der Ausbildung auf die Zusammenarbeit
28 33	«Berührungspunkte nicht so viel ...» «... Zusammenarbeit keine, eigentlich.»	K2: Kooperation	Erzählt, dass keine Zusammenarbeit vorhanden ist zwischen DaZ-Lehrperson und ihr

55 – 57	«Gerade diese Woche hat sie eine Aussage gemacht und gesagt, die Fachlehrpersonen arbeiten eigentlich weniger weil sie keine Gespräche haben. Das ist das erste Mal, dass ich das von ihr gehört habe.»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Aussage, dass jemand weniger arbeitet kann abwertend verstanden werden und somit einen Einfluss auf die Position der betroffenen Person haben
62 – 65	«Ich glaube, wenn ein Kind DaZ hat, dann würde ich mich glaube ich eher rausnehmen und sagen, DaZ ist jetzt mal das vorrangige Thema und das wichtigere und würde mit dem Kind dann vielleicht eher in anderen Bereichen, wie Mathe oder Arbeitsorganisation arbeiten.»	K6: Organisatorische Aspekte	Durch das Zurücknehmen von ihr vermeidet sie automatisch Überschneidungen im organisatorischen Bereich
70 – 71	«Also die DaZ-Lehrerin ist glaube ich noch nie an einem Gespräch gewesen, also bei Standortgesprächen, und ich bin sehr selten dabei ...»	K3: Beratung, Überprüfung der Wirkung	Wenn beide selten am Gespräch dabei sind, gibt es fast keine Möglichkeit für Überschneidungen
94	«Auch nicht nötig, nein.»	K2: Kooperation	Lehnt Bedingung für Kooperation (klare Rollentrennung) ab, wobei zu beachten ist, dass dies nicht unbedingt ein Erfahrungswert ist, da sie gar nicht mit der DaZ-Lehrperson zusammenarbeitet
97	«Nein.»	K6: Organisatorische Aspekte	Verneint die Frage nach Vorhandensein von Schwierigkeiten bei Vereinbarkeit von DaZ und Schulischer Heilpädagogik im Stundenplan
118	«Nein.»	K6: Organisatorische Aspekte	Verneint die Frage nach Vorhandensein von Schwierigkeiten bei Nutzung vom selben Material

121	«Ja, und die DaZ-Lehrerin, die Klassenlehrerin arbeitet in ihrem Klassenzimmer.»	K10: Arbeitsplatz	DaZ-Lehrperson ist gleichzeitig Klassenlehrperson und hat somit ein eigenes Klassenzimmer
123 125	«Nein.» «Nein. Keine Unterschiede.»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Verneint die Frage nach Vorhandensein einer Hierarchie im Team Fühlt sich auf Augenhöhe mit DaZ-Lehrperson
133 - 136	«(...) Also wir arbeiten noch viel über das Lehreroffice, dass man halt reinschreibt wer was macht oder wie die Arbeit ist, das wäre für mich sicher ein Weg, dann musst du nicht so viel zusammensitzen und austauschen. Und sonst wenn es nötig wäre, ja, einfach mal zusammensitzen, ja.»	K2: Kooperation	Nennt Lehreroffice als Austauschmöglichkeit um viele Besprechungen zu vermeiden
138	«Nein.»	K11: Schulstrukturen	Verneint Vorhandensein eines Gefäßes für Besprechungen
141 - 148	«(...) Ja ich glaube einfach einander wertschätzen, einander zuhören,... Angebote annehmen oder einfach dass der Austausch einfach auch da ist, nicht, also was ich jetzt noch merke, Leute, die mir nichts sagen, so ein bisschen alles für sich behalten wollen, das ist für mich schwierig, ich finde, dass wie der Austausch muss da sein. Oder eben, ich finde es wichtig zum Beispiel über das Lehreroffice zu arbeiten und Lehrpersonen, die gar keine Einträge machen, das finde ich immer schwierig. Weil ich merke, wenn du dann eine Stunde hinsitzen und zuhören musst weil die Lehrperson Lust hat über das Kind zu sprechen, das finde ich schwierig. Ja und sonst einfach... einfach einen menschlichen Umgang miteinander (lachen), offen und ehrlich.»	K2: Kooperation	Nennt Faktoren für gute Zusammenarbeit: Wertschätzung, Zuhören, etwas voneinander annehmen können, funktionierender Austausch, vorhandene Strukturen (z.B. Lehreroffice) nutzen, menschlicher, offener und ehrlicher Umgang
159 – 160	«(...)Aber ich glaube, sie arbeitet einfach an anderen Themen wie ich. Von dort her habe ICH das Gefühl, es ist wie nicht nötig.»	K1: Gestaltung von Bildungsinhalten	Findet engere Zusammenarbeit nicht nötig
169 – 173	«(...) Beim DaZ, ich glaube, vielleicht phasenweise, nicht nur, weil ich glaube im DaZ braucht es ganz viel auch Training von so ganz spezifischen Themen wo es wahrscheinlich gut wäre, wenn du im Eins-zu-Eins arbeiten kannst, das merke ich als SHP auch, ich finde, du kannst nicht immer alles im Klassenunterricht machen,	K4: Inklusive Förderung	Sieht inklusive Förderung als guten Ansatz, aber Separation soll nicht ausgeschlossen werden

176	manchmal brauchst du einfach die Ruhe oder auch mal ein spezifisches Thema, aber immer wieder mal, fände ich cool, ja.» «(...) Und andere Kinder würden auch davon profitieren.»		Nennt den Vorteil, dass bei der inklusiven Förderung ein grösseres Publikum vom DaZ profitieren kann
183 – 185	«...wenn die SHP eine DaZ-Ausbildung hat, ob du es einfach mehr kombinieren kannst, ob das sinnvoller wäre. Also ich finde grundsätzlich, gerade bei den kleineren Kindern, wichtig, dass sie nicht zu viele Lehrpersonen haben, oder.»	K4: Inklusive Förderung	Sieht Kombination von DaZ und Schulischer Heilpädagogik in einer Person als Option, nennt den Vorteil von weniger Lehrpersonen für ein Kind
192 - 194	«...ja, ist schon auch, du wirst anders angestellt und anders bezahlt, dann sage ich, dann mache ich eigentlich lieber SHP voll und ganz, als noch einen Teil DaZ, aber die Frage ist, ob es fürs Kinder besser wäre wenn man es kombinieren würde.»	K9: Lohnunterschiede	Spricht Lohnunterschiede an und nennt diese als Argument, warum sie DaZ nicht unbedingt übernehmen möchte als SHP

ANHANG 11: KODIERUNG INTERVIEW D

DaZ-Lehrperson im Kanton St. Gallen, 4. und 5. Klasse

Zeile	Textstelle	Kategorie	Begründung
20 - 21	«...mit diesen Kindern in diesen Deutschstunden gar keine Berührungspunkte mit der SHP.»	K2: Kooperation	Keine Berührungspunkte
38	«...ich darf eigentlich machen, was ich will.»	K11: Administrative Schulstrukturen	Freiheiten, keine Vorgaben
40 - 41	«...vom Schulleiter her ist nichts gekommen, dass er gesagt hat, ich müsse mit dieser und dieser Person zusammenarbeiten.»	K11: Administrative Schulstrukturen	Keine Anstösse zur Zusammenarbeit gegeben
63 - 65	Und darum denke ich jetzt nicht unbedingt, dass man Überschneidungspunkte hat, aber vielleicht arbeitet man ähnlich. Oder halt mit ähnlichen Möglichkeiten.»	K1: Gestaltung von Bildungsinhalten	Keine Überschneidungen

76 - 77	«...es ist halt schwierig, gell, weil man nur einzelne Stunden arbeitet ist es wirklich schwierig um, auch für sie UND für dich als DaZ-Lehrerin...»	K1: Gestaltung von Bildungsinhalten	Nennt kleine Pensen als Grund, warum Absprachen nicht gelingen
77 - 78	«...sonst müsstest du wie einen Jahresplan machen und die irgendwie miteinander abgleichen...»	K1: Gestaltung von Bildungsinhalten	Nennt Idee, wie Überschneidungen/Lücken verhindert werden können
81	«...manchmal finde ich es auch gar nicht schlecht, wenn es Überschneidungen gibt...»	K1: Gestaltung von Bildungsinhalten	Überschneidungen können auch positiv sein
85 - 89	«...in der nächsten Lektion und habe dann gemerkt, dass sie eben genau in der Förderung genau auch an der Uhr am arbeiten sind. Und nachher ist dann diese Lehrperson zu mir gekommen und hat gesagt, hei, die Kinder haben mir ein super Blatt gebracht, das finde ich voll cool, darf ich das gerade kopieren und nutzen. Und das fand ich dann eine super Sache, aber das ist wirklich per Zufall passiert.»	K2: Kooperation	Austausch von Materialien
118 - 121	«Dort habe ich eigentlich auch wirklich gesagt, im Deutsch, Grammatik, hat es noch Schwierigkeiten in der Satzbildung vielleicht, aber das ist irgendwo, sicher gehört es ins DaZ rein, ganz klar, aber die Aufgabe/es ist nicht mehr DaZ-Unterricht, oder. Die Aufgabenbereiche gehen dann eher in die Förderung als, ja.»	K6: Organisatorische Aspekte	Wann ist es DaZ, wann sonstige Förderung
127	«Das ist jetzt bei mir auch nicht so weil ich habe mein Material selber dabei.»	K6: Organisatorische Aspekte	Keine Überschneidungen bei Materialien/Lehrmitteln
128 - 129	«Und die anderen DaZ-Lehrerinnen, die haben auch ein Zimmer...»	K10: Arbeitsplatz	Eigenes Zimmer vorhanden
147	«Für mich, ich bin nicht so oft da, spüre ich gar nicht.»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Aufgrund geringer Anwesenheit keine Hierarchie spürbar
148 - 150	«Also DaZ-Lehrerinnen untereinander, da ist einfach eine, die diese Sitzung führt, weil sie einfach eingeteilt worden ist, in einem nächsten Jahr ist es dann eine andere, es ist wirklich SEHR unkompliziert, jeder bringt ein bisschen etwas, jeder sagt ein bisschen etwas,...»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Vorhandensein eines DaZ-Teams könnte Hierarchie positiv beeinflussen

173 - 174	«...ich habe nie das Gefühl, dass sie besser sind als ich, also das lässt sie mich nicht spüren, gar nicht, nein.»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Fühlt sich auf Augenhöhe mit SHP
183 - 185	«...ich denke schon, dass wenn jemand hört, oh, die hat die und die Ausbildung, dass du dann anders angeschaut wirst von den anderen Lehrpersonen als wenn du einfach als Laie kommst, ganz klar, denke ich mir schon, oder.»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Ausbildung kann Einfluss auf Position im Team haben
189 - 193	«Ja, definitiv. Ja, es ist halt einfach weil du nicht denselben Kontakt hast zu allen Lehrpersonen überhaupt, ich habe immer nur zu dieser Klassenlehrperson Kontakt oder zu diesen zwei, wo ich die Kinder von ihnen habe und ab und zu mal im Lehrerzimmer wenn ich vielleicht mal an einem Morgen gehe, aber ich arbeite am Nachmittag und dann habe ich einfach mit dem Team sonst sehr wenig Kontakt. Und das ist ganz klar, dass es dann ein anderes Gefüge gibt weil ich nur an zwei Nachmittagen arbeite.»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Anwesenheit (Quantität sowie Zeit) haben Einfluss auf Position im Team
202 - 203	«...vielleicht hat die SHP auch noch Erfahrungen im grossen, in der Grossgruppe...»	K2: Kooperation	Gewünschter Inhalt von Austausch: Erfahrungen, Beobachtungen
208 - 210	«Ich habe es am liebsten, wenn man einfach zum Beispiel bei einem Kaffee höckeln kann und über ein Kind schwatzen kann. Wenn jetzt ein Kind Probleme macht, einfach so ein bisschen aus dem Bauch heraus erzählen, weil ich denke, dort kommt am meisten raus...»	K2: Kooperation	Mag unkomplizierten Austausch
243 - 244	«...dann ist sie meistens noch irgendetwas am Arbeiten und dann gehe ich jeweils noch zu ihr und dann reden wir...»	K11: Administrative Schulstrukturen	Keine Gefässe für Gespräche
247	«Ein lockerer Umgang...»	K2: Kooperation	Aspekte für gelingende Zusammenarbeit
249 - 250	«...Akzeptanz und Toleranz, auch mal etwas tolerieren, was die Andere vielleicht anders machen würde...»	K2: Kooperation	Aspekte für gelingende Zusammenarbeit
263 - 265	«Das fände ich ganz cool in einer Situation, so wie ich jetzt bin. Mit solchen Kindern, die schon relativ gut Deutsch verstehen, eigentlich überall schon, also mithören, mitlesen, die nicht wirklich grundlegende Anfänger sind.»	K4: Inklusive Förderung	Findet inklusive Sprachbildung gut bei fortgeschrittenen Schülerinnen und Schülern

266 - 269	«...dort fände ich es genial, wenn die Lehrperson mir vielleicht die Themen sagt, wo sie am arbeiten sind, vielleicht noch diese Blätter sogar habe, die sie bearbeiten müssen, die diese Kinder bearbeiten müssen, zum Teil halt selbst und wenn ICH dann mit diesem Kind wirklich diese Begriffe bearbeiten kann.»	K4: Inklusive Förderung	Findet inklusive Sprachbildung weniger gut für Anfänger, für diese fände sie es besser, wenn gemeinsame Planungen stattfinden würden mit der Klassenlehrperson
279 - 282	«Und ich denke, diese Kinder brauchen wirklich zuerst so diese Grundbegriffe, so dass/ ja und eben, vor allem auch diese Schulbegriffe, zum Beispiel, "nimm das Heft hervor", oder "nimm den Bleistift", einfach diese Grundbegriffe, die sind wichtig und das ist sehr schwierig dann im Klassen-, ja, im Klassenrahmen das zu machen.»	K4: Inklusive Förderung	Findet inklusive Sprachbildung weniger gut für Anfänger, findet es schwierig, Grundbegriffe im Klassenverband zu üben

ANHANG 12: KODIERUNG INTERVIEW E

SHP sowie DaZ-Lehrperson im Kanton Appenzell Ausserrhoden, Kindergarten

Zeile	Textstelle	Kategorie	Begründung
21 – 22	«...ich glaube, es gibt schon ein Stück weit auch Anerkennung wenn du eine Ausbildung abgeschlossen hast und sie wissen, du hast eine fundierte Ausbildung...»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Abgeschlossene Ausbildung bedeutet Anerkennung im Team
32 – 33	«Ich finde, wenn du DaZ-Kinder hast, sind das oft Kinder, die auch in anderen Bereichen Bedarf haben. Und dann ist das sehr ähnlich, ob du jetzt heilpädagogisch arbeitest oder als DaZ-Lehrerin.»	K1: Gestaltung von Bildungsangeboten	Bestätigt Überschneidungen der Inhalte
33 – 34	«Der Unterschied ist dann eigentlich hauptsächlich, dass du als DaZ-Lehrerin einfach weniger bezahlt wirst.»	K9: Lohnunterschiede	Spricht Lohnunterschiede an
40 – 42	«Ja, also jetzt konkret letztes Jahr bei diesem ukrainischen Jungen, da wollten sie mir das eigentlich als DaZ-Stunden verrechnen diese vier Lektionen. Und da habe ich mich gewehrt und habe gesagt, schau, es ist so ein Bedarf, also ich mache diese Arbeit, aber ich mache sie zum Heilpädagoginnen-Lohn.»	K9: Lohnunterschiede	Spricht Lohnunterschiede an und dazugehörige Problematik bei Personen, die beides unterrichten
56 – 57	«Und vom Inhalt her, was ist DaZ und was ist SHP, da finde ich, ist es ein völliges Gemisch.»	K1: Gestaltung von Bildungsangeboten	Keine klaren Grenzen, Überschneidungen sind vorhanden

72 – 76	«Und für die Kinder und auch für die Lehrpersonen rundherum habe ich das Gefühl, ist es auch eine gute Chance, weil man einfach mehr abdecken kann und es ist weniger zerstückelt, du hast den Bezug zum Thema, das läuft, kannst aktuelle Sachen aufgreifen, wo du merkst, oh, dieses Kind hat jetzt diese Kompetenzen nicht um bei diesem Lied mitzusingen, würde aber gerne mitsingen, oder einfach so, ja.»	K4: Inklusive Förderung	Wenn die SHP auch DaZ macht gibt dies Chancen, die in Richtung inklusive Förderung gehen
78 – 80	«Ich kann sogar in den Vorbereitungen Sachen einbringen, die dann diesem Kind helfen, dass es vielleicht ein bisschen runtergebrochen ist oder ich mache das, dass es einfacher ist, dass man es visualisiert oder ja.»		
82	«Ja, ich finde schon.»	K6: Organisatorische Aspekte	Stimmt zu, dass Absprachen wegfallen dadurch, dass sie DaZ und ISF abdeckt
<i>Die nachfolgenden Kodierungen beziehen sich auf eine Stelle im Interview, bei der die befragte Person Fragen beantwortete aus der Sicht, als sie nur als SHP tätig war und mit einer DaZ-Lehrperson zusammengearbeitet hat.</i>			
104 - 105	«Geplant haben wir nicht, aber Absprachen hat es gegeben, also einfach so über die Entwicklung vom Kind oder den Bedarf, den es noch hat, über das haben wir geredet.»	K2: Kooperation	Berichtet von Form der Zusammenarbeit
107	«Das haben wir selbst suchen müssen und das war ein bisschen schwierig.»	K11: Administrative Schulstrukturen	Berichtet, dass es schwierig war, Gefässe für Absprachen zu finden, weil keine solchen vorgegeben waren
120	«Ich finde, es war recht gleichwertig...»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Keine Person war überlegen
126 – 128	«Ich finde auch, die DaZ-Lehrpersonen haben ein bisschen einen schlechteren Stellenwert und das finde ich nicht so ganz recht, auch so mit Stundenplanzeiten oder so, sie kommen immer am Schluss.»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Nennt, dass DaZ-Lehrpersonen einen schlechteren Stellenwert haben im Team
128	«Das hören aber Schulleitungen nicht so gerne, wenn man das sagt.»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Schulleitung beeinflusst Stellenwert der DaZ-Lehrpersonen im Team

134 – 135	«Und ich glaube, fremdsprachige Kinder haben schon nicht so ein Sprachrohr, wo dann auch Personen da sind, die sich für sie einsetzen.»	K8: Einstellungen, Werte, Haltungen	DaZ-Lehrpersonen als «Anwälte» der fremdsprachigen Kinder
137 – 140	«Ja, da wären wirklich die DaZ-Lehrpersonen gefordert, aber weil sie nicht gleich im Team drin sind, haben sie auch nicht den gleichen Platz zum Kommunizieren, sind auch an den Sitzungen nicht dabei, also sie können sich auch viel weniger einbringen, wissen weniger, wann diese Entscheide gefällt werden, also das finde ich wirklich ist so ein bisschen etwas, das hakt, also was nicht toll ist.»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	DaZ-Lehrpersonen können ihre Rolle als «Anwälte» der fremdsprachigen Kinder nicht wahrnehmen
143 – 145 150 – 152	«Ähm nein, wir haben jetzt nicht Förderbereiche aufgeteilt, wo wir ganz klar abgemacht haben, das machst du und das mache ich. Gell, Wiederholung ist so sinnvoll und ein bisschen auf einem anderen Weg herangehen stärkt das eigentlich das Kind...» «...also wenn es so um ein grammatikalisches Thema geht oder so, dann finde ich, dort braucht es gute Absprachen aber im Kindergarten finde ich, ist der Sprachaufbau ist so ganzheitlich, die Sprache erleben und entwickeln»	K1: Gestaltung von Bildungsangeboten	Überschneidungen als willkommener Nebeneffekt auf der Kindergartenstufe, in höheren Stufen nicht mehr
188 – 190	«Ja, also ich denke, es wäre schon auch toll, wenn es im Kindergartenteam so ein bisschen eine Runde gäbe, wo man das miteinander setzen würde. Ich glaube, das wäre eine Chance für alle.»	K6: Organisatorische Aspekte	Lösungsansatz zur Verhinderung von Schwierigkeiten bei der Stundenplanung
197 – 199	«...oder dann müsste es irgendwie von der Schulleitung vorgegeben sein, dass es eine Gleichberechtigung hat. Und wenn das da wäre, oder vom Kanton auch gesagt würde, es ist gleichwertig, dann würde es auch eher umgesetzt werden.»	K11: Administrative Schulstrukturen	Schulleitung müsste sich einsetzen für die Gleichberechtigung von DaZ und anderen Fördermassnahmen
201 – 203	«Weil es gibt ja eigentlich ein Gleichstellungsgesetz, und dieses Gleichstellungsgesetz sagt, dass auch fremdsprachige Kinder die gleichen Anrechte haben, um ihre Lernentwicklung zu machen. Also man könnte es von dem her, vom Gesetz her, eigentlich begründen, dass es notwendig ist.»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Aussage bezieht sich auf das DaZ, das gemäss Meinung der Befragten nicht gleichberechtigt behandelt wird wie andere Fördermassnahmen => Ungleichbehandlung hat mit Macht zu tun

263 - 264	«Zum einen ist es auch ein bisschen die Stellenprozente, also wenn jemand 100 Prozent arbeitet, dann hat sie auch den Überblick über alles, das läuft...»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Nennt die Stellenprozente als massgebenden Faktor für eine Hierarchie in einem Team
264 – 266	«...und ist von der Schulleitung her auch eher die Person, die angesprochen ist, das heisst aber nicht immer, dass das einfach optimal und gut ist, finde ich, also wäre wirklich auch mal zu überdenken, ob das sinnvoll ist.»	K11: Administrative Schulstrukturen	Aussage bezieht sich auf Personen mit mehr Stellenprozent
271	«Versuchen, einzubringen, aber es ist manchmal auch nur ein Versuch, manchmal wirst du nicht gehört.»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Nennt mögliche Folge der Hierarchie, in der die DaZ-Lehrperson eher weiter unten ist
279 – 282 284	«Ein guter Austausch ist, wenn du ein Zeitfenster findest, wo du in Ruhe auch über dieses Kind reden kannst und über diese Entwicklung oder wo du einander gut zuhörst, wo du wirklich das eigenständig einbringst, was du siehst, ja, und was du eigentlich noch brauchst und für das auch kämpfst und dann auch Abmachungen triffst und das auch einhältst, also, ja. ... Und das kann auch mal ein Anruf sein...» «...auch manchmal nur eine Nachricht...»	K2: Kooperation	Aspekte eines guten Austauschs: Zeitfenster finden, Ruhe, einander zuhören, eigene Aspekte einbringen können, sagen, was man braucht, Abmachungen treffen & einhalten, muss nicht immer vor Ort sein
291 – 293 296 – 297	«Also was man dort vielleicht noch sagen muss, bei "Klapp" haben nicht immer alle von Anfang an Zugang. Das ist auch wieder so ein bisschen eine Ausgrenzung von DaZ-Lehrpersonen.» «Genau und die Heilpädagoginnen und die Kindergärtnerinnen müssen sich dafür wehren bei der Schulleitung, dass die einen Zugang bekommen.»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Ausgrenzung durch mangelndes Einbinden
302 – 303	«Also ich denke Gefahren, also wenn beide engagiert arbeiten habe ich das Gefühl, dann ist nicht so eine riesige Gefahr da.»	K8: Einstellungen, Werte, Haltungen	Engagiertes Arbeiten als Voraussetzung
310 - 313	«Also ich würde es eigentlich toll finden, wenn das zusammenkäme. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es lohnmassig als SHP eher ein bisschen runtergeht, eher ein bisschen eine Angleichung, dafür, ja, ein bisschen ein breiteres Abdecken. Ich finde es eigentlich sinnvoll, wenn nicht zu viele Lehrpersonen noch an einzelnen Kindern ziehen, die mit ihnen arbeiten, ja.»	K4: Inklusive Förderung	Würde es begrüssen, wenn DaZ und ISF verschmelzen würden, würde dafür Lohnangleichung nach unten in Kauf nehmen, findet Entwicklung hin zu weniger

			Lehrpersonen mit denen ein Kind zu tun hat, gut
322	«Also ich bin nicht SO dafür, dass man sie SO viel einfach immer aus diesem Geschehen herausnimmt.»	K4: Inklusive Förderung	Gegen ständige Separation, aber es gibt Situationen, wo diese nötig ist
328 – 329	«...manchmal braucht es aber auch wirklich die Separation, dass du die Ruhe hast und wirklich auch die Aufmerksamkeit von diesem Kind...»		
340	«...und es kommt auch anderen Kindern zugute...»	K4: Inklusive Förderung	Positiver Nebeneffekt der inklusiven Sprachförderung
368 - 372	«...ich finde es total ein wertvolles Thema, das du hier aufgegriffen hast, also, weil unsere Lernbereiche SIND verbunden mit Sprache, also ganz, ganz viel Inhalte benötigen Sprache und wenn die Sprache irgendwo nicht gefestigt ist, dann harzt es auch in den anderen Bereichen. Und ja, also danke vielmals, dass du dieses Interview führst und dass du diese Arbeit schreibst, ich finde es ganz ein wichtiges Thema.»	K8: Einstellungen, Werte, Haltungen	Positioniert sich im Themenbereich der Masterarbeit und gibt somit ihre Einstellung gegenüber dem Thema preis

ANHANG 13: KODIERUNG INTERVIEW F

DaZ-Lehrperson im Kanton St. Gallen, Kindergarten bis ca. 5. Klasse

Zeile	Textstelle	Kategorie	Begründung
32 – 33	«..., rein jetzt für den Unterricht habe ich keine Berührungspunkte. Ich habe das nochmals überlegt und nein, wir arbeiten gar nicht zusammen.»	K2: Kooperation	Keine Zusammenarbeit vorhanden
38 – 39	«...und dann ist dann die SHP auf mich zugekommen und hat einfach gesagt, was sie mit ihr arbeitet und ob ich könnte Teile hier im Unterricht machen.»	K2: Kooperation	Zusammenarbeit vorhanden
39 - 40	«Aber es hat sich dann so erwiesen, dass das gar nicht so gepasst hat, ja, weil ich auch noch ganz viel andere in dieser Gruppe noch gehabt habe.»	K2: Kooperation	Fehlende Zusammenarbeit aufgrund Gruppenkonstellation & -grösse

62 - 63	«Ja, also wir haben eine DaZ-Gruppe, wir machen auch DaZ-Sitzungen und dort arbeiten wir schon zusammen...»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Mehrere DaZ-Lehrpersonen, die organisiert sind, treten anders auf
81	«Also jetzt auf SHP bezogen spüre ich gar nichts, da kommt also kein Anstoss oder so...»	K11: Administrative Schulstrukturen	Kein Anstoss vorhanden
98	Und von dem her, ja, wahrscheinlich gäbe es schon. Aber ich weiss jetzt gerade nicht, was.	K1: Gestaltung von Bildungsangeboten	Überschneidungen vorhanden
105	«..., und auch in der Ausbildung war es eben NICHT Thema...»	K2: Kooperation	Fehlendes Thema in der Ausbildung
121 - 122	«Ja, das ist eine Herausforderung (lachen), eine grosse. Das ist ja, eine Jonglier-Arbeit und es braucht mehrere Wochen und viele Gespräche...»	K6: Organisatorische Aspekte	Schwierigkeiten bei Stundenplanerstellung
124 - 126	«...ich bin dann immer die am Schluss und versuche einfach das noch zu bekommen, was ich noch haben kann und bei mir noch ein bisschen optimieren kann. Ich bin die Letzte, ja, leider, aber es geht bis jetzt immer, ich kann mich nicht beschweren»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	DaZ kommt zuletzt
129	«Ja, weil wirklich der Stellenwert, ist bewusst oder unbewusst wirklich geringer.»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Geringerer Stellenwert
129 - 130	«Es wird auch weniger bezahlt.»	K9: Lohnunterschiede	Weniger Lohn
152	«Nein, gar nie.»	K6: Organisatorische Aspekte	Keine Materialüberschneidungen
164	«Und mit den Eltern habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viel Kontakt wenn es läuft.»	K3: Beratung, Überprüfung der Wirkung	Wenig Elternkontakt, wenn alles gut läuft
169 - 170	«Aber es ist sehr individuell, wir haben keinen sturen Plan wieviel und wann.»	K3: Beratung, Überprüfung der Wirkung	Keine Vorgaben oder Absprachen
177 - 179	«...und ich widme mich jetzt ganz dieser Sprachstandserhebung und wende diese auch an und die kennen sie hier, jetzt muss ich gerade studieren, ich glaube die Heilpädagoginnen nicht. Ja, weil einer habe ich sie dann erklärt. Nein, da gibt es jetzt gerade auch keine Überschneidungen.»	K5: Diagnostik	Keine Überschneidungen, ist sich aber nicht ganz sicher

181 - 182	«Ja, das was wir vorher erwähnt haben, dass ich einfach am Schluss drankomme (lachen), aber sonst fühle ich mich VOLL auf Augenhöhe.»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	DaZ wird weniger hoch gewichtet, Lehrperson fühlt sich aber trotzdem auf Augenhöhe => Widerspruch
182 - 183	«Also, vielleicht auch, weil ich schon ein bisschen älter bin, ich bin bald die älteste im Team.»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Dienstalter hat Einfluss auf Position im Team
183	«Und von dem her hat sich das auch/ ja, so verändert, dass ich weiss was ich kann...»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Selbstbewusstsein hat Einfluss auf Position im Team
195	«Also ich arbeite sogar mehr als vorher, meine Kinder sind jetzt dann draussen, und ich bin an jeder Teamsitzung...»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Teilnahme an Teamsitzungen hat Einfluss auf Position im Team
195 - 196	«...und ich habe das Zimmer hier, da ist der Kopierraum, ich treffe, ich weiss nicht, VIEL mehr Lehrer als vorher. Und ich habe, ich muss eher mal die Tür zu machen und fertig jetzt mit allen schwatzen.»	K10: Arbeitsplatz	Position des Arbeitsplatzes hat Einfluss auf Integration im Team
197 - 198	«Ja, also das, ich fühle mich VOLL integriert HIER, in DIESEM Schulhaus...»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Fühlt sich integriert
201	«...ich komme und gehe, ich habe gar keine Pause dort...»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Pausen mit dem Team haben Einfluss auf Integration im Team
201 - 202	«...und ich habe den Raum irgendwo im Keller unten und ja, dort habe ich jetzt wirklich keine Kontakte.»	K10: Arbeitsplatz	Position des Arbeitsplatzes hat Einfluss auf Integration im Team
203 - 207	«Und dort darf ich jetzt auch ein bisschen integrativ arbeiten, pro Monat einmal gehe ich mit in den Wald, solche Sachen finde ich auch mega bereichernd, weil dann sehen mich auch alle anderen Kinder, ich bin voll, sie kommen nachher auf mich zu, und Frau Keller [Name geändert], Frau Keller, [Name geändert], auch die, die kein DaZ haben und das finde ich schon schön, dann bin ich so ganzheitlich anerkannt und dabei.»	K4: Inklusive Förderung	Ansatz zur inklusiven Sprachbildung: DaZ-Lehrperson ist am Waldmorgen dabei im Kindergarten
216	«Dass es dem Kind dient...»	K2: Kooperation	Ist ihr wichtig beim Austausch mit der SHP

216 - 218	«...dass es überhaupt vereinbar ist mit der Gruppe, weil ich darf ja nicht einzeln, DaZ ist ja keine Therapie, das sagt unser Chef natürlich immer.»	K11: Administrative Schulstrukturen	Vorgaben betreffend Form des DaZ haben einen Einfluss auf die Zusammenarbeit, diese muss sich dann diesen Kriterien unterordnen
226 - 227	«...ich glaube der Hauptfaktor ist schon, dass die Chemie stimmt, dass man ein bisschen dieselbe Wellenlänge hat...»	K2: Kooperation	Sympathie spielt eine Rolle
228 - 229	«...das ist für mich auch noch wichtig, dass es ein Geben und Nehmen ist...»	K2: Kooperation	Gegenseitigkeit
229 - 230	«...und vor allem dass man das Kind im Mittelpunkt sieht und dass es der Sache vom Kind dient.»	K2: Kooperation	Kind im Mittelpunkt
245 - 246	«Wenn ich vielleicht mehr wüsste, wie es aussieht, weil jetzt gerade kann ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber wenn mich jemand überzeugt bin ich für alles zu haben.»	K4: Inklusive Förderung	Kann es sich nicht vorstellen, fehlendes Wissen
247 - 249	«...und was passiert mit den reinen DaZ-Kindern, von denen es ja so viel/ also viel, es geht ja noch, es gibt Orte wo es mehr hat, aber was passiert mit denen, wenn die nicht ganz vergessen werden...»	K4: Inklusive Förderung	Angst, dass DaZ-Kinder untergehen
262 - 263	«Ja, für die Kinder wünsche ich mir natürlich, dass es nicht verschwindet, dass es wirklich bleibt und es nicht noch mehr Sparmassnahmen gibt, weil das jetzt eben die Tendenz ist...»	K11: Administrative Schulstrukturen	Angst vor Sparmassnahmen und somit Einbussen beim DaZ
263 - 267	«...und ich weiss jetzt halt auch von der Ausbildung und jetzt auch aus eigener Erfahrung, dass es im Kindergarten, gerade im ersten Jahr, recht schwierig ist, sie rauszunehmen, ist glaube ich die einzige Stufe, wo ich zum Teil Probleme habe weil sie einfach nicht mitwollen, mich nicht kennen von der Bindung, vom Alter, verschiedenen Faktoren, und dort sind wir selbst eine Lösung am suchen, jetzt schon das zweite Jahr, und ich bin immer im Austausch mit den Kindergärtnerinnen...»	K4: Inklusive Förderung	Problem wäre evtl. mit inklusivem Ansatz lösbar

ANHANG 14: KODIERUNG INTERVIEW G

SHP sowie DaZ-Lehrperson im Kanton Graubünden, Zyklus 1 bis 3

Zeile	Textstelle	Kategorie	Begründung
14	«Ähm, ich denke nicht gross.»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Verneint Einfluss der Ausbildung auf Position im Team
33	«Also ich habe das Gefühl, das ist sehr ähnlich.»	K1: Gestaltung von Bildungsangeboten	Inhalte von DaZ und Schulischer Heilpädagogik sind ähnlich
35 - 36	«...also als DaZ-Lehrerin habe ich ja keinen festen Lehrplan hier im Bündnerland. Ich bin eigentlich völlig frei. Das ist mega schön.»	K11: Administrative Schulstrukturen	Wenig Vorgaben, viele Freiheiten
40 - 43	«...und wenn ich das dann mache, dann finde ich läuft das genau gleich ab wie wenn ich als DaZ-Lehrerin arbeite. Der Unterschied ist mehr, als DaZ-Lehrerin, so wie ICH arbeiten darf, arbeite ich separativ, diese Kinder nehme ich raus. Dann bin ich vom Thema her völlig frei, das ist vielleicht der grosse Unterschied.»	K1: Gestaltung von Bildungsangeboten	Betont Gleichheit von DaZ und Schulischer Heilpädagogik und Unterschied (Orientierung des Stoffs)
46- 47	«...und dann gehe ich im DaZ-Zeug suchen, vielleicht könnte das für dieses Kind gerade auch noch helfen. Dann überschneidet sich das.»	K1: Gestaltung von Bildungsangeboten	Überschneidung
50 - 52	«Und das ist jedes Jahr, mache ich, fasse ich wie so zusammen, wo ich das Kind sehe, was ich mir vorstellen kann und tausche mich nachher mit der Klassenlehrperson aus. Zum Teil auch noch mit der SHP, die die Kinder in ihrer Klasse haben.»	K2: Kooperation	Bei Übertritten
55 - 58	«Aber brauchen sie es extre/spezifisch im DaZ, oder brauchen sie einfach sprachliche Unterstützung und das darf genauso bei der SHP ablaufen. Ich finde, das ist am Schluss Geschmackssache, oder Ansichtssache, oder wer hat wie viel Kapazität, auch um das zum Beispiel, um das dann auszuführen, oder.»	K6: Organisatorische Aspekte	Überschneidungen, manchmal kommt es nicht darauf an, ob das Kind im DaZ oder im ISF gefördert wird
71 - 74	«Es hat dann viel damit zu tun, wie gut kann man als Team zusammenarbeiten, also DaZ-Lehrperson, SHP, Klassenlehrperson und welcher Weg ist der beste. Für das Kind. Und das hat dann auch mit der Sprachfähigkeit zu tun, aber nicht nur, es ist wirklich auch ein abwägen, wie viel soll man separativ, integrativ machen, was ist für das Kind am besten und was lässt sich umsetzen.»	K6: Organisatorische Aspekte	Entscheidungen, welche Massnahmen am besten sind für das Kind und was umsetzbar ist

77 - 78	«Ich habe ein bisschen das Gefühl, das läuft ein bisschen automatisch. Wenn man ja, wach ist und einfach wahrnimmt, wo steht das Kind.»	K1: Gestaltung von Bildungsangeboten	Keine Absprachen nötig
93 - 94	«Dann ist vielleicht dort, in deiner Kleingruppe, sind gewisse Hemmungen nicht ...»	K4: Inklusive Förderung	Vorteile von Separation
98 - 99	«Ich glaube, was halt manchmal schwierig ist, in meinen DaZ-Gruppen sind diese Gruppen, sind gemischt.»	K2: Kooperation	Hemmender Faktor für Absprachen: Kinder kommen aus verschiedenen Klassen
122 - 126	«Und die Schwächeren, die intellektuell schwach sind, das sind dann die, die so lange kommen und man immer überlegt, sollen sie nochmals ein Jahr oder nicht, oder dürfen wir nochmals ein Jahr oder nicht, und das sind genau auch die klassischen SHP-Kinder, die man eigentlich im Bereich von Lernmotivation, Lernstrategie Unterstützung brauchen und das deckt sich genau mit dem DaZ-Unterricht, finde ich.»	K1: Gestaltung von Bildungsangeboten	Überschneidungen vorhanden, keine klare Trennung nötig
135 - 138	«Und vorher würde ich sagen, wenn ich das Gefühl hatte, ich komme bei einem Kind nicht vom Fleck oder ich weiss nicht recht, wie ich das anpacken soll oder was ich noch ausprobieren könnte, dann bin ich in dem Moment auch gerne zur SHP von diesem Kind...»	K2: Kooperation	Beratung
140	«Ja, indem ich, indem wir austauschen, was sind Schwierigkeiten und wie probiere ich es anzugehen...»	K2: Kooperation	Gemeinsame Planungen: nein, Absprachen: ja
153 - 155	«Wenn man kann, ja. Aber ich glaube auch, es ist, eben, ich habe dieses Jahr so viele DaZ-Kinder wie noch nie. Und ich tausche mich mit einigen aus aber wirklich nur mit einigen. Weil sonst ist es wie, ist es ein riesiger Aufwand.»	K2: Kooperation	Gemeinsame Planung ist sinnvoll, wenn es vom Aufwand her realistisch ist
158 - 160	«...,wenn ich merke, es ist schwierig, dann habe ich eher die Tendenz, dass ich mich bei der SHP melde oder Klassenlehrperson und ich glaube, dann ist es auch wichtiger.»	K2: Kooperation	Gemeinsame Planung ist sinnvoll, wenn Schwierigkeiten auftreten
165	«Nein, das ist ausserhalb.»	K11: Administrative Schulstrukturen	Keine Gefässe für Absprachen

165 - 166	«Das ist telefonisch oder mal ein Mail oder eben, zusammensitzen, das besprechen...»	K2: Kooperation	Digital sowie vor Ort
193 - 200	«Also im Moment würde ich jetzt sagen, dass in beiden Rollen bin ich Fachlehrperson. Aber als SHP gehöre ich zu einer Klasse dazu, jetzt bei mir ist es jetzt eine fünfte. ...und dort habe ich wie das Gefühl, ich darf ein Teil sein von dem Ganzen. ...Und als DaZ-Lehrerin bin ich wirklich einfach nur fürs DaZ zuständig...»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Als SHP: Fachlehrperson, die einer Klasse zugehörig ist Als DaZ-Lehrperson: Fachlehrperson, die abseits ist
210	«...aber sonst ist es wirklich eine Randposition.»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Siehe oben
221 - 223	«Als SHP ist das einfacher, da ist es wie für alle klar, SHP ist ein TEIL vom Unterricht, das braucht man und das ist richtig so und DaZ wird schon noch mehr als Randposition, du musst mehr kämpfen, dass du die Kinder haben darfst...»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Stundenplanung: als SHP einfacher als DaZ-Lehrperson
232 - 233	«Ich glaube, weil wir Lehrpersonen, da kann ich mich auch nicht rausnehmen, ich glaube wir nehmen uns dann einfach zu wichtig.»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Grund für Minderbehandlung des DaZ
240 - 241	«Und ich glaube es braucht dort auch manchmal ein bisschen mehr Flexibilität, ein bisschen mehr Offenheit und ich glaube, dem sind wir uns nicht immer bewusst.»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Voraussetzung, damit es besser wird
274	«Nein, habe ich nicht das Gefühl. Ich glaube, eben, ich darf nehmen, was ich will, und das genieße ich...»	K6: Organisatorische Aspekte	Keine Überschneidungen mit Material/Lehrmittel
278	«...aber das wäre jetzt Zufall, wenn wir genau dasselbe machen würden.»	K2: Kooperation	Aus der Aussage lässt sich schließen, dass darüber keine Absprachen stattfinden
285 - 287	«Wahrscheinlich gibt es schon Überschneidungen und ich merke es gar nicht, weil wir nicht reden, ich glaube aber, das ist gar nicht so schlimm, weil es dann einfach, je nachdem kann das Kind die Erfahrung machen, oh so lässig, jetzt funktioniert es ja, ...»	K1: Gestaltung von Bildungsinhalten	Umgang mit Überschneidungen

294 - 296	«Wir haben das Lehreroffice bei uns, das ist auch Pflicht, und dort habe ich, ich glaube unter dem "Förderplanung". Ich halte alle meine Beobachtungen, meine Themen dort fest und habe das auch so kommuniziert mit der Klassenlehrperson und den SHP, dass sie das AUCH lesen sollen...»	K2: Kooperation	Form der Kooperation, Absicht
304 - 309	«Also ich habe wirklich das Gefühl, zuoberst ist eigentlich die Klassenlehrperson (lachen) und nachher kommt die SHP und nachher kommt die DaZ-Lehrperson. Aber das ist ein Gefühl. Also ich würde behaupten, wenn ich das diesen Lehrpersonen sagen würde, würden die sagen, nein nein, wir sind doch alle auf der gleichen Ebene, aber ich glaube, das ist nicht so. Und es hat sicher auch damit zu tun, dass ich die Kinder zwei Lektionen habe von der ganzen Woche, das ist ja verständlich, ja. Und dann nur in einem Fach, eben...»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	DaZ-Lehrperson zuletzt, Absichten, Gründe dafür
316 - 317	«...ich habe von Anfang an eigentlich regelmässig auch bei Anlässen mitgeholfen vom Schulhaus.»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Gründe für Position im Team
320 - 324	«...,wenn du noch jemanden brauchst für auf die Schulreise kannst du es mir sagen, wenn das gerade mein freier Tag ist komme ich mal mit auf die Schulreise, und das trägt sicher viel dazu bei, dass man, ja, dass auch das Thema, dass auch das Schulhaus oder das Team merkt, sie gibt zwar nur ein bisschen DaZ, aber sie unterstützt uns auch allgemein...»	K7: Machtaspekte, Hierarchien, Position im Team	Gründe für Position im Team
335 - 339	«Und als SHP bekomme ich aber ein bisschen mehr, auch wenn ich die Ausbildung noch nicht habe, aber der CAS DaZ hat lohnmassig nichts ausgelöst und kein/ und ich weiss, dass es unterschiedlich ist, im Kanton Glarus verdient man wirklich ein bisschen mehr, wenn man die Ausbildung hat, ich glaube Kanton Zürich auch, Graubünden nicht. Du hast einfach das Papier.»	K9: Lohnunterschiede	
342	«Also sicher wenn nötig, also wenn nötig sage ich, weil es kann zu viel werden.»	K2: Kooperation	Aspekt für gelingende Kooperation
346 - 350	«Und sicher ein Austausch, wo man einander zeigt, wie man das Kind erlebt, was man für Fragen hat, was man sich wie überlegt, wie könnte ich dem Kind noch helfen, hast du noch eine Idee, oder wie wo ich geschildert habe von diesem Kind mit dem Lesen, das ist sicher optimal. Aber ich glaube auch, es ist nicht überall nötig.»	K2: Kooperation	Aspekt für gelingende Kooperation

	Manchmal darf man einfach sagen, ich mache mein Ding so gut ich kann, wo ich merke, das hilft und ich glaube das ist ok.»		
355 - 356	«...also die Lernberichte tun wir wirklich einander/ oder ich zeige sie der SHP, dass sie das wie weiss, dass sie es wie als Gesamtbild nachher stimmt im Zeugnis.»	K3: Beratung, Überprüfung der Wirkung	Vorhandene Zusammenarbeit
359 - 360	«Ja, ich glaube Austausch, um am selben Strick zu ziehen ist wichtig und der zweite Punkt glaube ich ist auch die Wertschätzung oder auch der Respekt vor der Arbeit, die der oder die andere macht...»	K2: Kooperation	Aspekt für gelingende Kooperation
370 - 372	«Aber ich glaube, die Kommunikation miteinander, FÜR das Kind, also für den Unterricht und das Wohlbefinden vom Kind, in Bezug auf das, plus die Kommunikation in Bezug auf die eigene Arbeit glaube ich, ist wichtig.»	K2: Kooperation	Aspekt für gelingende Kooperation
373	«Oder auch Ehrlichkeit...»	K2: Kooperation	Aspekt für gelingende Kooperation
378	«Also dort, wo ich am Anschlag bin.»	K2: Kooperation	Könnte sich engere Zusammenarbeit unter diesen Umständen vorstellen
404 - 407	«...aber wenn jetzt ein Kind sprachlich diese Schwierigkeiten hat, dann glaube ich ist wirklich die Herausforderung, gemeinsam, UNBEDINGT gemeinsam, versuchen zu analysieren, braucht dieses Kind DaZ oder braucht es einfach im Sprachenbereich Unterstützung. Und eine DaZ-Lehrperson kann nicht einfach alles, kann dann auch nicht ein Wunder vollbringen.»	K6: Organisatorische Aspekte	Unterstützung durch DaZ oder Schulische Heilpädagogik
423 - 425	«Also ich finde es der richtige Ansatz bei kleinen Kindern, ich sage jetzt mal Spielgruppe, Kindergarten, Primar, aber ich würde jetzt sagen, ab Mitte Primar, glaube ich, braucht es einen spezifischen DaZ-Unterricht.»	K4: Inklusive Förderung	Meinung zu inklusiver Sprachbildung
428 - 432	«Aber dass die Sprache auch, ich sage jetzt mal wirklich auch grammatikalisch und vom Sprachfluss her einfach immer besser wird und perfekter, das glaube ich, das braucht eine gewisse Reife auch bei Kindern oder bei Jugendlichen oder dann bei Erwachsenen, es braucht eine gewisse Bereitschaft, eine Motivation dafür und das glaube ich ist nicht mehr so möglich. Aber im jüngeren Alter unbedingt.»	K4: Inklusive Förderung	Meinung zu inklusiver Sprachbildung

457 - 463	«Ich glaube, dass es beides braucht, dass man nicht das eine plötzlich/ also wahrscheinlich wäre es ja das DaZ, das man streichen würde und sagen, die SHP ist ja für alles zuständig, die SHP zuständig für Mathe, für Sprachen, für die Hochbegabten, für die Schwachen, oder, also braucht es das DaZ gar nicht, SHP ist ja für alles. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass beides bleibt und dass das irgendwie Hand in Hand geht.»	K4: Inklusive Förderung	DaZ und ISF bei einer Person
461 - 463	«Und dass ein Dialog besteht, wo kann man sagen, reicht das wirklich was die SHP abdeckt, sonst ist es wie für die Kinder NOCHMALS etwas mehr, das muss man nicht/ ist nicht immer nötig oder sinnvoll, aber ich glaube, es macht schon beides Sinn, ja.»	K6: Organisatorische Aspekte	Unterstützung durch DaZ oder Schulische Heilpädagogik
488 - 489	«Und so glaube ich, braucht es die DaZ-Lehrperson UNBEDINGT, weil die SHP kann ja auch nicht alles abdecken.»	K4: Inklusive Förderung	

ANHANG 15: INHALTSANALYSE K1 - ÜBERSCHNEIDUNGEN BEI INHALTEN VON FÖRDERMASSNAHMEN

Dieser und die folgenden Anhänge zeigen die finalen Auswertungen im Rahmen der Inhaltsanalyse. Im Vergleich zur ursprünglichen Kodierung wurden Aussagen neu zugeordnet und Subkategorien entwickelt. Die Veränderungen erfolgten im Sinne eines iterativen Vorgehens und basieren auf der inhaltlichen Passung der Aussagen.

Inter-view	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
B	298 - 299	«...aber gerade beim Lese-Schreibprozess schaue ich halt auch, wie die Klasse arbeitet, oder, mit welchem Lehrmittel.»	Erzeugt als DaZ-Lehrperson bewusst Überschneidungen mit dem Klassenstoff (und somit auch mit den Inhalten der SHP)	K1a: Überschneidungen vorhanden, bewusster Umgang damit Bereiche: - Lese-Schreibprozess - Grammatik

E	149 - 151	«... dort habe ich wirklich mit der Lehrperson dann genau abgesprochen, jetzt ist dieser Bereich dran im Deutsch, also wenn es so um ein grammatikalisches Thema geht oder so, dann finde ich, dort braucht es gute Absprachen...»	Überschneidungen im Grammatik-Bereich vorhanden (sonst bräuchte es keine Absprachen)	
A	481 - 484	«Oder wenn sie dann zu mir auch noch kommen, weil es wirklich mit Deutsch so schwierig ist, dann schauen wir auch, dass wir nicht gerade total verschiedene Sachen machen, sondern dass wir dann ein bisschen zusammen unterwegs sind.»	Bewusste Überschneidungen	
A	199 - 202	«Und dann schauen wir auch, dass wir es gleich machen, also der, der es schon eingeführt hat, darf dem anderen sagen, wie er es gemacht hat, und der andere macht es dann auch so. Und das ist jeweils noch cool, oder, also dass dann nicht das Kind, das ja eh schon ein bisschen benachteiligt ist, noch zwei Varianten lernen muss.»	Bewusste Überschneidungen	
E	32 - 34	«Ich finde, wenn du DaZ-Kinder hast, sind das oft Kinder, die auch in anderen Bereichen Bedarf haben. Und dann ist das sehr ähnlich, ob du jetzt heilpädagogisch arbeitest oder als DaZ-Lehrerin.»	Bewusste Überschneidungen	
E	56 - 57	«Und vom Inhalt her, was ist DaZ und was ist SHP, da finde ich, ist es ein völliges Gemisch.»	Bewusste Überschneidungen	
G	46- 47	«...und dann gehe ich im DaZ-Zeug suchen, vielleicht könnte das für dieses Kind gerade auch noch helfen. Dann überschneidet sich das.»	Bewusste Überschneidungen	
G	122 - 126	«Und die Schwächeren, die intellektuell schwach sind, das sind dann die, die so lange kommen und man immer überlegt, sollen sie nochmals ein Jahr oder nicht, oder dürfen wir nochmals ein Jahr oder nicht, und das sind genau auch die klassischen SHP-Kinder, die man eigentlich im Bereich von Lernmotivation, Lernstrategie Unterstützung brauchen und das deckt sich genau mit dem DaZ-Unterricht, finde ich.»	Bewusste Überschneidungen	
D	77 - 78	«...sonst müsstest du wie einen Jahresplan machen und die irgendwie miteinander abgleichen...»	Formulierung «müsste» zeigt, dass es aktuell so nicht umgesetzt wird	K1b: Überschneidungen vorhanden, kein bewusster Umgang damit

			und deshalb kein bewusster Umgang vorhanden ist	- Überschneidungen als positiver Nebeneffekt (vor allem im Kindergarten)
E	144 – 145 148	«Ähm nein, wir haben jetzt nicht Förderbereiche aufgeteilt, wo wir ganz klar abgemacht haben, das machst du und das mache ich. Gell, Wiederholung ist so sinnvoll und ein bisschen auf einem anderen Weg herangehen stärkt das eigentlich das Kind...» «Und das habe ich, gerade auf der Kindergartenstufe, nie störend empfunden (...).»	- Wortwahl deutet darauf hin, dass die Aussage eher spontan ist und deshalb kein bewusster Umgang vorhanden ist - Überschneidungen als positiver Nebeneffekt, vor allem im Kindergarten	
G	285 - 287	«Wahrscheinlich gibt es schon Überschneidungen und ich merke es gar nicht, weil wir nicht reden, ich glaube aber, das ist gar nicht so schlimm, weil es dann einfach, je nachdem kann das Kind die Erfahrung machen, oh so lässig, jetzt funktioniert es ja, ...»	Überschneidungen als positiver Nebeneffekt	
D	81	«...manchmal finde ich es auch gar nicht schlecht, wenn es Überschneidungen gibt...»	Überschneidungen als positiver Nebeneffekt	
G	33	«Also ich habe das Gefühl, das ist sehr ähnlich.»	Überschneidungen vorhanden	
F	98	Und von dem her, ja, wahrscheinlich gäbe es schon. Aber ich weiss jetzt gerade nicht, was.	Überschneidungen vorhanden	
B	188 - 191	«Dann schicke ich immer so eine Info-Mail an die Klassenlehrpersonen und ich nehme immer auch im CC die SHP rein. Und beschreibe einfach kurz, eben, wir sind am Thema "Verben" dran oder was für Satzstrukturen, das wir gerade anschauen, ja, einfach so als Info.»	Einseitig bewusster Umgang, es ist aber unklar, was mit der Info passiert	

K1c: Überschneidungen vorhanden, unklar ob bewusster oder unbewusster Umgang damit

A	186 - 188	«Und weil ja im Kindergarten eigentlich so, also bei uns, vor allem phonologische Bewusstheit das Hauptthema ist, überschneidet sich das wie gar nicht. Dann ist hier der Wortschatz und das Sprechen und Erzählen, und auf der anderen Seite Phonologie.»	Keine Überschneidungen im Kindergarten	K1d: Keine Überschneidungen vorhanden, bewusster Umgang damit Bereiche: - Kindergarten - Generell, da DaZ separativ mit eigenständigen Themen geführt wird
G	40 - 43	«...und wenn ich das dann mache, dann finde ich läuft das genau gleich ab wie wenn ich als DaZ-Lehrerin arbeite. Der Unterschied ist mehr, als DaZ-Lehrerin, so wie ICH arbeiten darf, arbeite ich separativ, diese Kinder nehme ich raus. Dann bin ich vom Thema her völlig frei, das ist vielleicht der grosse Unterschied.»	Generell keine Überschneidungen, da die Themen im DaZ losgelöst sind aufgrund Separation	
C	162 - 163	«...aber ich glaube, sie arbeitet einfach an anderen Themen wie ich. Von dort her habe ICH das Gefühl, es ist wie nicht nötig.»	- Betont, dass es ihr Gefühl ist, das deutet darauf hin, dass nicht bewusst damit umgegangen wird. - Keine Überschneidungen, DaZ hat eigenständige Themen.	K1e: Keine Überschneidungen vorhanden, kein bewusster Umgang damit Gründe: - Eigenständige Themen im DaZ - Läuft automatisch, wenn man sich an den Bedürfnissen des Kindes orientiert
G	77 - 78	«Ich habe ein bisschen das Gefühl, das läuft ein bisschen automatisch. Wenn man ja, wach ist und einfach wahrnimmt, wo steht das Kind.»	Läuft automatisch, wenn man sich an den Bedürfnissen des Kindes orientiert	
D	63 - 65	Und darum denke ich jetzt nicht unbedingt, dass man Überschneidungspunkte hat, aber vielleicht arbeitet man ähnlich. Oder halt mit ähnlichen Möglichkeiten.»	Keine Überschneidungen	

ANHANG 16: INHALTSANALYSE K2 - KOOPERATION

Inter-view	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
B	34 - 35	«...ja, schon regelmässig über Kinder austauschen, vor allem dort, wo es ein bisschen anspruchsvoll ist...»	Sich austauschen	K2a: Vorhandene Zusammenarbeit Form: <ul style="list-style-type: none"> - Austausch - Absprachen - Beratung - Materialaustausch Eigenschaften: <ul style="list-style-type: none"> - Spontan, bei Bedarf geplant - Punktuell - Digitale Kommunikation - Präsenzkommunikation Vorteile: <ul style="list-style-type: none"> - Weitere Expertenmeinungen Wann sinnvoll: <ul style="list-style-type: none"> - Wenn Kind im Spracherwerb weiter fortgeschritten ist - Wenn Schwierigkeiten auftreten
B	140	«Ja, das fliesst bei uns fest ineinander und da bin ich eben auch mit der SHP im Austausch.»	Sich austauschen	
G	50 - 52	«Und das ist jedes Jahr, mache ich, fasse ich wie so zusammen, wo ich das Kind sehe, was ich mir vorstellen kann und tausche mich nachher mit der Klassenlehrperson aus. Zum Teil auch noch mit der SHP, die die Kinder in ihrer Klasse haben.»	Sich austauschen	
G	140	«Ja, indem ich, indem wir austauschen, was sind Schwierigkeiten und wie probiere ich es anzugehen...»	Sich austauschen	
G	294 - 296	«Wir haben das Lehreroffice bei uns, das ist auch Pflicht, und dort habe ich, ich glaube unter dem "Förderplanung". Ich halte alle meine Beobachtungen, meine Themen dort fest und habe das auch so kommuniziert mit der Klassenlehrperson und den SHP, dass sie das AUCH lesen sollen...»	Sich austauschen , über ein digitales Medium	
B	39	«...aber so Absprachen machen.»	Absprachen	
A	84 - 85	«Und wenn es jemand ist, der Kundschaft ist von mir, dann tun wir uns absprechen miteinander...»	Absprachen	
E	104	«...aber Absprachen hat es gegeben...»	Absprachen	
F	38 - 39	«...und dann ist dann die SHP auf mich zugekommen und hat einfach gesagt, was sie mit ihr arbeitet und ob ich könnte Teile hier im Unterricht machen.»	Absprachen	
B	41 - 42	«...wenn ich irgendwo nicht weiterkomme oder so, dann gehe ich mal bei ihr Rat holen, so. Ja.»	Rat holen	
G	135 - 138	«Und vorher würde ich sagen, wenn ich das Gefühl hatte, ich komme bei einem Kind nicht vom Fleck oder ich weiss nicht recht, wie ich das anpacken soll	Rat holen	

		oder was ich noch ausprobieren könnte, dann bin ich in dem Moment auch gerne zur SHP von diesem Kind...»	
B	46 - 48	«Also manchmal ist es so ein bisschen ungeplant, dass sie mir mal eine Sprachnachricht oder ein Mail macht oder wir uns irgendwo im Gang oder im Teamzimmer über den Weg laufen und manchmal aber auch tun wir, wenn das Bedürfnis da ist, halt uns ein Zeitfenster schaffen.»	Geplant und ungeplant, über ein digitales Medium oder vor Ort
G	165 - 166	«Das ist telefonisch oder mal ein Mail oder eben, zusammensitzen, das besprechen...»	Digitales Medium oder vor Ort
B	200 - 201	«Und eben, es muss ja manchmal gar nicht sein, dass man eine Stunde zusammensitzt, sondern eben einfach mal kurz so ein Info-Mail...»	Digitales Medium
E	282	«Und das kann auch mal ein Anruf sein...»	Digitales Medium
E	284	«...auch manchmal nur eine Nachricht...»	Digitales Medium
A	108 - 109	«Und dann, dann sitzen wir zusammen. Weil dann sollte es dann ein bisschen koordinierter sein als komm, ich habe das jetzt behandelt, schaust du auch ein bisschen.»	Bei Bedarf geplant
C	136 - 139	«(...) Also wir arbeiten noch viel über das Lehreroffice, dass man halt reinschreibt wer was macht oder wie die Arbeit ist, das wäre für mich sicher ein Weg, dann musst du nicht so viel zusammensitzen und austauschen. Und sonst wenn es nötig wäre, ja, einfach mal zusammensitzen, ja.»	Digitales Medium, bei Bedarf geplant
A	142 - 143	«Ich glaube, dann, wenn das Kind den grossen Sprung gemacht hat, dann müsste wieder eine Zusammenarbeit stattfinden.»	Zusammenarbeit nötig, wenn Spracherwerb weiter fortgeschritten ist
G	158 - 160	«...wenn ich merke, es ist schwierig, dann habe ich eher die Tendenz, dass ich mich bei der SHP melde oder Klassenlehrperson und ich glaube, dann ist es auch wichtiger.»	Zusammenarbeit nötig, wenn Schwierigkeiten auftreten
G	378	«Also dort, wo ich am Anschlag bin.»	Zusammenarbeit nötig, wenn Schwierigkeiten auftreten

B	64 - 69	«...und da ist es einfach hilfreich, wenn man sich austauscht und auch ich bin selbst bin froh, wenn ich weiss, ich habe da noch jemanden, der auch nochmals eine Sicht auf das Kind hat und einen anderen Erfahrungsschatz, eine andere Ausbildung hat. Ja, ich finde es schon sehr gewinnbringend, wenn man da in Kontakt ist.»	Weitere Expertenmeinung ist hilfreich	
A	313 - 316	«Und sonst austauschen... Wir wollten das machen, aber die Kiste ist so gross geworden, und es ist niemand zu Wort gekommen, dass wir dann sagen mussten, da werden wir in 100 Jahren nicht fertig. Und darum tun wir jetzt sehr punktuell.»	Gefäss wurde überladen, deshalb nur noch punktueller Austausch	
A	119 - 121	«Ich habe dann zu ihr gesagt, du, weisst du so mit den Fällen, dann hat sie gesagt, ah, da hätte ich gerade noch etwas, und dann tun wir uns so absprechen miteinander.»	Austausch von Material	
D	85 - 89	«...in der nächsten Lektion und habe dann gemerkt, dass sie eben genau in der Förderung genau auch an der Uhr am Arbeiten sind. Und nachher ist dann diese Lehrperson zu mir gekommen und hat gesagt, hei, die Kinder haben mir ein super Blatt gebracht, das finde ich voll cool, darf ich das gerade kopieren und nutzen. Und das fand ich dann eine super Sache, aber das ist wirklich per Zufall passiert.»	Austausch von Material	
B	39	«Nicht wirklich miteinander planen (...）」	Keine gemeinsame Planung	K2b: Fehlende Zusammenarbeit <ul style="list-style-type: none"> - Im Bereich «Planung» - Wenn das Kind am Anfang des Spracherwerbs steht - Bei grossen Gruppen - Fehlende Zusammenarbeit aufgrund Gruppenkonstellation und -grösse (wenn Kinder aus
B	42 - 43	«Aber nicht, dass wir jetzt zusammen ein Thema aufbereiten oder so (...）」	Keine gemeinsame Planung	
E	104	«Geplant haben wir nicht...」	Keine gemeinsame Planung	
G	278	«...aber das wäre jetzt Zufall, wenn wir genau dasselbe machen würden.»	Keine gemeinsame Planung	
D	76 - 77	«...es ist halt schwierig, gell, weil man nur einzelne Stunden arbeitet ist es wirklich schwierig um, auch für sie UND für dich als DaZ-Lehrerin...」	Fehlende Zusammenarbeit aufgrund geringer Pensen beider Personen	

A	140 - 141	«Also wenn jetzt jemand ja einfach nur ins DaZ geht und dort einfach Deutsch lernt, finde ich absolut in Ordnung.»	Bezieht sich auf Erlernen der Grundfertigkeiten	verschiedenen Klassen kommen sind unter Umständen mehrere SHP's involviert) <ul style="list-style-type: none"> - Fehlende Zusammenarbeit aufgrund geringer Pensen beider Personen - Wenig/keine Berührungspunkte - Generell keine Zusammenarbeit - Zusammenarbeit mit SHP's wurde nicht thematisiert in der DaZ-Ausbildung - Kein Problem, solange engagiert gearbeitet wird
C	28	«Berührungspunkte nicht so viel (...)»	Wenig/keine Berührungspunkte	
D	20 - 21	«...mit diesen Kindern in diesen Deutschstunden gar keine Berührungspunkte mit der SHP.»	Wenig/keine Berührungspunkte	
C	33	«(...) Zusammenarbeit keine, eigentlich.»	Keine Zusammenarbeit	
F	32 – 33	«...rein jetzt für den Unterricht habe ich keine Berührungspunkte. Ich habe das nochmals überlegt und nein, wir arbeiten gar nicht zusammen.»	Keine Zusammenarbeit	
F	39 - 40	«Aber es hat sich dann so erwiesen, dass das gar nicht so gepasst hat, ja, weil ich auch noch ganz viel andere in dieser Gruppe noch gehabt habe.»	Fehlende Zusammenarbeit aufgrund Gruppenkonstellation und -grösse	
G	153 - 155	«Wenn man kann, ja. Aber ich glaube auch, es ist, eben, ich habe dieses Jahr so viele DaZ-Kinder wie noch nie. Und ich tausche mich mit einigen aus aber wirklich nur mit einigen. Weil sonst ist es wie, ist es ein riesiger Aufwand.»	Fehlende Zusammenarbeit aufgrund Gruppenkonstellation und -grösse	
G	98 - 99	«Ich glaube, was halt manchmal schwierig ist, in meinen DaZ-Gruppen sind diese Gruppen, sind gemischt.»	Fehlende Zusammenarbeit aufgrund Gruppenkonstellation und -grösse	
E	302 - 303	«Also ich denke Gefahren, also wenn beide engagiert arbeiten habe ich das Gefühl, dann ist nicht so eine riesige Gefahr da.»	Engagiertes Arbeiten als Voraussetzung, wenn man nicht zusammenarbeitet	
F	105	«...und auch in der Ausbildung war es eben NICHT Thema...»	Nicht thematisiert in der DaZ-Ausbildung	
B	26 - 30	«Vielleicht ist einfach noch spannend, dass ich wie ein bisschen alle Perspektiven kenne. Also ich weiss, wie es ist als Klassenlehrperson und um was man vielleicht auch von einer DaZ-Lehrperson froh ist, ich habe als	Perspektive der Klassenlehrperson kennen	K2c: Faktoren für gelingende Kooperation Zwischenmenschliche Ebene:

		Klassenlehrperson früher ja auch immer Kontakt zu den SHP's gehabt und so, ja, kenne ich glaube einfach alle ein bisschen und wer was macht und wer was braucht.»		<ul style="list-style-type: none"> - Perspektive der Klassenlehrperson kennen - Sich zurücknehmen können - Keine festgelegten Rollen - Klare Rollentrennungen - Offenheit - Ehrlichkeit - Wertschätzung - Vertrauen - Bereitschaft für Zusammenarbeit - Persönliche Aspekte ausblenden können - Sympathie - Zuhören - Angebote annehmen können - Vorhandene Kommunikation - Eigenständigkeit - Abmachungen einhalten - Gegenseitigkeit - Respekt für die Arbeit der anderen Person - Unkompliziert, locker - Akzeptanz, Toleranz
B	162 - 165	«Sie hat sich dann wie als SHP nochmals ein bisschen herausgenommen und hat gesagt, ich habe es organisiert, dass er diese Einzelförderung bei dir bekommt, und sie ist auch im Hintergrund und sie erlebt ihn auch wenn sie in der Klasse ist, aber aktuell arbeitet sie nicht so intensiv mit ihm. Weil sie sagt, jetzt ist mal das DaZ wichtiger.»	Sich zurücknehmen können	
B	174 - 175	«...wenn man halt keine gute Zusammenarbeit hat und der eine findet, was machst jetzt du hier in meinem Bereich oder wieso ist jetzt mein Bereich nicht wichtig...»	Sich zurücknehmen können	
B	214 - 215	«...es ist wie so beides, es hilft schon, wenn du weißt, das ist mein Schwerpunkt, das ist meine Rolle, aber wenn es gut ist fürs Kind, darf man auch mal irgendetwas anderes auch machen...»	Keine festgelegten Rollen für bestimmte Personen	
A	330	«Ja, weil sonst ist EIN Durcheinander.»	Bejaht Notwendigkeit von klaren Rollentrennungen	
B	382	«Er darf nicht ZU zeitintensiv sein, also es muss so sein, dass es von den Ressourcen her gut machbar ist...»	Nicht zu zeitintensiv	
G	342	«Also sicher wenn nötig, also wenn nötig sage ich, weil es kann zu viel werden.»	Nicht zu zeitintensiv	
B	386 – 387	«Also so ein bisschen nach Bedarf finde ich wichtig, offen und ehrlich finde ich wichtig und aber auch effizient.»	Nach Bedarf, offen und ehrlich, effizient	
G	373	«Oder auch Ehrlichkeit...»	Ehrlichkeit	
A	332 - 333	«Ich finde einfach, wichtig ist, dass man miteinander spricht, dass wie auch die Wertschätzung für den Anderen da ist...»	Bereitschaft für Zusammenarbeit, Wertschätzung	

B	396 - 397	«Und die SHP, das finde ich sehr schön, bleibt dann immer auch dabei, weil sie sagt, mich interessiert das genauso, oder.»	Wertschätzung
A	499 - 500	«Wertschätzung finde ich etwas ganz Wichtiges, dass man auch einfach so miteinander unterwegs ist, oder.»	Wertschätzung
C	144 - 151	«(...) Ja ich glaube einfach einander wertschätzen, einander zuhören,... Angebote annehmen oder einfach dass der Austausch einfach auch da ist, nicht, also was ich jetzt noch merke, Leute, die mir nichts sagen, so ein bisschen alles für sich behalten wollen, das ist für mich schwierig, ich finde dass wie der Austausch muss da sein. Oder eben, ich finde es wichtig zum Beispiel über das Lehreroftice zu arbeiten und Lehrpersonen, die gar keine Einträge machen, das finde ich immer schwierig. Weil ich merke, wenn du dann eine Stunde hinsitzen und zuhören musst weil die Lehrperson Lust hat über das Kind zu sprechen, das finde ich schwierig. Ja und sonst einfach... einfach einen menschlichen Umgang miteinander (lachen), offen und ehrlich.»	Wertschätzung - Zuhören - Angebote annehmen können - Vorhandene Kommunikation Offen - ehrlich
A	359 - 361	«Und ich würde den Lehrern und den Lehrerinnen und den SchülerInnen wünschen, dass ein Teamplayer unterwegs ist, weil das Team profitiert natürlich viel mehr.»	Bereitschaft für Zusammenarbeit
E	279 - 282	«Ein guter Austausch ist, wenn du ein Zeitfenster findest, wo du in Ruhe auch über dieses Kind reden kannst und über diese Entwicklung oder wo du einander gut zuhörst, wo du wirklich das eigenständig einbringst, was du siehst, ja, und was du eigentlich noch brauchst und für das auch kämpfst und dann auch Abmachungen triffst und das auch einhältst, also, ja. (...)»	- Ruhe Zuhören - Eigenständigkeit - Abmachungen einhalten
B	398 - 400	«Und wenn man ein bisschen eine gute Vertrauensbasis hat, also ich weiss, wenn ich die SHP oder die Klassenlehrpersonen brauche, dann melde ich mich einfach bei ihnen und sie umgekehrt bei mir.»	Vertrauen
A	97	«Ja genau. Gell, unsere Wege sind relativ klein. Und dann sieht man sich in der Pause...»	Kurze Wege

Organisatorische Ebene:

- Nicht zu zeitintensiv
- Effizienz
- Kurze Wege
- Ruhe

Inhaltliche Ebene:

- Kind im Fokus
- Sachlich
- Fokussiert
- Teilweise bewusst eigene Wege gehen
- Eigene Arbeit im Fokus
- Austausch von Erfahrungen und Beobachtungen

A	141-142	«Weil manchmal sind die Wege so weit, dass es sich eigentlich kaum lohnt um da den Weg zueinander zu suchen.»	Lange Wege lohnen sich nicht => kurze Wege von Vorteil
A	494 - 495	«Für mich ist wichtig, dass wir den Lernstand anschauen, dass wir sehen, wo haben wir gestartet und wo stehen wir jetzt, dass wir sachlich miteinander diskutieren können, dass das Kind so im Fokus ist...»	Kind im Fokus
F	216	«Dass es dem Kind dient...»	Kind im Fokus
F	229 - 230	«...und vor allem dass man das Kind im Mittelpunkt sieht und dass es der Sache vom Kind dient.»	Kind im Fokus
A	131 - 132	«Gell wir schauen immer, was dient zum Wohle des Kindes. Und je nachdem, was es braucht, das geben wir.»	Kind im Fokus
A	501 - 502	«Und für mich auch, dass es nicht einfach irgendetwas ist, sondern dass wir beim Fach bleiben, dass wir fokussiert sind,...»	Sachlich, fokussiert
A	512 - 514	«Da finde ich, muss jeder so Fachperson sein und über der Sache stehen, auch wenn es jetzt persönlich nicht so geigen würde, ja dann ist es halt so. Es geht ja nicht um uns, es geht ums Kind.»	Persönliche Aspekte ausblenden können
F	226 - 227	«...ich glaube der Hauptfaktor ist schon, dass die Chemie stimmt, dass man ein bisschen dieselbe Wellenlänge hat...»	Sympathie
F	228 - 229	«...das ist für mich auch noch wichtig, dass es ein Geben und Nehmen ist...»	Gegenseitigkeit
G	346 - 350	«Und sicher ein Austausch, wo man einander zeigt, wie man das Kind erlebt, was man für Fragen hat, was man sich wie überlegt, wie könnte ich dem Kind noch helfen, hast du noch eine Idee, oder wie wo ich geschildert habe von diesem Kind mit dem Lesen, das ist sicher optimal. Aber ich glaube auch, es ist nicht überall nötig. Manchmal darf man einfach sagen, ich mache mein Ding so gut ich kann, wo ich merke, das hilft und ich glaube das ist ok.»	Kind im Fokus, teilweise bewusst eigene Wege gehen

G	359 - 360	«Ja, ich glaube Austausch, um am selben Strick zu ziehen ist wichtig und der zweite Punkt glaube ich ist auch die Wertschätzung oder auch der Respekt vor der Arbeit, die der oder die andere macht...»	Wertschätzung, Respekt für die Arbeit der anderen Person
G	370 - 372	«Aber ich glaube, die Kommunikation miteinander, FÜR das Kind, also für den Unterricht und das Wohlbefinden vom Kind, in Bezug auf das, plus die Kommunikation in Bezug auf die eigene Arbeit glaube ich, ist wichtig.»	Kind im Fokus, eigene Arbeit im Fokus
D	202 - 203	«...vielleicht hat die SHP auch noch Erfahrungen im grossen, in der Grossgruppe...»	Austausch von Erfahrungen und Beobachtungen
D	208 - 210	«Ich habe es am liebsten, wenn man einfach zum Beispiel bei einem Kaffee höckeln kann und über ein Kind schwatzen kann. Wenn jetzt ein Kind Probleme macht, einfach so ein bisschen aus dem Bauch heraus erzählen, weil ich denke, dort kommt am meisten raus...»	Unkompliziert, locker
D	247	«Ein lockerer Umgang...»	Unkompliziert, locker
D	249 - 250	«...Akzeptanz und Toleranz, auch mal etwas tolerieren, was die Andere vielleicht anders machen würde...»	Akzeptanz, Toleranz

ANHANG 17: INHALTSANALYSE K3 - BERATUNG, ÜBERPRÜFUNG DER WIRKUNG VON FÖRDERMASSNAHMEN

Interview	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
				K3a: Vorhandene Überschneidungen im negativen Sinn (Kollisionen)
G	353 - 354	«Es soll nicht das Gegenteil sein, aber doppelt finde ich nicht so schlimm. Das unterstreicht ja wie, dass man wirklich das Kind gleich erlebt...»	Doppelte Lernbericht-Inhalte betonen die Aussage	K3b: Vorhandene Überschneidungen im positiven Sinn (Synergien)

B	338	«Ja, also bei Elternkontakten bin ich sehr aussenstehend, also ich habe nicht viel Elternkontakt...»	Wenig/kein Elternkontakt	K3c: Keine Überschneidungen Gründe: - DaZ-Lehrperson hat kein oder nur wenig Elternkontakt
C	71 - 72	«Also die DaZ-Lehrerin ist glaube ich noch nie an einem Gespräch gewesen, also bei Standortgesprächen, und ich bin sehr selten dabei...»	Wenig/kein Elternkontakt	
F	164	«Und mit den Eltern habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viel Kontakt wenn es läuft.»	Wenig/kein Elternkontakt	
B	347 - 350	«...das ist bei uns auch in der Vorbereitung der Gespräche, also gerade jetzt im zweiten Semester laufen dann wieder sehr viel Gespräche... sitzen wir wieder zusammen und ich erzähle ihnen von meinen Beobachtungen...»	Gemeinsame Gespräche im Voraus	K3d: Faktoren zur Verhinderung von negativen Überschneidungen (Kollisionen) - Gespräche - Regeln, z.B. dass Elternkontakte bei Fachlehrpersonen telefonisch stattfinden - Lernberichte austauschen
A	298 - 300	«Wir haben es so geregelt: Alles, was Fachlehrpersonen ist, das wird per Telefon. Dort rufen die Fachlehrpersonen die Eltern an. Und dann gibt es nachher das Elterngespräch mit der Lehrperson, dem Kind und den Eltern. Und dort ist es verschieden.»	Regeln, z.B. dass Elternkontakte bei Fachlehrpersonen telefonisch stattfinden	
G	355 - 356	«...also die Lernberichte tun wir wirklich einander/ oder ich zeige sie der SHP, dass sie das wie weiss, dass sie es wie als Gesamtbild nachher stimmt im Zeugnis.»	Lernberichte austauschen	

ANHANG 18: INHALTSANALYSE K4 - INKLUSIVE FÖRDERUNG IM DAZ-BEREICH

Interview	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
A	570	«Inklusion ist für mich das Extreme, von dem ich nicht glaube, dass es das Beste ist.»	Inklusion als Extremform	K4a: Vollständige Umsetzung inklusiver Förderung nicht ideal - Inklusion als Extremform - Angst, dass DaZ-Kinder untergehen
F	247 - 249	«...und was passiert mit den reinen DaZ-Kindern, von denen es ja so viel/ also viel, es geht ja noch, es gibt Orte wo es mehr hat, aber was passiert mit denen, wenn die nicht ganz vergessen werden...»	Angst, dass DaZ-Kinder untergehen	

F	245 - 246	«Wenn ich vielleicht mehr wüsste, wie es aussieht, weil jetzt gerade kann ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber wenn mich jemand überzeugt bin ich für alles zu haben.»	Inklusion nicht vorstellbar	K4b: Vollständige Umsetzung inklusiver Förderung nicht vorstellbar
B	433	«Finde ich ein schöner Gedanke, mache ich auch manchmal so...»	Mischform wird umgesetzt	K4c: Mischform Separation und Inklusion möglich
B	444	«Ja, darum, ich habe gerne ein bisschen beides.»	Mischform wird umgesetzt	Formen:
A	562 - 564	«Und dort, wo Inklusion zum Vorteil ist, finde ich absolut, dass es richtig ist. Ich glaube aber auch, dass Separation einen Vorteil hat. Und es gibt Kinder, die in der Integration zu mir sagen, du Frau Rohner [Name geändert], können wir rausgehen?»	Mischform wird umgesetzt	<ul style="list-style-type: none"> - Räumliche Separation bei gezielter Förderung - Räumliche Separation für Konzentration - Räumliche Separation bei Hemmungen - Inklusion bis Mitte Primar, danach Separation - Inklusion nur bei fortgeschrittenen Schülerinnen und Schülern - Angliederung an Sprachgefässe der Regelklasse - Arbeit im Klassenverband bei grösserem Unterstützungsbedarf - DaZ integriert in den Waldmorgen
B	452 - 458	«Und parallel zu diesem "Bücherfresser-Club" findet einfach immer ein Kurs bei mir statt. Und die einen Kinder arbeiten zuerst bei den Klassenlehrpersonen mit diesen Angeboten und kommen nachher zu mir in den Kurs und die anderen starten gerade zuerst mit meinem Kurs und wechseln nachher zu ihnen rüber, also ich bin wie so angegliedert so quasi an den ganzen Sprachnachmittag. Und das finde ich zum Beispiel mega schön, weil es ist dann so in sich stimmig, alle sind an der Sprache dran. Aber ich habe das Gefühl, ich kann die Kinder schon nochmal weiterbringen wenn ich sie einfach dann in der Kleingruppe bei mir habe weder wenn ich sie einfach den ganzen Nachmittag irgendwo in ihrem Tun begleiten würde.»	Mischform wird umgesetzt , Angliederung an Sprachgefässe der Regelklasse	
A	126 - 129	«Aber die beiden Brüder sind damals auch hier gewesen und dann haben wir gemerkt, wenn die, also die brauchen jetzt so viel Unterstützung, da ist es besser, die DaZ-Lehrperson ist gerade im Schulzimmer. Und dann hat sie mit ihnen an dem...also ist sie ins Schulzimmer gekommen und hat sie da sprachlich unterstützt.»	Mischform wird umgesetzt (Arbeit im Klassenverband bei grösserem Unterstützungsbedarf)	Vorteile:
B	435 - 439	«...wenn ich aber irgendwann ein bisschen gezielter an gewissen sprachlichen Themen arbeiten möchte, finde ich es ehrlich gesagt schon praktisch, kann ich sie hier in das Zimmer nehmen und wir haben hier unseren geschützten	Mischform wird umgesetzt (räumliche	<ul style="list-style-type: none"> - Kleingruppe als Chance für die Kinder

		Rahmen, unsere Ruhe. Gerade auch Kinder, die im Klassenverband nicht sprechen und das habe ich in den letzten Jahren ein paar Mal erlebt, tauen dann hier plötzlich sehr, sehr auf.»	Separation bei gezielter Förderung)	- Inklusive Förderung: breiteres Publikum kann profitieren
A	568 - 570	«Und ich sehe auch die Kinder, dann sitzen sie da und schauen sie mit einem Auge immer, was die anderen machen. Und darum brauchst du manchmal wirklich die räumliche Separation.»	Mischform wäre vorstellbar (räumliche Separation für Konzentration)	
G	93 - 94	«Dann ist vielleicht dort, in deiner Kleingruppe, sind gewisse Hemmungen nicht...»	Mischform wäre vorstellbar (räumliche Separation bei Hemmungen)	
C	173 - 177	«(...) Beim DaZ, ich glaube, vielleicht phasenweise, nicht nur, weil ich glaube im DaZ braucht es ganz viel auch Training von so ganz spezifischen Themen wo es wahrscheinlich gut wäre, wenn du im Eins-zu-Eins arbeiten kannst, das merke ich als SHP auch, ich finde, du kannst nicht immer alles im Klassenunterricht machen, manchmal brauchst du einfach die Ruhe oder auch mal ein spezifisches Thema, aber immer wieder mal, fände ich cool, ja.»	Mischform wäre vorstellbar (räumliche Separation bei gezielter Förderung oder für Konzentration)	
E	322 - 329	«Also ich bin nicht SO dafür, dass man sie SO viel einfach immer aus diesem Geschehen herausnimmt...manchmal braucht es aber auch wirklich die Separation, dass du die Ruhe hast und wirklich auch die Aufmerksamkeit von diesem Kind...»	Mischform wäre vorstellbar (räumliche Separation für Konzentration)	
G	423 - 425	«Also ich finde es der richtige Ansatz bei kleinen Kindern, ich sage jetzt mal Spielgruppe, Kindergarten, Primar, aber ich würde jetzt sagen, ab Mitte Primar, glaube ich, braucht es einen spezifischen DaZ-Unterricht.»	Mischform wäre vorstellbar (inklusive Ansatz sinnvoll bis Mitte Primar, danach nicht mehr)	
G	428 - 432	«Aber dass die Sprache auch, ich sage jetzt mal wirklich auch grammatikalisch und vom Sprachfluss her einfach immer besser wird und perfekter, das glaube ich, das braucht eine gewisse Reife auch bei Kindern oder bei Jugendlichen oder dann bei Erwachsenen, es braucht eine gewisse Bereitschaft, eine Motivation dafür und das glaube ich ist nicht mehr so möglich. Aber im jüngeren Alter unbedingt.»	Mischform wäre vorstellbar (inklusive Ansatz sinnvoll bis Mitte Primar, danach nicht mehr)	

D	263 - 265	«Das fände ich ganz cool in einer Situation, so wie ich jetzt bin. Mit solchen Kindern, die schon relativ gut Deutsch verstehen, eigentlich überall schon, also mithören, mitlesen, die nicht wirklich grundlegende Anfänger sind.»	Mischform wäre vorstellbar (inklusive Ansatz sinnvoll bei fortgeschrittenen Schülerinnen und Schülern, nicht bei Anfängern)
D	266 - 269	«...dort fände ich es genial, wenn die Lehrperson mir vielleicht die Themen sagt, wo sie am Arbeiten sind, vielleicht noch diese Blätter sogar habe, die sie bearbeiten müssen, die diese Kinder bearbeiten müssen, zum Teil halt selbst und wenn ICH dann mit diesem Kind wirklich diese Begriffe bearbeiten kann.»	Mischform wäre vorstellbar (inklusive Ansatz sinnvoll bei fortgeschrittenen Schülerinnen und Schülern, nicht bei Anfängern)
D	279 - 282	«Und ich denke, diese Kinder brauchen wirklich zuerst so diese Grundbegriffe, so dass/ ja und eben, vor allem auch diese Schulbegriffe, zum Beispiel, "nimm das Heft hervor", oder "nimm den Bleistift", einfach diese Grundbegriffe, die sind wichtig und das ist sehr schwierig dann im Klassen-, ja, im Klassenrahmen das zu machen.»	Mischform wäre vorstellbar (inklusive Ansatz sinnvoll bei fortgeschrittenen Schülerinnen und Schülern, nicht bei Anfängern)
F	203 - 207	«Und dort darf ich jetzt auch ein bisschen integrativ arbeiten, pro Monat einmal gehe ich mit in den Wald, solche Sachen finde ich auch mega bereichernd, weil dann sehen mich auch alle anderen Kinder, ich bin voll, sie kommen nachher auf mich zu, und Frau Keller [Name geändert], Frau Keller, [Name geändert], auch die, die kein DaZ haben und das finde ich schon schön, dann bin ich so ganzheitlich anerkannt und dabei.»	Mischform wäre vorstellbar (DaZ integriert in den Waldmorgen)

C	180	«(...) Und andere Kinder würden auch davon profitieren.»	Breiteres Publikum kann profitieren	K4d: Vorteile von inklusiver Förderung - Breiteres Publikum kann profitieren
E	340	«...und es kommt auch anderen Kindern zugute...»	Breiteres Publikum kann profitieren	
A	582 - 585	«...mit der Klassenassistenz. Unser Modell ist so, dass ich diese führe, weil sie ist mein verlängerter Arm. Ja, mega cool. Ich habe solche Freude und es passiert so cooles Zeug jetzt in diesem halben Jahr schon wieder,/ dass eben auch eine DaZ-Lehrperson verlängerte Arme haben könnte.»	Klassenassistenz als Assistenz der DaZ-Lehrperson	K4e: Weitere Ideen zur inklusiven Förderung - Unterstützung der DaZ-Lehrperson im Schulzimmer, z.B. mit Churermodell - Klassenassistenz als Assistenz der DaZ-Lehrperson
A	554 - 558	«Cool fände ich eben, möglichst viel, die miteinander arbeiten, im gleichen Schulzimmer sogar. Also ich bin ein Fan vom Churermodell. Weil ich finde, dort hat man ganz viel Sachen, hat man wie so ein bisschen zusammengetan. Und wenn jetzt dort die Fachlehrpersonen jetzt auch noch alle dazukämen, dann hätte ich das Gefühl, dann könnte man so Schule der Zukunft machen.»	Unterstützung der DaZ-Lehrperson im Schulzimmer, z.B. mit Churermodell	
C	187 - 189	«...wenn die SHP eine DaZ-Ausbildung hat, ob du es einfach mehr kombinieren kannst, ob das sinnvoller wäre. Also ich finde grundsätzlich, gerade bei den kleineren Kindern, wichtig, dass sie nicht zu viele Lehrpersonen haben, oder.»	Weniger Bezugspersonen	K4f: DaZ und ISF bei einer Person Vorteile: - Weniger Bezugspersonen - Bessere Übersicht über den Lern- und Entwicklungsstand - Näherer Bezug zum Klassengeschehen Voraussetzungen: - Gute DaZ-Ausbildung Nachteile: - SHP ist verantwortlich für noch mehr Bereiche
B	426 - 427	«...und ja, vielleicht wäre es ganz toll, wenn die SHP auch noch das DaZ machen würde, dann könntest du eine Person wie einsparen.»	Weniger Bezugspersonen	
E	312 - 313	«Ich finde es eigentlich sinnvoll, wenn nicht zu viele Lehrpersonen noch an einzelnen Kindern ziehen, die mit ihnen arbeiten, ja.»	Weniger Bezugspersonen	
A	595 - 597	«Und das ist mir eigentlich das Allerwichtigste, weil so wie ich DaZ gelernt habe, diese Schnellbleiche, die ich dort mitbekommen habe, würde ich mich nicht wirklich befähigt fühlen, obwohl ich den Stempel habe.»	Gute DaZ-Ausbildung notwendig	
E	72 - 76	«Und für die Kinder und auch für die Lehrpersonen rundherum habe ich das Gefühl, ist es auch eine gute Chance, weil man einfach mehr abdecken kann und es ist weniger zerstückelt, du hast den Bezug zum Thema, das läuft, kannst aktuelle Sachen aufgreifen, wo du merkst, oh, dieses Kind hat jetzt diese	Bessere Übersicht über den Lern- und Entwicklungsstand, näherer Bezug zum Klassengeschehen	

		Kompetenzen nicht um bei diesem Lied mitzusingen, würde aber gerne mitsingen, oder einfach so, ja.»	
E	78 - 80	«Ich kann sogar in den Vorbereitungen Sachen einbringen, die dann diesem Kind helfen, dass es vielleicht ein bisschen runtergebrochen ist oder ich mache das, dass es einfacher ist, dass man es visualisiert oder ja.»	Bessere Übersicht über den Lern- und Entwicklungsstand
G	457 - 461	«Ich glaube, dass es beides braucht, dass man nicht das eine plötzlich/ also wahrscheinlich wäre es ja das DaZ, das man streichen würde und sagen, die SHP ist ja für alles zuständig, die SHP zuständig für Mathe, für Sprachen, für die Hochbegabten, für die Schwachen, oder, also braucht es das DaZ gar nicht, SHP ist ja für alles. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass beides bleibt und dass das irgendwie Hand in Hand geht.»	SHP ist verantwortlich für noch mehr Bereiche

ANHANG 19: INHALTSANALYSE K5 - DIAGNOSTIK

Interview	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
B	264 - 265	«Was ich etwas schwierig finde ist, dass manchmal die Einen finden, dieses Kind BRAUCHT noch DaZ und der Andere findet, es braucht nicht mehr DaZ...»	Mehrere Personen in der Diagnostik involviert	K5a: Überschneidungen vorhanden
A	440 - 441	«Wir mischen uns dort überhaupt nicht ein. Das macht eigentlich sie als Fachperson, schaut sie und evaluiert und sagt uns dann, wo das Kind steht und das ist für uns sakrosankt.»	Klare Zuständigkeitsbereiche	K5b: Keine Überschneidungen vorhanden

ANHANG 20: INHALTSANALYSE K6 – ORGANISATORISCHE ASPEKTE

Inter-view	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
A	381 - 383	«Und vor allem auch, dass dann die DaZ-Lehrperson, die dann nur zwei Lektionen am Kind hat, nicht das Gefühl hat, ja ich immer zuletzt, oder. Darum schieben wir dann manchmal auch nochmals. Also wir PROBIEREN, etwas Gutes für alle hinzukriegen.»	Schwierigkeiten bei der Stundenplanerstellung: es wird versucht, allen gerecht zu werden, gelingt aber nicht immer	K6a: Überschneidungen vorhanden Bei der Stundenplanerstellung
F	121 - 122	«Ja, das ist eine Herausforderung (lachen), eine grosse. Das ist ja, eine Jonglier-Arbeit und es braucht mehrere Wochen und viele Gespräche...»	Schwierigkeiten bei der Stundenplanerstellung	
A	418 - 421	«Also wir schauen schon, dass wir nicht gleichzeitig anwesend sind, eben ausser es sind jetzt gerade zwei, drei wo es intensiv ist wo auch die Lehrerin froh ist, wenn es da Eins-zu-eins-Unterstützung gibt. Aber sonst eigentlich nicht, dass wir gar nicht aufpassen müssen.»	Bewusste Planung zur Verhinderung gleichzeitiger Anwesenheit	K6b: Keine Überschneidungen vorhanden <ul style="list-style-type: none"> - Keine gleichzeitige Anwesenheit - Keine Überschneidungen betreffend Material/ Lehrmittel - Keine Überschneidungen im Stundenplan
A	424	«Überschneidungen nicht, aber Abholungen.»	Keine Überschneidungen betreffend Material/ Lehrmittel	
C	121	«Nein.»	Keine Überschneidungen betreffend Material/ Lehrmittel	
D	127	«Das ist jetzt bei mir auch nicht so weil ich habe mein Material selbst dabei.»	Keine Überschneidungen betreffend Material/ Lehrmittel	
F	152	«Nein, gar nie.»	Keine Überschneidungen betreffend Material/ Lehrmittel	

G	274	«Nein, habe ich nicht das Gefühl. Ich glaube, eben, ich darf nehmen, was ich will, und das genieße ich...»	Keine Überschneidungen betreffend Material/ Lehrmittel	K6c: Möglichkeiten, um Überschneidungen zu verhindern <ul style="list-style-type: none"> - Gespräch suchen - Prioritäten setzen betreffend Förderbereichen - Klarer Entscheid, ob Kind DaZ- oder SHP-Unterstützung bekommt (Entscheidungsgrundlagen: Kapazität, was ist das Beste für das Kind, gemeinsame Analyse)
C	100	«Nein.»	Keine Überschneidungen im Stundenplan	
B	288	«Und also da reden wir ja auch miteinander, oder, wenn ich meinen Stundenplan erstelle...»	Gespräch suchen	
E	188 - 190	«Ja, also ich denke, es wäre schon auch toll, wenn es im Kindergartenteam so ein bisschen eine Runde gäbe, wo man das miteinander setzen würde. Ich glaube, das wäre eine Chance für alle.»	Gespräch suchen	
A	218 - 220	«Ja, unbedingt. Ich denke, das ist wie, wie willst du auf die nächste Stufe raufkommen, wenn du nirgends andocken kannst. Und andocken kannst du nur, wenn der Vorläufer hält. Und wenn der Vorläufer eine Förderung braucht, dann hat das Priorität. Also für mich ist das "Störungen haben Vorrang". Dann müssen wir zuerst dort anfangen.»	Prioritäten setzen	
C	63 - 66	«Ich glaube, wenn ein Kind DaZ hat, dann würde ich mich glaube ich eher rausnehmen und sagen, DaZ ist jetzt mal das vorrangige Thema und das wichtigere und würde mit dem Kind dann vielleicht eher in anderen Bereichen, wie Mathe oder Arbeitsorganisation arbeiten.»	Prioritäten setzen	
G	55 - 58	«Aber brauchen sie es extre/spezifisch im DaZ, oder brauchen sie einfach sprachliche Unterstützung und das darf genauso bei der SHP ablaufen. Ich finde, das ist am Schluss Geschmackssache, oder Ansichtssache, oder wer hat wie viel Kapazität, auch um das zum Beispiel, um das dann auszuführen, oder.»	Entscheid ob DaZ- oder SHP-Unterstützung, Grundlage: Kapazität	
G	71 - 74	«Es hat dann viel damit zu tun, wie gut kann man als Team zusammenarbeiten, also DaZ-Lehrperson, SHP, Klassenlehrperson und welcher Weg ist der beste. Für das Kind. Und das hat dann auch mit der Sprachfähigkeit zu tun, aber nicht nur, es ist wirklich auch ein abwägen, wie viel soll man separativ, integrativ machen, was ist für das Kind am besten und was lässt sich umsetzen.»	Entscheid ob DaZ- oder SHP-Unterstützung, Grundlage: was ist das Beste für das Kind	

G	404 - 407	«...aber wenn jetzt ein Kind sprachlich diese Schwierigkeiten hat, dann glaube ich ist wirklich die Herausforderung, gemeinsam, UNBEDINGT gemeinsam, versuchen zu analysieren, braucht dieses Kind DaZ oder braucht es einfach im Sprachenbereich Unterstützung. Und eine DaZ-Lehrperson kann nicht einfach alles, kann dann auch nicht ein Wunder vollbringen.»	Entscheid ob DaZ- oder SHP-Unterstützung, Grundlage: gemeinsame Analyse
G	461 - 463	«Und dass ein Dialog besteht, wo kann man sagen, reicht das wirklich was die SHP abdeckt, sonst ist es wie für die Kinder NOCHMALS etwas mehr, das muss man nicht/ ist nicht immer nötig oder sinnvoll, aber ich glaube, es macht schon beides Sinn, ja.»	Entscheid ob DaZ- oder SHP-Unterstützung, Grundlage: gemeinsame Analyse
D	118 - 121	«Dort habe ich eigentlich auch wirklich gesagt, im Deutsch, Grammatik, hat es noch Schwierigkeiten in der Satzbildung vielleicht, aber das ist irgendwo, sicher gehört es ins DaZ rein, ganz klar, aber die Aufgabe/ es ist nicht mehr DaZ-Unterricht, oder. Die Aufgabenbereiche gehen dann eher in die Förderung als, ja.»	Entscheid ob DaZ- oder SHP-Unterstützung: ist nicht eindeutig

ANHANG 21: INHALTSANALYSE K7 - MACHTASPEKTE, HIERARCHIEN, POSITION IM TEAM

Inter-view	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
B	373 - 375	«Ja, nein, das empfinde ich im Fall gar nicht so. Es braucht aber natürlich auch mein Part. Also wenn ich das Protokoll nicht lese, weil ich an der Teamsitzung nicht dabei bin, ja, dann bin ich auch nicht informiert, aber dann bin ich auch selber schuld.»	Gleiche Ebene, eigenes Einbringen als Voraussetzung	K7a: Gleichwertige Behandlung wie andere Teammitglieder/ andere Fachbereiche Voraussetzungen: - Eigenes Einbringen - Besprechungszeiten an Anwesenheit anpassen
G	316 - 317	«...ich habe von Anfang an eigentlich regelmässig auch bei Anlässen mitgeholfen vom Schulhaus.»	Eigenes Einbringen als Voraussetzung	

G	320 - 324	«...wenn du noch jemanden brauchst für auf die Schulreise kannst du es mir sagen, wenn das gerade mein freier Tag ist komme ich mal mit auf die Schulreise, und das trägt sicher viel dazu bei, dass man, ja, dass auch das Thema, dass auch das Schulhaus oder das Team merkt, sie gibt zwar nur ein bisschen DaZ, aber sie unterstützt uns auch allgemein...»	Eigenes Einbringen als Voraussetzung	<ul style="list-style-type: none"> - DaZ-Lehrperson wird ernst genommen <p>Gründe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geringe Anwesenheit - Vorhandensein eines DaZ-Teams
B	60 - 61	«Aber ich würde, oder ich empfinde es, dass ich auf gleicher Ebene bin wie die SHP.»	Gleiche Ebene	
C	128	«Nein. Keine Unterschiede.»	Gleiche Ebene	
E	120	«Ich finde, es war recht gleichwertig...»	Gleiche Ebene	
D	173 - 174	«...ich habe nie das Gefühl, dass sie besser sind als ich, also das lässt sie mich nicht spüren, gar nicht, nein.»	Gleiche Ebene	
D	147	«Für mich, ich bin nicht so oft da, spüre ich gar nicht.»	Spürt aufgrund geringer Anwesenheit keine Ungleichbehandlung	
A	486 - 489	«Und dann sprechen wir uns da auch mal ab, oder ich bin am Donnerstagnachmittag da, im ersten Kindergarten, und sie ist dann dort und hat dann DaZ. Und dann kann es sein, dass wir uns in der Pause mal noch klopfen und wir sprechen miteinander. Also dass wir so, obwohl jemand ein kleines Pensum hat, also dass er trotzdem auch gewichtig ist.»	Besprechungszeiten an Anwesenheit anpassen	
D	148 - 150	«Also DaZ-Lehrerinnen untereinander, da ist einfach eine, die diese Sitzung führt, weil sie einfach eingeteilt worden ist, in einem nächsten Jahr ist es dann eine andere, es ist wirklich SEHR unkompliziert, jeder bringt ein bisschen etwas, jeder sagt ein bisschen etwas,...»	Vorhandensein eines DaZ-Teams als möglicher Grund für Gleichbehandlung (DaZ ist präsenter)	
A	508 - 509	«Und dort sagt schon sie uns ein bisschen, wie sie es machen möchte und das ist absolut in Ordnung, oder, sonst will jeder noch reinreden, das muss auch nicht sein.»	DaZ-Lehrperson wird ernst genommen	

A	374 - 375	«Dann gehen wir zu der DaZ, also der, der am meisten Stunden hat, kommt zuerst.»	Kleines Pensum	K7b: Benachteiligung gegenüber anderen Teammitgliedern/anderen Fachbereichen Gründe: <ul style="list-style-type: none"> - Kleine Pensen - Haltung der Schulleitung - Lehrpersonen nehmen sich zu wichtig - Fehlende Flexibilität - Fehlende Offenheit - Fehlendes Bewusstsein - DaZ-Lehrperson als Fachlehrperson mit wenig Berührungspunkten mit der Klasse - Als SHP: Fachlehrperson, die einer Klasse zugehörig ist, als DaZ-Lehrperson: Fachlehrperson, die abseits ist Auswirkungen: <ul style="list-style-type: none"> - DaZ-Lehrpersonen können Rolle als «Anwälte» für fremdsprachige Kinder nicht wahrnehmen
E	263 - 264	«Zum einen ist es auch ein bisschen die Stellenprozente, also wenn jemand 100 Prozent arbeitet, dann hat sie auch den Überblick über alles, das läuft...»	Kleines Pensum	
E	126 - 128	«Ich finde auch, die DaZ-Lehrpersonen haben ein bisschen einen schlechteren Stellenwert und das finde ich nicht so ganz recht, auch so mit Stundenplanzeiten oder so, sie kommen immer am Schluss.»	Benachteiligung vorhanden	
E	271 - 272	«Versuchen, einzubringen, aber es ist manchmal auch nur ein Versuch, manchmal wirst du nicht gehört.»	Benachteiligung vorhanden	
E	291 - 293	«Also was man dort vielleicht noch sagen muss, bei "Klapp" haben nicht immer alle von Anfang an Zugang. Das ist auch wieder so ein bisschen eine Ausgrenzung von DaZ-Lehrpersonen.»	Benachteiligung vorhanden	
F	124 - 126	«...ich bin dann immer die am Schluss und versuche einfach das noch zu bekommen, was ich noch haben kann und bei mir noch ein bisschen optimieren kann. Ich bin die Letzte, ja, leider, aber es geht bis jetzt immer, ich kann mich nicht beschweren»	Benachteiligung vorhanden	
F	129	«Ja, weil wirklich der Stellenwert, ist bewusst oder unbewusst wirklich geringer.»	Benachteiligung vorhanden	
G	221 - 223	«Als SHP ist das einfacher, da ist es wie für alle klar, SHP ist ein TEIL vom Unterricht, das braucht man und das ist richtig so und DaZ wird schon noch mehr als Randposition, du musst mehr kämpfen, dass du die Kinder haben darfst...»	Benachteiligung vorhanden	
G	210	«...aber sonst ist es wirklich eine Randposition.»	Benachteiligung vorhanden	
C	56 - 58	«Gerade diese Woche hat sie [Schulleitung] eine Aussage gemacht und gesagt, die Fachlehrpersonen arbeiten eigentlich weniger weil sie keine Gespräche haben. Das ist das erste Mal, dass ich das von ihr gehört habe.»	Haltung der Schulleitung	

E	128	«Das hören aber Schulleitungen nicht so gerne, wenn man das sagt.»	Haltung der Schulleitung	
G	232 - 233	«Ich glaube, weil wir Lehrpersonen, da kann ich mich auch nicht rausnehmen, ich glaube wir nehmen uns dann einfach zu wichtig.»	Lehrpersonen nehmen sich zu wichtig	
G	240 - 241	«Und ich glaube es braucht dort auch manchmal ein bisschen mehr Flexibilität, ein bisschen mehr Offenheit und ich glaube, dem sind wir uns nicht immer bewusst.»	Fehlende Flexibilität und Offenheit, fehlendes Bewusstsein	
G	304 - 309	«Also ich habe wirklich das Gefühl, zuoberst ist eigentlich die Klassenlehrperson (lachen) und nachher kommt die SHP und nachher kommt die DaZ-Lehrperson. Aber das ist ein Gefühl. Also ich würde behaupten, wenn ich das diesen Lehrpersonen sagen würde, würden die sagen, nein nein, wir sind doch alle auf der gleichen Ebene, aber ich glaube, das ist nicht so. Und es hat sicher auch damit zu tun, dass ich die Kinder zwei Lektionen habe von der ganzen Woche, das ist ja verständlich, ja. Und dann nur in einem Fach, eben...»	Fehlendes Bewusstsein, DaZ-Lehrperson als Fachlehrperson mit wenig Berührungspunkten mit der Klasse	
G	193 - 200	«Also im Moment würde ich jetzt sagen, dass in beiden Rollen bin ich Fachlehrperson. Aber als SHP gehöre ich zu einer Klasse dazu, jetzt bei mir ist es jetzt eine fünfte... und dort habe ich wie das Gefühl, ich darf ein Teil sein von dem Ganzen... Und als DaZ-Lehrerin bin ich wirklich einfach nur fürs DaZ zuständig...»	Als SHP: Fachlehrperson, die einer Klasse zugehörig ist Als DaZ-Lehrperson: Fachlehrperson, die abseits ist	
E	137 - 140	«Ja, da wären wirklich die DaZ-Lehrpersonen gefordert, aber weil sie nicht gleich im Team drin sind, haben sie auch nicht den gleichen Platz zum Kommunizieren, sind auch an den Sitzungen nicht dabei, also sie können sich auch viel weniger einbringen, wissen weniger, wann diese Entscheide gefällt werden, also das finde ich wirklich ist so ein bisschen etwas, das hakt, also was nicht toll ist.»	DaZ-Lehrpersonen können Rolle als «Anwälte» für fremdsprachige Kinder nicht wahrnehmen	
A	134	«Ja, den habe immer ich. Weil, also wir nehmen immer die Koordinationsstelle.»	Leadfunktion der SHP, SHP als Koordinationsstelle	K7c: Höherer Stellenwert gegenüber anderen Teammitgliedern/anderen Fachbereichen

A	266 - 267	«Aber das Meiste geht über mich. Also ich würde sagen, etwa 99 Prozent.»	SHP als Koordinationsstelle	<p>Wer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SHP hat Leadfunktion - SHP als Koordinationsstelle - SHP in Mutterrolle <p>Gründe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausbildung - Einbringen von Wissen und Ideen - Dienstalter - Selbstbewusstsein
A	46 - 47	«Und gell, da habe ich ein bisschen den Lead.»	Leadfunktion der SHP	
A	67	«Ja. Also von dem her präge ich das Team recht.»	Einbringen von Wissen und Ideen	
A	72	«Eben gell, ich bin die Dienstälteste...»	Dienstalter	
A	352 – 354	«Also ich habe wie so ein bisschen die SHP-Mutterrolle, die eigentlich sehr passt. Ich möchte nicht SHP-Feldweibel sein, sondern wie die unterstützende Funktion übernehmen.»	SHP in Mutterrolle	
A	36	«(...) Ähm. (lachen) Ja, das glaube ich.»	Ausbildung hat Einfluss auf Position im Team	
E	21 - 22	«...ich glaube, es gibt schon ein Stück weit auch Anerkennung wenn du eine Ausbildung abgeschlossen hast und sie wissen, du hast eine fundierte Ausbildung...»	Ausbildung hat Einfluss auf Position im Team	
D	183 - 185	«...ich denke schon, dass wenn jemand hört, oh, die hat die und die Ausbildung, dass du dann anders angeschaut wirst von den anderen Lehrpersonen als wenn du einfach als Laie kommst, ganz klar, denke ich mir schon, oder.»	Ausbildung hat Einfluss auf Position im Team	
C	21	«Position... Nein, das denke ich... das habe ich nicht das Gefühl.»	Ausbildung hat keinen Einfluss auf Position im Team	
G	14	«Ähm, ich denke nicht gross.»	Ausbildung hat keinen Einfluss auf Position im Team	
F	201	«...ich komme und gehe, ich habe gar keine Pause dort...»	Keine Zeit mit anderen Teammitgliedern, z.B. in Pausen	<p>K7d: Integration im Team</p> <p>Gründe für vorhandene Integration:</p>

D	189 - 193	«Ja, definitiv. Ja, es ist halt einfach weil du nicht denselben Kontakt hast zu allen Lehrpersonen überhaupt, ich habe immer nur zu dieser Klassenlehrperson Kontakt oder zu diesen zwei, wo ich die Kinder von ihnen habe und ab und zu mal im Lehrerzimmer wenn ich vielleicht mal an einem Morgen gehe, aber ich arbeite am Nachmittag und dann habe ich einfach mit dem Team sonst sehr wenig Kontakt. Und das ist ganz klar, dass es dann ein anderes Gefüge gibt weil ich nur an zwei Nachmittagen arbeite.»	Keine Zeit mit anderen Teammitgliedern, z.B. in Pausen	<ul style="list-style-type: none"> - Dienstalter - Selbstbewusstsein - Teilnahme an Teamsitzungen - DaZ-Team (mehrere DaZ-Lehrpersonen im selben Schulhaus) <p>Gründe für nicht vorhandene Integration:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keine Zeit mit anderen Teammitgliedern, z.B. in Pausen
F	182 - 183	«Also, vielleicht auch, weil ich schon ein bisschen älter bin, ich bin bald die älteste im Team.»	Dienstalter	
F	183	«Und von dem her hat sich das auch/ ja, so verändert, dass ich weiss was ich kann...»	Selbstbewusstsein	
F	195	«Also ich arbeite sogar mehr als vorher, meine Kinder sind jetzt dann draussen, und ich bin an jeder Teamsitzung...»	Teilnahme an Teamsitzungen	
F	62 - 63	«Ja, also wir haben eine DaZ-Gruppe, wir machen auch DaZ-Sitzungen und dort arbeiten wir schon zusammen...»	Vorhandensein eines DaZ-Teams	
F	197 - 198	«Ja, also das, ich fühle mich VOLL integriert HIER, in DIESEM Schulhaus...»	Vorhandene Integration	
E	201 - 203	«Weil es gibt ja eigentlich ein Gleichstellungsgesetz, und dieses Gleichstellungsgesetz sagt, dass auch fremdsprachige Kinder die gleichen Anrechte haben, um ihre Lernentwicklung zu machen. Also man könnte es von dem her, vom Gesetz her, eigentlich begründen, dass es notwendig ist.»	Gesetzesgrundlage für Gleichberechtigung vorhanden	<p>K7e: Gleichstellung von fremdsprachigen Kindern</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gesetzesgrundlage vorhanden - DaZ-Lehrpersonen als «Anwälte» der fremdsprachigen Kinder
E	134 - 135	«Und ich glaube, fremdsprachige Kinder haben schon nicht so ein Sprachrohr, wo dann auch Personen da sind, die sich für sie einsetzen.»	DaZ-Lehrpersonen als «Anwälte» der fremdsprachigen Kinder	

ANHANG 22: INHALTSANALYSE K8 - LOHNUNTERSCHIEDE

Inter- view	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
A	341 - 343	«Und ich habe eine ganz einfache Philosophie: Mit Seklehrer-Lohn darf ich auch etwas leisten und entsprechend Verantwortung übernehmen.»	Lohn hat Einfluss auf Leistung	K8a: Zusammenhang Lohn – Leistung Für den höheren Lohn darf auch mehr geleistet werden.
C	196 - 198	«...ja, ist schon auch, du wirst anders angestellt und anders bezahlt, dann sage ich, dann mache ich eigentlich lieber SHP voll und ganz, als noch einen Teil DaZ, aber die Frage ist, ob es fürs Kinder besser wäre wenn man es kombinieren würde.»	DaZ ist unattraktiv aufgrund des tieferen Lohns im Vergleich zu ISF-Stunden	K8b: Zusammenhang Lohn – Übernahme von DaZ-Stunden durch die SHP <ul style="list-style-type: none"> - Ist unattraktiv weil man schlechter bezahlt wird - Gleiche Arbeit für weniger Lohn - Lohnangleichung gegen unten ist in Ordnung - Gefahr von finanziellen Überlegungen der Schulträger zulasten der SHP
E	310 - 312	«Also ich würde es eigentlich toll finden, wenn das zusammenkäme. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es lohnmassig als SHP eher ein bisschen runtergeht, eher ein bisschen eine Angleichung, dafür, ja, ein bisschen ein breiteres Abdecken.»	Bei Zusammenführen das DaZ- und ISF-Gefässes: Lohnangleichung in Ordnung	
E	33 - 34	«Der Unterschied ist dann eigentlich hauptsächlich, dass du als DaZ-Lehrerin einfach weniger bezahlt wirst.»	Als SHP: gleiche Arbeit für weniger Lohn	
E	40 - 42	«Ja, also jetzt konkret letztes Jahr bei diesem ukrainischen Jungen, da wollten sie mir das eigentlich als DaZ-Stunden verrechnen diese vier Lektionen. Und da habe ich mich gewehrt und habe gesagt, schau, es ist so ein Bedarf, also ich mache diese Arbeit, aber ich mache sie zum Heilpädagoginnen-Lohn.»	DaZ als günstigere Fördermassnahme für die Schulträger	
F	129 - 130	«Ja, weil wirklich der Stellenwert, ist bewusst oder unbewusst wirklich geringer. Es wird auch weniger bezahlt.»	Tieferer Lohn als Grund für geringeren Stellenwert	K8c: Zusammenhang Lohn – Stellenwert Tieferer Lohn der DaZ-Lehrperson im Vergleich zur SHP als Grund für tieferen Stellenwert

G	335 - 339	«Und als SHP bekomme ich aber ein bisschen mehr, auch wenn ich die Ausbildung noch nicht habe, aber der CAS DaZ hat lohnmassig nichts ausgelöst und kein/ und ich weiss, dass es unterschiedlich ist, im Kanton Glarus verdient man wirklich ein bisschen mehr, wenn man die Ausbildung hat, ich glaube Kanton Zürich auch, Graubünden nicht. Du hast einfach das Papier.»	Kein höherer Lohn bei abgeschlossener DaZ-Ausbildung	K8d: Zusammenhang Lohn – Ausbildung Abgeschlossene DaZ-Ausbildung hat lohntechnisch keine Auswirkungen
---	--------------	--	--	--

ANHANG 23: INHALTSANALYSE K9 - ARBEITSPLATZ

Inter-view	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
A	434	«Und sie hat ein eigenes Zimmer...»	Eigener Arbeitsplatz	K9a: Eigener Arbeitsplatz vorhanden <ul style="list-style-type: none"> - Position des Arbeitsplatzes hat einen Einfluss auf die Integration im Team
D	128 - 129	«Und die anderen DaZ-Lehrerinnen, die haben auch ein Zimmer...»	Eigener Arbeitsplatz	
C	124	«Ja, und die DaZ-Lehrerin, die Klassenlehrerin arbeitet in ihrem Klassenzimmer.»	Eigener Arbeitsplatz, da gleichzeitig Klassenlehrperson	
F	195 - 196	«...und ich habe das Zimmer hier, da ist der Kopierraum, ich treffe, ich weiss nicht, VIEL mehr Lehrer als vorher. Und ich habe, ich muss eher mal die Tür zu machen und fertig jetzt mit allen schwatzen.»	Position des Arbeitsplatzes hat Einfluss auf Integration im Team	
F	201 - 202	«...und ich habe den Raum irgendwo im Keller unten und ja, dort habe ich jetzt wirklich keine Kontakte.»	Position des Arbeitsplatzes hat Einfluss auf Integration im Team	
				K9b: Kein eigener Arbeitsplatz vorhanden
B	446 - 448	«Und ich bin ja nicht nur in diesem Schulhaus sondern ich arbeite auch noch in anderen Schulhäusern in der Basisstufe und es ist überall ein bisschen anders.»	Nicht überall ein eigener Arbeitsplatz	K9c: Mischform

	Also hier habe ich jetzt ein eigenes Zimmer, bei den anderen bin ich wie einfach dabei und mache einfach dort einen Kurs.»		- Nicht überall ein eigener Arbeitsplatz
--	--	--	--

ANHANG 24: INHALTSANALYSE K10 – ADMINISTRATIVE SCHULSTRUKTUREN

Interview	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
B	74 - 75	«Ich glaube nicht so konkret, aber wir wissen schon, dass der Schulleitung eine gute, nahe Zusammenarbeit, wo ja ein Austausch dazugehört, wichtig ist. Und wir haben einfach als Schule haben wir immer wieder solche Zeitgefässe, wo wir uns so über pädagogische Fragen austauschen.»	Schulleitung organisiert Zeitgefässe für Austausch von pädagogischen Fragen	K10a: Administrative Schulstrukturen haben einen Einfluss auf die Zusammenarbeit Positive Einflussfaktoren: <ul style="list-style-type: none"> - Organisation von Zeitgefässen für Austausch im Team - Klare Vorgaben - Niederschwellige, unkomplizierte Zusammenarbeit - Genügend Ressourcen - Positive Haltung gegenüber dem DaZ (Gleichberechtigung) - Aufbau von gemeinsamen Haltungen Negative Einflussfaktoren: <ul style="list-style-type: none"> - Ansprechperson der Schulleitung: soll nicht unbedingt die Person mit
B	86 - 89	«...aber man spürt von der Schulleitung her, dass eine gemeinsame pädagogische Haltung wichtig ist und wir als gesamte Schule vorwärts gehen wollen und dann machst du es nachher, dann lebst du es irgendwie so untereinander, oder.»	Schulleitung kann eine Rolle spielen beim Aufbau von gemeinsamen Haltungen	
B	266 - 267	«...die Schulleitung hat auch mal etwas Schriftliches mir geschickt, wo ich mich daran halten kann, ab wann dass man quasi das DaZ beenden kann, aber das war auch so einseitig...»	Wunsch nach klaren Vorgaben	
A	168 - 169	«...und das können wir gerade in die Schulkommission hineingeben und das wird ziemlich, also wirklich einfach gelöst, oder. Niederschwellig wollte ich sagen.»	Niederschwellig, unkompliziert	
A	500 - 501	«Und wenn du halt die Ressourcen hast und nicht hetzen musst und stressen, dann ist auch wie möglich.»	Genügend Ressourcen	
E	197 - 199	«...oder dann müsste es irgendwie von der Schulleitung vorgegeben sein, dass es eine Gleichberechtigung hat. Und wenn das da wäre, oder vom Kanton auch gesagt würde, es ist gleichwertig, dann würde es auch eher umgesetzt werden.»	Wunsch nach positiver Haltung gegenüber dem DaZ (Gleichberechtigung)	

E	264 - 266	«...und ist von der Schulleitung her auch eher die Person, die angesprochen ist, das heisst aber nicht immer, dass das einfach optimal und gut ist, finde ich, also wäre wirklich auch mal zu überdenken, ob das sinnvoll ist.»	Ansprechpersonen der Schulleitung sind Lehrpersonen mit grösserem Pensum, was nicht unbedingt ideal ist	dem grösseren Pensum sein - Vorgaben betreffend Form des DaZ haben einen Einfluss auf die Zusammenarbeit (z.B. grosse Gruppen aus verschiedenen Klassen machen Zusammenarbeit zwischen DaZ-Lehrperson und SHP schwierig) - Angst vor Sparmassnahmen und somit Einbusen beim DaZ
F	216 - 218	«...dass es überhaupt vereinbar ist mit der Gruppe, weil ich darf ja nicht einzeln, DaZ ist ja keine Therapie, das sagt unser Chef natürlich immer.»	Vorgaben betreffend Form des DaZ haben einen Einfluss auf die Zusammenarbeit	
F	262 - 263	«Ja, für die Kinder wünsche ich mir natürlich, dass es nicht verschwindet, dass es wirklich bleibt und es nicht noch mehr Sparmassnahmen gibt, weil das jetzt eben die Tendenz ist...»	Angst vor Sparmassnahmen und somit Einbusen beim DaZ	
				K10a: Administrative Schulstrukturen haben keinen Einfluss auf die Zusammenarbeit
A	161 - 162	«Und die Schulleitung sagt einfach, das ist bei euch, schaut einfach, dass alle gut betreut sind.»	Schulleitung gibt Verantwortung ab	K10b: Administrative Schulstrukturen nehmen sich zurück - Verantwortung wird abgegeben - Keine Gefässe vorgegeben - Wenig Vorgaben, viele Freiheiten
A	95	«Nein.»	Keine vorgegebenen Gefässe	
C	141	«Nein.»	Keine vorgegebenen Gefässe	
E	107	«Das haben wir selbst suchen müssen und das war ein bisschen schwierig.»	Keine vorgegebenen Gefässe	
G	165	«Nein, das ist ausserhalb.»	Keine vorgegebenen Gefässe	
D	243 - 244	«...dann ist sie meistens noch irgendetwas am Arbeiten und dann gehe ich jeweils noch zu ihr und dann reden wir...»	Keine vorgegebenen Gefässe	

F	81	«Also jetzt auf SHP bezogen spüre ich gar nichts, da kommt also kein Anstoss oder so...»	Keine Anstösse zur Zusammenarbeit vorhanden
D	40 - 41	«...vom Schulleiter her ist nichts gekommen, dass er gesagt hat, ich müsse mit dieser und dieser Person zusammenarbeiten.»	Keine Anstösse zur Zusammenarbeit vorhanden
G	35 - 36	«...also als DaZ-Lehrerin habe ich ja keinen festen Lehrplan hier im Bündnerland. Ich bin eigentlich völlig frei. Das ist mega schön.»	Wenig Vorgaben, viele Freiheiten
D	38	«...ich darf eigentlich machen, was ich will.»	Wenig Vorgaben, viele Freiheiten

Roadmap

für die Zusammenarbeit von DaZ-Lehrpersonen und
Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen

Zusammenarbeit gestalten – Sprache gemeinsam fördern

Diese Roadmap unterstützt Fachpersonen dabei, die Kooperation zwischen DaZ-Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen wirkungsvoll zu gestalten.

In Schulen mit sprachlich vielfältigen Klassen treffen unterschiedliche Professionen aufeinander – insbesondere im Bereich der Sprachförderung. Doch gerade dort, wo sich Zuständigkeiten überschneiden, braucht es Klarheit, gegenseitiges Verständnis und gut abgestimmte Zusammenarbeit. Ziel ist es, konkrete Hilfestellungen, Reflexionsanregungen und Good-Practice-Beispiele bereitzustellen – für eine inklusivere, koordiniertere Sprachförderung im schulischen Alltag.

Diese Broschüre liefert Impulse für die Praxis und richtet sich an:

- DaZ-Lehrpersonen
- Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen (SHP's)
- Schulleitungen
- Ausbildungsverantwortliche

Zentrale Herausforderungen

In der Praxis zeigen sich wiederkehrende Herausforderungen, die eine kooperative und inklusive Sprachförderung erschweren.

Inklusive Sprachbildung als gemeinsame Vision

Das langfristige Ziel der Zusammenarbeit zwischen DaZ-Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen & -pädagogen liegt in einer inklusiven Sprachbildung. Sie setzt auf Teilhabe, Vielfalt und gemeinsame Verantwortung aller beteiligten Fachpersonen. Dabei gelten folgende Grundprinzipien als wegweisend (Sallat, Hofbauer & Jurleta, 2017):

1

TEILHABE ERMÖGLICHEN

Alle Massnahmen zielen darauf ab, die Teilhabechancen der Kinder zu erhöhen – sprachlich, sozial und schulisch.

2

VIelfALT ANERKENNEN UND WERTSCHÄTZEN

Die bestehenden sprachlichen Kompetenzen und Mehrsprachigkeit der Kinder werden als Ressource gesehen und aktiv einbezogen.

3

BARRIEREFREIHEIT GESTALTEN

Sprachförderangebote sollen niederschwellig und flexibel sein – sowohl im Unterricht als auch in begleitenden Angeboten.

4

GANZHEITLICH FÖRDERN

Sprache wird immer im Zusammenhang mit kognitiven und sozio-emotionalen Prozessen gedacht und gefördert.

5

ALLE KINDER MITDENKEN

Präventive sprachliche Förderung ist für alle Kinder relevant – nicht nur für jene mit offiziellem Förderstatus.

6

LERNPROZESSE SPRACHSENSIBEL BEGLEITEN

Sprachliche Anforderungen werden systematisch berücksichtigt – sowohl in der Unterrichtsplanung als auch in der Diagnostik

Aufgabenübersicht DaZ und Schulische Heilpädagogik

Die folgende Übersicht zeigt zentrale Aufgabenfelder beider Berufsgruppen mit dem Fokus auf den sprachlichen Bereich. Viele davon sind überschneidend oder ergänzen sich gegenseitig, was eine bewusste Kooperation besonders lohnenswert macht:

Aufgabenbereich	DaZ- Lehrperson	SHP
Aufbau von Bildungssprache	✓ primär	teilweise
Lese- und Schreibförderung	✓	✓
Grammatik, Wortschatz, Sprachverständnis	✓	teilweise
Förderplanung und Wirkungskontrolle	bedingt	✓
Diagnostik im Sprachbereich	✓	✓
Beratung von Lehrpersonen & Eltern	✓	✓
Förderung bei Sprachverständnisproblemen	✓	✓
Dokumentation & Förderberichte	✓	✓
Förderung bei spezifischen Sprachstörungen	✗	✓
Arbeit mit mehrsprachigen Ressourcen	✓	teilweise

Checkliste zur Aufgabenklärung im Fachteam

Um die Aufgabenverteilung im multiprofessionellen Team konkret abzustimmen, kann folgende Mini-Checkliste im Rahmen von Planungsgesprächen oder Standortgesprächen hilfreich sein (Sallat et al., 2017).

Wer kennt das Kind in welchem Kontext am besten?

Welche sprachlichen Anforderungen zeigen sich im Unterricht?

Wo liegen aktuelle Ressourcen und Förderbedarfe – fachlich & sprachlich?

Wer kann was leisten – zeitlich, methodisch, räumlich?

Welche Ziele und Massnahmen lassen sich gemeinsam verantworten?

Wie sichern wir Verbindlichkeit (z. B. durch Kooperationszeiten, Dokumentation)?

Kooperationsformen

Die vorangehende Checkliste hilft, Förderbedarfe systematisch zu erfassen und Zuständigkeiten zu klären. Aufbauend darauf stellt sich die Frage, wie diese Zusammenarbeit konkret gestaltet werden kann. Unterschiedliche Kooperationsformen bieten hier Orientierung – und zeigen, welches Potenzial in einer abgestimmten Praxis liegt. Nach Grosche (2020) und Friend, Cook, Hurley-Chamberlain & Shamberger (2010) wird unter folgenden Kooperationsformen unterschieden:

Ausserhalb des Unterrichts

Im Unterricht

One teach, one observe

"Ich unterrichte, du hast einen Beobachtungsauftrag."

Station teaching

"Die Gruppen wechseln von Station zu Station, wir Lehrpersonen bleiben an der Station."

One teach, one assist

"Ich unterrichte, du unterstützt die Kinder individuell."

Parallel teaching

"Wir unterrichten das Gleiche, jede in einer Halbgruppe."

Teaming

"Wir unterrichten zusammen."

Alternative teaching

"Du arbeitest mit einer kleinen Gruppe, ich unterrichte die restliche Klasse."

Voraussetzungen

Die Wahl der Kooperationsform allein reicht jedoch nicht aus: Damit gemeinsame Förderprozesse wirksam gelingen, braucht es klare Rahmenbedingungen, abgestimmte Strukturen und eine geteilte Haltung.

Die folgenden Punkte zeigen zentrale Voraussetzungen auf, die eine gelingende Zusammenarbeit zwischen DaZ-Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen im Schulalltag unterstützen können.

Quellen

- Friend, M., Cook, L., Hurley-Chamberlain, D. & Shamberger, C. (2010). Co-Teaching: An Illustration of the Complexity of Collaboration in Special Education. *Journal of Educational and Psychological Consultation*, 20(1), 9–27.
<https://doi.org/10.1080/10474410903535380>
- Grosche, M., Fussangel, K. & Gräsel, C. (2020). Kokonstruktive Kooperation zwischen Lehrkräften: Aktualisierung und Erweiterung der Kokonstruktionstheorie sowie deren Anwendung am Beispiel schulischer Inklusion. *Zeitschrift für Pädagogik*, 66(4), 461–479. <https://doi.org/10.3262/ZP2004461>
- Räss-Thurnherr, C. (2025). DaZ und Schulische Heilpädagogik-Rollenkonflikte und Synergien (Unveröffentlichte Masterarbeit). Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Sallat, S., Hofbauer, C. & Jurleta, R. (2017). Inklusion an den Schnittstellen von sprachlicher Bildung, Sprachförderung und Sprachtherapie: eine Expertise der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WIFF) (WIFF Expertise). München: Deutsches Jugendinstitut e.V., Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WIFF).

Autorin: Corinne Räss-Thurnherr

Entstehungskontext: Masterarbeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH), 2025

Layout und Konzeption: Eigene Gestaltung

Verwendung: Diese Roadmap darf für schulische und bildungsbezogene Zwecke frei verwendet und weitergegeben werden.